

MICHELE SANVICO

THE NORCIA HISTORICAL PAPERS

UNA SERIE DI ARTICOLI MONOGRAFICI

LA SCUOLA CHIRURGICA PRECIANA: UNO STRAORDINARIO SUCCESSO EUROPEO ORIGINATOSI IN UN PICCOLO CASTELLO DELL'APPENNINO

LITOTOMIA, CATARATTA, CHIRURGIA DELL'ERNIA
E UNA CONGETTURA SULL'ORIGINE DELLA TRADIZIONE CHIRURGICA A
PRECI¹

¹ Articolo pubblicato su <https://www.researchgate.net/> e <https://www.academia.edu/> il 15/03/2026 in traduzione italiana (versione originale inglese pubblicata sui medesimi siti in data 07/02/2026)

LA SCUOLA CHIRURGICA PRECIANA: UNO STRAORDINARIO SUCCESSO EUROPEO ORIGINATOSI IN UN PICCOLO CASTELLO DELL'APPENNINO

LITOTOMIA, CATARATTA, CHIRURGIA DELL'ERNIA
E UNA CONGETTURA SULL'ORIGINE DELLA TRADIZIONE CHIRURGICA A PRECI

di Michele Sanvico

SOMMARIO

- 1. Introduzione: la Scuola Chirurgica Preciana, una storia straordinaria**
- 2. Il contesto: le arti della medicina e della chirurgia nel Medioevo**
 - 2.1 *La conservazione della tradizione medica greca e romana***
 - 2.1.1 Il mondo monastico: Benedetto e Cassiodoro*
 - 2.1.2 Isidoro di Siviglia e la medicina come «una seconda filosofia»*
 - 2.2 *Medici e chirurghi medievali***
 - 2.2.1 I medici del Medioevo*
 - 2.2.2 Il medico medievale: uno stimato, erudito dottore (dalle mani pulite)*
 - 2.2.3 Chirurgia: un incubo medievale*
 - 2.2.4 Chirurgia esterna praticabile e operazioni interne ad elevato rischio (litotomia, cataratta, ernia) nel Medioevo*
 - 2.2.5 Litotomia, il terrore del chirurgo*
 - 2.2.6 La sfida di una chirurgia che faceva paura: il trattamento della cataratta*
 - 2.2.7 Ernie, testicoli e la vergogna della castrazione: una pratica disprezzata dai medici*
 - 2.2.8 Medicina e chirurgia nel Medioevo: due mondi separati*
 - 2.2.9 Il Giuramento di Ippocrate: una proibizione espressa relativa alla litotomia (e alla chirurgia)*
 - 2.2.10 La chirurgia che i medici più eminenti non volevano praticare*
 - 2.2.11 Chirurghi e medici pratici del Medioevo: una schiera di*

inesperti artigiani

*2.2.12 Chirurgia interna (litotomia, cataratta, ernia) pericolosamente
effettuata da impreparati praticanti*

2.3 Un punto di svolta nel tredicesimo secolo: il passaggio del sapere medico dalla Chiesa alle università

2.3.1 Un mutamento per i medici, un'opportunità per i chirurghi preciani

2.3.2 La Chiesa e la proibizione di praticare le arti mediche

2.3.3 Le università e i nuovi medici laureati

2.3.4 Dalle mani dei monaci a mani secolari

3. Il successo dei 'Norcini' come chirurghi: testimonianze professionali dai secoli successivi

4. I Norcini come chirurghi: la storia completa di una celebrata competenza

4.1 Il secolo tredicesimo: cosa stava accadendo a Preci (Norcia)

4.1.1 Un'illustre abbazia benedettina a Preci

4.1.2 I lebbrosi e i malati: un ospedale tra le montagne di Preci

4.2 L'origine duecentesca della Scuola Chirurgica Preciana: come far corrispondere i pezzi del rompicapo

4.2.1 Una congettura rivisitata

4.2.2 Una questione di famiglie

4.2.3 I suini: una ricchezza di famiglia, un'esperienza essenziale

4.2.4 Il vuoto, l'Abbazia e l'Ospedale

4.2.5 Le famiglie e i monaci

4.2.6 Le famiglie e gli ospiti dell'ospedale

4.3 L'origine duecentesca della Scuola Chirurgica Preciana: un approfondito scenario congetturale

*4.3.1 L'inconoscibile, non identificabile fondatore della Scuola
Chirurgica Preciana*

*4.3.2 Un adolescente immerso nella tradizionale cultura rurale e
della macellazione del maiale*

*4.3.3 Una giovane mente colpita in profondità dalla sofferenza delle
persone*

*4.3.4 La chirurgia di base richiesta dagli ospiti dell'Ospedale di San
Lazzaro in Valloncello*

*4.3.5 Altre tormentose malattie presenti presso l'Ospedale di San
Lazzaro in Valloncello: cataratta, testicoli e calcoli vescicali*

4.3.6 La futura chirurgia di punta della Scuola Chirurgica Preciana

richiesta presso l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello nel tredicesimo secolo

4.3.7 Il ruolo fondamentale della conoscenza medica custodita presso l'Abbazia di Sant'Eutizio

4.3.8 Il sapere medico monastico: il trasferimento dai monaci di Sant'Eutizio al fondatore della Scuola Chirurgica Preciana

4.3.9 Maiali e corpi umani

4.3.10 Il fondatore della Scuola Chirurgica Preciana: le ragioni per la mancanza di fonti scritte (prima parte)

4.3.11 Il fondatore della Scuola Chirurgica Preciana: le ragioni per la mancanza di fonti scritte (seconda parte)

4.3.12 L'esordio della Scuola Chirurgica Preciana e l'eredità del suo fondatore

4.4 I secoli quattordicesimo e quindicesimo: la crescita sotterranea e quasi invisibile della Scuola Chirurgica Preciana

4.4.1 «Magister Bernardus»: il riferimento più antico a noi noto concernente un chirurgo preciano

4.4.2 Firenze e la prima comparsa dei 'Norcini' in qualità di apprezzati chirurghi

4.4.3 Un chirurgo preciano in Francia alla fine del quattordicesimo secolo

4.4.4 Ulteriori riferimenti italiani e Benedetto Reguardati

4.4.5 I litotomi italiani invadono la Francia

4.5 Gli ostacoli avverso il riconoscimento: i ciarlatani e il loro disonorevole contributo

4.5.1 I sedicenti chirurghi che operavano al di fuori dei confini dell'arte medica

4.5.2 Castratori e altri sedicenti chirurghi dal territorio di Norcia

4.5.3 La pessima fama dei 'Cerretani' di Cerreto, non distante da Norcia

4.5.4 I Cerretani come fraudolenti speciali

4.5.5 I Cerretani come improvvisati chirurghi

4.5.6 Medici, dottori, Norcini, Cerretani e Ciarlatani: come i chirurghi preciani poterono percorrere la propria strada verso il riconoscimento

4.6 Un capitolo speciale: lo straordinario processo di trasmissione del sapere chirurgico a Preci

4.7 Il secolo sedicesimo: i chirurghi preciani riconosciuti

4.7.1 Il riconoscimento dei chirurghi di Preci

- 4.7.2 *L'arrivo ufficiale dei chirurghi preciani a Roma*
- 4.7.3 *Francesco Fusconi, l'archiatra dei Papi conosciuto come «il pecunioso Norcia»*
- 4.7.4 *Gli espertissimi chirurghi di Norcia sono presenti in varie parti d'Italia*
- 4.7.5 *Durante Scacchi, l'illustre campione della Scuola Chirurgica Preciana*
- 4.7.6 *Cesare Scacchi e un libro per i Preciani*
- 4.7.7 *Cesare Scacchi, la Regina Elisabetta I e un'elusiva operazione chirurgica*
- 4.8 *Il secolo diciassettesimo: la tradizione chirurgica preciana apprezzata, valorizzata e specificamente richiesta***
 - 4.8.1 *Medici, dottori, ospedali: i ricercatissimi chirurghi di Norcia*
 - 4.8.2 *Gli accademici e l'apprezzamento delle abilità dei chirurghi Norcini (anche se con un poco di riluttanza)*
 - 4.8.3 *I chirurghi di Norcia presenti in Europa*
 - 4.8.4 *Un chirurgo di Preci alla Sublime Porta di Costantinopoli*
 - 4.8.5 *Uno storico nursino seicentesco e la fama di Preci*
 - 4.8.6 *Esaudire un voto: un chirurgo norcino e un ex voto dall'Italia settentrionale*
- 4.9 *Il secolo diciottesimo: l'età dell'oro della Scuola Chirurgica Preciana***
 - 4.9.1 *Preci come Epidaurò, Grecia*
 - 4.9.2 *I Norcini negli ospedali*
 - 4.9.3 *I Norcini al di fuori degli ospedali*
- 4.10 *Strumenti e chirurgia: le innovazioni della Scuola Chirurgica Preciana***
- 4.11 *I giorni finali della Scuola Chirurgica Preciana***
 - 4.11.1 *L'inizio della fine*
 - 4.11.2 *Una certa irritazione verso i Preciani*
 - 4.11.3 *Germain Colot, i Norcini e quel fatidico giorno del 1474*
 - 4.11.4 *Ulteriori trasferimenti di conoscenza dai Preciani ai francesi*
 - 4.11.5 *L'inizio di un declino in Italia*
 - 4.11.6 *Facoltà di medicina e scuole di specializzazione chirurgica: uno scenario in trasformazione*
 - 4.11.7 *I Preciani ridotti alla mezza chirurgia*
- 4.12 *Il secolo diciannovesimo: i Preciani abbandonano l'arena della medicina per sempre***

4.12.1 Cancellati dalla storia: istituzioni accademiche, grandi ospedali e un piccolo castello non lontano da Norcia

4.12.2 Una fine triste e desolata

5. Una storia della Scuola Chirurgica Preciana: perché non prevalga l'oblio

Preci

1. Introduzione: la Scuola Chirurgica Preciana, una storia straordinaria

La storia che stiamo per raccontare non è mai stata pienamente narrata.

Essa è parte della gloriosa storia della medicina: l'arte, illustre e antica, di curare le infermità del corpo umano. Ed è anche parte dell'audace avventura della chirurgia: il sapere, anch'esso antico, e rischioso, di operare il corpo di una persona vivente con mani attente e risolte, al fine di rimuovere, agendo tra la carne e il sangue, l'origine di una malattia e restituire la salute al paziente.

Questa è la storia dei chirurghi preciani, gli esperti operatori originari di Preci, un piccolo villaggio situato non lontano dalla città di Norcia, nell'Italia centrale, che seppero conquistare per se stessi fama e considerazione nell'intera Europa, tra i secoli sedicesimo e diciottesimo.

Questa è la storia, singolare e mirabile, della Scuola Chirurgica Preciana.

Ma chi sono i protagonisti di questo racconto? E quale fu il loro ruolo nel contesto della storia della medicina e della chirurgia?

Fino a tempi assai recenti, non molti storici hanno inteso confrontarsi con la straordinaria tradizione originatasi, probabilmente intorno al tredicesimo secolo, all'interno di un piccolo castello posto in una remota valle situata ai piedi dei Monti Sibillini, una porzione della catena degli Appennini i cui picchi si innalzano tra l'Umbria e le Marche. A partire dal diciannovesimo secolo, i chirurghi preciani — conosciuti anche come 'norcini', a causa della particolare prossimità con Norcia, città natale di San Benedetto — sono stati quasi completamente dimenticati dagli studiosi, essendo possibile rinvenire, nei saggi e negli articoli di ricerca concernenti la storia della medicina, solamente una limitata quantità di menzioni, spesso relegate in nota, e spesso redatte con un tono alquanto svilente.

Eppure, non è possibile negare come la chirurgia preciana abbia segnato, per almeno tre secoli, la storia della chirurgia in Europa.

Sin dai tempi del Medioevo, i celebri chirurghi provenienti da Preci hanno portato con sé la propria particolare abilità attraverso l'intera Europa:

effettivamente, essi sono stati considerati, per centinaia di anni, come gli specialisti d'elezione per l'effettuazione di complesse, pericolose operazioni chirurgiche, come la litotomia, nonché altri trattamenti chirurgici segnati da particolari difficoltà e tecnicismi, i quali rendevano necessaria la conoscenza di un sapere specifico, ed erano affrontati assai malvolentieri dai medici a motivo degli elevati, intrinseci rischi di fallimento, con conseguente decesso dei pazienti.

Fig. 1 - Il piccolo villaggio di Preci, nel territorio di Norcia

Litotomia, deposizione della cataratta, chirurgia delle ernie, castrazione: i preciani non avevano timore di praticare la chirurgia interna, ossia quelle sanguinose, rischiosissime, terrificanti operazioni con le quali medici e dottori non volevano avere nulla a che fare, conformandosi a quella prescrizione, particolarmente sinistra e allarmante, deliberatamente inserita nel Giuramento di Ippocrate e destinata ai medici dell'antichità, ma ancora pienamente valida nel Medioevo: «Non inciderò coloro che soffrono del mal della pietra, ma lascerò ciò a chi è esperto di questa operazione».

Il trattamento chirurgico del calcolo vescicale, o litotomia, costituiva l'operazione di chirurgia interna più pericolosa tra quelle che era possibile effettuare all'epoca (quando non potevano naturalmente essere praticate operazioni al cuore, al cervello o all'addome). E ogni medico ben conosceva, a memoria, le ulteriori, infauste parole vergate, a proposito della stessa tipologia di operazioni, da Ippocrate: «Il taglio della vescica è letale».

Fig. 2 - Il cucchiaino dalla superficie ruvida utilizzato dai litotomi preciani per rimuovere i frammenti dei calcoli dalla vescica (a sinistra: lo strumento così come illustrato nell'*Illustrazione storico-critica dell'armamentario chirurgico usato nei secoli XVI-XVII dai litotomisti ed oculisti d'Italia* di Francesco Scalzi (Roma, 1875), Tab. 3; a destra, il medesimo strumento conservato presso il Museo della Scuola Chirurgica Preciana - Preci)

E così i chirurghi di Preci poterono aprirsi la propria strada attraversando un mondo di medici riluttanti, i quali, tradizionalmente, consideravano la chirurgia come un'arte minore rispetto alla medicina. Inoltre, i preciani dovettero combattere, e con successo, contro una pletera di chirurghi empirici, barbieri, truffatori itineranti, ciarlatani e 'cerretani', i quali infestavano l'arena della chirurgia — un'arena che dai medici era stata lasciata sguarnita — sia in Italia che in Europa, eseguendo in modo goffo le loro operazioni spesso in assenza di qualsivoglia reale abilità, conducendo così alla morte una significativa percentuale dei propri pazienti.

Dunque, i preciani riuscirono a emergere: il loro nome — collettivamente indicato come 'Scuola Chirurgica Preciana', sebbene nessuna scuola ufficiale abbia mai visto formalmente la luce — iniziò a circolare dappertutto, attraversando tutte le nazioni d'Europa. Ed essi furono convocati ovunque per curare monarchi e re e regine, utilizzando le proprie mani, abili ed efficienti, per estrarre coraggiosamente dalle vesciche dei pazienti pietre caratterizzate dalle forme più varie, restituire le capacità di visione a uomini e donne colpiti dalla cataratta, e ridurre opportunamente le ernie inguinali. Al culmine della loro età dell'oro, nel secolo diciottesimo, essi furono addirittura impiegati presso i più grandi ospedali in molte città d'Europa, fornendo servizi chirurgici fianco a fianco con i più eminenti, i più arroganti dottori laureati.

Ma come è stato possibile che un piccolo insediamento posto nell'Italia centrale — Preci — abbia potuto generare una tradizione chirurgica così illustre?

Nessuno storico è mai riuscito a comprendere, esattamente, cosa sia accaduto lì, a Preci, in un isolato castello situato in una remota vallata prossima ai Monti Sibillini, nel corso del tredicesimo secolo: il periodo nel quale, con grande probabilità, ha avuto origine la Scuola Chirurgica Preciana.

Qualcosa, in quel luogo, è come venuto ad esplodere; una serie di particolari condizioni si sono venute a verificare proprio lì, e proprio in quel periodo temporale. Una sorta di reazione chimica si è accesa in quel piccolo villaggio, alimentata da specifici ingredienti, mescolatisi all'interno di una peculiare ricetta, la quale non ha avuto possibilità di ripetersi altrove.

Per la prima volta in assoluto, nel presente saggio tenteremo di ricostruire la nascita medievale di questo sapere così speciale, venutosi a sviluppare a Norcia e presso un piccolo castello situato nel suo territorio. Andremo a identificare le condizioni che si trovavano in atto e all'opera in quei luoghi, a Preci, nel tredicesimo secolo. Forniremo una descrizione degli elementi che, in quel tempo, fecero di quella terra un'area così peculiare in termini di esperienze e presenza di specifici insediamenti. Affronteremo la vita dei contadini dei castelli di Norcia, con un particolare approfondimento in merito all'allevamento dei suini e alla loro macellazione; e varcheremo i

cancelli dell'Abbazia di Sant'Eutizio, situata non lontano da Preci, con la sua biblioteca, il suo 'scriptorium' e i suoi monaci benedettini; e attraverseremo anche le porte dell'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, con il suo lebbrosario e le sue impellenti richieste di servizi chirurgici.

Porremo sul tavolo tutti i pezzi di questo peculiare rompicapo, e proveremo a incastrarli l'uno con l'altro in modo da generare un'immagine significativa e plausibile. Per fare ciò, avremo necessità di introdurre un elemento particolarmente importante: un pezzo fondamentale, una sorta di pietra angolare, alla quale chiederemo di portare l'intero peso della nostra costruzione congetturale; eppure, per quanto questa costruzione non possa che essere ipotetica, questo elemento sarà non solo indispensabile nel contesto della nostra congettura, ma anche storicamente realistico, e fondato, in quanto la sua effettiva esistenza storica sarà attestata, come una vera e propria realtà fattuale, dall'esistenza stessa e dall'origine di una Scuola Chirurgica Preciana, i cui componenti sono stati, per secoli, i membri di un limitato numero di famiglie di Preci.

Nello scenario sopra delineato, proveremo a fornire una descrizione del fondatore originario della Scuola Chirurgica Preciana: un iniziatore brillante, ingegnoso, carismatico, il quale per primo avrebbe albergato nel proprio cuore, giovane e illetterato, il desiderio di aiutare il proprio prossimo, curandone le infermità, che egli poteva osservare in abbondanza presso l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, situato a pochi chilometri da Preci. Non conosceremo mai il suo nome, in quanto terremoti e incendi hanno annullato la massima parte delle fonti scritte risalente a quei tempi per noi così lontani; nondimeno, tenteremo di onorarne la memoria, come un protagonista locale, e geniale, del suo tempo: un uomo caratterizzato da una grande sensibilità, una notevolissima intelligenza e un eccezionale talento.

Ma la nostra congettura non sarà elaborata in un deserto. Andremo infatti a ricostruire l'intero contesto storico nel quale la Scuola Chirurgica Preciana si è trovata a operare per molte centinaia di anni, a partire dal momento della sua nascita fino alla conclusione finale nel secolo diciannovesimo, con l'obiettivo di delineare lo scenario nel quale i preciani hanno avuto origine e conseguito il proprio grande successo attraversando l'intera Europa per così tanti anni.

Ripercorreremo parte della nobile storia della medicina nel corso del Medioevo — anche se, naturalmente, è da considerarsi al di fuori degli scopi del presente saggio il presentare una completa descrizione della storia della medicina. Forniremo dunque alcuni elementi concernenti la conservazione della tradizione medica greca e romana attraverso i secoli del Medioevo, insieme a una breve illustrazione della chirurgia e dei chirurghi medievali. I nostri passi ci condurranno ad attraversare molti secoli: incontreremo il Giuramento di Ippocrate; leggeremo i trattati di medicina scritti dagli autori della classicità; soggiungeremo presso ospedali e abbazie benedettine; e poi seguiremo l'intera vicenda storica dei preciani, dalle loro prime apparizioni ufficiali a Norcia e Firenze, fino al loro arrivo a Roma; e poi, nel corso della loro ulteriore espansione verso molte città d'Italia e nazioni d'Europa, fino alla loro età dell'oro tra i secoli diciassettesimo e diciottesimo; e, infine, assisteremo al loro declino finale, al termine del periodo di maggiore splendore, sostanzialmente cancellati da un mondo medico che stava ormai percorrendo strade differenti, lasciando dietro di sé i residui di una chirurgia che trovava ancora radicamento nella suddivisione tra medicina e abilità manuali tipica del Medioevo.

A tutti gli effetti, il presente saggio intende posizionarsi come l'opera più completa e più esauriente che sia mai stata scritta, almeno fino ad oggi, in relazione a Preci e ai suoi illustri, mirabili chirurghi.

Iniziamo dunque questo nuovo viaggio attraverso la straordinaria, sorprendente storia di un sapere molto speciale che si è sviluppato a Norcia e presso un piccolo castello, Preci, situato nel suo territorio, raggiungendo una eccezionale rinomanza in tutta Europa: la storia della Scuola Chirurgica Preciana.

2. Il contesto: le arti della medicina e della chirurgia nel Medioevo

2.1 La conservazione della tradizione medica greca e romana

2.1.1 Il mondo monastico: Benedetto e Cassiodoro

«La cura degli infermi venga posta prima di tutto e al di sopra di tutto, affinché essi vengano serviti così come si servirebbe Cristo, il quale disse 'Ero malato, e mi avete visitato'».

[Nel testo originale latino: «Infirmorum cura ante omnia et super omnia adhibenda est, ut sicut revera Christo ita eis serviatur, quia ipse dixit 'Infirmus fui et visitastis me'»].

Sono queste le parole vergate da San Benedetto da Norcia nella sua *Sancta Regula* (Capitolo XXXVI). E, per molti secoli, i monaci hanno seguito i suoi insegnamenti, lavorando sugli antichi trattati di medicina, istituendo infermerie per i propri fratelli malati, prendendosi cura di loro e lavorando nei 'giardini dei semplici', gli orti abbaziali nei quali le erbe officinali venivano coltivate per uso medico.

Fig. 3 - Il Capitolo XXXVI della *Regula Sancti Benedicti* (manoscritto n. clm 19408 conservato presso la Bayerische Staatsbibliothek, Munich, ottavo secolo), f33v

Ma le loro attività mediche non erano limitate ai soli monaci. Oltre alla cura di quei pazienti che vivevano all'interno dei confini del monastero, è possibile rinvenire molti casi documentati relativi al trattamento — sia dal punto di vista medico che da quello spirituale — di malattie che affliggevano pazienti laici esterni al monastero, in particolare personalità di alto rango (Roberto Greci, *I monaci di fronte alla malattia fisica e spirituale*, 2017). E, in relazione a ciò, disponiamo di una straordinaria testimonianza: nel monumento funerario del Sacro Romano Imperatore Enrico II, risalente al primo quarto dell'undicesimo secolo, è possibile osservare un rilievo scolpito illustrante un re sofferente, sottoposto all'operazione di estrazione della pietra (o litotomia, come vedremo nei paragrafi successivi) praticata da un monaco benedettino presso l'Abbazia di Montecassino, nel corso di una delle campagne militari condotte dal sovrano attraverso l'Italia.

Fig. 4 - Re Enrico II sottoposto all'estrazione del calcolo (litotomia) operata da un monaco benedettino, un episodio che ebbe luogo presso l'Abbazia di Montecassino nel 1022 (monumento funebre di Enrico II, Cattedrale di Bamberg, Bamberg, Germania)

Dunque, molti monaci effettuavano trattamenti medici, e anche chirurgici, al di fuori delle mura delle abbazie, recandosi in visita presso malati dimoranti in città e villaggi.

Nondimeno, la fornitura di servizi medici a pazienti sofferenti non ha mai costituito un'attività tipica del mondo benedettino. Piuttosto, i monaci hanno giocato un ruolo fondamentale, per circa mille anni, nell'ambito della conservazione e trasmissione dell'eredità culturale proveniente dal mondo classico: con i loro 'scriptoria', essi hanno premesso di tramandare alle successive generazioni le copie manoscritte delle antiche opere

appartenenti alla letteratura greca e romana. In particolare, i monasteri hanno anche operato come centri per lo studio dei trattati di medicina classica, contribuendo alla conservazione, copia e anche traduzione dalla lingua araba degli scritti di Ippocrate, Galeno, Celso, Dioscoride, Avicenna, Averroè. Le opere più significative elaborate da autori arabi furono tradotte in latino all'interno della stessa Abbazia di Montecassino nel corso del dodicesimo secolo, a cura di un monaco-medico, Costantino l'Africano. Precedentemente, Costantino era stato un illustre membro della Scuola Medica Salernitana, situata nell'Italia meridionale: una scuola la cui origine, da collocarsi tra il nono e il decimo secolo, appare ancora oggi avvolta nell'oscurità, anche se molti studiosi ritengono che essa possa essere nata in un contesto monastico e benedettino.

Ma nell'ambito dei monasteri del tardo impero romano, la spinta iniziale impressa a questa fondamentale attività di raccolta e conservazione dell'eredità culturale, trasferita dal mondo classico alla nuova era della Cristianità, fu impartita da un altro grande monaco, vissuto negli stessi anni di San Benedetto: Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore — più semplicemente noto come Cassiodoro.

Chi era Cassiodoro? Egli era nato nel territorio più estremo della penisola italiana, nella regione del Bruzio, l'odierna Calabria. Proprio come Benedetto, Cassiodoro proveniva, nei medesimi anni, da un'illustre, benestante famiglia. Entrambi furono influenzati dalla cultura monastica originaria della sponda orientale del Mediterraneo: Benedetto — figlio insigne della propria terra appenninica — tramite i suoi studi condotti in Roma, in seguito meditati, rielaborati e adattati a un contesto occidentale nella fase di redazione della propria Regola; Cassiodoro — membro di una importante famiglia di origine orientale, probabilmente originaria della Siria e con illustri parenti a Costantinopoli — attraverso un'immersione completa nella cultura delle regioni orientali dell'Impero Romano.

Poco prima della metà del sesto secolo — Benedetto da Norcia morirà solamente alcuni anni più tardi — Cassiodoro, dopo una lunga e brillante carriera nell'amministrazione pubblica del Regno Ostrogoto, governato da Teodorico, e dopo la conclusione della Guerra Gotica con i bizantini, decise di ritirarsi a Scolacium, conosciuta oggi come Squillace, antica colonia greca situata in Calabria, sulle rive del Mare Ionio. Lì egli fondò il 'Vivarium', una comunità monastica la cui missione primaria fu la

conservazione delle opere latine e greche redatte dai grandi autori del mondo classico.

Sotto la guida illuminata di Cassiodoro, lo 'scriptorium' del 'Vivarium' divenne presto un faro irradiante la propria luce sul mondo occidentale. I volumi venivano copiati, tradotti, emendati e attentamente conservati nella biblioteca del monastero, nonché distribuiti presso altri monasteri. L'avanzata, innovativa visione che caratterizzava il pensiero di Cassiodoro prevedeva la conservazione non solamente delle opere riguardanti la religione cristiana, ma anche dei volumi classici che trattavano di discipline quali grammatica, retorica, dialettica, matematica, musica, geometria e astronomia.

E — naturalmente — anche delle opere di medicina.

È lo stesso Cassiodoro, nel Vol. 1 Capitolo XXXI delle sue *Institutiones divinarum et saecularium litterarum*, un'opera elaborata durante la prima fase di vita del 'Vivarium', ad appellarsi a «voi, eccellenti fratelli, che vi occupate della salute del corpo umano con incessante interesse, [...] che voi possiate servire gli infermi con impegno sincero, come richiesto dal talento della vostra arte» (in latino, «vos alloquor fratres egregios, qui humani corporis salutem sedula curiositate tractatis [...] ut, sicut artis vestrae peritia docet, languentibus sincero studio serviatis»), «apprendendo la natura delle piante e le ricette basate sulle erbe, da trattarsi con mente diligente» (in latino, «ideo discite quidem naturas herbarum commixtionisque specierum sollicita mente tractate»).

Dunque, Cassiodoro considera la medicina, e i monaci esperti nella medicina, come elementi primari tra le molte discipline delle quali gli stessi monaci devono occuparsi, coltivandole e apprendendole, studiandole e preservandole. Ed egli è assai diretto nel delineare il contesto culturale nel quale i monaci (anche se, in alcuni casi, non in grado di leggere la lingua greca, «si vobis non fuerit Graecarum litterarum nota facundia») devono operare nell'affrontare la tradizione medica:

«In primo luogo vi occuperete dell'*Herbarium* di Dioscoride, che mirabilmente ha descritto e illustrato le piante della campagna; in seguito, leggerete Ippocrate e Galeno nelle loro traduzioni in latino, vale a dire la *Therapeutica* di Galeno scritta per il filosofo Glauco [...]; infine il *De*

medicina di Galeno e *De herbis and curis* di Ippocrate, e molti altri libri riguardanti l'arte del guarire, che a voi ho lasciato nei recessi più sicuri della nostra biblioteca, con l'aiuto di Dio».

[Nel testo originale latino: «In primis habetis *Herbarium* Dioscoridis, qui herbas agrorum mirabili proprietate disseruit atque depinxit. Post haec legite Hippocratem atque Galienum Latina lingua conuersos, id est *Tharapeutica* Galieni ad philosophum Glauconem destinata [...]. Deinde Caeli Aureli *de Medicina* et Hippocratis *de Herbis et Curis* diuersosque alios medendi arte compositos, quos uobis in bibliothecae nostrae sinibus reconditos Deo auxiliante dereliqui»].

Fig. 5 - Il brano relativo ai monaci e allo studio della medicina tratto dalle *Institutiones diuinarum et saecularium litterarum* di Cassiodoro (manoscritto Msc. Patr. 61 conservato alla Staatsbibliothek Bamberg, redatto presso l'Abbazia di Montecassino e risalente all'ottavo secolo), folia 1v, 32r e 32v

Dunque, tutto è iniziato a Squillace, in Calabria, con Cassiodoro e con il suo monastero denominato 'Vivarium': lì, i testi latini e greci cominciarono a essere copiati in grande quantità. E la tradizione medica originata dal mondo classico — Dioscoride, Ippocrate, Galeno e tutti gli altri — iniziò a popolare le biblioteche dei monasteri di tutta Europa,

Perché dobbiamo considerare come i benedettini abbiano pienamente accolto la visione di Cassiodoro, con le sue *Institutiones* riprodotte in molteplici copie per essere distribuite lungo tutta la penisola italiana e

anche oltre, specialmente presso le abbazie benedettine; tanto che una delle più antiche copie manoscritte delle *Institutiones*, risalente all'ottavo secolo e oggi conservata a Bamberg, in Germania, proviene proprio dallo 'scriptorium' dell'Abbazia di Montecassino.

Sapeva, San Benedetto, di Cassiodoro e del suo 'Vivarium'? Naturalmente no, in quanto il santo di Norcia moriva negli stessi anni in cui quel lontano monastero veniva fondato. E conosceva, Cassiodoro, la storia di San Benedetto, con la sua Regola e i suoi monasteri? Gli studiosi non sono mai riusciti a dirimere questa questione assai delicata, poiché Cassiodoro non ha lasciato alcuna menzione esplicita, nei suoi molteplici scritti, che si riferisca a Benedetto.

Sia come sia, nella prima metà del settimo secolo, cinquanta anni dopo la morte di Cassiodoro, l'esperienza del 'Vivarium' pervenne a una triste conclusione: il monastero, abbandonato — esso era situato troppo lontano da Roma, e risultava particolarmente esposto alle incursioni musulmane dal mare; la sua collezione di volumi manoscritti, perduta e dispersa. Ma la fiamma della tradizione e della conoscenza, un faro raggiante di intensa luce, era stata affidata ai monaci benedettini, con la loro crescente rete di abbazie diffuse in tutta Europa: e ogni abbazia era fornita della propria biblioteca e del proprio 'scriptorium', in modo tale che la visione promossa da Cassiodoro poté continuare a operare, e a prosperare, attraverso i territori del mondo occidentale.

E così fu proprio il lavoro determinato e incessante compiuto dai monaci benedettini a porre in salvo l'antica tradizione medica, evitandone la totale scomparsa, alla luce dell'esortazione inizialmente impartita da Cassiodoro: «che voi possiate servire gli infermi con impegno sincero, come richiesto dal talento della vostra arte».

2.1.2 Isidoro di Siviglia e la medicina come «una seconda filosofia»

San Benedetto e i suoi monasteri. Cassiodoro e il suo 'Vivarium'. Tra la fine del sesto secolo e il primo quarto del settimo la tradizione letteraria proveniente dal mondo classico, sia greca che latina, comincia a essere sistematicamente salvata e preservata, copiata e distribuita, nell'ambito di

un contesto monastico che considera la conoscenza — e anche il sapere medico — come un fattore di fondamentale importanza in grado di contribuire all'espansione della nuova civiltà cristiana nell'intero continente europeo.

In questo stesso periodo, probabilmente a partire dal 620 circa, il vescovo ispanico Isidoro di Siviglia iniziò a elaborare un rilevantissimo lavoro enciclopedico: perché, se la cultura e la tradizione erano così manifestamente fondamentali nell'educazione delle nuove generazioni di chierici, era dunque indispensabile predisporre un compendio, esteso e comprensivo, di tutta la conoscenza all'epoca disponibile a proposito dell'uomo, della natura, della religione e delle arti liberali, basando quest'opera sugli scritti dei grandi autori della classicità.

Nacquero così le *Etymologiae*, destinate a un brillante futuro caratterizzato da un ubiquo successo. Isidoro, teologo e studioso assai prolifico, elaborò un grande compendio di tutta la saggezza acquisita dall'umanità nel corso dei lunghi secoli dell'impero romano. Con i suoi venti capitoli, che spaziavano dalle sette arti liberali — grammatica, retorica, dialettica, aritmetica, geometria, musica, astronomia — alla legge, a Dio e agli angeli; e poi venivano a trattare della chiesa, dei popoli del mondo, delle lingue, dell'origine delle parole, degli esseri umani e degli animali, della Natura e della geografia; e ancora di minerali, agricoltura, navi, e infine costruzioni e cibo e oggetti, l'erudito arcivescovo di Siviglia effettuò un ardimentoso tentativo di descrivere il mondo intero, a beneficio di studenti e studiosi, mettendo insieme una colossale raccolta di informazioni comprendente una vasta quantità di riferimenti e citazioni tratte da autorevoli fonti classiche.

C'era spazio per le arti mediche, nel contesto di questa monumentale collezione di informazioni enciclopediche?

La risposta è, naturalmente, positiva. E si trattava di uno spazio di rilevante importanza.

Isidoro di Siviglia dedicò totalmente uno dei primi capitoli, il quarto (*De medicina*), alle arti mediche. Perché, per Isidoro, la medicina era regina tra tutte le altre discipline, proprio come lo era anche la filosofia:

«Qualcuno si è chiesto perché l'arte della Medicina non sia stata inserita tra le altre discipline liberali. La risposta è che, mentre le arti liberali si occupano solamente di specifici argomenti, la medicina li contiene tutti, [...] Per questo motivo si dice che la Medicina sia una seconda Filosofia. Entrambe, infatti, rivendicano a se stesse l'uomo nella sua interezza: la seconda perché guarisce l'animo umano; e la prima perché ne cura il corpo».

[Nel testo originale latino: «Quaeritur a quibusdam quare inter ceteras liberales disciplinas Medicinae ars non contineatur. Propterea, quia illae singulares continent causas, ista vero omnium. [...] Hinc est quod Medicina secunda Philosophia dicitur. Utraque enim disciplina totum hominem sibi vindicat. Nam sicut per illam anima, ita per hanc corpus curatur»].

Fig. 6 - La pagina iniziale, l'inizio del Capitolo IV e il brano sulla medicina come «una seconda filosofia», dalle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia (manoscritto II 4856 conservato presso la Koninklijke Bibliotheek van België a Bruxelles, risalente all'ottavo secolo), p. 13, 227, 248, 250, 249

La visione proposta da Isidoro, così come contenuta nelle *Etymologiae* — comprendente una suddivisione in scuole («Methodica», «Empirica» e «Logica», fondate rispettivamente da Apollo, Asclepio e Ippocrate), i quattro umori («sanguis», «cholera», «melancholia», «phlegma», corrispondenti ad aria, fuoco, terra e acqua), una classificazione delle malattie (acute e croniche), e molto altro — si espanderà con vigore attraverso l'Europa per secoli e secoli, con più di mille copie di questo voluminoso manoscritto rinvenibili oggi presso le biblioteche storiche sparse in tutto il continente, e in special modo nelle abbazie benedettine.

E avremo modo di vedere come, nel corso del secolo dodicesimo, sarà possibile reperire una copia dell'opera di Isidoro in un luogo che è intimamente connesso all'argomento principale della nostra ricerca: un'investigazione sui preciani nel loro storico ruolo in qualità di chirurghi.

2.2 Medici e chirurghi medievali

2.2.1 I medici del Medioevo

Benedetto, Cassiodoro, Isidoro. Tre grandi figure del sesto e settimo secolo, che contribuirono a forgiare la cultura del mondo occidentale così come oggi la conosciamo, grazie al loro incessante impegno nei confronti della conservazione dell'eredità culturale proveniente dal mondo classico.

Attraverso tutto il Medioevo, i benedettini si sono assunti il ruolo di attori fondamentali nell'ambito di questo significativo processo. Nelle loro abbazie, biblioteche e 'scriptoria', diffusi in tutta Europa, innumerevoli monaci hanno lavorato senza mai fermarsi, per centinaia e centinaia di anni, ogni singolo giorno, per copiare antichi volumi in pergamena e consegnare così alle età del futuro la preziosa conoscenza in essi contenuta.

La tradizione medica non ha costituito un'eccezione. Le opere vergate da autori quali Ippocrate, Galeno, Cornelio Celso, Scribonio Largo, Quinto Sereno Sammonico, Sorano di Efeso, Celio Aureliano, Sesto Placito Papiense, Cassio Felice, Marcello Empirico, e molti altri furono infatti riprodotte negli 'scriptoria' e distribuite nelle biblioteche monastiche in tutto il continente, permettendo agli studiosi del tempo di confrontarsi con la medicina così come elaborata dai loro predecessori.

Nel presente articolo, non andremo a ripercorrere l'intera storia delle arti mediche lungo i secoli del Medioevo, perché un tale tentativo si porrebbe al di fuori degli scopi della nostra ricerca. Salteremo dunque, semplicemente, dal settimo secolo al dodicesimo, epoca nella quale è possibile ipotizzare che la specifica vicenda dei nostri chirurghi preciani possa avere avuto inizio. E cominceremo, di nuovo, dai monaci di San Benedetto.

Ma prima di procedere con Norcia e i benedettini, dobbiamo comprendere chi fossero i medici durante il Medioevo e intorno al dodicesimo secolo.

Chi sono gli esperti della medicina, a quel tempo?

La domanda è ragionevole, perché all'epoca non esistevano le università (che non erano state ancora istituite), e dunque, a tutti gli effetti pratici, non era possibile disporre di professionisti che fossero laureati e certificati.

«Nel corso dell'età romana [e oltre, nota dell'autore], la mancanza di requisiti formalmente definiti per l'ammissione alla pratica medica fece in modo che i confini della formazione medica fossero molto più ampi di quanto non lo siano oggi», scrive William D. Sharpe nel suo *Isidore of Seville: the medical writings* (Filadelfia, 1964, p. 11), «e rese assai più confusa l'attuale demarcazione, oggi chiaramente delineata, tra medico e profano».

Ma chi erano i medici, i dottori della loro epoca? Essi erano «un piccolo gruppo, ma assai influente, di maestri medici che apprendevano la propria professione tramite studi formali, condotti sotto la guida di un altro medico, dei testi medici greci e romani». Essi trattavano solamente quei pazienti che facevano parte delle classi sociali più elevate, facendo principalmente riferimento alla conoscenza medica contenuta nelle opere classiche vergate da Ippocrate, Galeno, ecc.

Poiché l'ordine benedettino aveva copiato e studiato, per interi secoli, le opere manoscritte dei grandi medici dell'antichità classica, molti medici del Medioevo erano monaci, i quali praticavano la propria arte all'interno delle mura del monastero, curando i propri fratelli infermi, ma spesso non disdegnando di visitare, all'esterno, pazienti laici, specialmente tra coloro che erano ricchi e politicamente influenti. Joseph-François Malgaigne, nella sua *Histoire de la chirurgie in Occident* (1840, p. XIX), scrive che c'era «un grande numero di monasteri nei quali si insegnava la medicina, e molti sacerdoti che praticavano questa arte. [...] Potremmo dire che non vi fosse un solo monastero che non avesse nominato un proprio medico, scelto tra i monaci ivi residenti» (in francese, «un grand nombre de couvents où l'on enseignait la médecine, et de prêtres qui la pratiquèrent. [...] Il n'y avait pas pour ainsi dire un seul monastère qui n'eût un médecin en titre choisi parmi les moines»).

Fig. 7 - Un monaco-medico con un'ampolla di urina (manoscritto MS E 78 *Articella - Ysagoge Iohannitius in Tegni Galieni* conservato presso la National Library of Medicine, Bethesda, MD, quattordicesimo secolo), f43r

Dunque i medici, sia chierici che secolari, erano caratterizzati da un elevato livello di erudizione. Essi erano autorevoli. Ed erano assai richiesti dai più illustri pazienti del Medioevo, compresi monarchi e papi, nobili e prelati. Essi, normalmente, accumulavano grande ricchezza, ed erano molto, molto costosi.

Nondimeno, essi non erano dottori nel senso che intendiamo noi oggi.

C'era infatti un settore della medicina con il quale essi non avevano piacere di confrontarsi. Si trattava della chirurgia. Come spiegheremo meglio nel prossimo paragrafo.

2.2.2 Il medico medievale: uno stimato, erudito dottore (dalle mani pulite)

Ma come agivano i medici nel Medioevo? Operavano attivamente, forse, con tutte le proprie forze e le proprie risorse, per guarire i malati sofferenti che venivano loro affidati?

Non è esattamente questo ciò che accadeva. E benché non ci si voglia avventurare, nel presente articolo, all'interno delle complessità connesse a una completa, rigorosa illustrazione della storia della medicina medievale — non reputandoci di certo qualificati per portare a termine una sfida così formidabile e soverchiante! — ci limiteremo in questa sede a fornire alcuni elementi, in maniera assai semplificata, in merito a come la medicina veniva concepita nel Medioevo, in modo da potere collocare la nostra narrazione in merito alla Scuola Chirurgica Preciana all'interno di un contesto comprensibile e sufficientemente illustrativo.

In effetti, i medici medievali e della prima età moderna erano soliti occuparsi, principalmente, degli aspetti meno pratici della medicina. Essi effettuavano diagnosi applicando la classificazione delle malattie definita da Ippocrate più di quindici secoli prima; definivano programmi di cura prescrivendo ai propri pazienti medicine, unguenti e uno specifico regime alimentare; si recavano spesso dal malato per osservarne i miglioramenti o i peggioramenti, e adattavano le proprie prescrizioni a seconda del mutare della situazione.

Il loro faro, la loro guida era la teoria ippocratica degli umori, così come ulteriormente elaborata e trasmessa da Galeno attraverso i secoli dell'impero romano: il corpo umano conteneva quattro umori (bile nera, bile gialla, flegma, sangue), il cui sbilanciamento originava la condizione di infermità. Dunque, l'obiettivo perseguito dal medico era il ripristino di un armonico e appropriato ribilanciamento dei quattro umori che si trovavano fuori equilibrio.

In questa visione, il processo di guarigione era considerato come una naturale tendenza già presente nei corpi degli uomini e delle donne. Compito del medico era solamente quello di promuovere tale processo, con la prescrizione di un riposo che non fosse disturbato, di salassi, purghe, clisteri e opportuni regimi alimentari, spesso comprendenti il consumo di miele, aceto e vino, in attesa che le condizioni del paziente potessero

migliorare mentre i suoi umori conseguivano, nuovamente, il proprio bilanciamento. Il medico verificava, inoltre, il colore e anche il sapore dell'urina del malato al fine di meglio comprendere le sue condizioni di salute. Nel corso di tale processo, potevano verificarsi periodiche crisi ricorrenti, in concomitanza di specifici giorni critici nei quali la malattia pareva sopraffare il corpo del malato; oppure, nei casi favorevoli, quando le forze curative naturali sembravano prevalere sullo sbilanciamento provocato dal male.

Fig. 8 - Galeno rappresentato come allievo di Ippocrate (affresco, Cripta di S. Magno, Cattedrale di Anagni, tredicesimo secolo)

In sostanza, a titolo di estrema semplificazione, potremmo affermare che il medico ippocratico era una sorta di supervisore, per il quale l'effettiva cura della malattia giocava un ruolo minore ed era basata quasi esclusivamente su trattamenti medici esterni: la vera e fondamentale attività eseguita dal medico era la predizione prognostica di quello che sarebbe stato il probabile decorso della malattia, predizione ottenuta per mezzo di un'attenta, ma sostanzialmente passiva, osservazione dell'evolversi delle

condizioni del paziente, il quale percorreva il proprio sentiero verso il pieno recupero, oppure, alternativamente, verso la morte.

Già nel primo secolo a.C. questo approccio osservativo, gentile e passivo, così come adottato da Ippocrate veniva aspramente criticato da Asclepiade di Bitinia, uno stimato medico del suo tempo, il quale, con amara ironia, ebbe a scrivere che il metodo terapeutico proposto dal grande medico greco si riduceva sostanzialmente a «una meditazione sulla morte» (Fielding H. Garrison, *An introduction to the history of medicine*, 1929, p. 94): il medico si limitava a osservare i progressi giornalieri del paziente, e registrava nel proprio taccuino il decorso fatale o non fatale, nonché l'esito finale, della malattia.

Dunque i medici, con tutta la loro libresca erudizione e il loro altero atteggiamento, tendevano a essere «soprattutto uomini di lettere che insegnavano la scienza naturale e la letteratura nelle università» (Emilia Wilton-Godberfforde, *Parisian surgeons of the seventeenth century and the disciplinary emergence of modern medicine*, 2023), naturalmente quando le università iniziarono a essere effettivamente istituite.

Tra i nostri medici, dobbiamo anche considerare la significativa presenza di medici religiosi. Questo gruppo comprendeva anche i monaci, in particolare coloro che erano incaricati delle cure da praticarsi ai propri fratelli malati: come vedremo in seguito, i loro servizi medici erano spesso richiesti al di fuori delle mura del monastero, quando un paziente aristocratico e influente li convocava al proprio capezzale.

Ma cosa possiamo dire, invece, in merito a quei trattamenti medici che sono manualmente e proattivamente eseguiti? Cosa accadeva quando il paziente necessitava di una vera e propria operazione chirurgica? Cosa è possibile raccontare, quando la questione veniva a riguardare la carne e il sangue e le incisioni? Come operava il medico in quei casi?

Per comprendere quale relazione esistesse tra i medici, la medicina e la chirurgia, dobbiamo prima capire che cosa fosse la chirurgia nel Medioevo.

Perché in realtà, la chirurgia era, all'epoca, un terrificante incubo. E vedremo perché nel prossimo paragrafo.

2.2.3 Chirurgia: un incubo medievale

«Pensate all'inimmaginabile orrore che anche voi provereste alla vista degli strumenti chirurgici, poggiati lì, macchiati di sangue; e il pubblico, che attende di vedere, e trarre quasi piacere dai tuoi tormenti; e gli uomini che ti mantengono immobile. Il terrore che ti invade ti fa ingaggiare un vero e proprio combattimento con gli aiutanti di Liston, ma senza alcuna speranza. Vieni sopraffatto da costoro, e la chirurgia ha inizio, mentre tu inizi a sperimentare il dolore più intenso che tu abbia mai provato, mentre egli pratica rapidamente profonde incisioni per predisporre larghe fasce di pelle che andranno a ricoprire il moncone al di sotto del tuo ginocchio...».

Questo è il racconto, rielaborato ma assolutamente realistico, presentato da Adam Boser nel suo articolo *The Astonishingly Slow Progress Towards Surgical Anesthesia* (2021). Si tratta della descrizione di un'operazione chirurgica — un'amputazione — effettuata da un famoso chirurgo scozzese, Robert Liston, nella prima metà del diciannovesimo secolo.

Ma potrebbe avere avuto luogo nel corso di uno qualsiasi dei secoli del Medioevo.

«Così raccapricciante era la chirurgia prima dell'introduzione di efficienti tecniche anestetiche», continua Boser, «che lo stesso chirurgo si sentiva come se stesse “recandosi a un'impiccagione”, e spesso piangeva e vomitava nel vivere anch'egli i tormenti forzatamente inflitti al paziente. I pazienti in attesa dell'operazione erano come criminali destinati all'esecuzione, contando i giorni, le ore e i minuti che li separavano dalla temuta procedura. Queste esperienze da incubo, vissute sia dai pazienti che sopravvivevano alla chirurgia, sia dagli stessi chirurghi che li operavano, soffocavano probabilmente ogni desiderio di metterne per iscritto i dettagli».

Cosa provava un paziente sottoposto a un'operazione chirurgica? Un altro resoconto, proveniente dal 1811 e vergato da Frances Burney, ci fornisce una visione di ciò che generazioni di uomini e donne dovettero affrontare, lungo il corso della storia, nel corso di un'operazione effettuata da un chirurgo — in questo caso la rimozione di un tumore al seno (Adam Boser, *op. cit.*):

«Quando il terribile acciaio fu penetrato nella mammella — trapassando vene, arterie, carne, nervi — non ebbi bisogno di autorizzazioni che mi consentissero di gridare liberamente. Iniziai a emettere un urlo che durò, senza alcuna interruzione, per l'intero corso dell'incisione — e quasi mi meraviglio che esso non mi risuoni ancora oggi nelle orecchie! Così atroce fu l'agonia».

E il professore George Wilson, che fu sottoposto a un'amputazione nel 1843, esprime in questo modo, per iscritto, il luttuoso e disperato carattere dell'esperienza da lui stesso vissuta:

Fig. 9 - Riproduzioni di antichi strumenti chirurgici

«L'orrore di una grande tenebra, e il senso di abbandono da parte di Dio e anche degli uomini, rasentando il confine della disperazione, che invadeva la mia mente e travolgeva il mio cuore: nulla di tutto questo riuscirò mai a dimenticare, per quanto io possa ardentemente desiderarlo. Durante l'operazione, malgrado il dolore da essa causato, i miei sensi si erano innaturalmente acuitizzati, come mi era stato raccontato accadere ai pazienti in tali circostanze. Ancora ricordo, con indesiderata vivezza, la

predisposizione degli strumenti; la costrizione del laccio emostatico; la prima incisione; la manipolazione dell'osso sottoposto al taglio; la spugna premuta sull'estremità; la legatura dei vasi sanguigni; la ricucitura della pelle; l'arto, smembrato e sanguinolento, che giaceva sul pavimento».

Dunque la chirurgia, nei secoli del passato, era un incubo. E non solamente a causa del dolore.

Molto frequentemente, l'incubo si realizzava con la conclusione stessa dell'operazione, perché l'esito, spesso, era la morte.

«Indipendentemente dall'abilità tecnica del chirurgo», nota Andrea A. Conti nel suo articolo *The anatomical and historical background of surgery: major surgical achievements during the Middle Ages and the Renaissance* (2019), «le persone operate all'epoca avrebbero affrontato una prognosi quasi invariabilmente negativa, a causa delle emorragie, dell'eccessiva sofferenza e/o di infezioni».

La chirurgia antica poteva facilmente tramutarsi in un agghiacciante incubo, segnato da brani di carne, inarrestabili sanguinamenti e urla insopportabili, mentre il paziente si contorceva sotto la stretta degli assistenti del chirurgo e l'operazione iniziava a non procedere così favorevolmente come il chirurgo stesso aveva desiderato e sperato. E anche se l'operazione terminava con un paziente ancora in vita, egli poteva ancora morire nel giro di pochi giorni, sopraffatto da un'infezione non prevenuta e non adeguatamente trattata.

Ma di quale genere di chirurgia stiamo parlando? Lo vedremo nel prossimo paragrafo.

2.2.4 Chirurgia esterna praticabile e operazioni interne ad elevato rischio (litotomia, cataratta, ernia) nel Medioevo

Naturalmente, quando ci confrontiamo con la chirurgia medievale non dobbiamo pensare alla chirurgia cardiaca, cerebrale o relativa agli organi interni, o comunque a una delle più avanzate operazioni che solo nel corso

della nostra contemporaneità sono divenute, infine, pienamente fattibili e praticabili.

Come ricordato da Atul Gawande (*Two hundred years of surgery*, 2012), dobbiamo ricordare come «la sofferenza fisica e il problema, sempre incombente, delle infezioni limitasse il campo d'azione di un chirurgo. Tentare di entrare nell'addome, per esempio, era considerato un azzardo — i tentativi si erano sempre rivelati costantemente fatali. Il petto e le articolazioni erano anch'essi impraticabili».

Dunque la chirurgia maggiore, eseguita all'interno del corpo del paziente, era assolutamente pericolosa e potenzialmente letale: «gli interventi chirurgici per il trattamento all'interno delle tre maggiori cavità del corpo, il teschio, il torace e l'addome [...] sono sempre stati il terrore dei chirurghi» (James Joseph Wash, *Old-time makers of medicine: the story of the students and teachers of the sciences related to medicine during the middle ages*, New York, 1911, p. 294).

Per questo motivo, «l'area di competenza primaria della chirurgia era dunque la gestione delle condizioni esterne» (A. Gawande, *op. cit.*): i chirurghi operavano principalmente all'esterno del corpo del paziente, e solamente in casi particolari si avventuravano nelle regioni anatomiche interne di uomini e donne.

Fig. 10 - L'interno del corpo umano (manoscritto Français 2030 *La Chirurgie de Maître Henri de Mondeville*, Bibliothèque Nationale de France, Parigi, quattordicesimo secolo), folia 11v e 12r

A partire da Aulo Cornelio Celso e dalla sua opera *De medicina*, risalente al primo secolo d.C. e contenente un intero libro dedicato alla chirurgia antica (Libro VII *De chirurgica*), le operazioni si occupavano principalmente del trattamento delle condizioni di infermità esterne al corpo — lussazioni, ulcerazioni, fistole, ferite, escrescenze, malattie esterne dell'occhio, polipi, denti e labbra, idropisia ed edemi, testicoli — con un approccio limitato alla chirurgia interna, assai più invasiva (addome e intestini, tumori, calcoli vescicali). In età medievale, anche Lanfranco da Milano, nella sua *Chirurgia magna*, scritta nel tredicesimo secolo, fornisce istruzioni per affrontare malattie e infermità esterne quali ferite, ascessi, emorroidi, fratture e anche malattie della pelle e del cuoio capelluto, limitando la propria copertura della chirurgia interna all'ernia e ai calcoli vescicali. E lo stesso Guy de Chauliac, il più grande chirurgo di Francia nel secolo quattordicesimo, si confronterà essenzialmente, nella sua *Chirurgia magna*, con trattamenti chirurgici simili a quelli illustrati dai suoi predecessori e colleghi.

Ripetiamo nuovamente questo concetto fondamentale: la chirurgia medievale era un incubo, ed era principalmente esterna.

La chirurgia interna era un incubo assoluto. Essa si limitava, in particolare, all'estrazione di masse tumorali: un genere di chirurgia che i pazienti non potevano evitare di tentare, se volevano provare a salvare le proprie vite.

Nondimeno, come vedremo nei prossimi paragrafi, esistevano anche tre ulteriori tipologie di chirurgia interna. Ad alto rischio. Di grandissima difficoltà. Dall'esito del tutto incerto. Eppure, si trattava di operazioni che venivano frequentemente richieste dai pazienti, in quanto connesse a infermità assai comuni e largamente diffuse.

La prima di esse era la litotomia, o l'estrazione dei calcoli dalla vescica: una condizione molto frequente, e un'operazione caratterizzata da difficoltà estreme. Una chirurgia dagli esiti particolarmente letali.

La seconda era l'operazione per il trattamento della cataratta nell'occhio: anch'essa assai frequentemente richiesta; un intervento chirurgico, quando effettuato, ostico e angosciante; esso può causare il danneggiamento, senza rimedio, dell'occhio del paziente, provocandone la cecità assoluta.

La terza operazione era relativa all'ernia inguinale: di nuovo, assai richiesta; se praticata rudemente da persone inesperte, comportava, negli uomini, la totale rimozione dei testicoli, con la perdita della capacità di procreare.

Litotomia, cataratta, ernia: esattamente le tre specialità nelle quali la Scuola Chirurgica Preciana, l'oggetto dello studio condotto nel presente saggio, dimostrerà la propria straordinaria abilità di fronte all'intero continente europeo.

Ma di cosa si trattava? Come venivano eseguite, queste operazioni? E perché esse erano considerate così difficili, e pericolose? Ricostruiamole assieme, tutte e tre, nei prossimi paragrafi.

2.2.5 Litotomia, il terrore del chirurgo

La litotomia era uno sporco affare.

Come efficacemente illustrato da M. Sachs (*The prohibition of lithotomy within the Hippocratic Oath: historical and ethical considerations on the history of surgery*, 2003), «la rimozione di un calcolo vescicale per mezzo di un'operazione, caratterizzata da numerose complicazioni, costituiva uno dei più difficili interventi chirurgici dell'antichità».

Era sanguinosa. Era spiacevole. Era dolorosa. Ed era rischiosa.

Per il chirurgo, era un incubo.

Una prima dettagliata descrizione di cosa fosse la litotomia nell'antichità è rinvenibile nel *De medicina* di Aulo Cornelio Celso, un medico romano vissuto tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C. Nel Libro VII, Capitolo XXVI, possiamo leggere dell'incubo fattosi realtà, in tutta evidenza a seguito di un'esperienza diretta vissuta dallo stesso Celso, o comunque a lui riferita da qualcuno che ben conosceva l'intera materia:

«[...] Ora che abbiamo fatto riferimento alla vescica e alle pietre, ci sembra questo il luogo giusto per descrivere quale sia il trattamento da praticarsi

nel caso di presenza di calcoli, quando risulta impossibile provvedere sollievo al paziente in altro modo; ed è assolutamente sconsigliabile affrontare tutto ciò in modo affrettato, in quanto sarebbe molto pericoloso. Si tratta, inoltre, di un'operazione che non può essere effettuata in ogni stagione o ad ogni età o per ogni specie di lesione [...]. Un uomo forte e ben addestrato, seduto su di uno sgabello alto, afferra il paziente da dietro e lo trattiene, con le sue cosce sulle sua ginocchia [...] Ma se il paziente è una persona particolarmente forte, due uomini altrettanto forti devono sedere su due sgabelli, l'uno accanto all'altro, e sia gli sgabelli che le gambe degli uomini sono legati assieme, in modo da non potere essere separati».

[Nel testo originale latino: «Cum vesicae vero calculique facta mentio sit, locus ipse exigere videtur, ut subiciam, quae curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur: ad quam festinare cum praeceps sit, nullo modo convenit. Ac neque omni tempore neque in omni aetate neque in omni vitio id experiendum est [...] Homo praevalens et peritus in sedili alto considit; supinumque eum et aversum, super genua sua coxis eius conlocatis, comprehendit. [...] Quod si robustius corpus eius est, qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo valentes insidunt, quorum et sedilia et interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint»].

Quae curatio calculosis adhibeatur.

CORNELII CELSI

QUAE VESICAE VERO CALCULIQUE FACTA MENTIO SIT, LOCUS IPSE EXIGERE VIDETUR, UT SUBICIAM, QUAE CURATIO CALCULOSIS, CUM ALITER SUCCURRI NON POTEST, ADHIBEA-
 TUR. AD QUAM FESTINARE, CUM PRAECEPS SIT, NULLO MODO CONVENIT: AC NEQUE OMNI TEMPORIS, NEQUE IN OMNI AETATE, NEQUE IN OMNI VITIO ID EXPERIENDUM EST: SED SOLO
 VERE IN EO CORPORE, QUOD IAM NOUË ANNOS, NONDUM QUATUORDECIM EXCESSIT: & SI
 TANTUM MALI SUBEST, UT NEQUE MEDICAMENTIS VINCI POSSIT, NEQUE ETIAM TRAHI
 POSSE VIDEATUR, QUOD MINUS INTERPOSITO ALIQUO SPACIO INTERIMAT. NON QUOD
 INTERDUM ETIAM TEMERARIA MEDICINA PROFICIAT, SED QUO SAEPIUS VTIQ; IN HOC
 FALLAT, IN QUO PLURA & GENERA & TEMPORA PERICULI SUNT. QUAE SIMUL CUM IPI-
 SA CURATIONE PROPONAM. Igitur vbi vltima experiri statutum est, ante ali-
 quot diebus victu corpus praeparandum est, ut modicos, ut salubres cibos,
 ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi vero inter hec
 exercitatione utatur, quod magis calculus ad vesicam ceruicem descendat.
 Quodan incidit, digitis quoque, sicut in curatione docebo, demissis cog-
 noscitur. Vbi eius rei fides est, pridie is puer in ieiunio continendus est, &
 tum loco calido curatio adhibenda, quae hoc modo ordinatur. Homo pra-
 ualens & peritus in sedili alto considit, supinumque eum & aduersum su-
 per genua sua coxis eius collocatis comprehendit, reductis que eius cruri-
 bus, ipsum quoque iubet manibus ad suos poplites datis, eos quam maxi-
 me possit attrahere, simul que ipse sic eos continet. Quod si robustius cor-
 pus eius est qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo valentes insidunt, quo-
 rum & sedilia & interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. Tunc is super du-
 orum genua eodem modo collocatur, atque alter prout consedit sinistrum crus eius al-

Fig. 11 - Un'impressionante descrizione della litotomia tratta dal *De medicina* di Aulo Cornelio Celso (Parigi, 1529), Libro VII, Capitolo, XXVI

Ma questo era solo l'inizio. Dopo avere legato strettamente il paziente con le gambe all'aria, due uomini vengono posizionati da entrambe le parti per fornire ulteriore assistenza. Perché il paziente soffrirà pene indicibili, e tenterà, senza riuscirci, di sfuggire al suo straziante destino.

Fig. 12 - Una cruda rappresentazione della litotomia, dalla *Litotomia ovvero del cavar la pietra* di Tommaso Alghisi (Venezia, 1708), Tavola XVI

Segue poi una descrizione quasi intollerabile: il «medicus» inserisce le proprie dita all'interno del corpo del povero paziente, ma con la massima cautela e con assoluta lentezza, «perché una lesione alla vescica genera spasmi in grado di provocare la morte» («nam laesa vesica nervorum distensiones cum periculo mortis excitat»). Successivamente, il chirurgo inizia a frugare, in cerca della pietra; una volta trovata, essa deve essere guidata con attenzione verso il basso. Una volta raggiunta la porzione più esterna della vescica, «la pelle vicino al collo della vescica stessa, in prossimità dell'ano, deve essere incisa con un taglio di forma arcuata, le cui punte saranno rivolte verso i fianchi; poi, un po' più in basso, dove l'incisione ha una forma concava, deve essere praticato un ulteriore taglio,

perpendicolarmente al primo...» («cum iam eo venit, ut incidi super cervicem iuxta anum cutis plaga lunata usque ad cervicem vesicae debeat, cornibus ad coxas spectantibus paulum, deinde ea parte qua strictior ima plaga est, etiam num sub cute altera transversa plaga facienda est...»).

Fig. 13 - Complesse manovre all'interno del corpo del paziente nel corso dell'operazione di litotomia, dal *De medicina* di Aulo Cornelio Celso (Parigi, 1529), Libro VII, Capitolo, XXVI

È chiaro come una manovra così delicata, effettuata utilizzando le proprie dita, nonché la complessità e la peculiarità delle successive incisioni — praticate in una delicatissima regione del corpo del paziente — richiedessero la manualità di un operatore estremamente abile, un chirurgo il quale non consegnasse la propria ventura all'improvvisazione, un uomo pienamente addestrato all'esecuzione della propria pericolosissima arte, segnata da criticità assolutamente estreme.

Perché l'esito, per il paziente, poteva essere la morte. Tra insopportabili sofferenze, orribili contorcimenti e urla terrificanti. Finché non avesse prevalso il silenzio.

L'intera raccapricciante operazione era agevolata da un «uncino realizzato allo scopo» («uncus est eius rei causa factus»): ma esso doveva essere manovrato in modo opportuno, altrimenti «l'attrezzo lacererà l'apertura della ferita, occorrenza molto pericolosa, come già ho segnalato in precedenza» («hic in oram vulneris incidat eamque convulneret: in qua re quod periculum esset, iam supra posui»), dice Celso.

Tutto ciò diviene ancora più critico, se possibile, quando la pietra, ora visibile, non appare liscia ma si rivela essere «ruvida e addirittura spinosa» («non asperi tantummodo sed spinosi quoque calculi»). In questo caso non è possibile tirare via, semplicemente, quella pietra perché «quando la vescica viene lesa, ne consegue una rapida morte tra gli spasmi» («quoniam ubi illam convulnerarunt, ex distentione nervorum mortem maturant»). In

questa agghiacciante occorrenza, «molti fanno ricorso a uno scalpello» («multi hic quoque scalpello usi sunt») per praticare nuove incisioni aggiuntive. E questo è un ulteriore strumento predisposto allo scopo: «una lama diritta, con un ampio bordo nella parte superiore, e in basso semicircolare e acuminata» («ferramentum fecit rectum, in summa parte labrosum, in ima semicirculatum acutumque»).

Fig. 14 - Il sistema urinario dell'uomo, nel quale è raffigurata, al centro, la vescica (a sinistra); varie possibili forme delle pietre che possono essere rinvenute nella vescica e in altre parti del sistema urinario (a destra), dalla *Litotomia ovvero del cavar la pietra* di Tommaso Alghisi (Venezia, 1708), Tavole I e III

Sangue. Urla. Orribili contorsioni del corpo del paziente, in lotta con gli uomini i quali, con fermezza, lo trattengono. Dolore. A tutti gli effetti, terrificante dolore.

E una morte crudele attende i pazienti se il chirurgo non si rivela abbastanza capace. In particolare, quando egli non sa più come andare avanti nell'operazione chirurgica, una volta iniziata; nel caso egli si sia imbattuto in ostacoli e difficoltà che non è in grado di gestire. E tutto questo avviene di fronte agli occhi sbarrati dei parenti del paziente, in

attesa che il chirurgo prosegua, che metta fine alle sofferenze di quel figlio, di quel padre, di quel fratello. Mentre il sangue continua a scorrere sul pavimento, e le grida si innalzano sempre più alte, sempre più intense, e la pietra non se ne viene ancora fuori, le dita del chirurgo sempre più tremanti e disperate.

Questa era la litotomia in antico.

Lo stesso Ippocrate, nei suoi *Aforismi* (Libro VI, XVIII) lo aveva espresso chiaramente, una volta per tutte, vergando poche, infauste parole:

«Una vescica tagliata [...] conduce alla morte».

[Nella traduzione latina dal greco: «Vesica discissa [...] lethale est»].

Fig. 15 - Gli effetti letali della chirurgia alla vescica, da *Hippocratis Aphorismi, cum Galeni commentariis* (Parigi, 1526), folium CXXXVI

Solamente gli uomini più esperti e preparati, i più abili potevano osare di confrontarsi con la litotomia. Uomini dal cuore forte, dalla mano ferma: gente che non aveva paura di nulla e di nessuno.

Questi uomini non erano monaci, dimoranti nella quiete delle abbazie benedettine. E non erano nemmeno medici, abituati solamente a voltare le pagine degli antichi volumi manoscritti.

Per praticare questa chirurgia da macellaio, era necessaria una figura differente. E scopriremo ben presto chi essi fossero.

2.2.6 La sfida di una chirurgia che faceva paura: il trattamento della cataratta

Nel mondo classico e durante il Medioevo, un'altra tipologia di operazione chirurgica da considerarsi come particolarmente critica era relativa al trattamento della cataratta oculare.

Quando la visione umana inizia a deteriorarsi, spesso la causa deve essere rintracciata nella graduale, crescente opacizzazione della piccola lente situata all'interno dell'occhio, posteriormente alla cornea. Il materiale cristallino che costituisce questo elemento ottico comincia a divenire meno trasparente e più opaco, finché la vista non ne risulti parzialmente o completamente impedita: la capacità di visione diviene, in questi casi, sempre più confusa, fino a giungere eventualmente alla totale cecità.

Ai nostri giorni, le più avanzate tecniche chirurgiche e i materiali più innovativi a nostra disposizione permettono di effettuare la rimozione della lente danneggiata, inducendone la frammentazione per mezzo di ultrasuoni e posizionando successivamente una nuova lente intraoculare.

Ma, in età medievale, qualcuno avrebbe dovuto mettere le mani negli occhi di un altro uomo. E spostare forzatamente la lente danneggiata dalla sua posizione naturale, in modo da spingerla a cadere nella porzione inferiore del bulbo oculare.

Infatti, la lente veniva depositata in fondo all'occhio. Veniva spedita lì e lasciata giacere, vale a dire 'couched' (in inglese, 'depositata', 'posta a riposo'). Questa tecnica assai antica — nella quale la lente non era mai estratta dall'occhio, in quanto ciò avrebbe richiesto un più largo foro di uscita, da praticarsi nell'occhio stesso — è difatti descritta, oggi, come 'cataract couching'.

Naturalmente, a quell'epoca non risultava disponibile alcuna nuova lente alternativa per un'eventuale sostituzione, e quindi l'obiettivo dell'operazione era semplicemente quello di lasciare che la luce potesse entrare liberamente nell'occhio, attraversando la pupilla non più ostruita.

Questa tecnica era stata dettagliatamente descritta da Ibn Sina, noto nel mondo occidentale con il nome di Avicenna, il grande medico e filosofo persiano, vissuto nell'undicesimo secolo. Nella sua fondamentale opera, *Il canone della medicina*, tradotto in latino già nel dodicesimo secolo, egli fornisce un'illustrazione delle complesse, difficoltose attività manuali che il chirurgo avrebbe dovuto eseguire, in particolare «la rimozione della lente, da estrarsi utilizzando uno speciale strumento» («ablatio cum instrumento auferendi», in Latino): un'operazione, dice Avicenna, che deve essere necessariamente affidata a una persona «dotata dell'adeguata esperienza nella manovra di questo strumento, dall'uso estremamente arduo» («verumtamen huius experientie affiduatio est ex eis que conturbant et facit curam cum instrumento difficilem»).

Il chirurgo e il paziente devono sedere in una stanza fiocamente illuminata, sufficientemente distanti da ogni finestra («no sit iuxta fenestram neque loco vehementis luminis valde», scrive Avicenna). E la descrizione dello svolgimento dell'intervento fa drizzare, ancora oggi, i capelli in testa:

«si inserisce nel suo [occhio] l'estremità appuntita dello strumento chiamato 'almuhec' [...] fino al fondo della cavità, e finché la punta dell'almuhec non abbia raggiunto il termine [...]; poi si sospinge l'almuhec ancora più in fondo e si spinge con esso la lente, senza fermarsi finché l'occhio non inizi a vedere con chiarezza e la lente non vada a nascondersi oltre la cornea e al di sotto di essa [...] Occorre ripetere l'intera manovra finché la lente non permane con stabilità nella sua nuova posizione...».

[Nella traduzione latina dall'arabo: « [...] intromittit in eum caudam almuhec [...] usque ad terminum foramis ut ppet extremitati acute almuhec transitum [...]; deinde intromittit almuhec usque ad terminum diffinitum et suspendit cum eo aquam et no cessat de ponere eam donec clarificent oculos et occultet aqua post cornea desubtus [...]. Iterat regimen donec sit securus...»].

inde redibit et aggregabit: huius naq3 ablatio cu instru-
mento auferendi aquam separatur. Veru tamen huius
experientie assiduatio est ex eis que conturbant aquam
et facit curam cum instrumento difficilem, et quandoq3

sicut spatium et sinus latus. Ampli ex artificibus e q extra-
bit almadabati et intromittit i eu cauda almuhec et e ale-
didu vsq3 ad terminu foramis ut ppet extremitati acute
almuhec transitu: vt affuefaciat egerz patietia: deinde i-
tromittit almuhec vsq3 ad terminu diffinitiuu et suspen-
dit cu eo aqua et no cessat de ponere ea donec clarificet
ocul' et occultet aq post cornea desubtus, deinde dimit-
tit almuhec i loco suo aliquato tpe vt stet aq i loco illo.
deinde declinat ab eo almuhec et considerat an redeat: tunc
si redit iter at regimē donec sit securus. Et si aq no obe-

Fig. 16 - Chirurgia della cataratta oculare così come descritta da Avicenna ne *Il canone della medicina* (traduzione latina, Venezia, 1490), prima pagina e brano tratto dal Libro III, Saggio VI, Capitolo XVIII *De aqua e XX De cura eius*

Dunque, ecco che ci troviamo di fronte, anche in questo caso, a un altro orribile incubo, temuto da ogni medico medievale: l'operatore si trova di fronte al paziente, frugando nel suo occhio spalancato con uno strumento appuntito, e tentando di dislocare la piccola lente in esso contenuta, in modo da restituire al soggetto operato la propria capacità di visione.

Tutto questo, naturalmente, viene praticato in assenza di qualsivoglia genere di anestesia, locale o generale, con il paziente che urla e si dimena nel terrore e nel panico; finché la mano insufficientemente addestrata di un chirurgo in ambascia, ancora intenta a rovistare all'interno di un occhio umano in cerca di una piccola lente — appartenente a un uomo anch'esso spaventato e disperato — non vada a provocare la raccapricciante

occorrenza che mai dovrebbe avere luogo: la punta dello strumento arreca un'indesiderata lacerazione nell'occhio stesso del povero paziente («deinde observent ne illi qui cum instrumento est curandus habeat in oculo rupturam»), aveva avvisato Avicenna).

Fig. 17 - Il trattamento della cataratta, dal *Trattato della cataratta, del glaucoma, e dell'amaurosi* di Lorenz Heister (Venezia, 1783), Tab. II

Di nuovo, come nel caso della litotomia, siamo in presenza di un altro trattamento medico da incubo.

E, di nuovo, questo sarà un lavoro da assegnarsi a uomini forti, dalla mano ferma e sicura. E scopriremo presto da quale luogo essi provenissero.

2.2.7 Ernie, testicoli e la vergogna della castrazione: una pratica disprezzata dai medici

Un'altra operazione assai rischiosa nell'ambito della chirurgia interna era costituita dal trattamento delle ernie inguinali.

Le ernie si verificano quando la parete addominale, composta di muscoli e tendini, non è più in grado di contenere in modo appropriato gli intestini all'interno del volume loro assegnato. Quando questo accade, una parte delle interiora fuoriesce dal tessuto che dovrebbe mantenerle confinate e inizia a protrudere al di sotto della pelle del paziente: una massa innaturalmente sporgente diventa allora visibile, a livello dei testicoli, dell'inguine o anche della regione femorale superiore.

In età medievale, quando l'ernia inguinale si presentava negli uomini, con gli intestini dislocati dalla loro posizione naturale e sporgenti nel canale inguinale e nello scroto, una soluzione chirurgica, particolarmente cruda, era costituita dalla castrazione, con l'estrazione di uno dei testicoli, o di entrambi. Trattamenti alternativi, di tipo non chirurgico, erano basati sull'applicazione di speciali dispositivi composti da cinghie di cuoio, i cinti erniari: essi venivano indossati dai pazienti come una sorta di mutanda, al fine di contenere e confinare la massa sporgente che esercitava la propria pressione da sotto la pelle.

Oltre alla castrazione, ogni goffo tentativo di praticare incisioni chirurgiche alle pareti addominali per cercare di raggiungere gli intestini e sospingerli nuovamente indietro nella loro sede naturale era spesso causa della morte del paziente, a motivo delle correlate emorragie, del danno eventualmente arrecato alle interiora e delle conseguenti infezioni.

Fig. 18 - Visione anatomica di un ventre sezionato, con le pareti addominali e un'ernia sporgente, da *The anatomy and surgical treatment of inguinal and congenital hernia* di Astley Cooper (Londra, 1804),
Tavola XV

Dunque in età medievale la castrazione — la rimozione dei testicoli nell'uomo — era principalmente eseguita per ragioni mediche, a titolo di trattamento delle ernie inguinali: essa era però considerata come una pratica medica altamente deprecabile, in quanto sottraeva agli uomini la naturale possibilità di generare una stirpe.

In seguito, a partire dalla seconda metà del sedicesimo secolo, la castrazione iniziò a essere praticata secondo modalità ancora più deprecabili: in particolare sui bambini, in modo da preservarne l'elevata tonalità della voce anche nell'età adulta. Benché questa pratica chirurgica non sia mai stata esplicitamente autorizzata dallo Stato Pontificio, nondimeno Papa Sisto V, con il decreto *Cum pro nostro Pastoralis munere* emesso il 27 settembre 1589, aprì la strada a una più diffusa applicazione della stessa castrazione.

Difatti, nel riorganizzare la programmazione, incredibilmente affollata, delle messe, degli uffici divini, delle preghiere e delle celebrazioni in suffragio da tenersi quotidianamente nella Basilica di San Pietro in Roma,

ognuna debitamente accompagnata da adeguati canti corali, il Pontefice volle decretare quanto segue:

«Dodici Cantori, comprendenti quattro Bassi, quattro Tenori e quattro Contralti e, inoltre, invece di Soprani, quattro Eunuchi, se reperibili e adatti al ruolo; ma se essi non dovessero essere disponibili, allora si utilizzino sei Bambini, che dovranno essere presenti ogni giorno in accordo con gli usi della detta Basilica, a tutte le celebrazioni, sia durante il giorno che nel corso della notte, in modo che cantino secondo il costume».

[Nel testo originale latino: «Duodecim Cantores, nimirum quatuor Bassi, quatuor Tenores, quatuor Contralti nuncupati, ac ulterius pro voce Suprani nuncupati quatuor Eunuchi, si habiles reperientur, sin minus sex Pueri, qui Cantores singulis etiam diebus juxta morem Basilicae praedictae integro Officio diurno, et nocturno, et Missae adsint, et ut moris est cantent»].

Fig. 19 - Il decreto emesso da Sisto V *Cum pro nostro Pastoralis munere*, da *Collectionis bullarum brevium aliorumque diplomatum Sacrosantae Basilicae Vaticanae* (Roma, 1752), Vol. III, p. 167 e 172

E così molti cantori castrati, richiesti nell'ambito dei molteplici servizi religiosi da tenersi in Vaticano ogni giorno, e anche durante la notte, divennero parte del panorama di Roma. Presto essi cominciarono ad

apparire anche sulla scena nei teatri, eseguendo arie cantate su timbri particolarmente acuti nell'ambito delle produzioni operistiche. Inoltre, i 'castrati' iniziarono a essere impiegati nell'interpretazione di drammi e commedie al posto delle attrici di sesso femminile, a motivo della forte disapprovazione con la quale veniva considerata la presenza delle donne nelle compagnie teatrali (benché Papa Sisto V non abbia mai formalizzato, così come asserito da molti, alcun decreto che bandisse le donne dai palcoscenici — questa falsa informazione, ampiamente circolante tra gli storici non professionisti e nel web, è sottoposta a efficace critica da parte di Courtney Quaintance nella propria tesi di dottorato, *Performing women: opera, sexuality, and the female voice in seventeenth-century Italy*, Roma, 2022, p. 133).

Dunque, nello Stato Pontificio, a partire dal tardo sedicesimo secolo, si venne a determinare una richiesta crescente di servizi chirurgici connessi alla castrazione, nella specifica forma della orchietomia bilaterale, relativa alla rimozione di entrambi i testicoli nei bambini, di età non superiore ai 10 anni. Questa pratica permetteva di preservare la qualità della voce dei ragazzi, rendendoli perfetti per una futura carriera nel canto religioso o teatrale.

Ma chi avrebbe mai osato praticare un'arte così screditata?

Dobbiamo considerare come questa tipologia di castrazione non sia da effettuarsi su pazienti malati o sofferenti, ma su bambini perfettamente sani. Come avrebbe potuto, un medico, praticare la castrazione su di un bimbo strillante e impaurito, quando le prescrizioni del Giuramento di Ippocrate stabilivano che ogni trattamento medico fosse effettuato «a beneficio dei pazienti», e che il dottore dovesse «astenersi da tutto ciò che è dannoso e offensivo»?

Cosa c'è di più deleterio, di più offensivo, di maggiormente dannoso per un bimbo che togliergli la mascolinità? E per ragioni che nulla avevano a che fare con la salute?

Oltre a ciò, la castrazione era usualmente eseguita sugli animali domestici, come maiali o agnelli, per migliorare la qualità e il sapore delle loro carni. Quindi questa pratica era associata alle greggi, alle mandrie e a esseri considerati come bruti privi di anima: effettuare la stessa operazione sugli

esseri umani appariva come un'intollerabile diminuzione, sia per il paziente che per i chirurghi.

Fig. 20 - Castrazione chirurgica, da *Wund-Artzneyisches Zeug-Hauß* di Johannes Scultetus (Francoforte, 1666), Tav. XXXIX, dettaglio

Dunque nessuno, tra coloro che avessero scelto di percorrere l'illustre sentiero dell'arte della medicina, voleva avere nulla a che fare con questa sozza, riprovevole pratica. Di conseguenza, un immenso spazio libero si apriva di fronte alle mani di gente rozza, che disponesse di qualche buona conoscenza della materia, per averla praticata nell'ambito di mestieri agricoli e nell'allevamento, e non si curasse per nulla della cattiva reputazione e della pessima fama. C'era un lavoro da fare, ed essi sapevano come portarlo a termine.

Possiamo immaginare chi potessero essere? Lo scopriremo presto nei prossimi capitoli.

2.2.8 Medicina e chirurgia nel Medioevo: due mondi separati

Ma quale era il ruolo dei nostri eruditi medici nella pratica chirurgica? Erano essi soliti occuparsi di operazioni chirurgiche esterne, o delle loro versioni interne, ancor più pericolose?

Come abbiamo avuto modo di illustrare nei precedenti paragrafi, la risposta, in via generale e introducendo una quantità aggiuntiva di

ipersemplificazioni, era negativa. I medici preferivano non avere a che fare con la chirurgia. E, in particolare, si tenevano lontani dalla rischiosissima chirurgia interna.

Ricordiamo ciò che Atul Gawande ha affermato nel suo articolo *Two hundred years of surgery* (2012): «l'area di competenza primaria della chirurgia era dunque la gestione delle condizioni esterne», intendendo come le operazioni chirurgiche fossero principalmente connesse con la cura delle infermità esterne al corpo del paziente, mentre «la medicina si occupava delle problematiche interne (da qui il termine “medicina interna”, ancora in uso ai nostri giorni)».

Medicina interna, non chirurgia interna. I medici, fondamentalmente, trattavano le condizioni interne del corpo umano, da intendersi come la regolazione e il bilanciamento dei quattro umori ippocratici. Come già esplicitato in precedenza nel presente articolo, si trattava di una fine operazione di regolazione, basata sul riposo, i salassi, i regimi alimentari, e tanta osservazione. Il tutto accompagnato da erudite letture delle antiche opere mediche, in lingua greca e latina.

Nella mente dei medici, il proprio lavoro quotidiano non aveva nulla a che fare con ossa rotte, incisioni nella carne, mani insanguinate e gente che emettesse terribili urla mentre veniva perforata o tagliata o segata.

Secondo loro, la chirurgia era un lavoro manuale, praticato da gente abile e dotata di esperienza, ma assai rude. Una sorta di grossolani artigiani, ai quali non era richiesta la conoscenza di inutili, desueti linguaggi quali il greco e il latino. E il lavoro che facevano era così assolutamente sporco, e anche così privo di dignità.

Invece, per i medici la medicina era una disciplina nobile e illustre. Ed era fondamentalmente una cosa diversa dalla chirurgia, che si riduceva, nella loro visione, a un'arte pratica.

Oggi, ai nostri occhi meravigliati, una separazione tra medicina e chirurgia appare essere assolutamente irragionevole, in quanto le due arti risultano essere strettamente e reciprocamente interconnesse tramite l'anatomia e molte altre discipline mediche, le quali collegano le malattie alle parti e alle funzioni del corpo, nonché alla chirurgia operatoria.

Fig. 21 - A sinistra: medici in visita a un paziente (manoscritto Français 5716 *Vie et Miracles de Saint Louis*, Bibliothèque nationale de France, Parigi, f507v); a destra: un chirurgo esegue un salasso (manoscritto Sloane 2435 *Li Livres dou Santé*, British Library, Londra, f11v)

Ma, durante il Medioevo, questa era la situazione. E l'insensatezza di questa partizione era già oggetto di pesante critica, e con parole assai forti, da parte dei chirurghi del tempo, i quali percepivano il disprezzo che veniva loro ammancato da medici altezzosi e arroganti.

Già nel tredicesimo secolo, l'illustre chirurgo Guido Lanfranchi, conosciuto come Lanfranco da Milano, nella sua *Chirurgia magna*, lamentava il carattere assurdo della separazione all'epoca sussistente tra medici e chirurghi:

«O Dio! Perché esiste oggi una tale differenza tra medici e chirurghi? Purtroppo i medici hanno consegnato le operazioni manuali ai laici: forse perché non si degnano, come dicono alcuni, di operare con le proprie mani; oppure, come io invece credo, semplicemente perché essi non sanno come si conducano le operazioni chirurgiche, che necessitano di scienza e conoscenza; e questa sorta di abuso si è tanto radicato in una ormai risalente perdita di abitudine, che presso il popolino si crede impossibile che una sola persona possa conoscere ed essere maestro di entrambe. Ma sappiate, invece, che non può esistere alcun buon medico che nulla sappia di operazioni chirurgiche; e lo stesso deve essere affermato nell'altro senso, che un chirurgo non vale nulla, se ignora la medicina».

[Nel testo originale latino: «O Deus quare sit hodie tanta differentia inter physicum et chirurgum; nisi quem physici manulem operationem laicis reliquerunt: aut quam operari, ut dicunt quidam, cum manibus dedignatur: aut quod magis credo: quam operationis modum, quod apud scientiam est necessarium, non noverunt: et haec abusio tantum valuit propter antiquam dissuetudinem, quae apud quosdam de vulgo credatur impossibile que unus homo possit scire magisterium utriusque. Sed sciat quicumque que non erit bonus medicus, qui operationem chirurgiae penitus ignorabit. Et sicut est dictum, chirurgus debet haberi pro nullo, qui medicinam ignorat»].

Fig. 22 - L'inaccettabile ripartizione tra medici e chirurghi secondo Guido Lanfranchi e la sua *Chirurgia magna* (Venezia, 1545), folium 249r

Anche Guy de Chauliac, chirurgo vissuto nel quattordicesimo secolo, ebbe modo di criticare, nella sua *Chirurgia magna*, questa ripartizione forzata e del tutto innaturale:

«Prima di lui [Avicenna, vissuto nell'undicesimo secolo] ognuno era allo stesso tempo medico e chirurgo; successivamente, però, o per avidità, oppure per mancanza di vigore, o forse per il troppo impegno da profondersi nella cura dei pazienti, la chirurgia è stata messa da parte e abbandonata nelle mani dei meccanici».

monis de chirurgia ordinavit. Auicenna illustris princeps fecutus est eum, & valde ordinate (vt de aliis) in suo quarto libro de chirurgia tractavit. Et usque ad eum omnes inveniuntur fuisse physici simul & chirurgi. Sed post, vel propter lasciviam, seu mollitiem, vel occupationem circa aegros nimiam separata fuit chirurgia, & dimissa in manibus mechanicorum. Quorum primi fuerunt Rogerius, Rolandus, quatuor magistri, qui libros speciales de

Fig. 23 - La ripartizione medievale tra medicina e chirurgia criticata da Guy de Chauliac nella sua *Chirurgia magna* (edizione pubblicata a Lione, 1585), p. 6

[Nel testo originale latino: «Et usque ad eum omnes inveniuntur fuisse physici simul et chirurgi. Sed post, vel propter lasciviam, seu mollitiem vel occupationem circa aegros nimiam, separata fuit chirurgia, et dimissa in manibus mechanicorum»].

E due secoli dopo, quando già questa ripartizione andava gradualmente scomparendo, Andrea Vesalio, il grande medico e anatomista, scriverà parole assai più dure, come riferito da Y. E. Berger (*The specifics of surgical education in Medieval Europe*, in *History of medicine*, 2014, no. 3): «e dunque nel corso del tempo l'arte del curare fu così disgraziatamente straziata che i medici, prostituendosi sotto il nome di 'Fisiatri', si appropriarono delle sole prescrizioni di farmaci e diete per ogni malattia; ma il resto della medicina lo hanno lasciato nelle mani di quelli che loro chiamano 'Chirurghi', e che considerano come loro servitori».

È al di là degli scopi del presente saggio il ripercorrere l'intera storia della separazione e della successiva riunificazione della medicina e della chirurgia tra il Medioevo e la prima età moderna in Europa. La questione — un pilastro fondamentale nella ricostruzione dell'origine e dello sviluppo della moderna medicina — è stata approfonditamente affrontata da medici

numerosi e illustri, nonché da molti storici, a partire da Joseph-François Malgaigne e dalla sua *Histoire de la chirurgie in Occident* (1840).

Sia sufficiente, in questa sede, il considerare come i medici non amassero confrontarsi con problematiche di tipo chirurgico, specialmente con quelle, maggiormente difficoltose e rischiose, che fossero relative a trattamenti chirurgici manuali da condursi all'interno del corpo stesso di un paziente vivente.

E, in questa loro convinzione, essi erano pienamente confortati da una frase contenuta in un documento storico di enorme significato, che costituiva la vera e propria base della loro arte.

Quel documento era il Giuramento di Ippocrate. In pratica, esso chiedeva ai medici di non immischiarsi con la chirurgia. Come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo.

2.2.9 Il Giuramento di Ippocrate: una proibizione espressa relativa alla litotomia (e alla chirurgia)

«Giuro per Apollo medico e Esculapio e Igea e Panacea e per gli dèi tutti e per tutte le dee, chiamandoli a miei testimoni, che manterrò fede, secondo le mie abilità e il mio giudizio, a questo Giuramento e a questo impegno scritto...».

È questo l'inizio di un testo celebrato nei secoli: il Giuramento di Ippocrate.

Databile probabilmente al quinto-quarto secolo a.C., il Giuramento veniva pronunziato dai nuovi medici che intendevano professare l'arte della medicina, e conteneva una serie di impegni etici, ai quali essi dichiaravano di aderire.

«Mai somministrerò ad alcuno un farmaco mortale... Con purezza e innocenza custodirò la mia condotta di vita e la mia arte... In qualsivoglia casa io mi trovi a fare ingresso, io vi entrerò nell'esclusivo interesse dei malati, e mi asterrò da ogni atto volontariamente teso all'inganno e alla corruzione...».

Questo giuramento, così antico e illustre, era rilevante anche nel nostro contesto medievale? In effetti, non parrebbe che questo testo fosse ancora in uso durante i secoli dei quali ci stiamo occupando; nondimeno, sulla base di specifiche fonti manoscritte, sembrerebbe che esso fosse ben noto agli studiosi e ai medici del Medioevo, e potrebbe essere stato utilizzato quantomeno come guida e norma morale. Malgrado la sua natura intrinsecamente pagana (il testo si apre con un'invocazione indirizzata a varie divinità), esso è talvolta citato nei manoscritti medievali come un'antica e significativa esemplificazione relativa a una condotta eticamente pura, che i medici avrebbero dovuto sempre mantenere nel praticare la propria arte e nella relazione con i propri pazienti (C.R. Galvão-Sobrinho, *Hippocratic ideals, medical ethics, and the practice of medicine in the early Middle Ages: the legacy of the Hippocratic Oath*, 1996).

Fig. 24 - La prima edizione a stampa del Giuramento di Ippocrate nella sua traduzione latina (Fabio Calvo, *Hippocratis Coi medicorum omnium octoginta volumina*, Roma, 1525), Libro VII, p. XXXI

Un'osservazione assai rilevante è costituita dal fatto che gli autori del Giuramento di Ippocrate — non più lungo di una singola pagina — abbiano reputato massimamente importante il dedicare parte di questo prezioso

spazio alla seguente prescrizione, con l'inserimento di una ben specifica frase:

«Non inciderò coloro che patiscono per i calcoli, ma li lascerò a coloro che si dedicano a questa pratica».

[Nella traduzione latina: «Calculosos vero nunquam secabo, quod illis relinquam, qui hoc exercent»].

& artem præstabo, & conseruabo, calculosos uero nunquam secabo, quod illis relinquā, qui hoc exercent. Domo autem quas intrauero, ad languentiū

Fig. 25 - La prescrizione contro la litotomia contenuta nel Giuramento di Ippocrate (Fabio Calvo, *Hippocratis Coi medicorum omnium octoginta volumina*, Roma, 1525), Libro VII, p. XXXI

Dunque, secondo l'antico Giuramento, ai medici veniva consigliato fortemente — per usare un eufemismo — di non immischiarsi con i calcoli, renali o vescicali che fossero, e con la relativa chirurgia (litotomia). Naturalmente, nel corso del Medioevo questa prescrizione non doveva essere considerata come obbligatoria, poiché il Giuramento non era più considerato, a quell'epoca, come un impegno indefettibile; nondimeno, il sentimento qui espresso è molto chiaro: i medici non dovevano occuparsi di questa specifica infermità. Era una prescrizione che era ben nota a tutti, ed è assai probabile, alla luce di ciò che andremo a vedere nei prossimi paragrafi, che coloro i quali chiamavano se stessi con la denominazione di medici fossero soliti attenersi ad essa.

Ma perché il Giuramento aveva inteso puntualizzare proprio questa specifica problematica, tra le centinaia di trattamenti medici che si sarebbero potuti, in alternativa, citare nel testo?

Abbiamo già avuto occasione di spiegare cosa significasse praticare la litotomia nel Medioevo: si trattava di chirurgia; e si trattava di chirurgia interna, da effettuarsi nel corpo di una persona viva, uomo donna o bambino che fosse. Era un affare assai sporco, e particolarmente sanguinoso; ed era anche ardua e difficoltosa, in quanto l'operatore doveva necessariamente disporre del massimo grado possibile di esperienza, al fine di evitare sbagli ed errori.

Perché gli errori, quando si praticava la litotomia, erano fatali: il paziente, semplicemente, moriva tra atroci sofferenze.

E così possiamo comprendere, pienamente, la criticità di questa questione, sia nella visione espressa dal Giuramento di Ippocrate, redatto tra il quinto e il quarto secolo a.C., che per i medici del Medioevo.

Pienamente? Ma ne siamo proprio sicuri?

È forse consigliabile, secondo la nostra opinione, approfondire ulteriormente questa materia. Dobbiamo capire fino in fondo, con tutto il nostro cuore, perché i medici fossero così spaventati all'idea di praticare la chirurgia — e, in modo particolare, la chirurgia interna, quando le tue dita dovevano penetrare la carne viva di un essere umano, dopo averne inciso la pelle per aprire una via di accesso.

E il caso peggiore, nell'ambito della chirurgia interna, era proprio la litotomia.

2.2.10 La chirurgia che i medici più eminenti non volevano praticare

Prima di procedere oltre, vogliamo soffermarci ulteriormente al fine di potere considerare un punto specifico e assai significativo: l'incubo chirurgico che abbiamo voluto illustrare nei paragrafi precedenti — la chirurgia medievale, effettuata in assenza di anestesia, disinfettanti e tra zampilli ruscianti di sangue; e, in modo ancora più specifico, la chirurgia interna che abbiamo avuto modo di elencare (litotomia, cataratta, castrazione) — tale incubo era, sicuramente, di grandissimo pericolo per il paziente.

Ma tutto questo era di enorme e specifico pericolo anche per il medico.

Difatti, quale era il rischio realmente connesso con tutte le suddette operazioni? Il rischio era il fallimento, e un fallimento disastroso.

In effetti, se il paziente moriva, tra sofferenze indicibili, egli non decedeva a causa della propria malattia: egli spirava a motivo delle errate manovre, o dell'incompetenza, del medico stesso.

Spesso le condizioni generali di un paziente che soffriva a causa dei calcoli, o per una cataratta, oppure da sottoporsi a castrazione per un'ernia o perché destinato a una carriera di cantante, queste condizioni non costituivano un pericolo immediato. La sua vita non si trovava in una condizione di rischio imminente. Certamente, egli poteva provare dolore (specialmente in caso di presenza di pietre nella vescica), ma quel paziente non era affatto così malato come se si trovasse nella fase finale della propria esistenza; la sua salute non era a posta repentaglio da un'assoluta emergenza; egli non presentava alcuna malattia infettiva, alcun letale tumore, e nemmeno una gravissima ferita.

Questi pazienti non stanno morendo. Se muoiono, è solo a causa della mano del medico — nel caso egli non sia capace di compiere il proprio lavoro.

Ecco perché i medici non amavano affatto questo tipo di chirurgia. Se fallivano, quel fallimento era essenzialmente il loro fallimento, ed esso era immediatamente ascrivibile a loro.

Quando trattavano un cancro, anche chirurgicamente, o una febbre molto alta o una polmonite, se da ciò conseguiva il decesso del paziente, non era colpa loro. Ma se fallivano — con le loro dita infilate nella vescica di un paziente urlante, o con una punta acuminata inserita nell'occhio di un uomo che soffriva di cataratta, o con le loro mani che armeggiavano tra gli intestini esposti di un paziente malato di ernia — essi fallivano male. Fallivano in mezzo alle grida, al sangue, e alla rabbia dei parenti del paziente, i quali avevano immediatamente chiaro, nella loro mente, chi fosse da incolparsi per la disastrosa conclusione di quel trattamento, e per la scioccante morte del loro congiunto.

Per quei medici, che avevano studiato e si erano formati sui più pregiati volumi manoscritti, l'intera faccenda poteva rapidamente trasformarsi in una trappola fatale, con il paziente che giaceva lì, vivendo i propri momenti finali di agonia, e gli occhi dei parenti sbarrati dal terrore, fissi sulla persona del medico.

Fig. 26 - Chirurgia medievale

Era questa la ragione per la quale esistevano i chirurghi pratici: essi non erano medici; sapevano ben fare il proprio lavoro; inoltre, se fallivano, il loro fallimento non andava a ledere la reputazione del medico.

Il Giuramento di Ippocrate era ben cosciente di tutto questo: «Non inciderò coloro che patiscono per i calcoli, ma li lascerò a coloro che si dedicano a questa pratica».

Per illustrare ancor più completamente i concetti qui espressi, abbiamo scelto di presentare un terrificante brano, vergato alla fine del tredicesimo secolo da Guido Lanfranchi, o Lanfranco da Milano, il celebre medico autore della *Chirurgia magna*, un'opera assai approfondita nella quale viene descritto lo stato dell'arte della chirurgia del suo tempo.

Nel capitolo dedicato ai calcoli vescicali e renali (*De lapide renum vesicae*), Lanfranco, medico abile e autorevole, abituato a servire i più influenti membri dell'aristocrazia e del clero, esprime tutta la propria preoccupazione, e anche le proprie paure, riguardo all'operazione chirurgica della litotomia:

«Dobbiamo anche considerare come la stessa procreazione sia spesso impedita da un'incisione operata in quest'area [la vescica]. Questo accade perché l'incisione praticata in questa regione, tutto considerato, è molto

pericolosa, tanto che spesso è meglio non prendere in considerazione questa tipologia di trattamento, e lasciarla al guadagno di altri avidi chirurghi. Molte volte alcuni pazienti hanno minacciato di prendermi a morsi, proprio perché avevo deciso di abbandonare la cura: avevo rifiutato di praticare loro il trattamento, in quanto non ne padroneggiavo a sufficienza le tecnica operativa».

[Nel testo originale latino: «Considera quoque quae saepe per loci nominati incisione generatio prohibetur: quia incisio quae sit per loca ista, consideratis pluribus, timorosa est, curam talem non consideres: sed alijs cupidis chirurgis dimitte illa lucrari. O quoties quidam volentes me mordere dente canino de me tales curas dimitte dixerunt; quae ego curas illas dimittebam: quia curationis magisterium ignorabam»].

Fig. 27 - Il brano relativo ai rischi della litotomia e della cataratta, dalla *Chirurgia magna* di Guido Lanfranchi (Venezia, 1545), folia 207r e 245v (Saggio III, Insegnamento III, Capitolo 8)

Lanfranco si comporta in modo assai trasparente e sincero quando ammette di essersi sottratto, in alcune occasioni, ai suoi doveri di medico, lasciando il paziente solo con il proprio insopportabile dolore. Egli si è trovato a dovere compiere questa terribile scelta per timore delle atroci conseguenze che sarebbero potute insorgere a causa delle manipolazioni da egli stesso praticate all'interno del corpo del paziente. E Lanfranco aveva ripetuto la

medesima scelta anche in relazione a un ulteriore genere di chirurgia, vale a dire il trattamento della cataratta:

«La stessa cosa è capitata a proposito dell'incisione di alcune ferite; e anche nell'operare persone affette da idropisia, il cui trattamento preferii abbandonare, a causa dei grandi pericoli connessi. Ho anche evitato di trattare la deposizione della cataratta: ma non perché ignorassi come essa debba essere operata, quanto perché nell'effettuare questo tipo di operazione spesso insorgono problemi assai pericolosi. In tali occorrenze anche la reputazione del migliore e più abile medico ne esce rovinata».

[Nel testo originale latino: «Hoc idem dicebant de ruptorum incisione: et hydropicorum, quorum curam, propter pericula dimittebam: et de cataracta deponere; quas dimisi non ut modum depositionis ignorarem; sed quia pericula in opere illo saepe contingunt: per quae etiam boni perfectique medici diffamantur»].

Come tutti i medici sapevano, un'operazione chirurgica il cui esito fosse un insuccesso poteva segnare la fine di una brillante carriera. E quell'insuccesso poteva anche essere costituito dalla vera e propria morte del paziente:

«Il problema è che gli autori non hanno ben descritto le gravi problematiche che possono insorgere quando si pratica un'operazione di litotomia: ma è possibile vedere come ciò effettivamente e con grande frequenza possa accadere. E in effetti questi incidenti, che si verificano all'improvviso quando si va a incidere, possono condurre anche alla morte del paziente...».

[Nel testo originale latino: «Neque de lapidis incisione posuissent auctores accidentia supervenientia: nisi vidissent illa multoties accidisse. Igitur accidentia quae super incisionem veniunt, et mortem expectari oportet...»].

Tutte queste occorrenze, Lanfranco le ha sperimentate di persona. Egli ha veduto il suo paziente morire, proprio di fronte ai suoi occhi, e come diretta conseguenza delle inaspettate complicazioni provocate dall'azione chirurgica da lui condotta:

«Questi incidenti [...] si presentano nella forma di un forte dolore che compare al di sotto dell'ombelico: gli arti che improvvisamente divengono freddi; una febbre che cresce; un irrigidimento del corpo; il deterioramento delle condizioni generali, e poi un dolore insopportabile nella regione del taglio. Infine hanno luogo gli spasmi, con l'addome che inizia a presentare strani movimenti, i quali coinvolgono anche gli intestini».

[Nel testo originale latino: «Accidentia [...] sunt dolor fortis sub umbilico, et extremorum in frigidatio cum febris intentione, rigor, et casus virtutis, et ut fortis fiat loci dolor incisi: et superveniat singultus, venter quoque motu extraneo moveatur, tunc interius iam appropinquat.»].

Il brano di Lanfranco mostra come vi siano specifiche attività chirurgiche che i medici più apprezzati e maggiormente benestanti non intendono proprio affrontare: troppo grande il rischio, troppo difficile la manipolazione da compiersi, troppo frequenti le complicazioni, troppo orribile la visione del paziente che grida e muore sotto le mani, intrise di sangue, dello stesso medico.

L'autore del Giuramento lo sapeva bene. Anche i medici lo sapevano bene. E nessuno voleva avere nulla a che fare con questo genere di chirurgia da macellaio. In tempi nei quali, prima che fosse introdotta l'anestesia, «il suono dei pazienti che battevano e urlavano riempiva le stanze operatorie» (Atul Gawande, *Two hundred years of surgery*, 2012).

Dunque, a questo punto della nostra investigazione, possiamo realmente iniziare a capire come sia stato possibile che alcuni soggetti originari di Norcia — i Preciani, o 'Norcini' — abbiano potuto conquistare, per se stessi, una tale fama nel campo della chirurgia.

Perché c'era spazio per loro. Una grande quantità di spazio. Uno spazio che la maggior parte dei medici più eminenti, nel corso di migliaia e migliaia di anni, non aveva alcuna intenzione di riempire.

Perché quello spazio era troppo pericoloso. E così, ai 'Norcini' fu data la possibilità di farsi avanti.

2.2.11 Chirurghi e medici pratici del Medioevo: una schiera di inesperti artigiani

«I medici hanno consegnato le operazioni manuali ai laici: forse perché non si degnano, come dicono alcuni, di operare con le proprie mani». «La chirurgia è stata messa da parte e abbandonata nelle mani dei meccanici». «Il resto della medicina lo hanno lasciato nelle mani di quelli che loro chiamano 'Chirurghi'».

Queste sono le parole scritte, tra il tredicesimo e il sedicesimo secolo, da Lanfranco da Milano, Guy de Chauliac e Andrea Vesalio, le quali riflettono la ripartizione che, sin dai tempi del medioevo, si era andata precisando, con distinzioni ed eccezioni, tra la medicina e la chirurgia.

Come abbiamo avuto modo di illustrare nei precedenti paragrafi, una classe di medici benestanti ed eruditi si occupava di erogare servizi medici, in via principale, ai ricchi membri dell'aristocrazia e ai prelati della Chiesa. Essi, normalmente, non si occupavano di pazienti poveri. Inoltre si trattava di medici che non praticavano la chirurgia, e in particolare le pericolose, sanguinose operazioni di chirurgia interna, come la litotomia.

Le persone povere e ammalate erano dunque costrette a rivolgersi a un differente genere di praticanti. In cerca di una cura. Nella speranza di potere ricevere un qualche genere di trattamento. Con il desiderio di potere guarire, in un modo o nell'altro.

«Barbieri, guaritori, ciarlatani, flebotomi, praticoni, conciaossa, cavadenti, mediconi e medichesse, figure che sfumano l'una nell'altra, costituiscono la schiera dei chirurghi illetterati, privi di nozioni anatomiche o di conoscenze relative alla medicina galenica, ippocratica e araba, ma ricchi di esperienza maturata direttamente sui corpi».

Questo è come Anna Pelliccia, nel suo articolo *La chirurgia di Preci e la via francescana* (2012), descrive la schiera di autoproclamati 'medici' che erano soliti fornire servizi di cura alla povera gente lungo tutti i secoli del Medioevo: una multiforme legione di esperti amatoriali e improvvisati, i soli che si rendessero disponibili a servire i miserabili contadini che vivevano nelle vaste campagne situate al di fuori dei principali centri urbani. Servizi a pagamento, naturalmente.

Fig. 28 - Chirurghi impegnati nel trattamento di varie infermità (manoscritto Sloane 1977 contenente la *Chirurgia* di Rogerius Frugard, British Library, Londra, fine del tredicesimo secolo), f6v

Ma dove avevano ricevuto, questi praticanti, la propria formazione, per quanto scarsa? William D. Sharpe, nel proprio articolo *Isidore of Seville: the medical writings* (Filadelfia, 1964, p. 11), spiega come questi «medici artigiani [...] abbiano appreso la propria professione grazie a un apprendistato pratico, e [...] fornissero così cure mediche di tipo generale» rivolte a tutte le classi sociali: essi non avevano studiato i libri in latino sui quali i medici più facoltosi avevano condotto la propria magniloquente, ma assai nozionistica, formazione; nondimeno, questi artigiani sapevano come utilizzare le proprie mani, ad esempio nel praticare la chirurgia. E talvolta — come vedremo più avanti in questo stesso capitolo — i medici si rivolgevano proprio a loro per effettuare le più spinose, le più pericolose operazioni.

Un'ulteriore descrizione di questa categoria di 'professionisti', così poco affidabili, ci viene fornita da Charles E. Bagwell in un altro interessante articolo (*“Respectful Image” - Revenge of the Barber Surgeon*, 2005):

«I trattamenti chirurgici venivano in massima parte erogati da praticanti non esperti (sagge donne del villaggio, imbroglianti, ciarlatani) o da quei monaci che avevano abbandonato i monasteri per continuare a praticare la chirurgia. Le operazioni più semplici erano effettuate da una classe di barbieri, i quali si occupavano anche del taglio dei capelli e praticavano i salassi, così come descritto dai medici per ripristinare l'equilibrio tra gli umori. Altre incombenze di tipo chirurgico comprendevano la cura delle ferite causate da cadute, incidenti (o conflitti) e delle ustioni, l'estrazione dei denti, l'applicazione topica di sostanze corrosive o cauterizzanti per il trattamento di lesioni o escrescenze della pelle, il drenaggio di ascessi e bubboni (specialmente in tempi di pestilenza), il trattamento della lebbra o della nuova malattia, la sifilide, che aveva iniziato a infestare l'Europa Occidentale a partire dal tardo quindicesimo secolo. Oltre a ciò, i chirurghi si occupavano dell'imbalsamazione dei morti e conducevano esami post-mortem per determinare le cause dei decessi, quest'ultima spesso una responsabilità carica di significati politici, in un'epoca di violenze e frequenti mutamenti di regime. Benché le amputazioni fossero praticate solo occasionalmente, queste non venivano effettuate su tessuti vivi e sopra il ginocchio, a causa dei rischi dovuti alle emorragie scaturenti dai vasi sanguigni resecati e cauterizzati, in quanto l'uso della legatura nelle amputazioni non era stato ancora introdotto. Le rare operazioni di ernia inguinale (*punctum aureum*), escissione della pietra nella vescica e deposizione della cataratta erano condotte da 'chirurghi' itineranti che avevano la possibilità di muoversi rapidamente di villaggio in villaggio, per sfuggire alle vendette collegate alle inevitabili complicazioni insorgenti a seguito di questi crudi trattamenti».

In questa descrizione troviamo una serie di vocaboli che avremo modo di incontrare nuovamente nel seguito. Il primo è 'ciarlatano', che vedremo di nuovo in relazione ai nostri chirurghi provenienti da Preci e Norcia, in un'accezione negativa; le altre parole sono 'ernia', 'pietra nella vescica' e 'cataratta', specializzazioni che costituiranno, del tutto esattamente, i principali punti di forza nell'ambito dei servizi chirurgici che saranno offerti dai chirurghi preciani.

2.2.12 Chirurgia interna (litotomia, cataratta, ernia) pericolosamente effettuata da impreparati praticanti

Una domanda sorge spontanea, dopo avere letto le pagine precedenti che narravano di medici, chirurghi non professionisti e chirurgia ad altissimo rischio.

Prima che i nostri eroici protagonisti, i Preciani, apparissero sulla scena della chirurgia europea, chi si occupava di effettuare la pericolosissima chirurgia interna?

In antico, e nel corso del Medioevo, chi avrebbe potuto essere così audace, e scriteriato, da condurre operazioni di litotomia, o deposizione della cataratta, o di trattamento dell'ernia, sul corpo di un uomo vivente?

I medici, lo abbiamo visto, non intendevano occuparsene, e in questa loro posizione erano confortati dalla manifesta proibizione contenuta nel Giuramento di Ippocrate. I dottori laureati — dotati di certificazione di laurea, a partire dal tredicesimo secolo in poi — non intendevano, neppure loro, avere a che fare con attività così pericolose.

Era possibile, forse, che un'operazione chirurgica dolorosa, rischiosa e potenzialmente letale fosse eseguita da un chirurgo non professionale?

Sfortunatamente — per i pazienti medievali — la risposta è affermativa.

Oltre ai Preciani — che fino al tredicesimo secolo non sarebbero apparsi sulla scena — la più pericolosa chirurgia interna era praticata dai chirurghi itineranti. Doveva essere così, perché nessun medico voleva occuparsene, e la richiesta di servizi di chirurgia interna, tra la popolazione generale, era comunque notevole: i calcoli vescicali, la cataratta e le ernie erano significativamente frequenti, e necessitavano degli opportuni trattamenti. E ciò si verificava in tutta Europa, sia in età classica che medievale, così come segnalato da Giovanni Battista Fabbri nel proprio saggio *Della litotomia antica e dei litotomi ed oculisti norcini o preciani* (Roma, 1870):

«Antichissima è l'usanza d'avere speciali operatori di pietra; e ne fa buona testimonianza il giuramento d'Ippocrate col quale i nuovi alunni di quella greca scuola si obbligavano a non impacciarsi co' pietranti, ma di lasciarli

operare a coloro che facevano professione di quest'arte. In quel modo poi che la Grecia ebbe i suoi cavatori di pietra, l'Italia ebbe i suoi litotomi; e a questi ebbero ricorso i pietranti non solamente nel medio evo, ma per alcuni secoli ancora dopo il risorgimento delle lettere».

DELLA
LITOTOMIA ANTICA
E DEI
LITOTOMI ED OCULISTI NORCINI O PRECIANI
ANNOTAZIONI
DEL PROF. CAV. G. B. FABBRI

ROMA
DALLA TIPOGRAFIA ROMANA
Piazza Palli N. 11.
1870.
v.

Antichissima è l'usanza d'avere speciali operatori di pietra; e ne fa buona testimonianza il giuramento d'Ippocrate col quale i nuovi alunni di quella greca scuola si obbligavano a non impacciarsi co' pietranti, ma di lasciarli operare a coloro che facevano professione di quest'arte. In quel modo poi che la Grecia ebbe i suoi cavatori di pietra, l'Italia ebbe i suoi litotomi; e a questi ebbero ricorso i pietranti non solamente nel medio evo, ma per alcuni secoli ancora dopo il risorgimento delle lettere. I più celebrati, se non gli unici ope-

Fig. 29 - Gli antichi litotomi non professionisti citati da Giovanni Battista Fabbri nel saggio *Della litotomia antica e dei litotomi ed oculisti norcini o preciani* (Roma, 1870), p. 9

Questa variegata schiera di litotomi è stata ulteriormente rappresentata da Joseph-François Malgaigne con le seguenti, sprezzanti parole (*Histoire de la chirurgie in Occident*, 1840, p. CLXVIII e CLXIX):

«A un livello più basso rispetto ai barbieri dei villaggi si trovavano infine i chirurghi di campagna, vale a dire [...] quegli ambulanti empirici che erano conosciuti con il nome di incisori di pietre, erniari, abbattitori di cataratte, conciaossa, cavadenti, venditori di rimedi e teriache, e anche attori. [...] Essi erano] operatori e incisori, ai quali i chirurghi avevano abbandonato la litotomia, l'ernia e la cataratta, a motivo dei pericoli che molto spesso insorgevano nel corso di queste operazioni».

[Nel testo originale francese: «Au-dessous des barbiers des villes se trouvaient enfin les chirurgiens des campagnes, c'est-à-dire [...] ces empiriques ambulants connus sous les noms d'inciseurs de pierre, herniers, abbateurs de cataracte, rebouteurs, arracheurs de dents, triacleurs ou

vendeurs de thériaque, et drameurs. [... Ils étaient] les opérateurs ou inciseurs, auxquels les chirurgiens avaient abandonné la pierre, la hernie et la cataracte, à raison du danger qui bien souvent s'ensuit en telles opérations»].

§ XVIII. — Chirurgiens des campagnes. — Inciseurs, rebouteurs, arracheurs de dents, triacleurs.

Au-dessous des barbiers des villes se trouvaient enfin les chirurgiens des campagnes, c'est-à-dire d'une part les compagnons barbiers qui s'en allaient d'une ville à l'autre, vendaient en passant des drogues et antidotes qu'ils avaient en leur boitier, ou même se fixaient dans quelque village pour éviter les frais de réception, et que l'on affublait par mépris du nom de *barbaudiers de village* ; d'une autre part ces empiriques ambulants, connus sous les noms d'*inciseurs de pierre*, *herniers*, *abbateurs de cataracte*, *rebouteurs*, *arracheurs de dents*, *triacleurs* ou vendeurs de thériaque, et *drameurs*. Nous avons retrouvé déjà dans nos récits précédents

quelques uns de ces intéressants personnages ; nous allons essayer ici, autant que les documents nous le permettront, d'en tracer une histoire générale.

Au premier rang se montrent d'abord les opérateurs ou inciseurs, auxquels les chirurgiens avaient abandonné la pierre, la hernie et la cataracte, à raison du danger qui bien souvent s'ensuit en telles opérations. Nous

Fig. 30 - Litotomi non professionisti, dal *Manuel de médecine opératoire fondée sur l'anatomie normale et l'anatomie pathologique* di Joseph-François Malgaigne (Parigi, 1834), p. CLXVIII e CLXIX

Dunque costoro, i chirurghi non professionisti, erano soliti sfidare i rischi chirurgici connessi alla litotomia, alla cataratta e al trattamento dell'ernia — con tutta la sofferenza, il sangue, i frequenti fallimenti, il conseguente decesso del paziente, o la sua cecità, e con lo scatenarsi della furia dei parenti e della rabbia della gente del villaggio — per amore di un assai desiderato compenso in denaro, o nella forma di merci di vario genere.

Gente di questo genere comprendeva anche squallidi truffatori, impostori e pericolosi delinquenti. Troviamo un'irata descrizione relativa a questi impreparati chirurghi — che non disdegnavano affatto di giocare con la vita e le sofferenze dei propri pazienti, in cerca di vantaggi personali — in un testo vergato da un illustre chirurgo francese del sedicesimo secolo, Pierre Franco, il quale si occupò con successo di quella chirurgia interna alla quale abbiamo fatto riferimento (litotomia, cataratta, ernia). Nel suo *Traité des hernies contenant une ample déclaration de toutes leurs*

espèces... (Lione, 1561), egli vergò le seguenti parole, cariche di un disprezzo profondo e ben motivato:

«[...] Questa parte della chirurgia è così particolarmente disprezzata; perché essi sono degli ignoranti, e sanno certamente di esserlo; nondimeno, senza temere né uomo né Dio, osano avventurarsi nel trattamento di ogni sorta di infermità, sia curabile che incurabile, posto che riescano a impadronirsi del denaro della povera gente semplice. Essi seducono e incantano con le loro bugie e con le loro belle parole, con grave danno per i poveri pazienti, i quali sono spesso condotti alla morte da questi sinistri personaggi. Essi commettono infiniti ladrocini presentando le proprie superstizioni e i propri incantamenti; e talvolta essi impiegano più tempo ad affascinare, prima ancora di cominciare a praticare la prima incisione, che non a eseguire l'intera operazione; e così facendo mantengono il paziente nella più profonda angoscia. Per questo motivo io sono qui costretto a fornire un elenco delle frodi e delle ruberie che essi sono soliti commettere. Per esempio, per avere trattato un'ernia essi si impadroniscono, oltre al proprio compenso, anche di un lenzuolo; e, per una litotomia, di una tovaglia; e per una cataratta di due tovaglioli o due cappelli, affermando trattarsi di roba loro, il che è una bugia. Poi si fanno dare anche del denaro: alcune monete, o tredici 'bianche', oppure alcuni soldi, o anche di più, a seconda della gente con la quale si trovano ad avere a che fare. Inoltre, per trarre ulteriore vantaggio dal proprio sporco lavoro, si fanno dare un poco di pane, e poi si inginocchiano di fronte al paziente come se questi fosse Dio, cantilenando ancora le proprie menzogne, e dicendo di volere incantare il suo sangue; ma lo fanno solamente per prendersi la biancheria e i soldi».

[Nel testo originale francese: «[...] Ceste partie de Chirurgie est tant méprisée: car estans ignorans et se connoissans tels, ausent ce neantmoins sans aucune crainte du Dieu, n'y des hommes, entreprendre de guerir toutes sortes de maladies curables et incurables, moyennant qu'ils puissent attraper argent du pouvre simple peuple: lequel ils séduisent et enchantent par leurs mengeries et belles parolles, au grand dommage des puvres patiens: qui sont menez bien souvent à la mort par tels affronteurs. Qui commettent infinis larrecins en mettant en avant leurs superstitions et charmes: et qui souventesfois employent plus de temps à charmer, après qu'ils ont fait un commencement d'incision, qu'ils ne font en toute l'opération: détenant ce pendant le pouvre patient en grande langueur. Parquoy je suis contraint de faire icy maintenant un recit d'aucunes des

tromperies et pilleries qu'ils commettent. Comme pour avoir pensé une hernie, attraperont outre leur loyer accordé un linceul: et pour la pierre, une nappe: et des cataractes, deux servietes ou deux couvrechef: disant que ce leur appartient, ce qui est faux. Outre ce faut donner argent, aux uns treze liards, ou treze blancs, ou treze sols, ou plus, selon les gens ausquels ils ont à faire. D'avantage pour donner couleur à leurs fatras, se font donner quelque lopin de pain, et puis se prosternent devant le patient comme s'il estoit Dieu, faisant encor derechef leurs charmes, et disent qu'ils charment le sang, mais c'est pour avoir et le linge et l'argent»].

Fig. 31 - Litotomi non professionisti, da Pierre Franco, *Traité des hernies contenant une ample déclaration de toutes leurs espèces...* (Lione, 1561), introduzione dedicata ai lettori

Possiamo comprendere, ora, perché esistessero chirurghi itineranti, e non residenti in una specifica città o villaggio? Essi avevano necessità di muoversi, e anche molto rapidamente, se desideravano sfuggire alle conseguenze dei propri errori chirurgici e delle proprie miserabili menzogne. Come efficacemente segnalato da Charles E. Bagwell nell'articolo da noi menzionato nel precedente paragrafo, i «'chirurghi' itineranti [dovevano] muoversi rapidamente di villaggio in villaggio, per sfuggire alle vendette collegate alle inevitabili complicazioni insorgenti a seguito di questi crudi trattamenti».

È questo il contesto nel quale si andrà sviluppando la nostra storia relativa alla chirurgia preciana: medici, dottori laureati, chirurghi, barbieri e

litotomi privi di esperienza. Una scala discendente che andava dalle stelle riconosciute della medicina giù fino a quella chirurgia che nessuno voleva eseguire.

Laggiù, partendo dal vero e proprio fondo dei livelli della medicina nel Medioevo, la Scuola Chirurgica Preciana si troverà ad ascendere tutti i gradini fino a un pieno successo europeo nel campo della chirurgia interna.

Sembra incredibile. Eppure, da un piccolo castello situato in prossimità di Norcia, nell'Italia centrale, essi diventeranno i re quasi indiscussi delle più pericolose operazioni da effettuarsi sui corpi di persone viventi: litotomia, deposizione della cataratta e chirurgia dell'ernia.

2.3 Un punto di svolta nel tredicesimo secolo: il passaggio del sapere medico dalla Chiesa alle università

2.3.1 Un mutamento per i medici, un'opportunità per i chirurghi preciani

Gli antichi manoscritti recanti l'illustre tradizione medica risalente a Ippocrate, Galeno e altri autori della classicità. I monaci benedettini, nella loro qualità di protagonisti del processo di trasmissione di questa preziosa conoscenza. I medici, come principali interpreti e rappresentanti della medicina greco-romana, con contributi aggiuntivi provenienti dal mondo arabo, a mano a mano che le opere di Avicenna e Averroè venivano tradotte in latino.

Ma ora, tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo, le cose stanno per cambiare.

I medici-monaci stanno per essere accompagnati alla porta ed esclusi da ogni attività concernente la medicina, in ossequio a ordini che provenivano direttamente da Roma (come vedremo, in seguito, nei prossimi paragrafi). E i medici laici, che in precedenza erano soliti ricevere la propria formazione in merito agli antichi trattati di medicina proprio dagli eruditi medici-monaci, dovranno rivolgersi a un diverso sistema educativo: le università, che stavano sorgendo proprio nel corso di quelle decadi.

Una nuova era stava per avere inizio: l'era dei dottori in medicina, figure altamente istruite che ricevevano la propria formazione presso le maggiori università d'Europa, e conseguivano una laurea ufficiale che ne attestava formalmente lo status di medici riconosciuti e certificati.

I chirurghi, invece, continueranno a rimanere esclusi da questo processo di certificazione; e il divario con i nuovi dottori in medicina, ora pienamente accreditati e socialmente assai influenti, si approfondirà ulteriormente, in quanto i chirurghi saranno considerati, ancora, come praticanti di livello inferiore, in mancanza di ogni laurea o certificazione.

Sarà questa, forse, una circostanza negativa per i protagonisti della nostra storia? Niente affatto.

Fig. 32 - Attività di studio raffigurata nella serie di affreschi dedicati alla *Vita di San Benedetto* e dipinti sulle pareti della Chiesa di Santa Scolastica a Norcia (quindicesimo secolo)

Con il progressivo ritiro dei monaci da tutte le attività connesse anche alla chirurgia, e mentre i dottori laici si trasformavano in professionisti sempre più altezzosi, sempre più riluttanti a sporcare le proprie mani immacolate

con la macelleria tipica della chirurgia, uno spazio crescente andava aprendosi nel settore dei servizi medici e chirurgici da erogarsi nei confronti della popolazione generale, non più assistita dai medici-monaci residenti nei vicini monasteri.

Moltissime persone, che vivevano nelle piccole città, nei villaggi e nelle località sparse nelle campagne italiane ed europee, da sempre insufficientemente assistite dai barbieri locali, dalle levatrici, dai chirurghi itineranti e dai monaci dei monasteri più prossimi, iniziarono a perdere un pilastro fondamentale nel loro già scarso panorama assistenziale, in effetti quasi del tutto privo di risorse: i medici-monaci, ai quali essi erano stati soliti rivolgersi, per molti secoli, come ultima, estrema risorsa, quando infermità di rilevanza critica si verificavano nelle loro famiglie.

Il mercato stava dunque cambiando. Ora, nel tredicesimo secolo, canaglie odiose e chirurghi improvvisati avevano certamente la possibilità di espandere i propri affari e la propria presa sulla popolazione più povera. Ma quello stesso mercato veniva anche ad aprirsi, potenzialmente, a nuove, positive figure: laici esperti, che fossero desiderosi di confrontarsi con l'arte della chirurgia e con le reali necessità espresse dalla gente dei paesi e delle campagne.

Dunque, sarà proprio il tredicesimo secolo il periodo nel quale la Scuola Chirurgica Preciana, al verificarsi di una serie di fortunate occorrenze, inizierà a muovere i suoi primi passi. Sarà nel corso di questo secolo che i nostri Preciani, noti anche con il nome di 'Norcini', riusciranno a introdursi in questo specifico segmento del sapere: essi cominceranno rapidamente a trasformarsi in chirurghi di particolare esperienza — per quanto, inizialmente, la loro tecnica fosse del tutto artigianale e non professionale — finché la loro strana denominazione non inizierà a risuonare non solo al centro della penisola italiana, ma anche ovunque in Europa.

I Norcini diventeranno dunque esperti proprio in quella specifica area del sapere medico: la chirurgia interna, che, a quell'epoca, significava litotomia, cataratta ed ernia.

Essi andranno a colmare positivamente una particolare, significativa nicchia del mercato dei servizi chirurgici, nel quale gli altri attori erano, principalmente, operatori del tutto squalificati. E, dopo il loro incredibile

successo, che si materializzerà nel corso dei secoli seguenti, anche i più ricchi e più prestigiosi maestri medici saranno costretti ad avere a che fare con loro.

Ma, prima, andiamo a vedere che cosa accadde in relazione a monaci e università. Tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo.

2.3.2 La Chiesa e la proibizione di praticare le arti mediche

Come abbiamo anticipato nel precedente paragrafo, tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo si verificarono importanti cambiamenti. Il sapere medico benedettino esprimerà una sorta di trasferimento forzoso dalle mani dei monaci verso nuovi attori laici, promuovendo così la comparsa di nuovi praticanti, studenti e insegnanti al di fuori dei confini della Chiesa e nel contesto delle nuove istituzioni universitarie in corso di formazione in tutta Europa.

Ma di cosa si trattava?

Dobbiamo sempre ricordare come i monaci benedettini, in via generale, non fossero né medici, né chirurghi; essi si occupavano di riprodurre volumi manoscritti, compresi quelli che trattavano di medicina, ma, come già illustrato, essi non praticavano ufficialmente l'arte medica. Anche se certamente alcuni di essi — in effetti, un numero probabilmente rilevante, come è possibile desumere dai decreti ecclesiastici che stiamo per presentare — praticavano il loro sapere medico all'esterno delle mura dei monasteri a beneficio di pazienti facoltosi e aristocratici.

Il problema consisteva nel fatto che la Chiesa non gradiva affatto che vi fossero così tanti monaci che si occupavano di medicina, curando pazienti laici oltre i confini dei propri monasteri.

Già nel 1139, il Concilio Laterano Secondo, tenutosi in Roma sotto il pontificato di Innocenzo II, aveva così stabilito (Canone IX dei Decreti del Concilio):

«Una deprecabile, inaccettabile abitudine, veniamo a sapere, si è venuta a diffondere, secondo la quale monaci e canonici regolari, dopo avere vestito l'abito e avere fatto la loro professione, in dispregio delle regole stabilite dai santi maestri Benedetto e Agostino, si dedicano allo studio della legge e della medicina per amore del lucro temporale. [...] Questi stessi, trascurando la cura delle anime e non curandosi affatto degli scopi perseguiti dai propri ordini, si fanno medici curanti del corpo umano, promettendo la salute in cambio di vile denaro. Poiché un occhio impudico è segno di un cuore impuro, di quelle cose delle quali si arrossisce nel parlarne, la religione non deve trattare. [...] Perciò [...] in forza della nostra autorità apostolica si decreta che tutto questo, d'ora in poi, non debba più avere luogo».

CANONES CONCILII LATERANENSIS II (OECUMEN. X)
ANNO 1139 HABITI¹

9. Prava autem consuetudo, prout accepimus, et detestabilis inolevit, quoniam monachi et regulares canonici post susceptum habitum et professionem factam, sprete beatorum magistrorum Benedicti et Augustini regula, leges temporales et medicinam gratia lucri temporalis addiscunt. Avaritiae namque flammis accensi, se patronos causarum faciunt et, cum psalmodiae et hymnis vacare debeant, gloriosae vocis confusi muniunt, allegationum suarum varietate, justum et injustum, fas nefasque confundunt. Attestantur vero imperiales constitutiones, absurdum, imo et opprobrium esse clericis, si peritos se velint disceptationum esse forensium. Hujusmodi teneriores graviter ferendos apostolica auctoritate decernimus. Ipsi quoque, neglecta animarum cura, ordinis sui propositum nullatenus attendentes, pro detestanda pecunia sanitatem pollicentes, humanorum curatores se faciunt corporum. Cumque impudicus oculus impudici cordis sit nuntius, illa, de quibus loqui erubescit honestas, non debet religio pertractare. Ut ergo ordo monasticus et canonicus Deo placens in sancto proposito inviolabiliter conservetur, ne hoc ulterius praesumatur apostolica auctoritate interdicimus. Episcopi autem, abbates et priores, tantae enormitati consentientes et non corrigentes, propriis honoribus spolientur, et ab ecclesiae liminibus arceantur.

Fig. 33 - La decisione contro la pratica della medicina da parte dei monaci così come contenuta nel Canone IX dei *Canones Concilii Lateranensis II*, da H. J. Schroeder, *Disciplinary decrees of the General Councils*, Londra, 1937), p. 545 e 546

[Nel testo originale latino: «Prava autem consuetudo, prout accepimus, et detestabilis inolevit. quoniam monachi et regulares canonici post susceptum habitum et professionem factam, sprete beatorum magistrorum Benedicti et Augustini regula, leges temporales et medicinam gratia lucri temporalis addiscunt. [...] Ipsi quoque, neglecta animarum cura, ordinis sui

propositum nullatenus attendentes, pro detestanda pecunia sanitatem pollicentes, humanorum curatores se faciunt corporum. Cumque inipudicus oculus impudici cordis sit nuntius, illa, de quibus loqui erubescit honestas, non debet religio pertractare. [...] Ut ergo ordo monasticus et canonicus Deo placens in sancto proposito inviolabiliter conservetur, ne hoc ulterius praesumatur apostolica auctoritate interdicimus»].

È chiaro come un'eccessiva pressione esercitata sulla *Regula* di San Benedetto avesse condotto un numero ingiustificabile di monaci, con la scusa della medicina (o dello studio della legge), a immergersi nel mondo secolare, alla ricerca di quei lucrosi guadagni che potevano essere conseguiti praticando le arti mediche, nonché in cerca di un facile accesso alle case private e alle belle donne in esse dimoranti.

Questo genere di comportamento sarà oggetto di ulteriore condanna all'interno della raccolta di *Decretales* pubblicati da Papa Gregorio IX nel 1234 (Libro III, Titolo L, Capo III):

«Né i chierici né i monaci si occupino di attività secolari — [Il Nemico] spinge alcuni membri regolari della Chiesa a uscire dal chiostro per seguire lezioni di giurisprudenza e preparare farmaci. [...] Comandiamo che nessuno, dopo avere preso i voti religiosi e avere reso la professione in qualsivoglia luogo, possa frequentare lezioni secolari di medicina o giurisprudenza. Chiunque abbandoni la propria clausura e non vi rientri nel termine di due mesi, che sia evitato da tutti come se fosse scomunicato».

[Nel testo originale latino: «Ne clerici vel monachi secularibus negotijs se immiscant — [...Angelus lucis] regulares quosdam ad legendas leges, et confectiones physicales ponderandas, de claustris suis educit. [...] Statuimus ut nulli omnino post votum religionis et post factam in aliquo loco religioso professionem, ad physicam legeseque mundanas legendas permittantur exire. Si vero exierint, et ad claustrum suus intra duorum mensium spatium non redierint, sicut excommunicati ad omnibus evitent»].

TITVLVS L.
**NE CLERICI
 uel monachi seculari-
 bus negotijs se im-
 mifcant.**

Non magnopere anti-
 qui hostis inuidia:
 & infra. Inde nimirum
 est, quod in angelum lucis
 se more solito transfigu-
 rans, sub obreutu * lan-
 guentium fratrum, confu-
 lendi corporibus & eccle-
 siastica negotia fidelibus
 pertractandi, regulares
 quosdam ad legendas le-
 ges, & confectiones phyfi-
 cales poterant, de clau-
 stris suis educit. Vnde, ne
 occasione scientie spiri-
 tuales uiri mundanis rur-
 sus actionibus inuoluant.
 Statuimus ut nulli omni-
 no post uotum religionis
 & post facta in aliquo lo-
 co religioſo profelſione,
 ad phyſicã leges ue munda-
 nas legendas permittant
 exire. Si uero exierint, &
 ad clauſtrũ ſuũ intra duo-
 rum ^b menſium ſpatium
 non redierint: ſicut excõ-
 municati ab omnibus eui-
 tentur: & in nulla cauſa, ſi
 patrociniũ præſtare uo-
 luerint audiantur: reuer-
 ſi autem in choro, capitu-
 lo, menſa, & ceteris ulci-
 mi fratrum exiſtant, &
 (niſi forte ex miſericordia
^c ſed. apoſto.) totius ſpẽ
 promotionis amittant.

Fig. 34 - Un'ulteriore decisione contro lo studio e la pratica della medicina da parte dei monaci, contenuta nel Libro III, Capitolo L, Capo III dei *Decretales* pubblicati da Gregorio IX (da un'edizione a stampa pubblicata a Venezia nel 1567), p. 833

A tutto questo occorre anche aggiungere come la Chiesa non desiderasse affatto che i propri chierici fossero coinvolti in eventi sanguinosi o addirittura letali, quali ad esempio le esecuzioni capitali, estendendo tale divieto anche alle attività chirurgiche, come possiamo leggere nel Canone XVIII del Concilio Laterano Quarto, convocato da Papa Innocenzo III nel 1215:

«Nessun chierico dovrà ordinare o pronunciare una sentenza di morte, né eseguire una tale sentenza, né ad essa essere presente. [...] Né alcun chierico scriva missive destinate all'esecuzione di sentenze di morte. [...] Né alcun subdiacono o diacono o prete pratichi quella parte della chirurgia che coinvolga ustioni o incisioni...».

[Nel testo originale latino: «Sententiam sanguinis nullus clericus dictet aut proferat, sed nec sanguinis vindictam exercent, aut ubi exercetur intersit. [...] Nec quisquam clericus litteras scribat, aut dictet pro vindicta sanguinis

destinendas. [...] Nec illam chirurgiae partem subdiaconus, diaconus vel sacerdos exercent, quae ad ustionem vel incisionem inducit...»].

18. Sententiam sanguinis nullus clericus dictet aut proferat, sed nec sanguinis vindictam exercent, aut ubi exercetur intersit. Si quis autem hujusmodi occasione statuti ecclesiis vel personis ecclesiasticis aliquod praesumpserit inferre dispendium, per censuram ecclesiasticam compescatur. Nec quisquam clericus litteras scribat, aut dictet pro vindicta sanguinis destinandas. Unde in curiis principum haec sollicitudo non clericis sed laicis committatur. Nullus quoque clericus rottiariis aut balistariis, aut hujusmodi viris sanguinum praeponeatur, nec illam chirurgiae partem subdiaconus, diaconus vel sacerdos exercent, quae ad ustionem vel incisionem inducit. Nec quisquam purgationi aquae serventis vel frigidae, seu ferri candentis, ritum cujuslibet benedictionis aut consecrationis impendat, salvo nihilominus prohibitionibus de monachiis sive duellis antea promulgatis. (C.9, X, Ne cler. vel monach., III, 50.)

Fig. 35 - La decisione contro la chirurgia condotta dai chierici, dal Canone IX dei *Canones Concilii Lateranensis II*, tratto da *Disciplinary decrees of the General Councils*, H. J. Schroeder, Londra, 1937), p. 569

Quest'ultima decisione è relativa solamente ai chierici e non ai monaci; eppure appare chiaro come il volere dei pontefici sia quello di evitare che membri della Chiesa, appartenenti sia alle parrocchie che ai monasteri, fossero coinvolti in pratiche legate alla chirurgia, considerate come inopportune per soggetti consacrati a Dio e costituenti una potenziale via d'accesso a peccati, come l'avidità e la lussuria, assai pericolosi per la vita dei religiosi.

Dunque, ai monaci fu ordinato di abbandonare la medicina e la chirurgia.

Le predette proibizioni sono state compendiate in una frase particolarmente evocativa ed efficace: «Ecclesia abhorret a sanguine» («la Chiesa ha orrore del sangue»). Nondimeno, dobbiamo osservare, in questa sede, come in nessun decreto papale compaiano mai le predette parole, che furono invece introdotte del diciottesimo secolo dal medico francese François Quesnay, così come accertato dagli studiosi.

Possiamo immaginare questi ordini perentori e più volte ripetuti abbiano potuto incontrare un'opposizione diffusa e prolungata da tutti quei monaci che avevano fatto della medicina il proprio stile di vita alternativo. Rinunciare a tutte le connesse opportunità deve essere apparso come un compito difficile e particolarmente spiacevole.

Nondimeno, i monaci che volevano essere anche medici poterono solamente farsene una ragione, se non volevano incorrere nelle pesanti sanzioni minacciate dai propri abati.

E così, i monaci di tutti gli ordini, inclusi i benedettini, furono infine costretti ad abbandonare ogni effettiva attività di cura e trattamento medico, di qualsivoglia genere, da praticarsi su pazienti esterni al di fuori del monastero. E la medicina iniziò lentamente a passare in mani secolari. Considerando le date dei citati decreti, ciò ebbe luogo intorno alla prima metà del tredicesimo secolo.

2.3.3 Le università e i nuovi medici laureati

Come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenza, i monaci benedettini stavano sperimentando, in tutta Europa, una crescente difficoltà nel praticare la chirurgia, la farmacia e le arti mediche al di fuori delle mura dei propri monasteri. I divieti erano ormai in vigore, così come decretati da vari pontefici. E si deve essere sicuramente verificata una certa resistenza, se consideriamo come più di un singolo decreto sia stato emesso tra i secoli dodicesimo e tredicesimo.

In ogni caso, il mondo monastico dovette infine cedere, supportando le vicine comunità, specialmente nelle grandi città, nel processo di pieno trasferimento della tradizione medica classica verso soggetti laici, con il conseguente sviluppo di un sapere medico del tutto secolare.

Questo genere di scambio, assai produttivo, tra abbazie e città ebbe luogo in tutta Europa. E tra il dodicesimo secolo e la prima metà del tredicesimo, in alcune grandi città medievali, iniziarono a fare la loro comparsa nuove, fondamentali istituzioni di grande successo, — le università: a Bologna, Parigi, Oxford, Padova, Napoli e in altre città furono istituiti insegnamenti e facoltà di legge e medicina. Negli anni seguenti, professori straordinari e laici, come Taddeo Alderotti a Bologna e Pietro d'Abano a Padova, aprirono la strada al successivo sviluppo della scienza medica e del relativo processo di formazione: si trattava del vero e proprio inizio della moderna medicina.

Fig. 36 - Il notaio duecentesco Petrus de Unzola insegna l'ars notariae' all'Università di Bologna (manoscritto n. 644 *Liber iurium et privilegiorum notariorum Bononiae* conservato presso il Museo Civico Medievale, Bologna), f4r

Questo illustre processo iniziale, concernente il trasferimento della conoscenza dai monasteri verso le università, fu causa, come risultato di estrema rilevanza, della nascita di una nuova classe di professionisti medici: i dottori formati presso le università medesime, i quali frequentavano un corso ufficiale di studi medici e ricevevano, al termine del proprio percorso, una formale certificazione di laurea. Si trattava di dottori laureati altamente formati che, a valle del conseguimento della laurea, andavano a praticare la propria professione presso la Santa Sede e le

corti regali, nonché al servizio di aristocratici e agiati membri della più altolocata, influente società.

Nell'ambito del presente saggio, non andremo a confrontarci con i nuovi insegnamenti universitari, i primi eminenti professori, gli studenti emergenti maggiormente brillanti, e, in generale, con la prestigiosa storia delle università in Europa.

Perché le università rappresentano solamente un primo canale attraverso il quale il sapere medico poteva essere trasferito dai monasteri verso il mondo secolare. Esisteva, infatti, anche un secondo canale di trasferimento: non universitario, non urbano e dal carattere assai meno formale. E, quando si parlerà della Scuola Chirurgica Preciana, dovremo seguire questo secondo percorso, alternativo ma comunque particolarmente promettente.

2.3.4 Dalle mani dei monaci a mani secolari

Nei precedenti paragrafi abbiamo brevemente illustrato la situazione generale concernente la pratica delle arti mediche in Europa nel corso del Medioevo: i benedettini — dopo avere recuperato e conservato la tradizione medica proveniente dal mondo classico, e a valle di una lunga fase nella quale alcuni di essi avevano operato come medici — stavano gradualmente cedendo il posto a nuovi attori secolari, a seguito delle proibizioni ripetutamente decretate dalla Chiesa di Roma contro quei monaci che erano soliti girovagare, in modo inopportuno, al di fuori dei confini dei propri monasteri allo scopo di fornire servizi medici.

Le università, che in quello stesso periodo erano in corso di istituzione presso molte grandi città, erano pronte ad accogliere quel grande trasferimento di sapere medico dalle mani dei monaci a quelle di professionisti laici, con la comparsa di dottori laureati in medicina, i quali costituivano un'evoluzione qualificata e certificata dei precedenti medici. Si trattava di una schiera di medici laureati i quali si sarebbero occupati di fornire servizi di cura specialmente nelle città, e in favore di agiati pazienti, in quanto il loro numero, assai limitato, e gli onorari particolarmente elevati non permettevano certo la diffusione di un servizio di qualità così elevata

presso la povera gente che viveva nelle campagne e nelle aree più remote, troppo distanti dagli insediamenti urbani di significative dimensioni.

Il risultato fu che si venne a creare un nuovo vuoto tra le popolazioni e le comunità che vivevano nei territori controllati o posti sotto l'influenza delle abbazie benedettine, in Europa e in Italia, e, in modo particolare, in zone particolarmente isolate come, ad esempio, Norcia e i suoi piccoli castelli: nessuna assistenza medica, nessun consulto, per quanto sporadicamente tali servizi fossero stati resi in precedenza, erano ora più disponibili rivolgendosi al locale monastero. Gradualmente, i monaci cessarono di rappresentare un punto di riferimento e appoggio per malattie e infermità. Le persone che si ammalavano si trovarono a dovere reperire risorse alternative in grado di erogare il richiesto sapere medico. Certamente, gli aristocratici locali disponevano ancora dei propri costosi medici, o anche di dottori laureati in medicina; ma non tutti i membri della piccola nobiltà potevano permettersi di ricorrere a professionalità così rare. E il popolino rimaneva quasi totalmente privo di assistenza, trovandosi costretto a doversi rivolgere a inaffidabili operatori locali e a truffatori itineranti, le cui errate manovre potevano essere causa di esiti letali nei pazienti, più di quanto non potesse risultare pericolosa la stessa malattia della quale soffrivano.

Tutto questo iniziò a verificarsi nel corso della prima metà del tredicesimo secolo. E le urgenti necessità che si produssero all'interno di popolazioni in stato di bisogno, private di ogni assistenza da parte del mondo monastico (nonché dimenticate da medici e dottori), di certo deve avere sollecitato il cuore di più di un abate e di un monaco-medico: essi non avranno tralasciato di cercare, all'interno delle proprie comunità, soggetti che potessero essere scelti per effettuare un trasferimento delle proprie conoscenze mediche, il prodotto di un'esperienza teorica e pratica accumulata nel corso di quasi mille anni.

E, a Preci, un piccolo castello situato nella remota Valle Castoriana, non lontano da Norcia, essi riuscirono a trovare le persone giuste.

Per comprendere come questo processo abbia potuto avere luogo nell'area di nostro interesse, Preci, dobbiamo ritornare alla Norcia del tredicesimo secolo. Qui, nella piccola città perduta tra le montagne, e specificamente presso uno dei suoi piccoli villaggi e castelli, nessuna università venne mai

istituita. Cerchiamo dunque di capire che cosa possa essere avvenuto in questi luoghi.

Fig. 37 - Preci, uno dei piccoli castelli medievali posti sotto il dominio di Norcia

Ma — per meglio renderci conto di ciò di cui stiamo parlando, quando ci troviamo a menzionare Preci e i suoi chirurghi — abbandoneremo per un momento la questione relativa alla loro possibile origine, e cominceremo dal punto centrale e maggiormente prestigioso della loro incredibile storia: stiamo infatti per introdurre le straordinarie figure dei chirurghi preciani, così come essi si presentavano al mondo al culmine del loro internazionale successo. Successivamente, ritorneremo agli specifici anni della loro nascita, e alla dibattuta questione relativa alla loro potenziale origine e ai primi passi da essi compiuti.

3. Il successo dei 'Norcini' come chirurghi: testimonianze professionali dai secoli successivi

Stiamo ora per introdurre la sorprendente figura, vincente e di successo, del chirurgo preciano, chiamato anche 'Norcino', con l'aiuto di una serie di testimoni, professionisti medici vissuti nel diciottesimo secolo.

Intendiamo infatti illustrare e porre in evidenza la peculiare rinomanza ottenuta dai Norcini in tutto il continente europeo nei secoli passati, in relazione a specifici trattamenti medici — un'occorrenza assolutamente straordinaria. In particolare, vedremo come la Scuola Chirurgica Preciana sia stata oggetto di grande notorietà e vasto apprezzamento a motivo della sua particolare abilità nell'esecuzione dei più rischiosi, dei più critici trattamenti di chirurgia interna di quel tempo: l'estrazione dei calcoli vescicali, la deposizione della cataratta, e la chirurgia dell'ernia, inclusa l'operazione di castrazione, il tutto effettuato nella carne e nel sangue dei corpi di persone viventi.

Fig. 38 - L'arte e le competenze dei chirurghi preciani: (sinistra) calcoli vescicali così come illustrati ne *La litotomia dimostrata e difesa contro l'opinione del medico-cerusico D. Giuseppe Ventura* di Alessandro Catani (Venezia, 1752), p. 11, 15, 27, 46 e 49; (centro) la struttura dell'occhio umano, da *Anatomia medicinae theoreticae et practicae ministra, cautelisque in praxi observandis illustrata* di Girolamo Leopoldo Bacchettoni (Norimberga, 1740), Tav. VI; (destra) un'operazione di ernia scrotale, dal manoscritto n. 1382 contenente la *Chirurgia* di Rolandus Parmensis conservato presso la Biblioteca Casanatense a Roma (tredicesimo secolo), fol. 24v

In seguito, proveremo ad affrontare alcune fondamentali questioni: come è possibile che i Norcini abbiano potuto acquisire una tale straordinaria,

inaspettata posizione? Quando ha avuto inizio tutto ciò? E quale è stato il loro rapporto con i medici e i dottori laureati?

Cominciamo, dunque, con uno dei nostri eminenti testimoni, vissuto nel diciassettesimo secolo: Alessandro Catani, «Cittadino Romano, Cavaliere e Conte Lateranense, Dottore di Filosofia e Medicina, Professore di Chirurgia, Litotomo, ed Oculista», così come egli stesso si presenta nel frontespizio della sua opera *La litotomia dimostrata e difesa*) pubblicata a Venezia nel 1752.

Fig. 39 - *La litotomia dimostrata e difesa contro l'opinione del medico-cerusico D. Giuseppe Ventura* di Alessandro Catani (Venezia, 1752)

Catani è un chirurgo, un oculista e un litotomo: egli opera in quelle stesse aree nelle quali abbiamo visto come i più eminenti medici non osassero lavorare, a causa sia dell'espresso divieto stabilito dal Giuramento di Ippocrate che delle rischiose implicazioni che segnavano alcune specifiche tipologie di trattamenti chirurgici, i quali erano caratterizzati da pericolose manipolazioni da eseguirsi all'interno di un corpo umano vivente.

Catani è un testimone assai ben informato, essendo la materia della quale ci stiamo occupando nel presente saggio a lui certamente familiare. Perché, come Catani stesso specifica nella prima pagina del proprio volume, egli proviene «dalle Preci»: il piccolo villaggio situato in prossimità di Norcia.

Egli era proprio uno dei 'Norcini', sebbene avesse anche conseguito lauree in medicina e filosofia.

Andiamo dunque a vedere cosa egli poteva raccontarci, alla metà del diciassettesimo secolo, a proposito dei suoi colleghi chirurghi:

«[...] Principalissimi Autori [...] esaltano le Grandi Operazioni, le quali con maestra mano dai Litotomi Preciani si fanno, con maggiore ispeditezza di quello si vegga esercitare dai Professori di altra differente Nazione. Quei Preciani, miei Patriotti, si dicono antonomasticamente dappertutto Norsini; E questo ad unico oggetto di render loro distinti dall'universale titolo di Chirurgo, attesa la singolare facoltà che posseggono di Chirurgia e di Litotomia, nella franchezza, con la quale essi operano nel levar la Pietra, in fugar le Cataratte, e nel riparare altresì le più disastrose malignità».

Fig. 40 - L'abilità chirurgica dei Norcini provenienti dal piccolo castello di Preci, da *La litotomia dimostrata e difesa contro l'opinione del medico-cerusico D. Giuseppe Ventura di Alessandro Catani* (Venezia, 1752), p. 69 e 70

Ed ecco: benché tutto questo appaia essere quasi incredibile ai nostri occhi di moderni, c'è stata un'epoca nella quale la gente di Norcia, i Norcini, erano largamente noti in Europa come esperti chirurghi, specialmente in relazione ad alcuni particolari trattamenti — già da noi illustrati nei precedenti paragrafi — che venivano evitati dai più celebri chirurghi a motivo di una peculiare complessità e degli elevati rischi per i pazienti.

È possibile che questi Norcini fossero solamente dei meri artigiani, utilizzati esclusivamente dal popolino, nell'indisponibilità di veri medici e nel solo caso di trattamento di specifiche, dolorose malattie?

Non è così. I nostri Norcini erano chiamati a consulto dagli stessi medici, i quali non osavano effettuare pericolosi trattamenti quali la litotomia e la deposizione della cataratta. E gli ospedali erano soliti assumere quegli stessi Norcini come dipendenti, fianco a fianco con i medici laureati.

Sembra incredibile, ma ecco la testimonianza di un altro autore settecentesco, Monsignor Vincenzo Magnati, il quale nel 1727 scrisse un volume che illustrava in dettaglio la storia dell'antico Ospedale degli Incurabili di Santa Maria del Popolo a Napoli, per il quale egli fornisce moltissime informazioni in merito all'operatività interna della struttura.

Nella moltitudine di medici, chirurghi, levatrici ed esperti di anatomia, Magnati menziona esplicitamente — da ultimo, ma non per questo meno importanti — la presenza e le preziose abilità dei nostri celebrati Norcini:

«Finalmente per adempire perfettamente così bell'opre di carità, e per termine di tutte le cure dell'Infermi vi assiste in amendue gli Ospedali il Norcino già di sopra enunciato, così comunemente appellato, portando l'Antonomasia di attendere quasi tutti della Città di Norcia nativi à curare gli mali di occhi, specialmente le cataratte, quali con diligenza non ordinaria deposte, le intestinali ernie ripongono, e le altre con mirabil artificio medicano, uniscono con somma destrezza le Rotture, cavan dalla vescica le Pietre, e rimettono magistralmente il Catatere per cavar fuori l'orina».

Finalmente per adempire perfettamente così bell'opre di carità, e per terminare di tutte le cure dell' Infermi vi 20 afflisse in amendue gli Ospedali il Norcino già di sopra enunciato, così comunemente appellato, portando l' Anonimasia di attendere quasi tutti della Città di Norcia nativi à curare gli mali di occhi, specialmente le cataratte, quali con diligenza non ordinaria deposte, le intestinali ernie ripongono, e le altre con mirabil artificio medicano, uniscono con somma destrezza le Rotture, cavando dalla veslica le Pietre, e rimettono magistralmente il Catarere per cavar fuori l'orina. Operazioni molto necessarie, molto gradite, per beneficio de ll'uman genere à tanti malori sottoposto, che à pena numerar possono non che dalla Perizia dell' Arte medica curabili; convenendo giusta-

Fig. 41 - Il ruolo dei Norcini presso l'Ospedale degli Incurabili a Napoli, dal *Teatro della Carità* [...] in cui si mostrano le Opere tutte della Real Santa Casa dell'Incurabili che si esercitano sotto il titolo di Santa Maria del Popolo nella Città di Napoli di Vincenzo Magnati (Venezia, 1727), p. 122

Vedremo in seguito come i Norcini fossero soliti lavorare, in qualità di figure assai rispettate ed elogiate, presso molti ospedali italiani.

E cosa possiamo narrare a proposito dell'Europa? Quei Norcini erano forse conosciuti e apprezzati anche al di fuori della penisola italiana?

È sufficiente estrarre un ulteriore brano vergato da un altro autore del diciottesimo secolo, questa volta un illustre chirurgo francese, Sauveur François Morand. Nel 1772 egli pubblicò un saggio di medicina, dal titolo *Opuscules de chirurgie (Seconde Partie)*, nel quale sono menzionati proprio i Norcini e le loro abilità:

«In Italiano 'Norcini'. È il nome degli abitanti di Norcia, città d'Italia situata in Umbria, provincia dello Stato della Chiesa. Sin da tempi immemorabili, gli abitanti di Norcia, che sono abituati a eseguire le Operazioni della Litotomia, della Castrazione e della Cataratta, sono chiamati e anche

stipendiati presso varie città d'Italia e di Germania. Ce ne sono anche in un grosso castello, non lontano da Norcia, chiamato 'Lepreci', e anche questi vengono chiamati 'Norcini'».

[Nel testo originale francese: «En Italien 'Norcini'. C'est le nom des habitans de Norcia, ville d'Italie située dans l'Umbrie, province de l'Etat Ecclésiastique. Depuis un tem[p]s immémorial, les habitans de Norcia accoutumés à faire les Opérations de la Lithotomie , de la Castration et de la Cataracte, sont appellés et même stipendiés en différentes Villes d'Italie et d'Allemagne. Il y en a aussi dans un gros Bourg, voisin de Norcia appellé 'Lepreci', et qu'on appelle également Norcini»].

(e) En Italien *Norcini*. C'est le nom des habitans de Norcia, ville d'Italie située dans l'Umbrie, province de l'Etat Ecclésiastique. Depuis un tems immémorial, les habitans de Norcia accoutumés à faire les Opérations de la Lithotomie, de la Castration & de la Cataracte, sont appellés & même stipendiés en différentes Villes d'Italie & d'Allemagne. Il y en a aussi dans un gros Bourg, voisin de Norcia appellé *Lepreci*, & qu'on appelle également *Norcini*.

Fig. 42 - I chirurghi Norcini, da *Opuscules de chirurgie* di Sauveur François Morand (Parigi, 1772), Part II, p. 19

Riusciamo a immaginare un eminente, celebrato chirurgo di Francia il quale, nella seconda metà del diciottesimo secolo, sia così felice di includere nel proprio volume una citazione relativa a questi artigiani italiani dilettanti? Egli ne avrebbe certamente fatto a meno; ma quei 'Norcini' erano troppo famosi, la loro rinomanza era troppo grande, essi erano noti e riconosciuti anche in Germania (e pure in Francia, come avremo modo di vedere in seguito, ma questo Morand non intende riferirlo!). E così il distinto professionista francese, uno dei fondatori

dell'Académie de Chirurgie nonché membro dell'Académie Royale des Sciences, non poté esimersi dall'includere i Norcini nella propria opera, quantomeno in una nota a piè di pagina.

Dunque, era un fatto assodato come nel diciottesimo secolo i Norcini, e particolarmente coloro che provenivano dal piccolo villaggio di Preci, fossero conosciuti in Europa come valenti chirurghi: essi praticavano principalmente le operazioni di litotomia, cataratta e ernia, considerate come i trattamenti chirurgici più pericolosi, da effettuarsi all'interno di corpi umani viventi e da eseguirsi esclusivamente a cura di operatori esperti.

Questa sorprendente fama si è propagata nei secoli, e troviamo ulteriore conferma di tale straordinaria celebrità in un saggio ottocentesco scritto da Giovanni Battista Fabbri nel 1870 (*Della litotomia antica e dei litotomi ed oculisti norcini o preciani*), nel quale egli ripercorre la storia dei chirurghi originari di Preci e Norcia:

DELLA
LITOTOMIA ANTICA
E DEI
LITOTOMI ED OCULISTI NORCINI O PRECIANI

ANNOTAZIONI
DEL PROF. CAV. G. B. FABBRI

ROMA
DALLA TIPOGRAFIA ROMANA
Piazza Poli N. 11.
1870.
v.

sorgimento delle lettere. I più celebrati, se non gli unici operatori di questa fatta, nella nostra Italia, per lunghissimo tempo, e per una lunga serie di generazioni, furono uomini appartenenti a famiglie della città di Norcia, o piuttosto dimoranti in alcuni luoghi di quel Circondario, e specialmente nel Castello e Contado delle Preci. È un fatto ben singolare che quella piccola terra e quel Contado abbiano potuto dare tanti chirurghi operatori, ed anche parecchi medici di grido. E però non è meraviglia se il Panelli, nelle sue *Memorie degli uomini illustri e chiari in Medicina del Piceno*, parla di Norcia e delle Preci come dell'Epidauro d'Italia (1); e Giannaria Mazzuchelli chiama la terra delle Preci: *Feconda Madre di tanti uomini di alto grido* (2).

Fig. 43 - I chirurghi norcini e preciani, dal saggio di Giovanni Battista Fabbri *Della litotomia antica e dei litotomi ed oculisti norcini o preciani* (Roma, 1870), p. 9

«I più celebrati [litotomi], se non gli unici operatori di questa fatta, nella nostra Italia, per lunghissimo tempo, e per una lunga serie di generazioni,

furono uomini appartenenti a famiglie della città di Norcia, o piuttosto dimoranti in alcuni luoghi di quel Circondario, e specialmente nel Castello e Contado delle Preci. È un fatto ben singolare che quella piccola terra e quel Contado abbiano potuto dare tanti chirurghi operatori, ed anche parecchi medici di grido».

Ma erano essi originari di Norcia o di Preci? Con poche parole, Fabbri ci fornisce una chiara spiegazione in merito a questa specifica questione:

«Il fatto vero però è questo, che prima e dopo del cinquecento, anzi sino verso la fine del secolo passato, sono usciti dalle terre di Norcia e specialmente dalle Preci, valenti e rispettabili litotomi e oculisti, i quali erano chiamati indistintamente Norcini o Norsini perché Norcia era il Capoluogo del loro Distretto; e nondimeno quando pubblicavano essi medesimi qualche opera, o si dava la circostanza di dover dire quale fosse veramente il loro paese natale, affermavano non senza compiacersene di essere preciani».

nome. Il fatto vero però è questo, che prima e dopo del cinquecento, anzi sino verso la fine del secolo passato, sono usciti dalle terre di Norcia e specialmente dalle Preci, valenti e rispettabili litotomi ed oculisti, i quali erano chiamati indistintamente Norcini o Norsini perchè Norcia era il Capoluogo del loro Distretto; e nondimeno quando pubblicavano essi medesimi qualche opera, o si dava la circostanza di dover dire quale fosse veramente il loro paese natale, affermavano non senza compiacersene di essere preciani. E questa mia asserzione pos-

Fig. 44 - Norcia e Preci come luoghi di origine dei chirurghi, dal saggio di Giovanni Battista Fabbri *Della litotomia antica e dei litotomi ed oculisti norcini o preciani* (Roma, 1870), p. 13

Anche Alessandro Catani annota questa particolarità nel proprio volume *La litotomia dimostrata e difesa*:

«Le Preci consistono in un Castello antichissimo situato nella Valle Castoriana di Norcia sei miglia distante da detta Città, in Provincia dell'Umbria, Diocesi di Spoleto, e Stato Pontificio, onde per tale vicinanza si dicono i Chirurghi di colà Norsini».

(d) Le Preci consistono in un Castello antichissimo situato nella Valle Castoriana di Norcia sei miglia distante da detta Città, in Provincia dell' Umbria, Diocesi di Spoleti, e Stato Pontificio, onde per tale vicinanza si dicono i Chirurghi di colà Norisini. Qual Castello dal Tremuoto del 1703, rimase quasi inabitabile, come rapportano varj Scrittori, tra quali il nostro Baglivi (opera Med. de Terr. Rom. f. 387, e 409.) benchè di presente si sia molto ripopolato.

Fig. 45 - Chirurghi preciani e Norcia, da *La litotomia dimostrata e difesa contro l'opinione del medico-cerusico D. Giuseppe Ventura* di Alessandro Catani (Venezia, 1752), p. 70

Ma quando ha avuto inizio tutto questo? Come è possibile che un piccolo villaggio come Preci, nel territorio di Norcia, in assenza di ogni università o istituzione di ricerca accademica, abbia potuto dare origine a chirurghi che, in tutta evidenza, saranno così particolarmente apprezzati in tutto il continente europeo?

Come poterono essi avere accesso, e conquistare per se stessi, una nicchia di mercato così critica, relativa alla fornitura di pericolosi servizi connessi alla chirurgia interna?

Proviamo a investigare a fondo questa spinosa questione. E, al fine di effettuare la nostra missione, dovremo tornare indietro ai secoli del Medioevo, in cerca di indizi che possano gettare una luce su di un'occorrenza storica che sembra essere, in apparenza, priva di ogni ragione e fondamento.

4. I Norcini come chirurghi: la storia completa di una celebrata competenza

4.1 Il secolo tredicesimo: cosa stava accadendo a Preci (Norcia)

4.1.1 Un'illustre abbazia benedettina a Preci

La terra di Norcia è, storicamente, il luogo d'origine della tradizione monastica fondata da San Benedetto.

Il santo monaco nacque proprio a Norcia nel quinto secolo d.C. In seguito egli fondò monasteri in altri luoghi, in particolare nella valle di Subiaco e successivamente a Montecassino.

Ma nel territorio dell'antica Norcia vi era anche un piccolo castello, il cui nome è, ed è ancora, Preci. Questo insediamento, di ridotte dimensioni, situato a circa dodici chilometri a nord di Norcia e localizzato nella contigua Valle Castoriana, costituiva storicamente uno dei numerosi castelli soggetti al dominio della città natale di San Benedetto. Prossimo ad esso si trovava un altro piccolo castello, aggrappato alle vicine montagne, conosciuto con il nome di Campi.

Fig. 46 - Preci e Norcia, insediamenti posti entrambi ai piedi dei Monti Sibillini, nell'Italia centrale

Il territorio di Preci era segnato da un tratto distintivo e speciale: in tempi molto antichi questa zona remota era stata prescelta come dimora, appartata e isolata, da parte di un gruppo di eremiti protocristiani, provenienti probabilmente dalla costa orientale del Mediterraneo.

«Un venerabile padre, di nome Spes, istituì alcuni monasteri nel luogo chiamato Camples, distante circa sei miglia dall'antica città di Norcia».

[Nel testo originale latino: «Venerabilis Pater nomine Spes, monasteria construxit in loco cui vocabulum Camples est, qui sexti ferme milliarii interjacente spatio a vetusta Nursiae urbe disjungitur»].

Fig. 47 - La pagina iniziale dei *Dialoghi* di San Gregorio Magno e il brano relativo a Santo Spes, tratti da un prezioso manoscritto del dodicesimo secolo (n. 484/21 conservato presso il Rosenbach Museum and Library, Free Library of Philadelphia, Filadelfia), folia 1r e 96r)

Queste parole furono vergate da Papa Gregorio Magno nei suoi *Dialoghi* (Libro IV, Capitolo X), risalenti alla fine del sesto secolo. Ulteriori informazioni su Spes sono fornite dallo storico seicentesco Ludovico Jacobilli:

«San Spes, detto anche S. Speo, fu secondo alcuni Scrittori, del numero delli trecento; e secondo altri da Norcia; desideroso di perfezzione, si ritirò a far vita solitaria, e monastica in un luogo della Valle Castoriana del Territorio di un castello di Norcia, detto Campi, che in latino si diceua

Cample. [...] Si divulgò la fama della loro santità per tutto quel contorno [...] onde quantità d'huomini abbandonarono le proprie case, e vennero ad habitar appresso questo Monastero. [... Egli] edificò più Monasterii in essa Valle».

Fig. 48 - Vita di Santo Spes, dalle *Vite de' Santi e Beati dell'Umbria* di Ludovico Jacobilli (Foligno, 1647), Vol. 1, p. 358-360

Dunque, nel territorio di Preci venne fondato un illustre cenobio: ci troviamo tra il quinto e il sesto secolo, e in questo stesso periodo Benedetto da Norcia sta istituendo i propri monasteri nell'area di Subiaco. Dal successore di Spes deriverà poi il nome del monastero: Abbazia di Sant'Eutizio, presso la quale in seguito sarà adottata la Regola Benedettina.

Occorre esprimere in modo chiaro un fatto assai rilevante: l'Abbazia di Sant'Eutizio costituisce uno dei più antichi insediamenti monastici di tutta l'Europa Occidentale. E si trova esattamente qui, a meno di tre chilometri da Preci.

Sin dal sesto secolo l'esperienza monastica stabilitasi nella Valle Castoriana iniziò a conoscere un rapido processo di crescita, come ricorda Jacobilli:

«Gran numero di persone lasciarono molti stabili, e mobili, e Chiese a questo Monastero, che però divenne Badia ricchissima, et haveva sotto di se molte Prepositure, Priorati, Pieve, Rettori, Canonicali e Beneficii con cura e senza cura, e non solo nel Territorio di Norcia, ma nelli Territorii di Cascia, di Cerreto, di più luoghi della Città e Territorio di Spoleto, d'Ascoli, di Camerino e d'altri luoghi».

Fig. 49 - L'Abbazia di Sant'Eutizio a Preci, nel territorio di Norcia

Dunque, nel corso del Medioevo, un'illustre, prospera abbazia benedettina è presente nel territorio soggetto al controllo di Norcia. Come riporta Jacobilli, ad essa sono conferiti diritti e privilegi da parte di diversi imperatori, principi e pontefici, tra i quali Innocenzo IV, Gregorio XII e Martino V. Essa diviene perciò un'istituzione ricca e influente.

A quell'epoca, la biblioteca monastica dell'abbazia ospitava una ricca collezione di manoscritti, così come attestato dal catalogo, risalente al dodicesimo secolo, conservato presso la Biblioteca Vallicelliana in Roma (Tomo I, folium 8v) e rinvenuto da Michele Faloci Pulignani nel 1882:

«Chiunque voglia conoscere il numero e il titolo di ogni singolo volume conservato nella nostra chiesa, nel presente elenco troverà tutto ciò di cui ha bisogno, chiaramente espresso. Così il primo volume è quello della Genesi, poi Isaia, il Libro dei Re, il Libro della Sapienza...».

[Nel testo originale latino: «Quisquis ergo numerum et vocabula singulorum librorum hujus nostrae ecclesiae scire voluerit, hoc breviario nominatim expressa sufficienter repperiet. In primis igitur est liber Genesis, Ysayas, Liber Regum, Liber Sapientiae...»].

IL CATALOGO
DI UNA BIBLIOTECA MONASTICA
DEL XII SECOLO

Ai lettori del *Bibliofilo* non sarà forse discaro conoscere il catalogo, credo inedito, di una biblioteca monastica del XII secolo, molto più che tali documenti, non sono dei più comuni e facili a trovare. Questo catalogo trovasi nel primo foglio di pergamena di un grosso volume membranaceo della biblioteca Vallicelliana in Roma, il quale proviene dall'antica badia benedettina di S. Eutizio presso Norcia nell' Umbria, cui per conseguenza appartiene il catalogo e la biblioteca in discorso. Il codice (*) nel-

latino ha premessa alla sua piccola fatica un' assai giusta considerazione. Si legga.
« Quam quidquid boni, negligentia
» vel oblivione stulta, tenebris ignoran-
» tiae poenitentia relinquitur, culpandum
» satis esse videtur; hoc profuturum valde
» judicamus, quod nos posteris memo-
» randum significare curamus. Quisquis
» ergo numerum et vocabula singulorum
» librorum hujus nostrae ecclesiae scire
» voluerit, hoc breviario nominatim ex-
» pressa sufficienter repperiet.
» In primis igitur est liber *Genesis*.
» *Ysayas*. Liber *Regum*. Liber *Sapientiae*. Liber *Iob*. Liber *Hyezechiel*. Li-
» ber *Iosephus*. *Moralia Iob*. Liber *Psal-*
» *morum*. Liber sancti *Ambrosii* super
» *Lucam*. Liber super *epistolas Pauli*.
» Liber super *regulam sancti Benedicti*.
» Liber *Alcimi*. Liber super *Cantica Sa-*
» *lomonis*. Liber *Dionemia*. Liber super
» *Genesis*. Liber *Canonum*. *Dialoga san-*
» *cti Genesii*. Liber *de vita sanctoctorum*

Fig. 50 - Il catalogo, databile al dodicesimo secolo, della biblioteca monastica dell'Abbazia di Sant'Eutizio, così come presentato da Michele Faloci Pulignani nell'articolo *Il catalogo di una biblioteca monastica del XII secolo*, in *Il bibliofilo* (Bologna, 1882), III, n. 1, p. 7 e 9

La lista completa, riportata da Pulignani nel proprio articolo, continua con un elenco di circa 60 volumi di carattere religioso, compresi ulteriori libri tratti dalla Bibbia, raccolte di sermoni e anche una copia della Regola di Benedetto; nondimeno, la lista non pare includere volumi appartenenti alla classicità greca e latina (ad eccezione del *Liber ystoria Alexandri* di Quinto Curzio Rufo), dunque non siamo in grado di sapere se l'abbazia ospitasse effettivamente uno o più volumi di medicina, scelti tra le molte opere scritte da Ippocrate, Galeno, Celso e altri. Certamente, il catalogo non

risulta essere completo, in quanto esso è costituito da una sola carta che è stata riutilizzata come foglio di guardia nel volume denominato 'Tomo 1', il quale contiene *Passiones* e *Vitae Sanctorum*, e dunque è possibile che altri fogli possano essere esistiti, e siano andati purtroppo perduti.

Eppure, un piccolo indizio, per quanto di limitato significato esso possa essere, può essere recuperato.

Perché questo catalogo risalente al dodicesimo secolo, così come presentato da Pulignani, termina proprio con un volume che costituisce il solo ulteriore esemplare, nell'intera lista, di un'opera non avente carattere teologico, oltre alla citata opera di Curzio Rufo. E si tratta di un libro che già conosciamo:

«... E i *Dialoghi* di Sant'Agostino. E un altro libro in cinque volumi su Mosè. E il libro delle *Etymologiae* di Sant'Isidoro di Siviglia il Giovane».

[Nel testo originale latino: «... Et dialoga sancti Augustini. Et liber alius expositio. V librorum Moysis. Et liber ethimologiae sancti Ysidori iunioris yspaniensis»].

Dunque, presso l'Abbazia di Sant'Eutizio, nel dodicesimo secolo, era presente una copia delle *Etymologiae*. Un libro che contiene, al Capitolo IV, un saggio generale sulla medicina e le arti mediche.

» Alius liber in quo continetur expositio
» psalterium, et fr. (sic) cantica cantico-
» rum, et chronica sancti Hyeronimi, et
» expositio *Apocalypsis*. Liber *lucidarius*,
» et liber *physiologi* editus a sancto Io-
» hanne constantinopolitano. Et dialoga
» sancti *Augustini*. Et liber alius expo-
» sitio. V. librorum *Moysis*. Et liber *ethi-*
» *mologiae* sancti *Ysidori* iunioris yspa-
» nensis. »

Fig. 51 - Le *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia elencate nel catalogo, risalente al dodicesimo secolo, della biblioteca monastica dell'Abbazia di Sant'Eutizio, così come presentato da Michele Faloci Pulignani nell'articolo *Il catalogo di una biblioteca monastica del XII secolo*, in *Il bibliofilo* (Bologna, 1882), III, n.

1, p. 9

Ma quali altri libri potevano essere presenti nello 'scriptorium' dell'abbazia situata in prossimità di Preci? Vi erano custodite, forse, altre opere classiche relative alla medicina?

Sappiamo per certo che nell'anno 1605 una significativa porzione della collezione di volumi dell'abbazia fu donata dall'Abate Giacomo Crescenzi alla Biblioteca Vallicelliana in Roma, dove tali volumi sono ancora oggi conservati. Nell'ambito della predetta donazione, furono trasferiti a Roma circa 33-35 volumi manoscritti; il numero esatto, però, non è noto, in quanto solamente venti di essi, custoditi alla Vallicelliana, presentano annotazioni con l'indicazione della provenienza originale. E, in tale lista, non è possibile reperire alcun volume di medicina classica, né alcun altro libro che non sia di argomento religioso.

E dunque, la domanda da porsi è la seguente: è possibile che la biblioteca di Sant'Eutizio abbia effettivamente contenuto libri di medicina?

Siamo certamente autorizzati a pensarlo, perché questo è proprio ciò che usualmente avveniva negli 'scriptoria' situati nelle abbazie diffuse in tutta l'Europa benedettina, e non c'è ragione per la quale si dovrebbe scartare, per la sola Abbazia di Sant'Eutizio, un'eventualità così ordinaria. Possiamo infatti menzionare, in questa sede, a titolo meramente esemplificativo, il manoscritto n. 69 conservato presso l'Abbazia di Montecassino, contenente il testo dell'*Ad Glauconem de medendi methodo* (un'opera di Galeno menzionata anche da Cassiodoro nelle proprie *Institutiones* come uno dei libri che ogni medico avrebbe dovuto studiare), la *Collectio medicarum praescriptionum et antidotorum* (dell'Abate Bertario di Montecassino, vissuto nel nono secolo) e anche le nostre ben note *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia; o il manoscritto Plut. 73.1, conservato oggi nella Biblioteca Medicea Laurenziana a Firenze, ma proveniente dall'Abbazia di Sant'Ambrogio a Milano, e contenente il *De medicina* di Celso e ulteriori opere mediche attribuite a Galeno e Ippocrate; o anche il manoscritto Vat. Lat. 5951, ora alla Biblioteca Apostolica Vaticana ma in origine prodotto presso l'Abbazia di Nonantola, nella zona di Modena, nel quale è riportata un'altra copia dell'opera *De medicina* di Celso.

Fig. 52 - La pagina iniziale del *De medicina* di Celso («Ut alimenta sanis corporibus agricultura, sic sanitatem aegris Medicina promittit...»), dal manoscritto Vat. Lat. 5951 conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, nono secolo), folium 1r

La nostra ipotesi in merito all'effettiva presenza di libri di medicina presso Sant'Eutizio risulta dunque essere particolarmente ragionevole, specialmente se consideriamo come questa abbazia, perduta ai piedi dei Monti Sibillini, sia stata originariamente fondata da eremiti provenienti dell'Oriente, e in particolare dalla Siria: una discendenza orientale forse influenzata anche da Cassiodoro, imbevuto di cultura bizantina, dal suo 'Vivarium' e dalle sue *Institutiones*, nelle quali, come già abbiamo avuto modo di vedere in un precedente capitolo, egli aveva delineato esplicite istruzioni relativamente alla conservazione, in un contesto monastico, dell'eredità letteraria concernente l'arte medica e proveniente dal mondo classico.

E non dobbiamo nemmeno dimenticare come lo 'scriptorium' di Sant'Eutizio producesse in proprio copie di volumi manoscritti, e di tale qualità che i miniaturisti monastici che si occupavano di decorare quei manoscritti avevano raggiunto, secondo i moderni studiosi, «un grado di perfezione non indegno di stare all'altezza delle scuole finora note e celebrate di Montecassino e di Farfa» (Pietro Pirri, *La scuola miniaturistica di S. Eutizio in Valcastoriana presso Norcia nei secoli X-XII*, in *Scriptorium* (1949), Vol. III, n. 1, p. 3).

Perciò, anche se non sappiamo con certezza se la biblioteca dell'Abbazia di Sant'Eutizio contenesse effettivamente opere di medicina classica, possiamo convintamente ipotizzare che fosse così. E, oltre a tutto ciò, una cosa è certa: nel manoscritto C.6 conservato alla Vallicelliana —

proveniente dalla nostra abbazia situata in prossimità di Norcia, e denominato *Breviarium antiquum divinorum officiorum quo utebantur monachi S. Euticij ord. S. Benedicti et alia opuscula* — possiamo rinvenire una glossa di estremo interesse, aggiunta a margine del testo e riportante quanto segue (il ritrovamento è riferito da Girolamo Amati nei suoi *Prolegomeni alla bibliografia romana*, 1880, p. XCVII):

«Nell'anno del Signore 1088 [...] Bonizo, prete e monaco, è venuto a mancare — Adamo, diacono e monaco e medico della nostra congregazione è venuto a mancare...»

[Nel testo originale latino: «Anno domini MLXXXVIII [...] obiit bonizo presbiter et monachus — obiit Adam diaconus et monachus et medicus nostre congregationis...»].

Fig. 53 - La glossa rinvenuta nel manoscritto C.6 conservato presso la Biblioteca Vallicelliana in Roma, così come riferita da Girolamo Amati in *Bibliografia romana - Notizie della vita e delle opere degli scrittori romani* (Roma, 1880), Vol. I, *Prolegomeni alla bibliografia romana*, p. XCVII

Dunque sappiamo per certo come alla fine dell'undicesimo secolo, presso l'Abbazia di Sant'Eutizio a Preci, non lontano da Norcia, vi fosse un monaco che praticava le arti mediche a beneficio dei propri confratelli. Il suo nome era Adamo, ed egli morì nel 1088.

Adamo faceva manifestamente parte di una categoria di praticanti medici il cui carattere è stato efficacemente delineato da William D. Sharpe nel suo *Isidore of Seville: the medical writings* (Filadelfia, 1964, p. 11), dal quale abbiamo già citato alcuni brani in un precedente paragrafo: si trattava di «chierici che non praticavano formalmente la medicina, in quanto veri e propri medici, ma per i quali lo studio della letteratura medica era parte della propria formazione generale», e ai quali, come in questo caso, era affidata la cura dei confratelli malati.

Quindi la medicina era lì, all'interno dell'Abbazia di Sant'Eutizio, uno dei più antichi insediamenti monastici dell'intero mondo occidentale.

E quando le proibizioni decretate dalla Chiesa nel corso del dodicesimo secolo iniziarono a entrare in vigore, questa preziosa conoscenza relativa alle arti mediche, acquisita dai benedettini durante molti secoli di studio e di pratica, sarebbe stata trasferita ad altri.

E i Norcini di Preci sarebbero stati lì per riceverla.

4.1.2 I lebbrosi e i malati: un ospedale tra le montagne di Preci

È proprio nello stesso territorio nel quale si trova l'Abbazia di Sant'Eutizio, ed esattamente nello stesso periodo di tempo — il tredicesimo secolo — da noi identificato come il momento nel quale ha avuto luogo il trasferimento del sapere medico dai monaci verso soggetti secolari, che possiamo rinvenire un'altra rilevante esperienza relativa alla salute, a trattamenti medici e a pazienti particolarmente sofferenti.

Cosa stava accadendo, lì, nei dintorni di Preci?

A sei chilometri dal piccolo castello, e a dieci chilometri da Sant'Eutizio, vi era un ospedale: il lebbrosario di San Lazzaro in Valloncello.

Fig. 54 - L'ospedale medievale di San Lazzaro in Valloncello, nel territorio di Preci

Il luogo risuona, ancora oggi, delle desolate memorie degli esseri umani che lì hanno vissuto per molti secoli, persone ammalate di lebbra e colpite da altre infermità. Un piccolo gruppo di edifici, recentemente restaurati e adibiti a case private, si erge ancora nella stretta valle — il Valloncello — dopo essere sopravvissuti a malapena ai molti terremoti che hanno colpito quest'area nel corso dei secoli, con le scosse telluriche più distruttive verificatesi negli anni 1328, 1703 e 2016.

Fig. 55 - Uno degli edifici del lebbrosario, oggi restaurato

Oggi il luogo si presenta solamente come una pittoresca località perduta tra i monti che circondano la Valle Castoriana e il fiume Nera; eppure, a partire dall'inizio del tredicesimo secolo, si trattò di un importante centro di ospitalità e di cura per i lebbrosi e altre persone povere e malate.

La sua storia ebbe inizio con un atto di carità, come ci racconta Pietro Pirri nel suo affascinante saggio *San Lazzaro del Valloncello — Memorie d'un grande leprosario francescano nell'Umbria* (1915). Il 24 settembre 1218, Razzardo del castello di Roccapazza, un piccolo insediamento un tempo situato nelle vicinanze, donò quest'area a un prete del luogo, «con l'impegno che vi si edificasse e costruisse una casa e una Chiesa a beneficio e vantaggio dei lebbrosi e degli infermi, affinché vi si potessero accogliere e curare sia i malati che i sani» (in Latino, «nomine et intentione edificandi et costruendi domum et Ecclesiam ad opus et utilitatem leprosororum et male habentium et causa recipiendi et recoligendi infirmos et sanos»).

Fig. 56 - La donazione dell'area di San Lazzaro in Valloncello nel 1218 così come riportata da Pietro Pirri nel saggio *San Lazzaro del Valloncello — Memorie d'un grande leprosario francescano nell'Umbria*, in *Archivio per la storia ecclesiastica dell'Umbria* (Foligno, 1915), Vol. II, p. 37 e 81

Dunque, abbiamo un ospedale, nell'area di Preci. Esso ospitava persone affette dalla lebbra, ma anche da altre infermità. Situato nel bel mezzo del nulla.

Ma, tutto questo, come può essere accaduto?

Dobbiamo, prima di tutto, ritornare alla più risalente nozione di cosa fosse un ospedale medievale. I primi esempi noti in Italia sono rappresentati dall'Ospedale di Santo Spirito in Sassia a Roma, fondato nell'ottavo secolo; poi, Santa Maria della Scala a Siena, istituito alla fine dell'undicesimo secolo; e, successivamente, l'Ospedale di San Paolo a Firenze, risalente all'inizio del tredicesimo secolo, seguito nello stesso periodo dall'Ospedale di Santa Maria Nuova, sempre a Firenze. La loro missione iniziale consisteva nella fornitura di servizi di ospitalità a pellegrini e viandanti; presto, però, essi cominciarono a prendersi cura degli orfani e dei poveri, in modo tale che l'erogazione di servizi di assistenza ai malati ne conseguì rapidamente in connessione con l'usuale operatività quotidiana.

Ma gli ospedali di Roma, Siena e Firenze furono istituzioni di notevoli dimensioni, concepite per la gestione dei rilevanti flussi di viaggiatori che andavano e venivano da Roma. Invece, è proprio all'inizio del tredicesimo secolo che la penisola italiana iniziò a ricoprirsi di un tessuto formato da piccoli lebbrosari, spesso denominati anch'essi 'ospedali'.

In conseguenza delle Crociate, la lebbra era andata progressivamente diffondendosi in Europa. Per poter fare fronte a un numero sempre crescente di ammalati, nel 1179 il Concilio Laterano Terzo, con il Canone XXIII, aveva stabilito quanto segue:

«Benché, seguendo l'insegnamento dell'Apostolo, una più grande considerazione dovrebbe essere rivolta alle membra del corpo che sono più deboli [un riferimento a San Paolo, prima lettera ai Corinzi, 12, 22-23, n.d.r.], vi sono nondimeno alcuni chierici i quali [...] non consentono ai lebbrosi, che non possono abitare con le persone sane e ai quali non è permesso di radunarsi nelle chiese assieme agli altri, di disporre di proprie chiese e cimiteri, né di avvalersi del servizio di un prete. Poiché tutto ciò è assai distante dalla vera pietà cristiana, così stabiliamo con apostolica benevolenza: che, ovunque essi si radunino vivendo una vita in comune, sia loro consentito, senza che alcuno si opponga loro, di istituire una propria chiesa e un proprio cimitero, e che possano anche avvalersi di un proprio sacerdote».

[Nel testo originale latino: «Cum dicat apostolus abundantio rem honorem membris infirmioribus deferendum; ecclesiastici quidam quae sua sunt, non quae Jesu Christi, quaerentes, leprosis, qui cum sanis habitare non possunt

et ad ecclesias cum aliis convenire, ecclesias et Coemeteria non permittant habere, nec proprio iuvari ministerio sacerdotis. Quod quia procul a pietate christiana esse dignoscitur, de benignitate apostolica constituimus: ut ubicumque tot simul sub communi vita fuerint congregati, qui ecclesiam cum coemeterio constituere, et proprio gaudere valeant presbytero, sine contradictione permittantur habere»].

Sostanzialmente, la Chiesa — considerando come ai lebbrosi non fosse permesso di vivere tra i fedeli non infermi nelle città e nei villaggi, non essendo nemmeno consentito loro di frequentare le chiese comuni, ed essendo essi costretti a risiedere in luoghi separati e ad essi dedicati — rendeva possibile, a questa disgraziata categoria di persone malate, di stabilire le proprie parrocchie, servite da preti che fossero a loro riservati.

Questa decisione favorì la nascita in un grande numero di lebbrosari, sia in Italia che in Europa, localizzati al di fuori delle mura cittadine e, spesso, nelle campagne, benché in genere in prossimità delle principali vie di transito locali.

In tale scenario, irruppe all'improvviso, come una vera propria stella di santità e trasformazione, la fulgida, dirompente figura di Francesco d'Assisi.

La conversione di Francesco, segnata da una completa identificazione con le sofferenze patite da Gesù Cristo, ebbe inizio proprio con l'incontro con un lebbroso, avvenuto vicino ad Assisi nell'anno 1205, e fu immediatamente caratterizzata da una relazione speciale con le persone affette dalla lebbra. Il santo uomo, come riportato da San Bonaventura nella sua *Legenda Maior Sancti Francisci* (I.6), «serviva i lebbrosi con umiltà, umanità e compassionevole pietà [... e] frequentemente rendeva loro visita presso i loro ricoveri» (in Latino, «humilitatis et humanitatis obsequia leprosis benefica pietate praestaba [...] Visitabat enim frequenter domos ipsorum»).

Sull'onda della fortuna della sua predicazione, furono fondati molti lebbrosari, specialmente nell'Italia centrale, sua terra d'origine: nei territori dell'Umbria, come riferisce Mario Sensi nell'articolo *La lebbra e i lebbrosi nel Medioevo e ad Assisi* (2009, p. 38), «furono costruiti lebbrosari, sia a ridosso della grande viabilità, le strade seguite dai mercanti e dai pellegrini,

come anche nelle vicinanze di strade interne, seguite dai pastori; mentre il relativo sito, di norma, corrisponde a zone di frontiera fra due, o più comunità». S. Croce di Spoleto, Monteluco, Verchiano, S. Tommaso in Trevi, Corsciano, Collestrada proprio al di fuori di Perugia, e altri, sono i nomi dei molteplici lebbrosari localizzati in questo territorio, fortemente segnato dall'eredità culturale e spirituale di Francesco d'Assisi.

E il tocco di Francesco parrebbe avere infuso vita anche all'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello.

Secondo una consolidata tradizione, che Pirri poté rinvenire nelle stesse fonti antiche, sembrerebbe in effetti che a quel tempo l'ospedale fosse stato promosso da Francesco medesimo, tramite la donazione effettuata da Razzardo. Inoltre, in una testimonianza resa nel corso di un processo tenutosi nel 1344, come parimenti riportato da Pirri (p. 86), possiamo leggere come «il Beato Francesco si fosse recato più di una volta presso il detto ospedale, lavando i piedi dei lebbrosi presenti nell'ospedale e visitandoli» (in Latino, «Beatus Franciscus pluries venit ad dictum hospitale ad lavandum pedes leprosum dicti hospitalis et ad visitandum eos»). E, secondo altri documenti, citati da Pirri, molti di quei lebbrosi erano proprio frati francescani.

Ma perché un lebbrosario avrebbe dovuto essere collocato specificamente qui, nel remoto, isolato Valloncello situato non lontano da Preci?

In primo luogo, essa era posizionato proprio accanto alla strada principale che correva lungo il fiume Nera, e che conduceva dal mare Adriatico fino al versante occidentale degli Appennini e alla valle del fiume Tevere. Questa posizione era sufficientemente isolata e separata dai più vicini insediamenti; nondimeno il passaggio di viaggiatori era significativo e il lebbrosario risultava essere dunque facilmente accessibile.

La seconda ragione potrebbe essere stata ancora più importante, e a tutti gli effetti avrebbe segnato con precisione sulla mappa la posizione più appropriata per un insediamento di questo genere: nei secoli passati, presso il Valloncello erano probabilmente presenti delle sorgenti sulfuree.

Oggi, nel sito non è più presente alcun segno di tale benefico dono della natura; eppure, rinomate sorgenti di acqua sulfurea — ben note anche nel

Medioevo — sono ancora oggi presenti a Triponzo, a soli tre chilometri di distanza da lì, lungo il corso del fiume Nera; inoltre, l'attuale assenza di sorgenti può essere facilmente spiegata con i molteplici terremoti che, nel corso del tempo, hanno imposto drastici mutamenti alla locale circolazione delle acque sotterranee. In ogni caso, secondo Pirri (p. 58), «troviamo ancora, nella Visita Lascaris che intorno alla chiesa nel Settecento sussistevano le vestigia di antichi bagni d'acque salubri, i quali dovevano servire per uso degli infermi che un tempo vi dimoravano ed affluivano. E questa memoria d'uno stabilimento balneare annesso all'ospedale non soltanto sopravvive nelle tradizioni locali, ma è inoltre documentato anche oggi sulle tracce di varie cisterne esistenti pochi passi al di là della chiesa».

Dunque, in una località isolata situata non lontano da Preci e da Sant'Eutizio, nella prima metà del tredicesimo secolo è istituito un ospedale. Non si tratta di un 'ospedale' nel senso moderno del termine: esso fornisce ospitalità, principalmente, ai lebbrosi, le cui sofferenze erano forse alleviate per mezzo delle benefiche acque scaturenti da sorgenti sulfuree oggi scomparse.

Fig. 57 - La chiesa di San Lazzaro in Valloncello, oggi parzialmente restaurata

Ma si trattava solamente di lebbrosi?

No. L'ospedale era in effetti aperto anche ai poveri e agli ammalati.

«A beneficio e vantaggio dei lebbrosi e degli infermi», fece scrivere Razzardo di Roccapazza nella sua originale donazione, «affinché vi si potessero accogliere e curare sia i malati che i sani». E, nel processo tenutosi nel 1344, viene riferito che «nel detto ospedale dimorano oggi molti ammalati e lebbrosi provenienti da diverse terre e luoghi, in particolare da Norcia, dalla città di Camerino, dalla terra di Cascia, dal Castello di Cerreto, Visso, Monte San Martino e da molti altri territori circostanti [...] Nel detto ospedale hanno sempre dimorato frati lebbrosi e poveri originari di diversi luoghi, sia maschi che femmine» (in Latino, «in dicto hospitali iacent ad presens quamplures infirmi et leprosi de diversis terris et locis, videlicet de terra Nursie, de Civitate Camerini, de terra Cassie, de Castris Cerreti, Vissi et Montissanctimartini et quampluribus aliis terris circumstantibus [...] Semper in dicto hospitali fuerunt fratres leprosi et pauperes de diversis partibus provinciarum masculi et femine», Pirri, p. 85).

Dunque l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello è più di un semplice lebbrosario: molti malati, spesso poveri, si recano presso questo luogo, e «mai viene negata loro ospitalità e riposo» (in Latino, «pauperes ad dictum ospitale venientibus [...] nunquam negari ospitalitas ad pausandam et quiescendum», Pirri, p. 86).

La piccola colonia, annidata nella remota vallata, boscosa e scoscesa — ma posta ai bordi del fiume e di una principale via di comunicazione — costituisce il punto focale di destinazione per persone affette dalla lebbra, indirizzate lì dalle varie città e villaggi situati da ambo i versanti degli Appennini (regole e privilegi costringevano infatti i lebbrosi ad abbandonare le proprie case e a ritirarsi forzatamente presso la colonia, per il resto della loro vita). Inoltre, ulteriori ospiti erano soliti andare e venire, in cerca di elemosine, di un pasto e di un letto.

Molto probabilmente, molti di questi soffrivano a causa di varie malattie, e si recavano presso l'ospedale in cerca di una qualche sorta di sollievo.

Ma chi gestiva un ospedale del genere? Così come notato da Mario Sensi nel proprio articolo relativo ai lebbrosari del tredicesimo secolo (p, 46), «come altrove, anche in Umbria, per la cura dei lebbrosi, sorsero confraternite ospitaliere miste di uomini e donne, fraternità di cui facevano parte gli stessi malati [...] non legati ad alcuna regola». Ed effettivamente l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello era gestito da un decano eletto ogni anno tra gli ospiti (Pirri, p. 84, 85, 86), i quali tenevano anche il loro capitolo generale per la gestione e l'amministrazione dell'insediamento.

Nel corso del periodo iniziale della propria esistenza, l'ospedale dovette affrontare vari eventi sfavorevoli, e in specie nell'anno 1393, quando un grande incendio distrusse parte degli edifici e provocò un prolungato periodo di abbandono dei luoghi. Successivamente, alla metà del secolo quindicesimo, Papa Martino V assegnò l'ospedale alla cura del comune di Norcia (Pirri, p. 65 and 89), il quale volle regolare il funzionamento dell'istituto all'interno dei propri Statuti (Libro I, Capitolo CCXX):

Della elezione delli sanctesi & gubernatori dello hospitale de sancto Lazaro dello commune de norcia. Ru. CCXX.

ITEM statuimo & ordinamo che li. M. S. C. siano tenuti sub vinculo de iuramento fare palloctare i nella cemita & numero sufficiente dui boni fideli & discreti homini timentati dio p ciascia guagira / & dui de ipsi ch piu faue bianche haueranno siano & essere debiano sanctesi rectori & gubernatori dlla ecclesia & hospitale de sancto Lazaro de valloncello dlo distretto d norcia ch i ipso hospitale ha ius patrona

bieni mobili & stabili dello dicto hospitale / & dello loro valore senza alcuna diminutioe & dare sufficenti recolte de administrarli gouernarli & dispensarli fidelmente vilemente & bene ad laude dello eterno dio in bonificatione vile & accrescimeto de ipso hospitale / & in substenatioe vita & cose necessarie p li poveri infirmi & leprosi che in quillo per li tempi se trouaranno o / haueranno ad dimorare maschi & femine: i li siano tenuti & debiano visitare a diutare pasce re calzare & vestire & alimentare con amore & charita quanto sia possibile / & procurare che li bieni & cose de ipsi leprosi se acquisteno & preuengano allo hospitale predicto / & tanto dicti

Fig. 58 - L'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello menzionato negli *Statutorum Nursie* (Perugia, 1526), Libro I, Capitolo CCXX (estratto)

«Della electione delli sanctesi et gubernatori dello hospitale de sancto Lazaro dello commune de norsia [...] della ecclesia et hospitale de sancto Lazaro de valloncello dello districtu de norsia [...] in substentatione vita et cose necessarie per li poveri infermi et leprosi che in quillo per li tempi se trovaranno o haveranno ad dimorare maschi et femine, quali siano tenuti et debiano visitare adiutare pascere calzare et vestire et alimentare con amore et charita quanto sia possibile...».

La storia dell'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello continua poi attraversando i secoli, fino alla scomparsa definitiva della trista infermità della lebbra. Dal diciassettesimo secolo in avanti il luogo sarà affidato a diverse famiglie aristocratiche, l'ultima delle quali sarà il casato dei Ranieri di Sorbello, finché il terreno e gli edifici non saranno venduti, nel ventesimo secolo, a proprietari privati originari di Preci.

Ma qui, nel presente saggio, vogliamo ritornare a quei primi, magici anni dell'ospedale, quando la passione della preghiera di San Francesco indugiava ancora nell'aria ombrosa del Valloncello.

I lebbrosi e gli ammalati. Sofferenza e malattie. Un luogo davvero speciale, situato solamente a pochi chilometri da Preci e dall'Abbazia di Sant'Eutizio. Un sito presso il quale gli esseri umani si radunavano per chiedere un tetto, e cibo, e cura, e — in molti casi, di certo assai frequenti, e dolorosi, e talvolta strazianti — anche trattamenti medici, di vario genere.

Dunque, è possibile affermare come, tra le montagne di Preci, esistesse, a partire dal tredicesimo secolo, un vero e proprio punto di accumulazione per un intero universo di sofferenze umane. Una condizione assai speciale, che solo pochi luoghi, a quell'epoca, potevano rappresentare in un modo così compiuto.

Ed erano forse presenti, al Valloncello, medici o dottori in medicina? Naturalmente no.

Il solo sapere medico che fosse disponibile nell'intero territorio di Norcia doveva essere ricercato all'interno delle mura dell'Abbazia di Sant'Eutizio. E — non dobbiamo dimenticarlo — i monaci non erano più autorizzati a fornire alcun servizio medico al di fuori del monastero stesso.

Ci stiamo avvicinando, sempre di più, al cuore della nostra investigazione avente ad oggetto la Scuola Chirurgica Preciana. Stiamo per elaborare delle congetture in merito a come, a Preci, non distante da Norcia, un luminoso faro relativo all'arte chirurgica abbia potuto sfolgorare brillando sull'intera Europa.

Stiamo per andare a combinare tutti i nostri ingredienti — la Chiesa, l'Abbazia, l'Ospedale — con l'obiettivo di gettare una luce sulla potenziale origine della tradizione chirurgica che ebbe origine in Preci nel tredicesimo secolo, e si è diffusa in tutto il nostro continente nei secoli.

4.2 L'origine duecentesca della Scuola Chirurgica Preciana: come far corrispondere i pezzi del rompicapo

4.2.1 Una congettura rivisitata

Stiamo finalmente giungendo al vero e proprio limite del mistero relativo all'origine di una tradizione chirurgica a Preci, nell'area di Norcia.

Ciò che intendiamo ora fare è delineare una possibile risposta a una domanda che ha tormentato e affascinato generazioni di studiosi per molti secoli: come può essere accaduto che un piccolo villaggio situato ai piedi dei Monti Sibillini, nel centro dell'Italia, abbia potuto dare origine, nella totale assenza di qualsivoglia centro universitario presente in loco, a una preparatissima scuola chirurgica — la cui denominazione era 'preciana' e i cui operatori erano identificati come 'Norcini' — che ha avuto modo di conoscere il più straordinario successo attraverso l'intera Europa, in modo particolare tra i secoli sedicesimo e diciottesimo?

Come prima considerazione, dobbiamo porre in evidenza il fatto che, sfortunatamente, nessuna fonte scritta, che sia databile al dodicesimo o tredicesimo secolo, risulta essere disponibile al fine di illuminare l'origine locale di una così peculiare tradizione chirurgica: non sappiamo cosa sia accaduto esattamente, né come, né perché.

Nondimeno, con il presente saggio intendiamo effettuare il tentativo di delineare il più vasto scenario nel quale tutto questo ha avuto luogo, con

l'obiettivo di pervenire a una più profonda comprensione dell'intero processo relativo alla nascita di una sorprendente tradizione medica all'interno dei confini di un piccolo castello medievale, localizzato nella Valle Castoriana, non lontano da Norcia e dall'Abbazia di Sant'Eutizio.

Proprio come avemmo occasione di fare alcuni anni orsono nell'ambito di un'altra fondamentale pubblicazione di ricerca, *La leggenda ctonia*, relativa all'enigma della leggenda della Sibilla Appenninica (viva anch'essa in questi medesimi territori), la ricostruzione ipotetica che stiamo per tracciare nei prossimi paragrafi dovrà essere considerata, fondamentalmente, come una congettura, per quanto ragionevolmente delineata: perciò, essa dovrà essere valutata solamente come una proposta di soluzione allo stupefacente rompicapo rappresentato dalla presenza di una scuola chirurgica nel bel mezzo del nulla. Come tale, la nostra congettura potrà certamente essere oggetto di ulteriore analisi critica per consentirne un completo apprezzamento in termini di ragionevolezza e plausibilità. Essa dovrà dunque essere sottoposta a ulteriori, qualificate valutazioni da parte di studiosi e ricercatori che siano interessati e affascinati da questa specifica questione.

Contrariamente rispetto alla congettura elaborata ne *La leggenda ctonia* (che era del tutto originale, non essendo stata mai delineata in precedenza da alcuno), lo scenario che stiamo per presentare in merito all'origine della Scuola Chirurgica Preciana non è del tutto nuovo: altri studiosi hanno avuto infatti occasione di proporre le medesime ipotesi, ad esempio Anna Pelliccia nell'articolo *La chirurgia di Preci e la via francescana* (2012), nel quale sono menzionate anche le ipotesi proposte da Gian Franco Cruciani, Giovanni Maria Giuliani, Ernesto Benedetti, Ansano Fabbi, e altri.

Nel presente saggio, la nostra congettura sarà basata sui medesimi elementi da noi già illustrati nei precedenti paragrafi, e già identificati dai predetti studiosi, vale a dire l'abbazia, l'ospedale, i divieti in merito alla pratica della medicina decretati dalla Chiesa, la locale esperienza relativa all'allevamento dei maiali e alla loro macellazione, ecc.

Nondimeno, affronteremo l'intera questione adottando una nuova impostazione: non faremo uso dei predetti elementi in termini teorici e filosofici — come, ad esempio, nell'analisi proposta da Pelliccia in merito alle nuove visioni medievali del mondo e all'innovativa percezione della

natura e delle creature in essa viventi come promossa da San Francesco: vogliamo tentare, invece, di immaginare cosa possa essere accaduto a Preci nel corso del tredicesimo secolo, e oltre, applicando un approccio pragmatico, nel contesto dello scenario medico e chirurgico che abbiamo avuto modo di delineare nella parte iniziale del presente saggio.

In altre parole, cercheremo di metterci nei panni di alcuni degli abitanti di Preci, nell'esatto momento in cui riteniamo che la Scuola Chirurgica Preciana possa avere mosso i suoi primissimi passi.

Traceremo dunque una storia di uomini, per quanto congetturale essa possa essere; eppure, questa storia sarà basata su specifici impulsi, assai naturali, tipici dello spirito umano, di un genere che — reputiamo — i protagonisti della nostra narrazione abbiano potuto certamente sperimentare, nei propri cuori e nelle proprie menti, in quel particolare momento storico.

Fig. 59 - Una visione del panorama della Valle Castoriana, nella quale sono situate sia Preci che l'Abbazia di Sant'Eutizio

Sarà questo a segnare l'originalità del nostro approccio. Nessuno ha mai compiuto, prima di noi, un tale tentativo, in quanto gli studiosi si sono limitati a definire un elenco, logico e privo di vita, di elementi che avrebbero potuto condurre, sulla base di un criterio speculativo, alla nascita di una tradizione chirurgica a Preci.

Al contrario, vogliamo portare la vita nel nostro orizzonte di ricerca. Una vita animata, che è sempre risultata mancare in tutti gli studi che si sono occupati, nel corso del tempo, della Scuola Chirurgica Preciana (una vita che abbiamo potuto percepire solamente nell'articolo di Pirri relativo a San Lazzaro in Valloncello).

Iniziamo dunque il nostro viaggio nella elaborazione di una congettura avente ad oggetto l'origine di una scuola chirurgica a Preci, il piccolo castello giacente non lontano da Norcia. Saremo in grado di disporre, sul nostro tavolo, tutti i pezzi del rompicapo, e proveremo a farli combaciare l'uno con l'altro in modo da generare un'immagine complessiva, che sia significativa e plausibile.

Da questa immagine, saremo auspicabilmente in grado di contemplare, delineata come non mai prima d'ora, la sorprendente figura della Scuola Chirurgica Preciana.

4.2.2 Una questione di famiglie

Cosa è accaduto a Preci, il piccolo castello soggetto al governo di Norcia, a partire dal tredicesimo secolo? Chi erano gli abitanti di in quel luogo? E come è stato possibile che esattamente lì, in un villaggio di dimensioni così ridotte, sia venuta alla luce la Scuola Chirurgica Preciana, protagonista di un successo di così vasta portata in Italia e in Europa?

Per cominciare, dobbiamo essere coscienti del fatto che questa è una storia di famiglie. E di singoli individui.

Dobbiamo infatti pensare a Preci come a un insediamento realmente piccolo. Gli studiosi sanno bene come la popolazione della Norcia medievale ammontasse solamente a poche migliaia di persone,

comprendendo nel conteggio anche i territori limitrofi. Dunque, a propria volta, Preci era la dimora di poche centinaia di uomini, donne e bambini — e lo stesso può dirsi per quanto riguarda i nostri giorni.

Quante famiglie possono avere vissuto a Preci nel tredicesimo secolo? Venti? Trenta, forse? Comunque, non molte.

Eppure avremo modo di vedere come, nei secoli successivi, la maggior parte di esse risultasse coinvolta nella scuola chirurgica sviluppatasi nel loro piccolo insediamento, con esperti operatori che sarebbero appartenuti a molte di quelle famiglie.

Alessandro Catani, nella sua *La litotomia dimostrata e difesa*, pubblicata nel 1752, ci fornisce i nomi delle famiglie di Preci che, secondo quanto da lui riportato, hanno dato origine ad abilissimi chirurghi nel corso di vari secoli:

«Con lo Scudo delle Sperienze loro i virtuosi Litotomi si fanno Strada alla gloria, agli applausi, al Merito [...] Scala essendo Ella cotesta, mercè della quale poggiarono a tante cospicue dignitadi i nostri Preciani (giusta la frequente voce Norsini, come dissopra si è dichiarato) il che rilevandosi dalle tradizioni di gravi Autori esser Eglino sempre stati i veri Maestri de' Litotomi, ed Oculisti, e vale a dire un Stabeli, un Scacchi, un Accoramboni, un Carocci, un Brunetti, un Petrucci, un Amici, un Mensurati, un Coromboni, un Colantoni, un Carrocci, un Buonaggiuti, un Montani, un Salimbeni, un Blasi, un Alghisi, un Issoldi, un Lapj, un Bacchettoni, un Bonaiuti, un Collegiani, un Marini, un Mattioli, un Benevoli, un Bitozzi, un Pedoni, ed una moltitudine senza numero de' pariloro, dappertutto ben noti».

Non tutti costoro sono originari di Preci, come lo stesso Catani specifica nelle note a piè di pagina (Alghisi e Collegiani erano infatti toscani); nondimeno, i cognomi da lui citati appartengono effettivamente a famiglie originarie del piccolo castello situato in prossimità di Norcia. E molti di questi cognomi sopravvivono ancora oggi.

Fig. 60 - I chirurghi originari di Preci, da *La litotomia dimostrata e difesa contro l'opinione del medico-cerusico D. Giuseppe Ventura* di Alessandro Catani (Venezia, 1752), p. 84-86

Quindi abbiamo circa venti famiglie preciane — più o meno l'intero insieme di gruppi familiari residenti nel piccolo castello e nelle immediate vicinanze — le quali risultano pienamente coinvolte nella tradizione medica che, attraversando vari secoli, conquisterà la fiducia e l'apprezzamento dei pazienti, sia popolari che aristocratici, in varie nazioni d'Europa.

Ma perché queste famiglie di Preci si sono dimostrate così speciali? Perché altri gruppi familiari, a Norcia e negli ulteriori distretti nursini, o a Spoleto, o anche a Perugia, non hanno sviluppato, tra i propri membri, nulla del genere?

Per tentare di comprendere questa specifica peculiarità, proviamo a calarci all'interno della vita quotidiana di queste famiglie.

Nel tredicesimo secolo, naturalmente.

4.2.3 I suini: una ricchezza di famiglia, un'esperienza essenziale

Come erano soliti vivere, gli uomini e le donne di Preci, nel corso della loro quotidiana esistenza durante il tredicesimo secolo?

Preci è un piccolo villaggio posto nella meravigliosa Valle Castoriana, non distante da Norcia. La vallata è isolata e remota, essendo racchiusa d'ogni lato da monti incombenti e colline boschive. Il luogo era così appartato dal resto del mondo che, tra il quinto secolo e il sesto, esso era stato prescelto da alcuni eremiti orientali, provenienti dalla Siria, in quanto località particolarmente isolata e dunque adatta alla costituzione di un insediamento nel quale vivere una vita monastica.

Sette secoli dopo, il luogo era ancora isolato. La gente che viveva a Preci, principalmente agricoltori, era solita coltivare i propri campi e allevare i propri animali domestici, che comprendevano anche i suini. Perché dobbiamo sempre ricordare come nell'intero territorio di Norcia, ricco di querce e ghiande, i contadini praticassero estensivamente l'allevamento dei maiali.

I suini costituivano un elemento fondamentale dell'economia locale, come avremo modo di illustrare in un successivo saggio che sarà dedicato ai Norcini nella loro qualità di macellai. Attraverso tutto il Medioevo, Norcia ha ospitato intere schiere di questi animali — l'illustre maiale appartenente alla varietà 'cinta senese', con il suo mantello nero e la sua bianca fascia mediana: una tipologia di animale da allevamento che è possibile rinvenire in raffigurazioni pittoriche all'interno di varie chiese situate nella stessa Valle Castoriana, come Sant'Antonio ad Ancarano e San Giovanni a Piedivalle di Preci; un suino che i viaggiatori potevano ancora osservare nella Norcia del diciottesimo secolo, per poi riportarne la descrizione nei propri taccuini di viaggio.

Il possesso di un suino era centrale nel regime alimentare di una famiglia: l'intero corpo del maiale rappresenta, e ciò risulta valido ancora oggi, una completa, straordinaria fonte di cibo per l'intero gruppo familiare, e nel corso di un intero l'anno. Una vera e propria benedizione per gli uomini, le donne e i bambini che vivevano in una casa rurale o in una delle case che erano situate all'interno delle mura del nostro castello (una casa sempre dotata di locali al piano terreno da utilizzarsi come ricovero per gli animali di proprietà della famiglia stessa).

Fig. 61 - Il maiale appartenente alla varietà 'cinta senese' rappresentato nella Chiesa di Sant'Antonio ad Ancarano di Norcia (a sinistra) e nella Chiesa di San Giovanni a Piedivalle di Preci (a destra), da *Suino nero cinghiato - Storia del recupero e della reintroduzione di un'antica popolazione suina in Valnerina*, in *I quaderni della biodiversità*, n. 4 (Perugia, 2020), p. 32 e 41

Nel Medioevo, esattamente come oggi, non vi era alcuna parte del maiale che andasse scartata e gettata. Tutto risultava essere commestibile, o poteva essere lavorato per un successivo consumo, o anche impiegato per altri usi.

Per meglio illustrare questo rilevante concetto, vogliamo trarre un passaggio da un'opera assai stravagante, *L'eccellenza et trionfo del porco*, vergata da Giulio Cesare Croce e risalente al 1594:

«In quella casa dove s'amazza il Porco si sguazza tutto l'anno, et io hò sempre udito dire questo proverbio: Vuoi tù star bene [...] tutto l'anno, amazza il Porco. Perché ogni casa s'unge, ogni cosa risplende, ogni uno giubila, ogn'uno canta, ogn'uno gode, et la sua carne si conserva, come s'ella fusse imbalsamata, et sempre se ne può mangiare [...], et del suo corpo si cava tutte le susseguenti cose, le quali sono parte mangiative, parte medicinali, et perdonatemi, ve lo voglio dire: Brisole, Coste, Cervello, Core, Cotica, Coda, Cossetti, Cervellati, Denti, Distrutto, Fegato, Grugno, Grasso, Gole, Gambuzzi, Lingua, Lombi, Lonze, Lardi, Milza, Mascelle, Mezzene, Mortadelle, Occhi, Orecchie, Pancette, Persutti, Polmone, Pelle, Pelo, Rognoni, Rete, Salami, Sterco, Salcicie, Salcicioni, Sangue, Sanguinacci, Songia, Sevo, Setole, Unghie, Vescica, Zambetti. Qual'Animale dunque si ritrova, che si pareggi al Porco, poi che di tutte l'infrascritte cose nulla si getta via».

Fig. 62 - Il completo utilizzo del suino, così come illustrato ne *L'eccellenza et trionfo del porco* di Giulio Cesare Croce (Ferrara, 1594), p. 12 e 13

Ciò che Giulio Cesare Croce scrive alla fine del sedicesimo secolo è pienamente valido anche nel tredicesimo: il suino, in una casa, è un pegno di sicura abbondanza, e le famiglie di Preci ne disponevano in buona quantità.

Ma dire maiali significa anche parlare di qualcosa di ulteriore: significa, in particolare, narrare della macellazione del suino.

Tutte le famiglie di Preci sapevano perfettamente come si macella un maiale. Proprio come lo sapevano tutte le famiglie di contadini che vivevano o sarebbero vissute in Italia, a quell'epoca e nei secoli successivi.

A tutti gli effetti la macellazione del suino ha costituito un'attività tradizionale praticata per migliaia di anni dalle famiglie che vivevano nelle campagne, a partire dai tempi dei Romani e fino ai nostri giorni.

Ma cosa significa 'macellare un maiale'? Significa effettuare l'abbattimento del suino domestico, il suo smembramento e la lavorazione delle risultanti

porzioni di carne. La quale sarà poi consumata come carne fresca, oppure ulteriormente trattata per produrre salumi.

L'intera famiglia prendeva parte all'uccisione dell'animale, praticata all'inizio dell'inverno, a Preci come in tutti gli altri luoghi della penisola italiana. Se vogliamo avere un'idea di come questa sorta di rituale si svolgesse nel Medioevo, possiamo fare utilmente riferimento a una descrizione molto più tarda, fornitaci da Vincenzo Tanara nella sua opera *L'economia del cittadino in villa*, pubblicata nel 1644 ma che descrive esattamente ciò che era solito accadere sin dal tempo dei Romani:

«Li nostri Rustici atterrato il Porco col tridente della Stalla passato il ferro di mezo per la bocca del Porco, e conficcato in terra, s'assicurano da ogni offesa, qual col scoter' il capo, loro potesse fare, poi signato, ove l'unghia del piede anteriore piegato, giugne alle coste, ivi dicono esser' il cuore, e per ivi con un ferro sottile, quanto un chiodo, ovvero uno pugnale, con pochissima ferita procurano d'offender quella parte vitale, e subito levatone il ferro, con ago e filo chiudono la piccola apertura...».

Fig. 63 - L'uccisione del maiale, da *L'economia del cittadino in villa* di Vincenzo Tanara (Bologna, edizione 1651), Libro III, p. 181

Questo sanguinolento rituale costituiva una vera festa per tutte le persone che vivevano nella famiglia: la morte del maiale significava vita per tutti gli uomini e le donne della casa, e disponibilità di una grande quantità di cibo, in parte da consumarsi subito, e in parte da processarsi e porre in dispensa per il resto dell'anno.

Nella descrizione proposta da Vincenzo Tanara, abbiamo potuto osservare come risultasse essere assai critica quella peculiare abilità con la quale l'operatore incaricato di compiere questa delicata attività procedesse all'uccisione del povero animale. Nella fase seguente, era necessario disporre di specifiche competenze per effettuare lo smembramento dell'intero corpo del suino, in modo da separarne le varie porzioni di carne in vista dei successivi usi ed elaborazioni:

«Indi in una conca, ovvero vaso, ove s'abbeverano le bestie, colcatolo con acqua bollente lo liberano da peli, settole, et unghie, ogni volta però, che con fuoco di paglia, ò sarmento, non se gli volesse abbucciar le dette settole, e peli [...]; al lattante da un picciolo foro pe'l fianco se gli levano l'interiora, ma il grande già fatto bianco nel sudetto modo, s'appende co' piedi derettani, se gli apre il ventre con avvertenza, che nulla delle budelle si tagli, queste si fanno entrare in un catino, et il sangue radunato, e quasi rappigliato avanti la piccola ferita, si fà cadere in una pignatta; La lingua, polmone, e fegato, in dispensa col sangue si serbano; dalle budelle la sollecita Madre di famiglia con le Serve leva il grasso, senza offesa di quelle, qual se per sorte succede, subito con preparato filo si ligano. Il grasso in vaso si conserva per dileguarlo; l'omento, ò vogliamo dir rete, con rametti di fascina si fà rasciugar larga. Dagli Antichi il Porco così vuoto, con aceto, ovvero vino lavavasi; a' nostri tempi si lascia asciugare dall'aria».

Abbiamo voluto illustrare per esteso il procedimento concernente la gestione dei suini come cibo in età medievale (e fino a poche dozzine di anni fa) per mostrare come il rito annuale dell'uccisione del maiale fosse centrale all'interno di una famiglia, per la vita e la prosperità dell'intero gruppo umano.

Tutto ciò implicava una conoscenza, completa e dettagliata, dell'anatomia del maiale: come il suo corpo fosse strutturato, dove fossero localizzati i principali organi, quale fosse il loro nome, quale relazione reciproca sussistesse tra di essi, come researli dal corpo. Vi erano persone, nelle

famiglie, che sapevano tutto di come fosse fatto un maiale: essi erano in grado di distinguere ogni singolo taglio di carne con consapevole precisione.

Fig. 64 - L'uccisione del maiale (manoscritto Lat 9474 *Horae ad usum Romanum*, denominato *Grandes Heures d'Anne de Bretagne*, conservato presso la Bibliothèque Nationale de France, Parigi, 1503-1508), f15r

Inoltre, si trattava di una spaventosa, cruenta, affascinante esperienza, specialmente per i membri più giovani della famiglia.

Può tutto questo avere avuto una qualche influenza sull'origine di una scuola chirurgica a Preci, a partire dal tredicesimo secolo? Vedremo presto, nei prossimi paragrafi, come la tradizione relativa all'abbattimento del maiale possa avere introdotto un elemento significativo in relazione allo stabilirsi di un sapere chirurgico e pratico nella Valle Castoriana. E questo con specifico riferimento al sanguinoso, terrificante incubo della chirurgia interna, condotta nel corpo di uomini viventi.

Nondimeno, prima di giungere a tutto questo, è necessario andare ad analizzare quale fosse la relazione che si era venuta ad instaurare tra le

famiglie che vivevano a Preci e i principali insediamenti che insistevano all'interno del loro territorio.

Perché, solamente a poche miglia da loro, vi erano un'Abbazia e un Ospedale.

Andiamo dunque a vedere quale genere di reciproco scambio sussistesse tra di essi.

4.2.4 Il vuoto, l'Abbazia e l'Ospedale

Nel corso del Medioevo, la gente di Preci viveva in una sorta di vuoto.

La Valle Castoriana era un territorio così isolato da essere stato scelto, nella tarda antichità, come luogo di ritiro per eremiti provenienti dalla costa orientale del mar Mediterraneo. La terra era ospitale, ma era circondata da monti e colline; il più vicino insediamento, che fosse di significative dimensioni, era Norcia, situata al di là della Forca di Ancarano.

Dobbiamo anche considerare come nel tredicesimo secolo Roma non costituisse ancora quel polo di attrazione che si rivelerà essere due secoli dopo; a quel tempo, la città che era stata la capitale di un impero era ancora segnata dalle numerose lotte interne ingaggiate dalle varie famiglie aristocratiche, e non si trovava nella posizione di promuovere alcun significativo flusso migratorio in direzione delle sue antiche mura.

Dunque la gente di Preci era solita vivere la propria intera vita nel piccolo castello e negli ulteriori piccoli villaggi che lo circondavano, effettuando solamente viaggi temporanei a Norcia, per le celebrazioni di San Benedetto e le fiere del bestiame, e verso Visso, un insediamento ancora più piccolo situato nel versante settentrionale dei Monti Sibillini.

Questa condizione non era particolarmente diversa da quella di tanti altri piccoli borghi, castelli e villaggi sparsi lungo gli Appennini, o anche tra le Alpi, dalle terre d'Italia poste più a nord fino alle estremità più meridionali della penisola.

Montagne, boschi, valli isolate, e un grande vuoto attorno, abitato solamente da pochi esseri umani.

Fig. 65 - Preci

Ma, a Preci, c'era qualcosa di diverso.

Lì, in quei luoghi, vi era qualcosa, una combinazione speciale e assolutamente peculiare, che non era possibile rinvenire altrove.

Perché, in quel vuoto, vi era la radiante presenza di due elementi preziosi e assai significativi: un monastero e un ospedale.

Nel raggio di poche miglia da Preci, si trovavano l'Abbazia di Sant'Eutizio, uno dei più antichi monasteri dell'Europa Occidentale, e l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, uno dei primi piccoli ospedali del Medioevo. Una circostanza quasi incredibile; un'occorrenza stupefacente che — come avremo modo di ipotizzare nel seguito — agirà come una sorta di

fertilizzante, o propulsore, o catalizzatore, nei confronti e in favore di un qualche ingegnoso individuo: un personaggio perspicace e sensibile, del quale proveremo a tracciare il ritratto nei prossimi paragrafi.

Dunque quel vuoto, opaco come normalmente avrebbe dovuto essere, a Preci risultava essere brillantemente illuminato dalle due illustri istituzioni: la prima, l'Abbazia, che prosperava nel nome di Benedetto; e la seconda, l'Ospedale, che fioriva nella benedizione e nella santità di Francesco.

I due sodalizi di uomini producevano, in modo concomitante, cultura, fede, sapere e azione. E tutto questo tracimava e si diffondeva all'interno del piccolo bacino della Valle Castoriana, riempiendolo di un alone di conoscenza e carità.

Quel vuoto non era più vuoto. Era, invece, straordinaria pienezza. E qualcuno, certamente, ebbe la possibilità di respirare fino in fondo quell'aria della quale l'intera vallata si era così prodigiosamente imbevuta.

4.2.5 Le famiglie e i monaci

Preci e le sue famiglie. L'Abbazia di Sant'Eutizio e i suoi monaci. L'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello e i suoi ospiti.

Ma quali relazioni potevano sussistere tra tutte queste persone?

Tutti costoro vivevano nella Valle Castoriana, o comunque (nel caso dell'Ospedale) subito al di fuori di essa. Essi condividevano la medesima aria, le medesime acque, gli stessi alimenti. Vivevano fianco a fianco, nello stesso territorio boscoso e isolato.

Iniziamo con i monaci. L'influenza dell'Abbazia di Sant'Eutizio sull'adiacente vallata era stata, da sempre, assai rilevante. Ludovico Jacobilli, nella sua *Vite de' Santi e Beati dell'Umbria*, riferisce che, durante il periodo più antico della vita dell'Abbazia, molte «quantità d'huomini abbandonarono le proprie case, e vennero ad habitar appresso questo Monastero, ove eressero molt'habitazioni, le quali augmentandosi poi [...]

se ne fabricarono quattro Castelli, non troppo distanti uno dall'altro; e si chiamano Piede valle, Aquaro, Valle, Toccolomò».

Fig. 66 - L'Abbazia di Sant'Eutizio e i vicini castelli, dalle *Vite de' Santi e Beati dell'Umbria* di Ludovico Jacobilli (Foligno, 1647), Vol. 1, p. 360

Dunque, la popolazione tendeva naturalmente a raccogliersi in prossimità dell'Abbazia, e alcuni piccoli villaggi erano stati effettivamente costruiti nelle vicinanze sin dalla tarda antichità. Inoltre, le terre circostanti appartenevano principalmente alla stessa Abbazia, con le famiglie di Preci impegnate a coltivare i campi e ad allevare il bestiame sotto la direzione del monastero.

Ciò significa che tra l'Abbazia e Preci, tra i monaci e le famiglie locali, esisteva una stretta connessione e una relazione assai ravvicinata.

Oltre a ciò, come riportato da Pietro Pirri nel saggio *L'abbazia di Sant'Eutizio in Val Castoriana presso Norcia e le chiese dipendenti* (1960), molti abati erano originari proprio di quello stesso territorio, come ad esempio Giovanni Mensurato da Preci alla metà del sedicesimo secolo e Antonio di Vanne da Norcia due secoli prima. E, sicuramente, molti di quei monaci, nel corso dei secoli, erano soliti provenire anch'essi dalla stessa Valle Castoriana.

Questo significa che, in ogni famiglia di Preci, si poteva contare almeno un membro che fosse divenuto monaco in passato; o, anche, che vi fosse un monaco proprio a quel tempo, nel tredicesimo secolo.

Dunque, da ogni punto di vista la connessione tra Preci e l'Abbazia di Sant'Eutizio era così stretta che il piccolo castello e il monastero condividevano una porzione significativa delle rispettive esistenze: le famiglie avevano parenti tra i monaci; le persone lavoravano per il

monastero nei campi del distretto; le forniture venivano portate all'abbazia dalle vicine zone rurali su base quotidiana.

Tutti si conoscevano personalmente. Molte di queste persone avevano occasione di incontrarsi ogni giorno, anche se la maggior parte dei monaci ordinari non avevano il permesso di uscire dal monastero o di accogliere visitatori. E devono essere esistite, nel corso dei secoli, relazioni speciali tra specifici individui, che ponevano in connessione particolari monaci con singoli abitanti di Preci — spesso parenti, in alcuni casi amici, che si trovavano a condividere sensibilità, consapevolezze o interessi culturali particolari, come accade normalmente in tutte le società umane, nelle quali le persone che vivono o lavorano a stretto contatto reciproco sono solite sviluppare relazioni preferenziali con uno o più membri della comunità.

È proprio nel contesto di questo fertile scenario che è possibile immaginare come un individuo dotato di particolare ingegno, un personaggio di grande intelligenza appartenente a una delle famiglie di Preci possa avere intrapreso i primi passi lungo il sentiero che avrebbe in seguito condotto alla nascita di una scuola chirurgica localizzata presso il piccolo castello. Con l'assistenza e l'amicizia di uno o più monaci residenti nella vicina Abbazia.

Ma, prima che anche noi ci si vada a inoltrare lungo questo ipotetico sentiero, dovremo occuparci di analizzare l'ulteriore relazione che esisteva tra Preci e l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello. E potremo così porre in evidenza un secondo, fertile terreno all'interno del quale la Scuola Chirurgica Preciana potrebbe avere percorso, inizialmente, i propri fecondi passi.

4.2.6 Le famiglie e gli ospiti dell'ospedale

L'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello era situato immediatamente al di fuori della Valle Castoriana, sulle rive del fiume Nera. Nondimeno, il suo castello di riferimento era Preci, in quanto il piccolo villaggio era il luogo più prossimo presso il quale approvvigionarsi di vettovaglie e forza lavoro.

Come abbiamo avuto modo di vedere in un precedente paragrafo, trattandosi principalmente di un lebbrosario l'Ospedale era gestito in autonomia dagli stessi ospiti, i quali eleggevano un proprio decano. L'istituzione era comunque aperta, per volere del suo fondatore, anche «a beneficio e vantaggio [...] degli infermi»; dunque, gli edifici al Valloncello ospitavano anche persone ammalate. Oltre a ciò, anche i poveri viandanti potevano trovare un pasto e un letto in quel luogo di ristoro.

In tale contesto, molte erano le necessità dell'Ospedale, sia in termini di forniture di cibo, che in relazione all'approvvigionamento di tutto ciò che serviva per far funzionare l'istituzione nel suo complesso, inclusa la mobilia, le bende, gli abiti e le calzature, lavori di carpenteria e muratura, ecc.

Quel luogo, quindi, non era in grado di vivere in maniera isolata e indipendente dall'esterno: esso era parte del panorama locale, e necessitava di interazioni frequenti e ripetute con la locale comunità di Preci e dei suoi vicini castelli, dai quali era necessario che ricevesse un continuativo supporto.

Tutti i beni e i servizi richiesti dall'Ospedale potevano essere positivamente acquistati grazie alle rendite generate da lasciti e donazioni, nonché dalle requisizioni dei beni personali dei lebbrosi (un diritto che era stato concesso all'Ospedale sin dalle origini, e che sarà più tardi confermato da Papa Eugenio IV, così come riferito da P. Pirri).

Dunque la popolazione di Preci e i villaggi circumvicini erano in contatto con l'Ospedale e con i suoi emissari (probabilmente povera gente, non colpita dalla lebbra, che aveva deciso di insediarsi in quel luogo e operare in favore degli ospiti e per conto del decano).

È quindi assai probabile che molte famiglie intrattenessero stretti rapporti con l'Ospedale, con frequenti visite effettuate al Valloncello (situato a poche miglia di distanza) al fine di consegnare cibo e bestiame e forniture di ogni genere: un commercio remunerativo per Preci, in quanto l'Ospedale necessitava di acquistare dall'esterno praticamente ogni cosa.

Naturalmente, per qualche natura particolarmente suscettibile, la vista di tutte quelle sofferenze umane dimoranti presso gli edifici in pietra di San

Lazzaro poteva risultare assolutamente commovente. Come ricorda Pirri nel proprio saggio relativo al lebbrosario (p. 55), il visitatore faceva ingresso in «un magnifico ambiente lungo quasi l'intera ala, forse un tempo adibito a refettorio e cucina»: qui i disgraziati ospiti, storpi e menomati, venivano a nutrirsi consumando il loro scarso pasto, offrendo una visione di straziante miseria e tormentosa angoscia a chiunque fosse stato così ardimentoso da varcare la porta che menava lì dentro. Al secondo piano si trovava «un uguale stanzone, al quale le divisioni e i tramezzi che vi sono stati fatti non hanno cancellato l'originario carattere d'una lunga, ampia e ben arieggiata corsia»: ma la vista dei poveri esseri, poveri e ammalati, che lì giacevano nei loro giacigli di paglia e di stracci doveva essere certamente assai toccante e forse anche insostenibile.

Di nuovo, quindi, dobbiamo tentare di raffigurarci una mente acuta e penetrante, un membro di una delle famiglie di Preci, al quale potrebbe essere sorto nel cuore il desiderio di potere essere di un qualche aiuto; una profonda aspirazione connessa alla possibilità di potere alleviare, in qualche modo non ancora chiaramente delineato, l'indicibile sofferenza di tutti quei lebbrosi e degli altri ammalati. Perché il pregare all'interno dell'adiacente Chiesa di San Lazzaro non era più sufficiente. Non più.

Fig. 67 - La Chiesa di San Lazzaro in Valloncello così come appare oggi

E, di nuovo, tutto questo rappresentava un terreno assolutamente fertile in relazione al potenziale originarsi di una qualche sorta di impegno medico in favore di persone così sofferenti. Un buon punto di partenza per la Scuola Chirurgica Preciana.

4.3 L'origine duecentesca della Scuola Chirurgica Preciana: un approfondito scenario congetturale

4.3.1 L'inconoscibile, non identificabile fondatore della Scuola Chirurgica Preciana

Stiamo ora per giungere sempre più vicino al vero e proprio nucleo del nostro saggio, dedicato ai 'Norcini' come chirurghi: intendiamo infatti provare a delineare la nebulosa, indefinita figura del fondatore della scuola chirurgica di Preci.

Dobbiamo essere chiari e affermare, sin dal principio stesso di questo nostro tentativo, come questo costituisca, in effetti, una sorta di missione impossibile. Tutte le considerazioni che andremo a proporre saranno — purtroppo — del tutto prive di riscontro. Non vi sarà alcun modo di ottenere la benché minima conferma a proposito di ciò che stiamo per illustrare.

Il motivo di tutto questo è che non è stata mai rinvenuta, quantomeno sino ad oggi, alcuna fonte scritta in merito alla reale origine della Scuola Chirurgica Preciana. Nessuno, nei primi secoli di vita di questa peculiare tradizione medica, ha mai vergato alcunché su questo specifico tema, in relazione al quale non parrebbe esistere alcun documento ufficiale di qualsivoglia genere, che ne chiarisca i contorni.

Dunque, sembrerebbe che la Scuola Chirurgica Preciana sia nata quasi dal nulla, e certamente all'esito di processi informali ed eventi mai registrati per iscritto.

Nondimeno, non riteniamo di essere soggetti ad alcuna proibizione che ci impedisca di provare a immaginare la possibile concatenazione di eventi che potrebbe avere infine condotto all'accensione della prima scintilla

concernente una tradizione chirurgica a Preci: una scintilla che, successivamente, avrebbe dato inizio a un vero e proprio fuoco di sapere e conoscenza, propagatosi in tutta Europa.

Ciò che stiamo per fare è tentare di definire un più approfondito scenario congetturale: una dettagliata ipotesi, relativa a ciò che potrebbe essere accaduto a Preci nel tredicesimo secolo, basandoci su ciò che è stato già immaginato anche da altri studiosi, benché ciò sia stato fatto, in precedenza, senza scendere in alcun dettaglio; una congettura particolarmente elaborata, che dovrà essere sottoposta a un'opportuna valutazione critica da parte di altri ricercatori interessati all'argomento; un modello ridisegnato partendo proprio dall'inizio, e che potrà essere eventualmente condiviso, oppure rigettato.

Nel fare questo, porremo in evidenza una serie di elementi particolarmente interessanti, ognuno dei quali tenderà a fornire conferme indirette, e spesso inaspettate, al nostro modello.

E dunque, cominciamo da colui che avrebbe dato inizio a tutto ciò: la persona della quale non conosceremo mai il nome. Né il cognome di famiglia.

Perché ciò di cui abbiamo bisogno è il membro di una famiglia. Una singola persona, appartenente a una di quelle poche dozzine di famiglie che vivevano a Preci e nei vicini insediamenti nel corso del tredicesimo secolo. Potrebbe trattarsi di un Mensurati, di uno Scacchi, di un Accoramboni: non lo sapremo mai con certezza.

Sappiamo però che, sicuramente, durante quel secolo, egli era lì, e portava un cognome che apparteneva a una di quelle famiglie. Molto probabilmente, si trattava di un uomo nella sua età giovanile: un giovane adulto, o qualcosa del genere.

Come spesso accade nelle comunità umane in tutto il mondo, egli era speciale. Benché fosse nato all'interno di una delle molte famiglie di contadini che vivevano nella Valle Castoriana, egli albergava certamente, nel proprio cuore, qualcosa di più; e, nella sua mente di giovane uomo, qualcosa di potente e assai peculiare.

L'occorrenza che stiamo qui immaginando — la nascita di una persona eccezionalmente brillante all'interno di un ambiente sociale di livello non elevato — non costituisce affatto un evento raro: possiamo infatti ricordare una serie di casi particolarmente illustri concernenti grandi artisti, musicisti, politici e leader di ogni genere emersi quasi dal nulla, grazie alle sole doti naturali che li caratterizzavano, debitamente coltivate e opportunamente utilizzate nel corso della loro vita successiva e vincente.

Disegneremo quindi il ritratto di una persona molto speciale, alla quale la natura avrebbe elargito tutti quei doni che un grande chirurgo italiano vissuto in quello stesso secolo tredicesimo, Teodorico Borgognoni, ebbe a delineare nella sua famosa *Chirurgia*:

«È necessario che gli operatori della chirurgia [...] non siano né temerari, né troppo audaci; essi, invece, dovranno essere prudenti, misurati e cauti, affinché operino con la massima cura e controllo che siano loro possibili [...]. E ciò che nei libri non sarà compreso, che essi lo integrino con la loro arte [...]; il medico deve essere uomo d'ingegno. Giovanni Damasceno molto raccomanda infatti che nei medici sia presente l'intelligenza naturale, come egli afferma; tale intelligenza naturale, nei medici, è sostegno alla loro arte...».

Oportet operadores chirurgie, vt dicit Halyacomo, frequentare loca: vbi periti chirurgi operentur, & eorum operationes diligenter attendere, et memorie commendare. Oportet etiam vt non sint temerarij, neque audaces, sed sint prouidi, suaues, & cauti: vt cum maxima deliberatione & suauitate omnimoda, qua potuerint, operentur: & maxime circa cerebrum, panniculos, membra neruosa, & loca alia timorosa. Et quia in libris comprehendi non possunt omnia quae necessaria sunt ad artem: & frequenter multa operatori occurrunt, quae non potuerunt de facili prouideri: oportet medicum ingeniosum esse. Damasc. enim multum commendat in medico ingenium naturale, dicit enim. Ingenium medicum naturale adiuuat artem, & naturam regentem. contrario vero contrarium. Oportet etiam esse literatum.

Fig. 68 - Le doti richieste ai chirurghi, dalla *Chirurgia* di Teodorico Borgognoni (Venezia, 1545), f134v

[Nel testo originale latino: «Oportet operadores chirurgiae [...] non sint temerarij, neque audaces, sed sint providi, suaves, et cauti; ut cum maxima deliberatione et suavitate omnimoda, qua potuerint, operentur [...]. Et quia in libris comprehendi non possunt omnia quae necessaria sunt ad artem [...]; oportet medicum ingeniosum esse. Damas. enim multum commendat in medico ingenium naturale, dicit enim; Ingenium medici naturale adiuvat artem...»].

Intelligente. Curioso. Abile ed esperto. Risoluto e prudente. Sarà questo il nostro uomo. E si tratterà del pezzo principale da porsi esattamente al centro del nostro rompicapo.

Fig. 69 - Il nostro ipotetico, ignoto fondatore della Scuola Chirurgica Preciana, in posa nei propri abiti medievali di fronte all'Abbazia di Sant'Eutizio

Perché abbiamo bisogno di un elemento, di una pietra angolare, indispensabile al fine di consentirci di collocare correttamente tutti i pezzi che abbiamo progressivamente disposto sul nostro tavolo: l'isolamento della valle, l'Abbazia di Sant'Eutizio, l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, i monaci, i lebbrosi, la tradizione relativa alla macellazione dei suini.

Solamente una mente brillante sarebbe stata in grado di prendere tutti questi elementi tra le proprie mani, creando con essi qualcosa che non esisteva nel mondo prima del suo intervento, e che sarebbe risultato essere, dunque, totalmente nuovo.

Abbiamo bisogno di lui. Perché, se dovessimo rimuoverlo dal tavolo, l'intero rompicapo collasserebbe su se stesso. E nessuna Scuola Chirurgica Preciana vedrebbe mai la luce. Senza quel fondatore, oggi Preci rappresenterebbe solamente uno dei migliaia di piccoli borghi perduti tra i monti dell'Appennino, senza alcuna specifica storia, del tutto straordinaria, da raccontare a proposito della chirurgia.

Ma c'è un fatto concreto, ed è il fatto che la Scuola Chirurgica Preciana è realmente esistita. E così riteniamo, crediamo e ipotizziamo che anche questa persona speciale debba essere esistita, nella vita reale, impartendo la forma iniziale a quell'esperienza chirurgica che avrebbe vibrato con forza in Preci nel corso dei secoli successivi.

Proviamo dunque a delineare ulteriormente questa figura, e tentiamo di comprendere come la sua mente abbia potuto lavorare operando sul multiforme materiale che egli si è trovato ad avere tra le mani.

Laggiù, nel tredicesimo secolo, a Preci. Non lontano da Norcia.

4.3.2 Un adolescente immerso nella tradizionale cultura rurale e della macellazione del maiale

Nello scenario congetturale che stiamo delineando, la nostra ignota figura è un uomo molto giovane, probabilmente nato a Preci o presso una vicina casa rurale.

Non si tratta di un aristocratico. I suoi genitori, membri di una delle varie famiglie che vivono nella Valle Castoriana, lavorano duramente per procacciarsi di che vivere. Essi sono impegnati nella coltivazione dei campi appartenenti all'Abbazia di Sant'Eutizio, e possiedono il proprio bestiame, che viene condotto al pascolo nei terreni erbosi di proprietà dell'intera comunità locale.

Sin dalla sua prima infanzia, benché non frequentasse alcuna scuola e fosse già impegnato a lavorare con fatica assieme alla propria famiglia, egli dimostra una speciale attitudine nei confronti dell'osservazione del mondo che lo circonda, apprendendo cose sempre nuove da questa sua particolare inclinazione.

I suoi primi anni di vita sono segnati dalla terrificante visione dell'abbattimento del maiale. Anche i bambini, infatti, erano chiamati a prendere parte a questa sanguinosa attività, effettuata all'inizio della stagione invernale: si trattava di una festa e di una celebrazione per l'intera famiglia, un rito che era portatore di un considerevole carico di significati simbolici, e caratterizzato da una complessa narrazione in grado di raccontare una spaventosa storia di vita e di morte.

Come accaduto a generazioni di ragazzi nel corso di tutti i secoli, la macellazione del maiale deve avere lasciato una profonda impressione nel nostro bimbo: le strida del povero animale, la sua improvvisa uccisione, il corpo appeso a testa in giù, la carcassa tagliata in due, il sangue che comincia a sgorgare come una densa, rossa fontana. E le mani dei suoi parenti che iniziano a frugare abilmente in quel corpo morto, raggiungendo con rapidità ogni organo, che veniva poi tirato fuori e consegnato nelle mani delle donne per essere opportunamente lavorato e conservato.

Fig. 70 - *Macellazione del maiale*, di Isaac Van Ostade (1640, collezione privata)

Il nostro giovanissimo uomo deve avere certamente provato, a quella vista, una sorta di meravigliato stupore, che deve averlo lasciato incantato ed affascinato. Quel corpo era infatti un mistero: all'inizio, vivente e occultato; poi, un minuto dopo, morto e spalancato, con tutti i suoi segreti esposti agli occhi e alle dita esperte di suo padre, dei suoi zii, dei suoi fratelli maggiori e dei cugini.

È qui che giunge, per lui, una prima rivelazione. Il nostro sconosciuto bambino presto inizia ad apprendere ogni cosa a proposito dei suini e di come si maneggiano i loro corpi. Gli piaceva percepire la consistenza della carne sotto le proprie mani; non aveva paura del sangue, e amava anche riconoscere la forma di ciascuno degli organi interni, la loro solidità, la specifica qualità della loro superficie, dove fossero collocati e come fossero connessi agli altri elementi che erano contenuti nel corpo del maiale.

Presto apprese anche come si operava sui corpi dei suini vivi. C'erano sempre code da tagliare, e maiali maschi che dovevano essere castrati, in modo da evitare quello sgradevole odore di selvatico che emana dalla carne dei suini non castrati. Anche il trattamento dell'ernia nei maiali divenne un'attività che gli risultava gradevole effettuare: era per lui assai gratificante il trattare le ernie ombelicali, o anche le più critiche ernie inguinali o scrotali, che provocavano una grande sofferenza a quelle povere bestie. Dopo la chirurgia, esse sembravano guardarlo con sollievo e gratitudine, e questa sensazione gli piaceva moltissimo.

Eppure, se si fosse trattato solo di questo, il nostro adolescente non sarebbe stato diverso dalle centinaia di migliaia di altri ragazzi che sono vissuti dai tempi dei romani fino ai nostri giorni.

Perché, nel nostro caso, c'era qualcosa di differente. Un elemento che possiamo trovare solo lì, a Preci.

E questo elemento era il lebbrosario.

4.3.3 Una giovane mente colpita in profondità dalla sofferenza delle persone

Nel scenario congetturale che stiamo costruendo, il padre del nostro ragazzo, contadino e allevatore, era solito recarsi presso l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello al fine di vendere i propri prodotti alimentari agli ospiti della struttura, a seguito di uno specifico accordo con il decano. Non si tratta certo di un'ipotesi del tutto priva di fondamento, perché — come abbiamo avuto modo di vedere nei precedenti paragrafi — l'Ospedale dipendeva totalmente dalle forniture provenienti dall'esterno.

Una volta alla settimana — diciamo così, a titolo di ipotesi — il padre del nostro ragazzo prendeva il suo carro e il suo asino, e arrancava lentamente lungo i circa sei chilometri che separavano Preci dal Valloncello situato sulle rive del fiume Nera. Al suo fianco, quel padre conduceva con sé anche suo figlio, perché egli era un uomo pio e voleva che il ragazzo vedesse cosa Dio riservasse ai corpi degli uomini e delle donne che avevano osato vivere nel peccato, ed erano ora accuditi dai francescani e da altra gente parimenti temeraria.

Giunti al Valloncello, la vista che li attendeva era ancor più spaventosa di quella offerta dalla macellazione del maiale.

Ora non si trattava più di animali. Quei corpi erano umani. E sfigurati.

La loro pelle era devastata. I loro nasi appiattiti, con la cartilagine ormai sparita. Le dita delle mani e dei piedi erano deformate dalla perdita di tessuto. La loro vista era danneggiata, la loro voce si era trasformata in una sorta di rauco, agghiacciante bisbiglio.

Quella gente stava soffrendo. E l'Ospedale ne era pieno. Nell'area che circondava gli edifici, vicino alle sorgenti di acqua sulfurea, c'era una quantità di ospiti, che vagavano senza scopo nel sole del mattino. Le corsie ai piani superiori si presentavano in modo ancora peggiore: gente ammalata giaceva sui pagliericci, incapace di reggersi sulle proprie gambe, torturata dalle più varie infermità.

Fig. 71 - Una mano sfigurata dalla lebbra

E vi erano lì anche altre tipologie di pazienti. L'Ospedale accoglieva persone povere provenienti da vari luoghi, e molti di essi erano ammalati: in questi casi, non si trattava di un problema di lebbra, essi erano semplicemente sofferenti e non sapevano dove andare; così se ne rimanevano presso l'Ospedale in cerca di sollievo, cibo e un qualche genere di cura.

Mentre aiutava suo padre a scaricare il carro, il cuore del nostro giovane uomo andava in pezzi. Egli osservava l'Ospedale, vedeva gli uomini e le donne che si aggiravano senza meta attorno a lui, considerava ciò che a lui appariva essere tutto il dolore del mondo, raccolto e concentrato in un solo luogo della sua stessa terra, proprio al di fuori della Valle Castoriana, nella quale viveva la sua amata Preci, come un piccolo gioiello immerso nella divina bellezza della Creazione.

Lì, invece, era come l'inferno.

Allora, proprio in quel momento, egli deve avere compreso come lui stesso avrebbe dovuto fare qualcosa. Sarebbe stata questa la sua missione nella vita: trovare dei modi per alleviare il dolore di quelle povere, disgraziate persone.

Perché egli ben ricordava le parole del Vangelo: «Un giorno Gesù si trovava in una città e un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò ai piedi pregandolo: 'Signore, se vuoi, puoi sanarmi'. Gesù stese la mano e lo

toccò dicendo: 'Lo voglio, sii risanato'. E subito la lebbra scomparve da lui» (Luca, 5:12-13).

Ovviamente, egli non era Gesù. E nessuno sapeva, a quel tempo, come si potesse curare la lebbra. Perciò egli non poteva certo aspirare alla piena guarigione di quegli uomini e di quelle donne; poteva, però, tentare di mitigarne le sofferenze.

Di sicuro, la lebbra era fuori dalla sua portata; ma egli non aveva paura del sangue, non era disgustato dalla carne, e nemmeno dalla carne ammalata. Era abituato a frugare nei corpi dei maiali, sapeva anche come usare un coltello per tagliare code e organi interni. Sentiva di essere pronto per lavorare con gli esseri umani, senza paura e senza provarne repulsione.

Voleva essere d'aiuto. Ma come?

A questa domanda vi erano due ovvie risposte, le quali entrambe lo indirizzavano verso una stessa, specifica tipologia di pratica.

La prima risposta era che occorreva trattare le più immediate, evidenti ferite e ulcerazioni che erano causate dalla lebbra. E questo egli avrebbe potuto farlo tramite l'applicazione di semplici pratiche chirurgiche.

La seconda risposta era connessa al trattamento di alcune ulteriori infermità, assai frequenti e largamente presenti tra gli ospiti di San Lazzaro in Valloncello. E — di nuovo — la tecnica da applicarsi era la chirurgia, benché di un genere molto più complesso.

Chirurgia e ancora chirurgia. Semplici operazioni chirurgiche e chirurgia che necessitava, invece, di maggiore abilità.

È difficile da credersi; eppure stiamo assistendo al momento della nascita della Scuola Chirurgica Preciana.

Ma non precorriamo troppo i tempi. E andiamo a vedere che cosa significasse praticare tutta questa chirurgia.

4.3.4 La chirurgia di base richiesta dagli ospiti dell'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello

Il nostro modello congetturale relativo all'origine della Scuola Chirurgica Preciana prevede un ruolo fondamentale per uno specifico ambito della medicina.

E questo ambito è la chirurgia. La stessa tipologia di trattamento che sarà alla base del sapere e della competenza proposta dai 'Norcini' di Preci in tutta Europa.

Ciò è collegato al fatto che la lebbra — la principale infermità largamente presente presso l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello — è una tipologia di infermità fortemente legata all'applicazione di trattamenti chirurgici di base.

Possiamo infatti ipotizzare che, quando il nostro giovane ragazzo di Preci ebbe iniziato a frequentare l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello portando periodicamente cibo e altri beni al diacono e agli ospiti della struttura, la prima cosa che egli deve avere percepito era costituita dal fatto che i lebbrosi avevano un particolare bisogno, in tutta evidenza, di semplici cure chirurgiche.

Fig. 72 - Piedi e dita devastati dalla lebbra

Mani e dita, piedi, nasi, estese ulcerazioni presenti nelle più diverse parti del corpo richiedevano un qualche genere di trattamento, anche crudo e immediato, il cui obiettivo sarebbe stato quello di riuscire ad alleviare le

sofferenze dei pazienti: una rozza attività chirurgica, da effettuarsi utilizzando strumenti semplici, come un coltello affilato, tale da rimuovere porzioni guaste di carne e pelle. Subito dopo, quei tagli avrebbero richiesto una sutura ben eseguita: una ricucitura chirurgica per chiudere la ferita, allo scopo di limitare i danni arrecati da quella mutilante malattia.

Un articolo contemporaneo sul trattamento chirurgico della lebbra (P.T. Rao *et al.*, *Surgical treatment of plantar ulcers in leprosy*, 1986) pone in evidenza il fatto che la chirurgia praticata su pazienti lebbrosi risulta essere spesso di grande beneficio, ad esempio nel trattamento delle ulcerazioni presenti nei piedi: «Le deformità dovrebbero essere corrette tramite procedimenti applicati ai tessuti molli o alle ossa, e le infezioni croniche eradicare per impedire il ripresentarsi delle ulcerazioni. Talvolta può anche essere necessario praticare una combinazione di queste procedure». Naturalmente, si tratta di una considerazione moderna, elaborata nel nostro tempo; nondimeno è facile comprendere come la vista di tali ulcerazioni e deformità possa avere suggerito, anche a un osservatore medievale, che sarebbe stato necessario tentare un qualche genere di trattamento per mezzo di tagli e suture, quantomeno per cercare di mitigare il dolore sperimentato da quei disgraziati pazienti colpiti dalla lebbra.

Ma chi avrebbe potuto occuparsi di tutto questo, lì, al Valloncello presso il fiume Nera?

Come vedremo nei prossimi paragrafi, nessuno era presente, in quel luogo, per praticare questo tipo di trattamenti chirurgici. Né medici, né dottori, e nemmeno monaci. Gli ospiti dell'Ospedale erano completamente abbandonati a se stessi, e privi di ogni assistenza medica.

E così il nostro uomo, già dimostratosi coraggioso e impavido quando si era trattato di incidere i corpi dei suini, e abile nell'effettuazione di piccole operazioni chirurgiche sui medesimi animali, iniziò certamente a pensare come proprio questa potesse essere una modalità per aiutare le persone che vivevano lì, a San Lazzaro in Valloncello.

La Scuola Chirurgica Preciana stava intraprendendo i suoi primi, audaci passi. E nessuno poteva ancora saperlo.

4.3.5 Altre tormentose malattie presenti presso l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello: cataratta, testicoli e calcoli vescicali

Ma non tutto era lebbra, nell'ospedale situato nelle vicinanze di Preci. C'era anche qualcosa d'altro.

Nel modello congetturale che stiamo costruendo, il nostro protagonista aveva anche iniziato a rendersi conto delle ulteriori malattie, oltre alla lebbra, che risultavano essere visibili tutt'intorno a lui — e, particolarmente, delle più strazianti.

Egli deve avere cominciato a notare come molte persone, le più disgraziate, soffrissero di alcune specifiche infermità, nelle quali era frequentemente possibile imbattersi tra gli ospiti dell'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello. In effetti, egli deve avere osservato come molte persone fossero affette da alcune particolari, ricorrenti malattie.

E quali patologie poté osservare?

La risposta è assolutamente strabiliante.

Perché ciò che egli vide coincide con ciò che, in seguito, rese famosa in Europa la Scuola Chirurgica Preciana.

Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. E si tratterà di un'incredibile scoperta, e straordinariamente promettente.

Oltre alla lebbra — con tutti i suoi spaventosi sintomi: membra storpiate, nasi putrefatti, voci rauche, pelle devastata — egli notò, come prima cosa, che molte persone tendevano a vagare goffamente in giro per l'Ospedale, come se fossero ciechi: e, cosa orribile a vedersi, i loro occhi erano paurosamente bianchi.

Si trattava di lebbrosi, come già sappiamo. E la loro vista aveva subito un drammatico deterioramento. Perché la lebbra prende non solo la tua vita, ma anche la tua capacità di vedere, e i tuoi stessi occhi.

Fig. 73 - Occhio reso bianco dalla lebbra

Ma cosa stava accadendo a tutta quella gente?

Come i medici di oggi ben sanno, la malattia oculare che risulta essere maggiormente frequente in connessione con la lebbra lepromatosa è l'uveite: l'infiammazione dell'uvea, la superficie sferica che circonda la retina all'interno dell'occhio, e che comprende anche l'iride colorata.

Il problema consiste nel fatto che l'uveite non trattata costituisce un precursore della cataratta.

Ripetiamolo ancora: cataratta. O, anche, una delle principali aree di competenza, relativa alla chirurgia interna, che la Scuola Chirurgica Preciana porterà con sé in tutta Europa.

Perché «la cataratta è la causa primaria di cecità nei pazienti lebbrosi. [...] I malati di lebbra sono anche a rischio di essere colpiti da complicazioni connesse alla cataratta e causate da uveite acuta o cronica. [...] Si stima che la presenza di uveite accresca di tre volte il rischio di occorrenza della cataratta» (P. Courtright *et al.*, *Cataract in leprosy patients: cataract surgical coverage, barriers to acceptance of surgery, and outcome of surgery in a population based survey in Korea*, 2001).

Infatti, «le complicanze oculari sono maggiormente prevalenti tra i pazienti affetti da lebbra, con la lebbra lepromatosa caratterizzata dalle complicanze più gravi. Tra le varie cause di cecità la cataratta è la più comune» (V. Narendra *et al.*, *Ocular manifestations of lepromatous leprosy*, 2023). Secondo le moderne statistiche, si può affermare come «la formazione di cataratta di tipo primario e secondario sia responsabile per circa la metà dei casi di cecità tra i lebbrosi» (S.S. Subha, *Ocular manifestations of leprosy*

and its management, 2009). Questa percentuale tende addirittura a crescere nelle stime elaborate da altri ricercatori (P. Courtright *et al.*, *Prevention of blindness in leprosy*, 2006): «La cataratta costituisce la principale causa di cecità tra le persone affette dalla lebbra, essendo probabilmente responsabile di più del 75% dei casi rilevati».

Il lebbrosi. I ciechi. Gente che vaga disperatamente all'interno dell'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, la loro vista svanita.

Tutto questo deve avere toccato profondamente il cuore del nostro ignoto ragazzo. E un ulteriore desiderio deve essere sorto nel suo animo.

Eppure, la cecità causata dalla cataratta non era la sola infermità invalidante connessa alla lebbra.

Fig. 74 - La Chiesa di San Lazzaro in Valloncello

Salendo le scale che portavano al primo piano, dove si trovavano le corsie, il nostro uomo avrebbe potuto osservare un certo numero di persone, sofferenti nei propri giacigli, le mani strette sull'inguine.

I loro testicoli erano danneggiati dalla lebbra. Ed essi provavano un dolore insopportabile.

Ma di cosa si trattava?

Il problema era che «nella lebbra lepromatosa si verifica spesso una lesione ai testicoli, che si aggrava in presenza di eritema nodoso lebbroso. [... I pazienti possono sviluppare] la lebbra lepromatosa e l'eritema nodoso con il verificarsi di una grave compromissione testicolare» (G. Rodríguez *et al.*, *Leprosy and the testis*, 2012). Quasi tutti i pazienti sofferenti di lebbra sono affetti da questa problematica, in quanto «è stata osservata atrofia testicolare nel 93,75% dei pazienti» (H. Gunawan *et al.*, *Frequent testicular involvement in multibacillary leprosy*, 2020). Molti di essi, «con riduzione del volume testicolare [possono subire] un attacco di Eritema Nodoso Lebbroso con dolore testicolare e rigonfiamento [... alla quale] disfunzione testicolare possono contribuire vari fattori, compreso il grado di coinvolgimento testicolare e la frequenza o intensità dell'orchite risultante dall'Eritema Nodoso» (F.A. Abd-Elkawi *et al.*, *Testicular function in male patients with lepromatous leprosy*, 2014).

Testicoli e lebbra. E dolore. Talvolta, indicibile dolore. In questi casi, come riportato da G. Rodriguez nel proprio articolo, «una orchietomia sinistra [è stata] effettuata per trattare il dolore persistente».

Diciamolo ancora una volta, e chiaramente. Stiamo parlando di orchite, o dolore testicolare. E stiamo parlando di orchietomia. O — in altre parole — castrazione.

Ancora una volta, ci troviamo di fronte a una delle particolari specialità chirurgiche proposte dalla Scuola Chirurgica Preciana. E la rinveniamo, proprio come la cataratta, presso l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello.

Abbiamo due indizi che sembrerebbero collegare quel lebbrosario, situato non lontano da Preci, con la Scuola Chirurgica Preciana. Ne abbiamo forse un terzo?

Sì, lo abbiamo. Anche se, questa volta, esso non è collegato alla lebbra.

Perché abbiamo, in effetti, un'altra dolorosissima infermità, la quale era diffusissima in età medievale. E, certamente, essa era presente anche al Valloncello. In quegli stessi letti che stavano lassù, al primo piano dell'ospedale.

Si trattava del dolore causate dai calcoli vescicali. Perché i calcoli nella vescica, nel corso del Medioevo e tra la povera gente, erano particolarmente frequenti.

Nel nostro mondo contemporaneo, nel quale i problemi alimentari sono caratterizzati da una minore criticità, ci troviamo di fronte, più frequentemente, a calcoli posizionati nei reni, vale a dire nella porzione superiore del sistema urinario.

Ma nelle comunità medievali, quando la dieta era povera, scarsa e basata principalmente sui cereali, i calcoli tendevano a formarsi in modo particolare nella vescica, e cioè nella parte inferiore del sistema urinario: «Vi sono due tipologie principali di affezione – i calcoli vescicali nei bambini, una forma di infermità che è sparita dall'Europa nel tardo diciannovesimo e nel primo ventesimo secolo, e le pietre nel tratto urinario superiore negli adulti. La prima forma è andata gradualmente diminuendo nella maggior parte dei Paesi [...] con il progressivo miglioramento dei livelli di nutrizione. [...] Il principale fattore che conduce alla formazione di calcoli vescicali nei bambini è una dieta nutrizionalmente povera, con uno scarso apporto di proteine animali, calcio e fosfato, ma con molti cereali e avente carattere acidogenico» (A. Saxena *et al.*, *Nutritional aspect of nephrolithiasis*, 2010).

Dunque, i bambini del Medioevo che vivevano nei piccoli insediamenti e nei poveri villaggi sperimentavano spesso l'atroce dolore causato dai calcoli vescicali, e questo sin dall'infanzia. La fame sempre incombente, unita a una dieta miserabile principalmente basata sul grano, costituiva la causa primaria di questa tormentosa malattia: «gli studi epidemiologici sugli apporti dietetici tipici di aree nelle quali i calcoli vescicali sono endemici», aggiunge A. Saxena, «hanno rivelato come questi bambini [ai nostri giorni, n.d.r.] accedano a una dieta basata principalmente sui cereali e carente di proteine animali, e in special modo di latte. Meno del 25% dell'apporto totale di proteine nella dieta è di origine animale. La più comune tipologia di cereale utilizzato è la farina di grano». E, quando

questi bambini diventano adulti, il rischio di ricorrenza dei calcoli è significativo in modo preoccupante, in quanto «i tassi di recidiva possono arrivare al 30-50% dopo 5 anni».

Dunque, se oggi è possibile affermare come «la calcolosi vescicale, dovuta alla malnutrizione nella prima infanzia, sia attualmente frequente in vaste aree della Turchia, dell'Iran, dell'India, della Cina, dell'Indocina e dell'Indonesia» (A. Trinchieri, *Epidemiology of urolithiasis*, 1996), certamente l'infermità causata dai calcoli nella vescica era assai più comune nell'Italia centrale durante il tredicesimo secolo rispetto a quanto non lo sia oggi. E anche negli adulti.

Essendo così frequente, specialmente nel segmento più povero della popolazione, possiamo ipotizzare come i malati affetti da calcoli vescicali, seppure non lebbrosi, possano avere cercato una qualche sorta di sollievo presso l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello — il quale, non dobbiamo dimenticarlo, era aperto anche a persone ammalate non colpite di lebbra.

Calcoli vescicali. E la necessità di effettuare la litotomia. Un'altra forma di chirurgia interna praticata con straordinaria perizia, nei secoli successivi, dalla Scuola Chirurgica Preciana.

Ed ora andiamo a ricapitolare le nostre straordinarie scoperte, mai delineate in precedenza, nel prossimo paragrafo.

4.3.6 La futura chirurgia di punta della Scuola Chirurgica Preciana richiesta presso l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello nel tredicesimo secolo

Siamo ora giunti a un punto veramente cruciale della nostra investigazione: la nostra congettura relativa all'origine della Scuola Chirurgica Preciana sta prendendo una direzione alla quale nessuno studioso aveva mai pensato in precedenza.

In effetti, molti ricercatori hanno tentato, in passato, di includere l'Ospedale all'interno di un disegno più generale, anche facendo riferimento a San Francesco e alla sua innovativa visione in merito alla natura e ai lebbrosi.

Nessuno, però, aveva mai conseguito questo genere di penetrazione all'interno di ciò che potrebbe essere accaduto nel tredicesimo secolo, quando la Scuola Chirurgica Preciana stava iniziando a compiere i propri primissimi passi.

Il punto focale del nostro scenario congetturale, così come esso si sta venendo a formare in questa fase, è costituito dall'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, fondato proprio nel primo quarto del tredicesimo secolo.

E, sin dal suo inizio, una cosa deve essere risultata chiara a un osservatore attento (come supponiamo debba essere stato il fondatore della Scuola preciana): vi era un forte, urgente, imprescindibile bisogno di un chirurgo. E della chirurgia.

Gli ospiti dell'Ospedale necessitavano di trattamenti chirurgici, secondo varie modalità e a diversi livelli di complessità.

Non è un caso se, tra le molteplici angolazioni proprie della chirurgia, si rintraccino qui, esattamente, quelle esigenze chirurgiche che ritroveremo più tardi tra le capacità che saranno offerte dalla Scuola Chirurgica Preciana, e che costituiranno, a tutti gli effetti, i trattamenti operatori di punta effettuati dagli abili chirurghi originari di Preci: litotomia, cataratta, castrazione, tre categorie di chirurgia interna 'da macellaio', che si adattano perfettamente alla situazione presente in Ospedale, una situazione dominata dalla lebbra.

Perciò riteniamo come, in questo stadio iniziale della nostra ricerca, si possa già esplicitare, con buona sicurezza, la nostra congetturale visione in merito all'origine della Scuola Chirurgica Preciana: la sua nascita è stata orientata e guidata dalle necessità espresse, con pena e dolore, dalle persone che vivevano presso l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello.

Se in quei luoghi, nei dintorni di Preci, non vi fosse stato alcun ospedale, nella stessa Preci non si sarebbe mai sviluppata alcuna tradizione chirurgica. L'Ospedale ha costituito un fattore primario nella formazione di una scuola chirurgica nel territorio di Norcia.

Fig. 75 - Preci e il panorama in direzione della porzione più meridionale della Valle Castoriana

Naturalmente, l'Ospedale, di per se stesso, non sarebbe stato sufficiente. Ulteriori condizioni si sarebbero dovute realizzare al fine di rendere completo quel complesso rompicapo.

Abbiamo visto come sia stato necessario immaginare la presenza di un fondatore: un uomo sagace, ingegnoso e bendisposto, abile con i suini e con le relative attività di macellazione; egli deve avere raccolto e combinato tutte le osservazioni da noi delineate nei precedenti paragrafi; deve averle poi elaborate, sommate e poste a fattor comune, ponendo quindi a se stesso una serie di domande fondamentali: cosa posso fare io per queste persone? E c'è qualcosa che io possa realmente, effettivamente fare? E, se qualcosa ci fosse, come potrei io metterlo in pratica?

La risposta alla prima domanda, in connessione al fatto che la lebbra costituiva la principale malattia presente in quel luogo, risultava essere abbastanza semplice: si trattava della chirurgia. Ed egli era sicuro di riuscire a praticarla, perché aveva già avuto modo di apprezzare la propria stessa esperienza con i suini.

Ma come effettuare queste pratiche chirurgiche? Egli non sapeva nulla a proposito di chirurgia da effettuarsi sugli esseri umani. Chi mai avrebbe potuto essere il suo mentore, il suo maestro, il suo istruttore nell'arte della chirurgia?

Lì, al Valloncello, non vi erano medici.

Nondimeno, il nostro giovane uomo sapeva esattamente a chi rivolgersi. Avrebbe avuto bisogno, solamente, di ripercorrere i propri passi verso la sua Preci.

E, da lì, prendere il ripido sentiero che conduceva fino all'Abbazia di Sant'Eutizio.

4.3.7 Il ruolo fondamentale della conoscenza medica custodita presso l'Abbazia di Sant'Eutizio

Come illustrato in precedenza, all'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, proprio come anche in altri lebbrosari, non era presente alcuna specifica assistenza medica. Queste istituzioni erano nate con il solo obiettivo di segregare i lebbrosi, e non certo per trattarne le infermità: anche perché, a quell'epoca, per la lebbra non si conosceva alcuna cura. E così gli ospiti erano sostanzialmente soli, e anche la gestione del lebbrosario veniva condotta in autonomia.

I medici, generalmente professionisti ben pagati e abituati a lavorare con clienti benestanti, di certo non effettuavano alcuna visita presso i malati che vivevano nei lebbrosari. E neppure i dottori laureati provenienti dalle nuove università potevano avere alcun interesse, né desiderio, di assistere questa miserabile categoria di pazienti.

La sola assistenza medica della quale fosse possibile disporre avrebbe potuto essere erogata dai monaci, anche se su base meramente sporadica. L'Abbazia di Sant'Eutizio, in effetti, si trovava quasi a portata di mano.

Ma c'era un problema.

Come abbiamo avuto modo di illustrare nei precedenti paragrafi, il monaco-medico del monastero era fundamentalmente impegnato nel fornire assistenza ai propri confratelli, e in rare occasioni a eminenti aristocratici esterni.

Fig. 76 - L'Abbazia di Sant'Eutizio a Preci

Inoltre, vi erano i divieti decretati dalla Chiesa.

Nel 1215, solamente tre anni prima che Razzardo di Roccapazza donasse la propria terra per la costruzione dell'Ospedale di San Lazzaro, il Concilio Laterano Quarto aveva chiaramente statuito che «nessun subdiacono o diacono o prete pratici quella parte della chirurgia che coinvolga ustioni o incisioni...». Successivamente, nel 1234, Papa Gregorio IX emetterà un decreto nel quale ordinerà che «nessuno, dopo avere preso i voti religiosi e avere reso la professione in qualsivoglia luogo, possa frequentare lezioni secolari di medicina o giurisprudenza». Si trattava di una lunga storia di proibizioni, che aveva avuto inizio nel 1139 con un decreto stabilito nel

corso del Concilio Laterano Secondo: «Una deprecabile, inaccettabile abitudine, veniamo a sapere, si è venuta a diffondere, secondo la quale monaci e canonici regolari, dopo avere vestito l'abito e avere fatto la loro professione, in dispregio delle regole stabilite dai santi maestri Benedetto e Agostino, [...] si fanno medici curanti del corpo umano, promettendo la salute in cambio di vile denaro. [...] Perciò [...] in forza della nostra autorità apostolica si decreta che tutto questo, d'ora in poi, non debba più avere luogo».

Dunque i monaci benedettini di Sant'Eutizio non erano né coinvolti nella gestione del nuovo ospedale, né tantomeno impegnati sul fronte dell'assistenza ai pazienti in esso residenti. Semplicemente, essi non se ne occupavano (solamente nel 1460 un monaco di Sant'Eutizio, Barnaba di Benedetto Fusconi, assumerà l'incarico di decano, ma sotto il controllo del comune di Norcia).

Dobbiamo però ricordarci di un elemento fondamentale.

Nell'Abbazia di Sant'Eutizio era presente un'importante biblioteca monastica, e anche un illustre 'scriptorium' per la produzione di copie miniate di antichi manoscritti. Certamente, in essa erano conservati anche numerosi volumi classici di argomento medico, anche se non sappiamo esattamente quali scritti possano essere stati presenti tra quegli scaffali: probabilmente, opere selezionate dal *Corpus Hippocraticum*, trattati di Galeno, la *De medicina* di Celso, il *Canone della Medicina* di Avicenna, e forse molti altri volumi.

Oltre a ciò, i monaci disponevano anche di un proprio medico. Proprio come fratello Adamo, deceduto nel 1088, così come abbiamo riferito in un precedente paragrafo.

La medicina, dunque, era lì, all'interno dell'Abbazia. E il nostro giovane uomo era perfettamente consapevole del fatto che, se intendeva veramente cercare un aiuto e un sostegno, e soprattutto l'istruzione che tanto desiderava nell'arte della chirurgia, egli avrebbe dovuto rivolgersi a Sant'Eutizio.

Ci stiamo ora avvicinando al secondo, fondamentale elemento che rese possibile a una Scuola Chirurgica Preciana l'effettuazione dei suoi

primissimi passi: la vicina presenza di un'abbazia benedettina, una delle più antiche dell'intera Europa.

Fig. 77 - Un esempio di scaffale contenente volumi manoscritti (Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Germania)

Di nuovo, possiamo affermare con convinzione che se in quei luoghi, nei dintorni di Preci, non vi fosse stata alcuna abbazia, nella stessa Preci non si sarebbe mai sviluppata alcuna tradizione chirurgica. Perché il nostro uomo non sarebbe mai riuscito ad apprendere come si pratica la chirurgia su persone vive, reali, e in relazione a infermità assai specifiche.

Così il protagonista della nostra storia, sospinto dalla sua nuova vocazione, appena disvelata in se stesso e concernente la necessità di prestare aiuto agli ospiti dell'Ospedale di San Lazzaro, fornendo loro assistenza chirurgica, decise di rivolgersi ai monaci di Sant'Eutizio.

Ma come poté arrivare fino a loro?

A Preci, non vi era nulla di più facile.

Perché, come illustrato in precedenza, tutte le famiglie del luogo disponevano di strette, consolidate relazioni con i monaci dell'Abbazia. Ogni famiglia aveva almeno un parente al monastero, o lo aveva avuto in passato.

Dunque, il nostro uomo — piamente esprimendo il proprio desiderio di aiutare le persone più povere e disgraziate del mondo, i lebbrosi, e improntando la propria scelta alle parole di Gesù 'Perché ero [...] malato e mi avete visitato' (Matteo 25:35-36) — fu agevolmente introdotto presso i monaci, il loro medico e i copisti dello 'scriptorium'.

Lì egli avrebbe appreso le vie fondamentali e segrete dell'arte chirurgica, accendendo per la prima volta il crepitante fuoco iniziale di una Scuola Chirurgica Preciana. Come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo.

4.3.8 Il sapere medico monastico: il trasferimento dai monaci di Sant'Eutizio al fondatore della Scuola Chirurgica Preciana

Secondo la nostra congettura, tra il primo e il secondo quarto del tredicesimo secolo un giovane uomo si trova a risalire il sentiero che conduce al portone dell'Abbazia di Sant'Eutizio. Egli è accompagnato da suo padre, o dallo zio, o da un nonno: essi conoscono di persona l'abate, il fratello medico, o il bibliotecario — non lo sapremo mai con certezza, perché nessuna registrazione di tali eventi è stata mai posta per iscritto a beneficio dei futuri ricercatori.

L'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello era stato fondato solamente pochi anni prima. E il nostro giovane protagonista, colpito dalle terribili sofferenze sperimentate dagli ospiti dell'ospedale, lebbrosi e ammalati, ha preso la sua decisione: egli intende alleviare tutto questo dolore, fornendo se possibile delle cure opportune, nella forma di semplici trattamenti chirurgici, i quali risultano essere palesemente necessari per molti di quei pazienti.

Il sogno di un folle? Non del tutto, perché egli ha già fatto esperienza della pratica chirurgica sui maiali, sia vivi che morti. Non ha paura di nulla. E,

dopotutto, anche Francesco, il santo di Assisi, pareva essere proprio un folle, quando salutava i lebbrosi abbracciandoli, e promuoveva l'istituzione di lebbrosari nelle valli dell'Umbria; ma le vie del Signore sono infinite. E anche i folli sono parte del Suo piano di salvezza.

L'abate, o il medico, o il bibliotecario accoglie quei visitatori, e ascolta con interesse la candida urgenza espressa da quel giovane. Il monaco, naturalmente, ben rammenta la prescrizione stabilita da San Benedetto nella sua Regola: «La cura degli infermi venga posta prima di tutto e al di sopra di tutto, affinché essi vengano serviti così come si servirebbe Cristo».

E così, con il permesso dell'abate, il ragazzo è ammesso nel monastero per apprendere la pratica della chirurgia, con l'aiuto di uno dei monaci, forse il medico, o forse un altro fratello, il quale disponeva di una conoscenza approfondita degli antichi scritti medici appartenenti alla classicità.

Erano essi contenti di trasferire il loro profondo, illustre sapere a questo nuovo, rustico allievo? Sì, ne erano felici. Perché i divieti emessi dalla Chiesa erano troppo stringenti, e troppo dolorosi: c'era il rischio di lasciare che tutta la loro tradizione medica andasse perduta, tutta la conoscenza acquisita in anni e anni di studio e di pratica medica eseguita su pazienti interni ed esterni.

Tutto sarebbe scomparso, quando il monaco-medico avesse lasciato questa vita. Ma ora si era loro presentata, a portata di mano, una nuova possibilità: un allievo, al quale trasferire tutto il proprio sapere, che sarebbe così sopravvissuto alla loro morte.

E non si trattava altro che dello stesso pensiero condiviso, all'epoca, da migliaia di monaci benedettini in tutte le abbazia d'Europa, tutti sottoposti alle stesse interdizioni concernenti la pratica medica, decretate dalla Chiesa di Roma.

Ma quel giovane allievo non era forse illetterato? Assai probabilmente, egli non sapeva né leggere, né scrivere, in quanto i ragazzi, a quel tempo, non frequentavano alcuna scuola, e venivano semplicemente assegnati dalle proprie famiglie a eseguire mansioni connesse alla pastorizia e, in seguito, ad altre rustiche attività.

Ma al nostro giovane uomo non era richiesto di saper leggere Celso o Ippocrate in greco o latino. Era il suo monaco-maestro a leggere per lui una serie di brani scelti, e solamente quei passaggi che fossero relativi alla chirurgia.

Fig. 78 - Henri de Mondeville insegna l'arte della chirurgia ai propri allievi (manoscritto Français 2030 *La Chirurgie de Maître Henri de Mondeville*, Bibliothèque Nationale de France, Parigi, quattordicesimo secolo), flv

Deve essersi trattato di un lungo processo di apprendimento, inframmezzato da semplici esperienze pratiche effettuate dal ragazzo stesso presso l'Ospedale (semplice chirurgia esterna, come il trattamento di piccole ulcerazioni, l'amputazione di un dito del piede, o anche la castrazione di un testicolo dolorante).

Ma, oltre alla piccola chirurgia esterna, devono esserci state anche grandi, straordinarie avventure chirurgiche, condotte all'interno di corpi di esseri umani viventi: ciò accadeva quando il medico del monastero si trovava a dovere praticare la litotomia su di un proprio confratello, o effettuare la deposizione di una cataratta nell'occhio di qualche personaggio di alto livello, al quale il trattamento non poteva essere negato. In quei frangenti, il

nostro futuro chirurgo avrebbe potuto apprendere il vero significato della nobile arte della chirurgia, mentre il medico operava nel corpo del paziente e, allo stesso tempo, leggeva ad alta voce il relativo brano estratto da uno degli autori classici che avevano trattato quella stessa materia nelle loro opere. E si trattava di un'esperienza assolutamente illuminante, e anche di una grande gioia per il nostro ingenuo apprendista.

Fig. 79 - Un medico esamina l'occhio di un paziente (manoscritto Français 2030 *La Chirurgie de Maître Henri de Mondeville*, Bibliothèque Nationale de France, Parigi, quattordicesimo secolo), f17v

In alcune occasioni, possiamo immaginare come il medico del monastero possa avere accompagnato il suo giovane allievo fino all'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, per vederlo praticare semplici operazioni chirurgiche su pazienti particolarmente sofferenti. E più il nostro uomo originario di Preci progrediva nei propri studi chirurgici, più quel monaco si stupiva nell'osservare la sua destrezza nel praticare, con mano ferma, trattamenti chirurgici di crescente complessità.

In pochi anni, il nostro giovane ragazzo, ora divenuto un uomo, avrebbe conseguito una completa esperienza in relazione alla gestione di semplici operazioni chirurgiche, condotte su uomini e donne viventi; oltre a ciò, egli avrebbe anche acquisito una speciale competenza su specifiche, e assai critiche, operazioni di chirurgia interna (litotomia, cataratta, castrazione), le quali risultavano essere particolarmente e frequentemente richieste presso l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello.

Ora, egli era un chirurgo. Un chirurgo pratico. Non aveva condotto i propri studi sui volumi classici vergati dai grandi autori del passato, se non oralmente; nondimeno, egli ora sapeva come andava fatto quel lavoro.

Era ormai pronto per assistere efficacemente, da un punto di vista chirurgico, i suoi amati pazienti del Valloncello. E questo era proprio ciò che egli stava già facendo, sin dalla prima lezione che gli era stata impartita presso l'Abbazia di Sant'Eutizio.

Ma, oltre a questo, egli era anche pronto a fare ingresso nel più vasto mondo della medicina, per incontrarvi i grandi medici, altezzosi e agiati, nonché i moderni, sprezzanti dottori laureati prodotti dalle nuove istituzioni universitarie nelle grandi città.

Nondimeno, prima di procedere oltre con la successiva storia della Scuola Chirurgica Preciana, dobbiamo gettare ulteriore luce su di un punto molto particolare.

E il punto è: come può essere stato possibile che un giovane contadino, nato all'interno di una famiglia rustica, sia stato capace di trovare in se stesso l'abilità e le capacità necessarie per diventare un allievo così promettente e, successivamente, un chirurgo esperto, anche se solamente pratico e non accademico?

La risposta è connessa non solo alla mente brillante e allo spirito sensibile del nostro innominato fondatore, ma anche a un altro importante fattore.

E il nome di questo fattore è 'maiali'.

4.3.9 Maiali e corpi umani

Nell'ambito dello scenario congetturale che stiamo delineando, i monaci di Sant'Eutizio devono avere certamente provato una certa meraviglia nell'osservare la peculiare disposizione, l'intenzione e l'entusiasmo dimostrati dal loro giovane pupillo in relazione allo studio della chirurgia. Come abbiamo già avuto modo di affermare in precedenza, per potere spiegare l'origine della Scuola Chirurgica Preciana abbiamo necessariamente bisogno di ipotizzare la presenza di un fondatore ingegnoso e brillante.

Ma i monaci devono essersi anche assai stupiti nel riscontrare la particolare abilità manuale con la quale il loro allievo eseguiva i trattamenti chirurgici che essi gli proponevano: egli non mostrava né preoccupazione, né timori; la sua mano era ferma e sicura; il suo occhio era capace di individuare con precisione il punto esatto di un corpo, lì all'Ospedale, dove praticare la richiesta incisione.

Ma come potrebbe essere stato possibile, per un giovane, rustico campagnolo, sviluppare una tale competenza chirurgica?

Dobbiamo sempre ricordarci del rapporto che esisteva tra le famiglie di Preci e i suini.

Ogni famiglia disponeva della propria specifica esperienza nel campo della macellazione del maiale. Essi sapevano come abatterlo, come sezionarlo, come spillarne il sangue, estrarne ogni singolo organo e, infine, smantellarne l'intera carcassa.

Nella nostra ipotetica congettura, il giovane fondatore della Scuola Chirurgica Preciana, nel corso del secondo quarto del tredicesimo secolo, sapeva praticamente tutto dell'anatomia del maiale. Egli aveva partecipato al processo annuale di macellazione, e non una sola volta, ma più di una. Egli conosceva, di quell'animale, ogni singolo organo. Conosceva la fattura di ogni porzione del maiale, la sua consistenza, l'odore che essa emanava, il suo comportamento quando la si manipolava.

E, come era visibile a tutti già al primo sguardo, i maiali, quando si veniva alla questione dell'anatomia, non risultavano essere poi così diversi dagli esseri umani.

Ciò che risultava chiaro agli occhi di ogni contadino medievale è oggi attestato dagli scienziati in termini più rigorosi:

Fig. 80 - Anatomia del maiale

«I maiali sono simili agli umani per quanto riguarda dimensioni e struttura, immunologia, genoma e fisiologia. [...] Gli occhi dei suini presentano molte similarità con quelli degli umani. [...] A causa delle analogie anatomiche, il suino è un modello utilizzabile per la ricerca craniofacciale umana nelle aree che includono le ghiandole salivari, le orbite, la cavità nasale, la mascella, le mandibole e l'articolazione temporo-mandibolare. [...] I maiali presentano un diametro trans-sezionale dell'osso femorale simile a quello umano, come anche la struttura ossea di tipo lamellare, i processi di osteorigenerazione, la densità minerale delle ossa e la loro concentrazione. [...] La pelle dei suini ha un'epidermide comparabile con quella umana, in termini di spessore, densità follicolare e bioma. [...] I maiali condividono molte analogie con gli esseri umani in relazione alle funzionalità gastrointestinali e alla composizione di questi organi. [...] I suini mostrano

molte somiglianze con gli umani per quanto riguarda la dimensione del cuore e la sua morfologia generale — e specificamente similarità nella struttura degli atri, dei ventricoli e delle caratteristiche della circolazione coronarica. [...] I maiali e gli umani presentano un'anatomia bronchiale e lobi polmonari simili. [...] La morfologia e lo sviluppo del pancreas nei suini somiglia a quello degli umani».

Queste sono parole tratte da un articolo scientifico contemporaneo (J.K. Lunney *et al.*, *Importance of the pig as a human biomedical model*, 2021). In termini più generali, questo significa che «i suini e gli umani condividono molte analogie quali dimensioni, fisiologia, anatomia, profilo metabolico» (K. Gutierrez *et al.*, *Efficacy of the porcine species in biomedical research*, 2015). La medesima idea è ulteriormente riaffermata da altri ricercatori: «i maiali presentano molte somiglianze, per struttura e funzioni, con gli esseri umani, come ad esempio le dimensioni, gli schemi nutrizionali, la fisiologia digestiva, i costumi dietetici, la struttura e la funzione dei reni, la struttura vascolare dei polmoni, la propensione verso l'obesità, le frequenze respiratorie e il comportamento sociale» (K.N. Kuzmuk *et al.*, *Pigs as a model for biomedical sciences*, in *The genetics of the pig - 2nd edition*, 2011). In effetti i suini «condividono con gli umani caratteristiche anatomiche e fisiologiche simili, in relazione ai sistemi cardiovascolare, urinario, tegumentario e digestivo» (M.M. Swindle *et al.*, *Swine as models in biomedical research and toxicology testing*, 2011).

Fig. 81 - Macellazione suina nel Medioevo dal manoscritto Cod. Ser. n. 2644 Han Mag *Tacuinum sanitatis*, conservato presso l'Österreichische Nationalbibliothek, Wien, f81v (sinistra); l'interno del corpo umano (manoscritto Français 2030 *La Chirurgie de Maitre Henri de Mondeville*, Bibliothèque Nationale de France, Parigi, quattordicesimo secolo), folium 17r (destra)

La somiglianza è così facilmente rilevabile che Giulio Cesare Croce, nel suo ironico trattato su *L'eccellenza et trionfo del porco*, risalente al 1594, scriverà che il maiale, tra tutti gli esseri viventi, è «quello, che hà più conformità naturale con il Corpo humano, che altro animale si sia, che non vi è quasi differenza (come vogliono gli Anatomici)».

scordassero ; & fogggiunge questo galant'huomo, che quando furono giunti al Porco, vedendolo così grasso, & tondo, & quasi di figura sferica, li diedero nome di Corpo, come quello, che hà più conformità naturale con il Corpo humano, che altro animale che si sia, che non vi è quasi differenza (come vogliono gli Anatomici) dalle sue interiori alle nostre, & perciò lo chiamarono Corpo : ma colui, che lo scrisse, equiuocando il nome, pose il P. in luogo del C. &

Fig. 82 - Analogie tra esseri umani e suini, da *L'eccellenza et trionfo del porco* di Giulio Cesare Croce (Ferrara, 1594), p. 10

Ma, in effetti, la somiglianza tra il corpo umano e quello suino era ben nota sin dall'antichità classica. Galeno, il medico e chirurgo greco vissuto nel secondo secolo d.C., aveva fatto uso di maiali per le sue investigazioni anatomiche, tanto che nelle edizioni rinascimentali delle sue opere il frontespizio riporta un suino dissezionato giacente sopra un tavolo e circondato da imperatori e filosofi.

Fig. 83 - Dissezione anatomica di un maiale, figura inclusa nel frontespizio di *Galenus omnia quae extant opera* (Venezia, 1576)

E il grande anatomista cinquecentesco, Andrea Vesalio, inserirà nel suo *De Humani Corporis Fabrica* (1543) un'immagine raffigurante un maiale sezionato, utilizzato come paragone negli studi di anatomia umana.

Fig. 84 - Suino in attesa della dissezione, dal *De Humani Corporis Fabrica* di Andrea Vesalio (Basilea, 1543), p. 661

È questa la ragione che si pone alla base della specifica abilità sviluppata, a Preci, dal nostro ignoto fondatore della Scuola Chirurgica Preciana. La sua familiarità con la carne e il sangue dei maiali lo aveva reso un allievo perfetto per i monaci dell'Abbazia di Sant'Eutizio. E tutto ciò aveva provveduto il necessario fondamento al futuro successo della Scuola.

Per la terza volta, possiamo con sicurezza affermare che se in quei luoghi, nei dintorni di Preci, non fosse esistita alcuna tradizione relativa alla macellazione del maiale, nella stessa Preci non si sarebbe mai sviluppata alcuna tradizione chirurgica. I suini hanno costituito un altro fattore primario nella formazione di una scuola chirurgica nel territorio di Norcia.

Ma è ora giunto il momento di tornare al nostro giovane uomo, il fondatore della Scuola Preciana. Egli ha ora completato, finalmente, il suo periodo di studi con i monaci dell'Abbazia di Sant'Eutizio. E sta per accogliere, anch'egli, i suoi nuovi allievi.

4.3.10 Il fondatore della Scuola Chirurgica Preciana: le ragioni per la mancanza di fonti scritte (prima parte)

Nel nostro modello congetturale, ci troviamo ora nel pieno del secondo quarto del tredicesimo secolo; e, a valle di un periodo di studi e di pratica effettuati tra l'Abbazia di Sant'Eutizio e l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, tra monaci e lebbrosi, il nostro innominato giovane ha finalmente completato la prima fase del suo straordinario percorso di carriera.

Egli è un chirurgo, ora, benché privo di qualsivoglia certificazione rilasciata da una delle nuove università che stanno nascendo nella penisola italiana. Non è un medico, non è nemmeno un dottore: è un chirurgo pratico, avendo egli appreso la propria informale professione pienamente sul campo, con l'ausilio dei monaci dell'illustre abbazia benedettina.

A tutti gli effetti, nel nostro modello egli è divenuto il chirurgo di riferimento dell'Ospedale di San Lazzaro. È conosciuto e apprezzato dal decano e dagli ospiti, ed è di grande aiuto e sollievo per tutti gli ammalati che vivono lì al Valloncello.

Abbiamo testimonianze della sua presenza in quel luogo? Purtroppo no. Non disponiamo di alcuna fonte scritta che attesti l'effettiva, reale esistenza della chirurgica figura che siamo andati disegnando nell'ambito del nostro modello congetturale.

Ma perché ci ritroviamo a non avere nulla in mano?

Dobbiamo essere coscienti del fatto che, come ricordato da P. Pirri, il castello di Roccapazza, dove viveva Razzardo, l'originario donatore della terra sulla quale sarà costruito l'Ospedale, sarà totalmente distrutto dal grande terremoto dell'anno 1328; inoltre, molti documenti relativi all'Ospedale stesso sono andati perduti in un incendio che devastò il vicino castello di Monte San Martino nel 1393 (P. Pirri, p. 52 e 64). E se tutto ciò non dovesse essere sufficiente, dobbiamo anche considerare come, tra la fine del quattordicesimo secolo e la prima metà del quindicesimo, l'Ospedale di San Lazzaro subì un significativo declino, tanto da «essere sul punto di venir meno, sul punto di vedere, anche per negligenza ed incuria dei rettori, cadere in ruina le mura dei fabbricati» (P. Pirri, p. 64).

Dunque ogni potenziale menzione relativa all'esistenza di un tale chirurgo presso l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, se mai fosse esistita, sarebbe andata perduta, semplicemente, tra le nebbie della storia.

Solamente alla metà del quindicesimo secolo l'Ospedale fu posto sotto il governo e il controllo del comune di Norcia; ma a quel tempo la storia e il nome del nostro brillante chirurgo, vissuto più di due secoli prima, sarebbe stata già dimenticata, e nessuno riferimento a una figura di questo genere sussiste all'interno della documentazione conservata presso l'Archivio Storico di Norcia.

Fig. 85 - Una veduta della Valle Castoriana

Ecco perché oggi abbiamo perduto ogni memoria a proposito di un tale illustre personaggio. Un personaggio che — non dimentichiamolo mai — deve essere realmente esistito, semplicemente perché la Scuola Chirurgica Preciana è effettivamente esistita nella realtà storica, e non può che essere stata originata da uno specifico, valentissimo fondatore.

Emergerà mai il suo nome dalle nebulose caligini della storia? Non possiamo saperlo. Ma possiamo comunque onorarlo procedendo ancora con

il nostro racconto dell'incredibile storia della tradizione da lui fondata: la storia della Scuola Chirurgica Preciana.

4.3.11 Il fondatore della Scuola Chirurgica Preciana: le ragioni per la mancanza di fonti scritte (seconda parte)

Come abbiamo anticipato nel precedente paragrafo, ci stiamo ora inoltrando nel secondo quarto del tredicesimo secolo.

È questo un periodo nel quale la chirurgia, specialmente in Italia, sta sperimentando grandi progressi, in modo particolare a Bologna, dove la nuova università, insieme a un certo numero di illustri medici che impartiscono lezioni su base privata, stanno dettando il ritmo dell'innovazione nell'ambito di questa importante disciplina medica.

Non costituisce l'obiettivo del presente saggio il delineare la storia della chirurgia in questa specifica epoca assai significativa. Nondimeno, una domanda sorge spontanea: se il nostro chirurgo di Preci era veramente così straordinariamente abile nel praticare la sua nuova attività, perché i più grandi chirurghi del suo tempo non hanno lasciato alcuna menzione né di lui, né della nuova scuola che stava nascendo nei dintorni della città di Norcia?

La risposta è immediata: il nostro ignoto giovane, benché particolarmente perito nell'arte della chirurgia, non era ancora nessuno, in quanto egli non aveva alcuna connessione con il mondo che viveva al di fuori degli angusti confini della Valle Castoriana, un mondo nel quale influenti medici e dottori ben pagati rappresentavano i protagonisti dell'altero settore dell'arte medica.

E dobbiamo sempre ricordare come la medicina fosse ancora separata dalla chirurgia; e che i medici e i dottori laureati, assieme ai più rinomati, eruditi chirurghi di maggior successo, consideravano gli illetterati chirurghi pratici come gente rozza, sostanzialmente sudicia e del tutto non professionale: degna, dunque, solamente del loro disprezzo.

Possiamo formarci un'idea di come tali chirurghi autodidatti e ignoranti fossero considerati dai potenti professionisti di successo di quell'epoca andando a rileggere le parole vergate da Henri de Mondeville, il più grande dottore e chirurgo di Francia tra la seconda metà del tredicesimo secolo e l'inizio del quattordicesimo: un uomo che aveva ricevuto la propria formazione presso le celebri Università di Parigi e Bologna, anche frequentando le lezioni di eminenti insegnanti privati quali Teodorico Borgognoni da Lucca, il fondatore della moderna anatomia, il quale a propria volta aveva condotto i propri studi con Taddeo Alderotti, il più famoso medico del medioevo italiano, citato anche da Dante Alighieri nella sua *Divina Commedia*.

In questo rutilante contesto, abitato dalle stelle della medicina, proviamo e leggere ciò che Henri de Mondeville aveva da dire, nella sua *La Chirurgie de Maître Henri de Mondeville* (1306-1320), in lode dei suoi eruditi, accademici colleghi:

«Soprattutto per coloro che conoscono questa materia, e specialmente per quei letterati che vogliono apprendere la chirurgia, che costoro siano catturati dalla mia opera e ne possano gioire, primariamente coloro che conoscono i principi della medicina e che capiscono le parole proprie di questa arte; perché è per loro che questo libro è stato scritto».

[Nella traduzione medievale in lingua francese del testo originale in Latino: «Autant ceux qui s'entendent, especiaument li letré qui veulent aprendre cyrurgie, soient liès et esjoissans de ce, especiaument ceux qui ont conneu les principes de medecine et qui entendent les paroles de l'art; car pour eulz est ordenee ceste oeuvre»].

Ma, poche righe più sotto, Henri de Mondeville verga parole di spregio contro gli autoproclamati chirurghi illetterati che venivano dalle campagne e infestavano le città di Francia:

«Nondimeno non voglio escludere completamente il fatto che questa mia opera possa giovare anche a coloro che sono illetterati. Dico che ve ne sono alcuni, idioti, sempliciotti e ignoranti, che sono incredibilmente orgogliosi e arroganti nei propri cuori, e che vanno in giro a dire che essi conoscono l'arte della chirurgia, al posto dei veri chirurghi, per averla appresa dai propri genitori e antenati, e da così lungo tempo che essi dicono di averne

persa memoria, e dicono di tramandarsela da orecchio a orecchio, come se si trattasse di un'eredità naturale; e la gente crede alle loro fole, diventando così complice e partecipe della loro follia; e soprattutto ai nostri giorni essi sono creduti da nobili e principi, e, tramite questi, da tutto il popolo. E da tutto questo nascono molti problemi e ne conseguono pericolose infermità, e talvolta anche la morte. Per questo motivo, a quegli arroganti illetterati che chiamano se stessi chirurghi, che questa nostra dottrina non possa essere di alcun uso, né per loro, né per i loro pazienti e nemmeno per coloro che si affidano a loro, proprio come Dio non aiuta coloro che non pongono la loro fede in Lui».

[Nella traduzione medievale in lingua francese del testo originale in Latino: «Toutevoies je ne met pas hors du tout en tout ceux qui ne sont pas letrés que ceste oeuvre profite ou non. Je di que il est aucuns d'iceus, aussi comme ydiotes, simples et ignorans, et sont merueilleusement orgueilleus et despiteux en cuer, disans que il ont l'oeuvre de cyrurgie, malgré les clers cyrurgiens, de lor parens et de leur predecesseurs et de si lonc temps que il n'en est memoire et dient que il l'ont d'oir oir, aussi comme de heritage et de nature; et les croient les lais de ce que il dient, aussi comme parchonniers et compaignons de lor folie; et ensurquetout es jours d'ore les nobles et les princes les croient et par eulz tot le peuple, dont il avient mout de fois griès et maladies perilleuses et aucune fois mort; pour la quel chose a tieux orgueilleus qui ne sont pas letrés et se dient cyrurgiens nostre devant dite doctrine ne soit de rien aidant ne a leur paciens, ne a ceux qui les croient, tout aussi comme Dieu ne secourt pas ceux qui l'ont en desdaing»].

Fig. 86 - Il brano di Henri de Mondeville sugli «ydiotes, simples et ignorans» che pretendono di essere veri chirurghi (manoscritto Français 2030 *La Chirurgie de Maitre Henri de Mondeville*, Bibliothèque Nationale de France, Parigi, quattordicesimo secolo), f5v

E anche se nel paragrafo seguente Henri de Mondeville esprimerà il proprio apprezzamento verso quegli specifici chirurghi illetterati i quali, umilmente, «non sono arroganti [...] e si comportano in modo diverso» («qui ne sont pas rebelles [...] et se duellent outre maniere»), riconoscendo che «lo scarso sapere che possono avere acquisito, essi lo hanno ricevuto dai chirurghi eruditi» («tel petit de science que il puent avoir aquis, que il l'ont eue des mires et del cyrurgiens letrés»), la sua opinione sui praticanti appartenenti alla tipologia del nostro rustico fondatore di una tradizione chirurgica in un piccolo villaggio perduto nel bel mezzo del nulla era certamente poco favorevole — per usare un eufemismo.

Ecco perché nessun chirurgo rinomato ha mai scritto alcunché, tra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo, a proposito di un sedicente operatore chirurgico apparso improvvisamente all'interno di una montuosa regione dell'Italia centrale. Assai probabilmente, essi non sapevano nulla di lui; e anche se ne avessero avuto notizia, non ne avrebbero scritto nulla, perché egli sarebbe stato considerato semplicemente come uno dei molti chirurghi illetterati e autoproclamati che infestavano il loro illustre settore professionale.

Anche il maestro bolognese di Henri de Mondeville, Teodorico Borgognoni, aveva vergato, nel suo trattato *Chirurgia*, redatto nel terzo quarto del tredicesimo secolo, parole preoccupate a proposito dei sedicenti, improvvisati chirurghi illetterati:

«È necessario che [i chirurghi] siano letterati, perché altrimenti, nel caso essi si avventurino in tentativi e sperimentazioni, essi possono spesso incorrere in incidenti e situazioni irresolubili. Credo infatti che nessuno possa conoscere la chirurgia senza sapere né leggere, né scrivere. Riferisce Almanzor come molti degli operatori di questa arte siano gente idiota, rozza e stupida; e proprio a causa della loro stupidità essi provocano pericolosissime infermità nei pazienti. Molti di essi, operando senza alcuna formazione e senza alcuna ragionevolezza, si trovano a uccidere le persone proprio a causa della loro inesperienza: perché essi non conoscono né la causa, né a malapena il nome stesso delle malattie che asseriscono di volere curare».

[Nel testo originale latino: «Oportet etiam esse literatos, alias, et si interdum experimentis iuventur, frequenter tamen in errorem incident, et

labyrinthum. Vix enim aliquem sine literis puto posse comprehendere chirurgiam. Refert enim Almāsor, quae operatores huius artis pro maiori parte idiotae, rudes, et stolidi sunt, et causa stoliditatis eorum, aegritudines in hominibus pessime generantur. Plerumque etiam cum non operantur sub certa radice, nequae rationabiliter, propter ipsorum imperitiam homines occiduntur. Causam etiam et nomina infirmitatum quas asserunt se sanare, penitus non agnoscunt»].

Fig. 87 - Il brano relativo ai chirurghi illetterati tratto dalla *Chirurgia* di Teodorico Borgognoni (Venezia, 1545), f134v

È dunque inutile tentare di ricercare citazioni che riguardino un nuovo chirurgo originario di Preci nell'ambito della letteratura professionale dei secoli tredicesimo e quattordicesimo. Non saremmo in grado di trovare alcunché.

Il nostro coraggioso chirurgo locale diventerà famoso solamente nei dintorni della Valle Castoriana. Quantomeno, nel corso della sua stessa vita.

Perché la sua eredità risulterà essere ben più duratura. E di assoluto successo.

4.3.12 L'esordio della Scuola Chirurgica Preciana e l'eredità del suo fondatore

Sebbene il nostro brillante chirurgo non sia stato oggetto, a quell'epoca, di alcuna particolare attenzione da parte del mondo esterno, la notizia della sua perizia chirurgica iniziò rapidamente a diffondersi, quantomeno a livello locale.

Nel nostro modello congetturale, egli deve essere divenuto una figura rispettata e di specifico rilievo nell'ambito dell'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, nel quale gli ospiti avevano probabilmente iniziato a trarre notevole beneficio dai suoi servizi.

Ricordiamo di nuovo le principali aree nelle quali il nostro ignoto chirurgo stava dimostrando, in modo crescente, la propria perizia: oltre alla piccola chirurgia su dita, nasi, membra e piedi, egli stava conseguendo notevolissimi risultati nel trattamento delle cataratte, dei calcoli vescicali e dei testicoli.

E la sua fama iniziò a circolare anche al di fuori dell'Ospedale.

Egli era ben noto ai monaci di Sant'Eutizio, presso i quali aveva intrapreso i propri primi passi nell'arte della chirurgia; egli era anche molto conosciuto a Preci, dove la sua famiglia non poteva che provare un grande orgoglio per quel parente così competente e talentuoso.

Dunque, molte persone, nel territorio di Norcia, stavano iniziando a rivolgersi a lui, richiedendo l'effettuazione di trattamenti chirurgici.

Non dobbiamo dimenticare come le persone che vivevano nelle campagne e nei piccoli villaggi non godessero della disponibilità di alcun medico, né di alcun dottore laureato, che non erano interessati ad avere a che fare con gente povera e priva di denaro. E le necessità chirurgiche erano molteplici, specialmente quando si trattava di persone anziane colpite dalla cataratta o di uomini sofferenti per i calcoli vescicali — infermità, queste, che risultavano essere assai frequenti tra la popolazione generale.

Fig. 88 - Un chirurgo intento a praticare un'operazione di cataratta su un paziente (manoscritto Ashmole 1462 conservato presso l'Università di Oxford, Bodleian Libraries, Oxford, tredicesimo secolo), f10r

Il nostro giovane chirurgo poteva alleviare il dolore. Egli era anche in grado di restituire la vista. Era una persona che sapeva essere fonte di fiducia e incoraggiamento; era gentile; era bravo. Le sue mani erano mani d'angelo.

E poi ci furono i primi allievi, provenienti dalla sua stessa famiglia e da alcune altre famiglie di Preci, che si rivolsero a lui chiedendogli di insegnare loro la sua arte. Essi volevano imparare da lui. Volevano diventare chirurghi anche loro. Sotto la sua competenze, esperta, apprezzatissima guida.

In quello specifico, esatto momento nasceva la Scuola Chirurgica Preciana, nell'ambito della piccola comunità di Preci.

Eppure, si trattava ancora e solamente di un piccolo gruppo, che comprendeva il maestro e una manciata di allievi. Nessuno sapeva ancora nulla a proposito della sua esistenza. Essi stessi non avevano alcuna idea di rappresentare il primissimo nucleo di una futura, celebre scuola.

In ogni caso, il nostro brillante giovane — ora un adulto e un chirurgo — iniziò a impartire lezioni pratiche, sul campo, ai suoi nuovi pupilli.

Essi non avevano libri, non disponevano di volumi manoscritti, in quanto il loro stesso maestro era probabilmente ancora illetterato, e di certo lo erano i suoi giovanissimi studenti di Preci. Nondimeno, l'insegnante era brillante, le lezioni erano illuminanti, e gli studenti ne erano affascinati: egli mostrava loro come trattare varie infermità presenti presso l'Ospedale di San Lazzaro, praticando chirurgia viva e reale sugli ospiti e sui pazienti del Valloncello, non lontano da Preci.

L'Ospedale, istituito solamente alcune decine di anni prima, costituiva una feconda fucina di esperienze e di esercizio: mai vi era carenza di pazienti, in quanto i lebbrosi necessitavano sempre di cure e attenzioni, con le loro numerose infermità collaterali. Presto la cataratta divenne una categoria di trattamento chirurgico largamente praticata, permettendo così al piccolo gruppo di allievi di acquisire una notevole abilità in relazione a questa specifica operazione; anche i testicoli venivano trattati di frequente, per mezzo della castrazione bilaterale o parziale.

All'inizio dell'inverno, l'annuale macellazione del maiale diventava il loro più emozionante appuntamento, una sorta di lezione magistrale: lì, tra il sangue e gli organi ancora palpitanti, il nostro maestro poteva disvelare ai suoi affascinati studenti i più riposti segreti del corpo dell'animale, e illustrarne le analogie e le differenze rispetto alla struttura anatomica degli esseri umani. Le mani tremanti dei nuovi allievi potevano essere guidate gentilmente all'interno della carne, reale e tangibile, del suino, preparando così i futuri chirurghi alla sensazione tattile che avrebbero sperimentato nell'affrontare il corpo dei propri pazienti.

La fama del piccolo gruppo di preciani continuava a espandersi attraverso le campagne, raggiungendo ora i vicini villaggi e città. Molte persone iniziavano a recarsi fino a Preci alla ricerca di un sollievo chirurgico per le loro sofferenze; in particolare, gli infermi colpiti dai calcoli vescicali

cominciavano a giungere numerosi, attratti dalla crescente rinomanza del chirurgo che viveva e operava in Preci.

Di tutto questo, non abbiamo alcuna evidenza scritta. Non abbiamo assolutamente nulla. L'intero tredicesimo secolo non sarà in grado di fornirci alcun documento, alcuna registrazione.

Ricordiamoci del fatto che non stiamo parlando di università. Stiamo avendo a che fare, solamente, con un nascente gruppo informale composto da pochi entusiasti, guidati da un personaggio fondamentalmente illetterato — benché di certo assai brillante — e comprendente una manciata di giovani contadini originari di varie famiglie di Preci. Niente di più, e niente di meno. Essi non avevano dimestichezza con il leggere e lo scrivere, né erano soliti tenere alcuna memoria scritta in relazione alle attività che stavano conducendo.

Il trasferimento di sapere chirurgico aveva luogo esclusivamente su base pratica. Essi assistevano il loro maestro nel corso delle operazioni, ne ascoltavano le parole mentre conduceva i trattamenti, conseguivano il proprio addestramento sul campo su pazienti reali, guidati dalla mano attenta ed esperta della loro guida.

Si trattava di una conoscenza che veniva affidata ai nuovi allievi solamente per mezzo di insegnamenti orali. Era un modo per imparare a utilizzare le proprie mani a beneficio degli esseri umani che stavano soffrendo. Consisteva in metodi, tecniche e procedure del tutto empiriche, tese ad alleviare il dolore e, se possibile, a restituire la salute.

Nella nostra ipotetica visione, fu questa l'origine della Scuola Chirurgica Preciana. E infine, quando il nostro ignoto, brillante fondatore morì — probabilmente verso la fine del tredicesimo secolo — egli aveva portato nel mondo una nuova, preparata, motivata schiera di giovani chirurghi pratici, appartenenti a una medesima tradizione e a una stessa scuola informale.

Essi erano pronti per effettuare il loro più grande balzo: stavano per lasciare la Valle Castoriana per percorrere le strade del mondo che si trovava al di fuori. Portando con sé, lontano, il nome di un piccolo villaggio italiano: Preci.

Nondimeno, si sarebbe trattato di un processo estremamente lento. Partendo dalla loro terra di origine e dalla città di Firenze (dove li troveremo già nel corso del quattordicesimo secolo, come avremo occasione di vedere più avanti), almeno due secoli trascorreranno prima che i chirurghi di Preci possano conquistare la posizione che essi meritavano nell'arena della medicina.

E vedremo, nel seguito, i motivi per un tale eccezionale ritardo.

4.4 I secoli quattordicesimo e quindicesimo: la crescita sotterranea e quasi invisibile della Scuola Chirurgica Preciana

4.4.1 «Magister Bernardus»: il riferimento più antico a noi noto concernente un chirurgo preciano

Stiamo ora lasciando il promettente, fertile spazio del nostro modello congetturale relativo all'origine della Scuola Chirurgica Preciana.

Abbiamo percorso sconosciuti sentieri attraversando un secolo — il tredicesimo — all'interno del quale nessuna fonte scritta risulta essere disponibile per raccontarci la vera storia dei primi chirurghi di Preci. Nondimeno, abbiamo tentato di dipingere un quadro assai interessante, che potrebbe esserci d'aiuto per comprendere come questa illustre scuola abbia potuto formarsi e conoscere un proprio particolare sviluppo nel corso dei suoi primissimi anni di vita.

Adesso intendiamo ritornare alle fonti e ai documenti scritti, tentando di seguire, attraverso i secoli successivi, quel filo sottile il cui nome è Scuola Chirurgica Preciana. E avremo modo di vedere come quel filo, a mano a mano che quei secoli scorreranno, sarà, almeno inizialmente, ancora difficile da recuperare.

In quali anni è possibile reperire la prima menzione che sia relativa alla presenza di chirurghi provenienti da Preci o Norcia?

Secondo Gian Franco Cruciani (*La chirurgia preciana, in Presenze filosofiche in Umbria II - Dal medioevo all'età contemporanea*, Milano,

2012, p. 93-96), in un manoscritto databile al quattordicesimo secolo, conservato presso la Biblioteca Casanatense in Roma, si trovano «negli spazi bianchi, annotazioni di colui che ne era il proprietario, la sua firma e la data del 1384. Chi lo possedeva era un certo Maestro Berardo di Maestro Cambio di Poggio di Croce, il primo chirurgo preciano documentalmente conosciuto».

Poiché Cruciani riferisce che il manoscritto conterrebbe «testi di medicina e chirurgia dei più celebri autori del Medioevo quali Ruggero di Frugardo, Albucasis, Bingezla, Rhazes, Gentile da Foligno», il volume, non meglio identificato, dovrebbe coincidere con il n. 1382 della Casanatense, il quale comprende la *Chirurgia* di Rolandus Parmensis, risalente al 1250 circa. Rolando, che fu attivo a Parma e a Bologna, amplia una precedente opera elaborata da Ruggero di Frugardo (*Practica chirurgiae*), e il suo trattato manoscritto costituisce un luminoso esempio della rinnovata attenzione con la quale il Medioevo stava considerando l'arte della chirurgia.

Fig. 89 - Due pagine miniate tratte dal manoscritto n. 1382 *Chirurgia* di Rolandus Parmensis, conservato presso la Biblioteca Casanatense a Roma (tredicesimo secolo)

Il manoscritto n. 1382 è vivacemente arricchito dalla presenza di numerose, colorate miniature, le quali intendevano fornire al lettore un'illustrazione delle varie pratiche chirurgiche descritte nel testo. Una di esse rappresenta, con crudo naturalismo, la difficile, sanguinosa, atroce operazione della litotomia.

Fig. 90 - La litotomia così come raffigurata nel manoscritto n. 1382 *Chirurgia* di Rolandus Parmensis, conservato presso la Biblioteca Casanatense a Roma (tredicesimo secolo)

Una descrizione maggiormente dettagliata, relativa a questo stesso riferimento, è contenuta in un più risalente articolo vergato da Adalberto Pazzini, medico e studioso, dal titolo *La medicina in Umbria dal secolo XV al XVIII* (in *Storia e cultura in Umbria nell'età moderna (secoli XV-XVIII)*, Atti del VII Convegno di studi umbri, 1969, p. 376). Secondo Pazzini, l'ultima carta del volume manoscritto è costituita da una nota, datata 1384, contenente ricette di farmaci e una richiesta di pagamento per un trattamento medico eseguito a Norcia, il tutto vergato dal proprietario del

manoscritto, «Magister Bernardus magistri Cambii de podio Crucis, discripti terrae Norciae».

Magister Bernardus magistri Cambii de podio Crucis, discripti terrae Norciae, ritrovato in un codice della biblioteca Casanatense, appartenente appunto al *Nursinus Magister Bernardus*, nell'anno 1384 il quale, nella minuta rimasta nell'ultima pagina del codice contenente uno zibaldone di ricette, avanza petizione

Fig. 91 - Un riferimento trecentesco a un medico e chirurgo preciano, da *La medicina in Umbria dal secolo XV al XVIII* di Adalberto Pazzini (in *Storia e cultura in Umbria nell'età moderna (secoli XV-XVIII)*, Atti del VII Convegno di studi umbri, 1969) p. 376

«De podio Crucis, discripti terrae Norciae»: si tratta di Poggio di Croce, un piccolo castello situato non lontano da Preci. E possiamo supporre come questo «Magister Bernardus», nel vergare la propria nota, la ricetta e una richiesta di pagamento su di un manoscritto riguardante la chirurgia, fosse probabilmente un medico e un chirurgo.

È questo, dunque, il nostro primo chirurgo originario di Preci e documentato tramite fonte scritta (assieme ai chirurghi che troveremo a Firenze intorno al medesimo periodo, come avremo modo di vedere nel seguente paragrafo). Egli vive e lavora, ancora, solamente a Norcia, e non è probabilmente noto al di fuori della sua terra d'origine. Però egli è lì, e proviene da Preci.

Magister Bernardus è il primo di una lunga sequenza di chirurghi preciani che attraverserà i secoli che verranno.

E siamo anche in grado di reperire ulteriori riferimenti, durante questo stesso secolo quattordicesimo e nel corso dell'inizio del quindicesimo, in merito a una specifica serie di chirurghi di Norcia — i quali, riteniamo, possano essere stati originari di Preci.

Per rintracciarli, avremo necessità di spostarci verso un'importante città d'Italia, che stava vivendo a quel tempo il pieno splendore del proprio periodo rinascimentale.

Stiamo per recarci a Firenze. E lì incontreremo molti 'Norcini', nella loro prima, qualificata apparizione al di fuori del ristretto territorio della loro città natale, Norcia.

4.4.2 Firenze e la prima comparsa dei 'Norcini' in qualità di apprezzati chirurghi

Disponiamo forse di ulteriori significative, affidabili menzioni in relazione ai secoli quattordicesimo e quindicesimo? La risposta è affermativa, e queste menzioni provengono, in modo alquanto inaspettato, non da Roma — la tradizionale destinazione, a partire dal quindicesimo secolo, dei lavoratori emigranti che provenivano da Norcia — quanto piuttosto da Firenze, e nel corso dello stesso secolo quattordicesimo.

A Firenze l'Arte dei Medici, Speciali e Merciai esisteva sin dal 1314, quando ne vennero elaborati i primi statuti. In particolare, la Rubrica LV regolava rigorosamente l'attività dei medici e dei chirurghi medievali all'interno del territorio controllato dalla città toscana:

«Che nessun medico possa esercitare l'arte della medicina, senza prima essere esaminato — Nessun nuovo medico, fisico o chirurgo, da qualsiasi luogo egli provenga, potrà esercitare le arti della medicina e della chirurgia nella città di Firenze prima di essere convocato ed esaminato dai consoli di questa arte, assieme a due frati minori e a due frati predicatori, da assegnarsi a cura dei priori dei detti ordini o dai loro guardiani».

[Nel testo originale latino: «Quod nullus medicus possit exercere artem medicine, nisi fuerit examinatus — Nullus medicus novus, phisicus vel cirugicus, undecumque fuerit, possit exercere artem phisice vel cirugie in civitate Florentie, qui non sit conventatus, nisi fuerit examinatus per consules huius artis cum duobus fratribus minoribus et duobus predicatoribus, dandis a prioribus dictorum ordinum vel guardianis»].

LV. Quod nullus medicus possit exercere artem medicine, nisi fuerit examinatus.

a. Nullus medicus novus, phisicus vel cirugicus, undecumque fuerit, possit exercere artem phisice vel cirugie in civitate Florentie, qui non sit conventatus, nisi fuerit examinatus per consules huius artis cum duobus fratribus minoribus et duobus predicatoribus, dandis a prioribus dictorum ordinum vel guardianis.

Fig. 92 - La rubrica relativa a medici e chirurghi contenuta negli *Statuti dell'arte dei medici e speciali* (Firenze, 1922 - testo del 1314), Rubrica LV, p. 49

Ma cosa ha a che fare tutto questo con i Norcini? Come riferito da Katherine Park nel suo articolo *Stones, bones and hernias: surgical specialists in fourteenth- and fifteenth-century Italy*, in *Medicine from the Black Death to the French disease* (Londra, 1998) e come anche riportato da David Gentilcore (*Medical charlatanism in early modern Italy*, Oxford, 2006, p. 182 e 183), molti chirurghi 'Norcini' furono ammessi come membri della potente Arte già a partire dalla seconda metà del secolo quattordicesimo:

«Tra il 1368 e il 1444, l'Arte dei Medici, Speciali e Merciai a Firenze registrò ventisei operatori provenienti da Norcia e dal suo territorio»

Chiaro. Massivo. Quasi inaspettato. Dai registri dell'Arte dei Medici possiamo osservare come qualcosa stesse già accadendo, a Firenze, sin dalla seconda metà del quattordicesimo secolo: la terra di Norcia stava iniziando a produrre una molteplicità di chirurghi, abili in particolare, come vedremo più oltre, nei trattamenti di chirurgia interna (calcoli, ernia), i quali venivano esportati verso una grande città dell'Italia centrale, nella quale, a quell'epoca, il potere risiedeva nelle mani delle arti e corporazioni.

Dobbiamo notare come, a meno della singola menzione concernente un «Magister Bernardus», chirurgo a Norcia nel 1384, come da noi illustrato nel precedente paragrafo, questa significativa schiera di chirurghi 'Norcini' operanti in Firenze sembrerebbe non trovare riscontro in altre città italiane nel corso degli stessi anni. Per esempio, per quanto possibile desumere a partire dalle fonti a noi note, si potranno iniziare a vedere chirurghi nursini a Roma solamente a partire dal sedicesimo secolo.

Dunque non è possibile sapere se alla fine del quattordicesimo secolo e nel corso del quindicesimo i Norcini fossero già pienamente conosciuti e apprezzati quantomeno nel centro dell'Italia, in quanto la disponibilità di fonti scritte non ci permette di confermare questo genere di ipotesi; nondimeno, possiamo con certezza affermare come questo sia esattamente ciò che è avvenuto, in particolare, nella città di Firenze.

cities. In Florence in 1406, two hernia surgeons, Maestro Antonio and Maestro Francesco of Norcia were granted an extremely rare lifetime tax exemption. Some twenty years later, in the city's *catasto* or tax register of 1427, nine such specialists were listed; out of thirty-seven male heads of household identified as a *medicus* (doctor) of some sort or other, five of them, all of the same family, were hernia doctors (*medici de' crepati*) from Norcia. Between 1386 and 1444, Florence's Guild of Physicians, Apothecaries, and Grocers enrolled twenty-six practitioners from Norcia and its territories.¹³⁹ Similarly, in the thirty years from 1540 to 1570,

Fig. 93 - Chirurghi norcini nella Firenze del '400, da *Medical charlatanism in early modern Italy* di David Gentilcore (Oxford, 2006), p. 182 e 183

Perché, per quanto riguarda Firenze, abbiamo a disposizione ulteriori riferimenti a proposito di attività chirurgiche effettuate dai Norcini in città, menzioni parimenti tratte dalle ricerche di Katherine Park e David Gentilcore:

«A Firenze nel 1404, a due chirurghi erniari, Maestro Antonio e Maestro Francesco di Norcia, fu concessa una rarissima esenzione dal pagamento delle tasse, vita natural durante».

Dunque, all'inizio del quindicesimo secolo è possibile rintracciare a Firenze due stimati chirurghi originari di Norcia (forse provenienti dall'area di Preci), i quali non solo erano soliti praticare almeno una delle tipologie di operazioni connesse alla chirurgia interna (vale a dire la chirurgia dell'ernia), ma erano anche eccezionalmente apprezzati in quella illustre città, e a tal punto da essere addirittura esentati dal pagamento delle tasse!

Ma non è finita qui, in quanto ulteriori informazioni possono essere rinvenute nel famoso Catasto di Firenze, elaborato dalla celebre città nell'anno 1427. Come gli studiosi ben sanno, questo registro è in grado di fornire una straordinaria fotografia della società fiorentina relativamente a quello specifico anno, elencando praticamente tutti i cittadini ivi residenti, dal più miserevole individuo sino alle più influenti famiglie della città (Medici, Strozzi, Pitti, Albizzi, ecc.) e ai più celebri artisti del Rinascimento, quali Donatello e Brunelleschi, i quali erano nati e vivevano in Firenze: un'immagine unica e senza precedenti relativa a un singolo luogo e a uno specifico tempo, rispetto al quale non esistono eguali in altre aree urbane dell'Europa di quell'epoca.

Come riporta ulteriormente Gentilcore:

«Circa venti anni più tardi, nel catasto o registro delle imposte della città, redatto nel 1427, erano elencati nove di questi specialisti: su trentasette capifamiglia indicati come 'medicus' (dottore) di un genere o dell'altro, cinque di essi, tutti appartenenti alla medesima famiglia, erano dottori erniari (medici de' crepati) da Norcia».

Di nuovo, da una fonte diversa rispetto ai registri delle Arti, possiamo rinvenire ulteriori conferme a proposito della presenza, a Firenze, di

chirurghi norcini esperti nel trattamento delle ernie, una delle specialità della chirurgia interna del Medioevo.

Ed ecco uno di questi 'maestri', come gli specialisti medici venivano denominati nel catasto: si tratta di «Maestro Antonio di Giovanni da Norcia». Egli abitava a Firenze, nel distretto centrale di San Giovanni, dove si trova la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, e, più specificamente, all'interno del Gonfalone del Drago, una zona situata immediatamente alle spalle della Cattedrale stessa. Una posizione assai centrale, che ben si confaceva a un benestante chirurgo proveniente da Norcia.

Fig. 94 - Un chirurgo norcino nella Firenze del 1427, dal *Catasto di Firenze 1427*, filza n. 52 *Quartiere San Giovanni - Gonfalone Drago*, indice settecentesco, lettera A, p. 3

Era questa la città di Firenze, nei secoli quattordicesimo e quindicesimo: il primo luogo dove, al di fuori del proprio territorio nell'area di Norcia, i chirurghi preciani, identificati come Norcini, poterono dimostrare al mondo esterno la propria straordinaria perizia nel settore della chirurgia interna.

Oltre a Firenze, è possibile reperire i nostri chirurghi anche in altri luoghi?

Disponiamo di un'ulteriore menzione riguardante un chirurgo preciano il quale si sarebbe asseritamente recato fino in Francia per curare un re. Si

tratta, però, di un riferimento che non ci viene fornito da una fonte indipendente, in quanto esso è rinvenibile in un volume redatto da un medico di Preci, e posteriore di due secoli rispetto al periodo che stiamo ora analizzando.

Andiamo dunque a vedere di cosa si tratti.

4.4.3 Un chirurgo preciano in Francia alla fine del quattordicesimo secolo

Disponiamo di un ulteriore interessante riferimento a un chirurgo preciano trecentesco, fornitoci da Durante Scacchi, «cittadino di Preci, chirurgo in Fabriano, e medico espertissimo» («Precibus cive, Fabrianensi Chirurgo, atque Physico expertissimo»), il quale nel 1596 pubblicò il suo *Subsidium medicinae*, del quale tratteremo ampiamente in un successivo paragrafo.

Nell'introduzione al proprio trattato, questo grande chirurgo, un vero e proprio faro della Scuola Chirurgica Preciana (come avremo modo di vedere in seguito), ricorda con orgoglio al lettore di come un suo illustre antenato, un medico appartenuto alla sua stessa famiglia, avesse conseguito, due secoli prima, una grande rinomanza in Francia:

«Infatti, come appare in modo manifesto da pubblici documenti, da questa famiglia [degli Scacchi] nacque un eminente Medico, il quale circa duecento anni orsono praticò opportuni trattamenti medici al Cristianissimo Re di Francia; e lì era chiamato, quasi per antonomasia, il Medico Romano».

[Nel testo originale latino: «Nam, ut publicis patet scripturis, ex huiusmodi familia [Scacchorum genus] mirus quidam fuit Medicus, qui iampridem ante duecentos annos Christianissimo Gallorum Regi medicina commodis inferuivit; et quadam quasi excellentiais Romanus Physicus vocabatur»].

Dunque, già nell'ultimo quarto del quattordicesimo secolo un esponente della famiglia Scacchi risultava essere un famoso dottore laureato, convocato presso la corte reale di Francia per guarirne il re.

prodessem, tum etiam ut Scacchorum genus ex familia Asclepiada, ut ita dicam, oriundum aliquod signum ostenderet, testimoniumque, quo quemadmodum semper, re ipsa, Mundo profuit, sic aliquo nunc scripto profuisse testatum relinqueret. Nam, ut publicis patet scripturis, ex huiusmodi familia mirus quidam fuit Medicus, qui iampridem ante ducentos annos Christianissimo Gallorum Regi medicina commodis inseruivit: & quadam quasi excellentia Romanus Physicus vocabatur: & ex illo de-

Fig. 95 - Un medico trecentesco appartenuto alla famiglia Scacchi di Preci, dal *Subsidium medicinae* di Durante Scacchi (Urbino, 1596), lettera a suo fratello Cesare Scacchi, p. 2

Ma di quale re si trattava? Nel periodo citato da Durante Scacchi, il re di Francia era Carlo VI, il quale, a partire dal 1392, iniziò a divenire tragicamente folle. Non sappiamo se l'antenato di Durante Scacchi sia stato effettivamente chiamato in Francia per tentare di curare quel re; sappiamo però, come riferito dallo storico francese Th. Burette nella sua *Histoire de France* (Parigi, 1843, Vol. 1, p. 354), che «nel corso di quell'anno (1393), i reggenti ordinarono di pregare per il re, e fecero venire, con grande spesa, dei medici per poterlo curare».

Sappiamo anche che Carlo VI fu certamente oggetto delle cure praticate da Guillaume de Harsigny, il più grande medico francese di quel tempo, un uomo che aveva viaggiato in Italia e a Salerno al fine di completare la propria formazione medica, e aveva probabilmente avuto modo di incontrare altri illustri medici italiani. Prima di morire, in quello stesso anno 1393, aveva forse potuto consigliare ai reggenti di convocare qualche altro dottore dall'Italia, e uno di questi potrebbe essere stato, ma si tratta di una mera ipotesi, uno dei membri della famiglia Scacchi.

Non è possibile, oggi, saperne di più. Possiamo solamente affidarci all'orgogliosa rivendicazione di Durante Scacchi, concernente la sua stessa ascendenza familiare, illuminata da un illustre chirurgo preciano vissuto duecento anni prima. Il quale era stato il chirurgo di un Re.

4.4.4 Ulteriori riferimenti italiani e Benedetto Reguardati

Disponiamo di ulteriori menzioni che siano relative a chirurghi preciani nel corso del quattordicesimo secolo? Sfortunatamente no.

Un'ulteriore citazione, che però è spesso riportata in modo errato, riguarda un passaggio vergato da Lanfranco da Milano alla fine del tredicesimo secolo nella sua *Chirurgia magna*, dalla quale abbiamo già avuto modo di citare alcuni brani in precedenti paragrafi

In effetti, in questo passaggio non vengono menzionate né Preci, né Norcia, in quanto esso si limita ad affermare come sia meglio lasciare la litotomia, un trattamento enormemente pericoloso per il paziente, «alla rapacità di altri avidi chirurghi» («alijs cupidis chirurgis dimitte illa lucrari»): dunque il brano non fornisce alcuna attestazione a proposito dell'esistenza di una Scuola Chirurgica Preciana in questo periodo così precoce, limitandosi a registrare la presenza di chirurghi pratici assetati di denaro, i quali non si sarebbero tirati indietro dall'effettuare ogni sorta di trattamento, anche i più pericolosi, se ben pagati.

Fig. 96 - Il brano sugli «avidhi chirurghi» tratto dalla *Chirurgia magna* di Guido Lanfranchi (Venezia, 1545), folium 245v (Saggio III, Insegnamento III, Capitolo 8)

E cosa possiamo dire a proposito del quindicesimo secolo? Sembrerebbe che non risulti sussistere alcuna ulteriore menzione a proposito di Preci e

dei suoi chirurghi (ma ricordiamoci come, a quell'epoca, essi fossero già pienamente conosciuti e apprezzati in una città importante come Firenze).

Nel campo della medicina, l'unica figura notevole emergente dal territorio di Norcia in questo secolo è quella di Benedetto Reguardati.

Nel corso del quindicesimo secolo un eminente pontefice, Pio II Piccolomini, si era avvalso dell'esperienza medica di questo rinomato dottore, originario di una delle più illustri famiglie di Norcia: secondo un'antica tradizione la madre di San Benedetto, vissuta tra il quinto e il sesto secolo d.C., fu Claudia Abbondanza de' Reguardati, una testimonianza dell'antichità della famiglia.

Egli fu professore all'Università di Perugia, come attestato dalla titolazione del suo volume *Libellus de conservatione sanitatis*, dove egli si firma «doctor et magister»; nonché da una riga contenuta nel Capitolo I, nella quale egli fa riferimento ad «alcuni dei miei studenti, quando ero in Perugia» (in Latino, «dum essem perusii quidam scolares mei...»).

Fig. 97 - Un riferimento a Perugia e ad alcuni studenti nel *Libellus de conservatione sanitatis* di Benedetto Reguardati (Roma, 1493), Capitolo I

Ma egli era anche un figlio della sua stessa terra. Come Julian Hill Cotton scrive nel suo dettagliato saggio *Benedetto Reguardati of Nursia (1398-1449)* (1969), «benché Benedetto Reguardati abbia ottenuto ogni possibile qualificazione e abbia avuto piena dimestichezza sia con la teoria che con la pratica della medicina, la sua perizia come medico e ostetrico erano di

origine pratica piuttosto che accademica, ed egli fa parte della schiera dei grandi empirici di Norcia».

Benedetto Reguardati operò come apprezzatissimo medico e diplomatico al servizio della corte di Francesco Sforza, condottiero e duca di Milano, e in particolare di sua moglie. Effettuò anche trattamenti medici nei confronti di vari membri della famiglia dei Medici, a Firenze.

Certamente egli «accrebbe grandemente la gloria della sua famiglia, acquistata dai suoi antenati in passato nella città di Norcia ('ac domus sue splendorem quem in Nurisina civitate vetustis temporibus comparatum a suis maioribus, ipse plurimum auxi')», come Julian Hill Cotton ricorda nel proprio saggio citando da una lettera datata 1464. Eppure, non abbiamo alcuna evidenza di un suo possibile coinvolgimento nel trattamento di pazienti sofferenti a causa dei calcoli o della cataratta; dunque non sappiamo se egli abbia avuto alcun contatto, o meno, con i chirurghi di Preci.

Dunque, per quanto riguarda il quindicesimo secolo, non disponiamo di ulteriori riferimenti documentali che siano connessi alla Scuola Chirurgica Preciana, anche se riteniamo che nuove ricerche, da condursi presso gli archivi medievali e rinascimentali di varie città italiane, potrebbero certamente fornire una importante quantità di materiali aggiuntivi a proposito della precoce presenza dei nostri chirurghi preciani lungo la penisola italiana.

Di sicuro, qualcosa stava già accadendo, anche se in modo assai sotterraneo (ad esclusione del caso di Firenze) e su basi ancora apparentemente informali. E vedremo, nel prossimo capitolo, di cosa stiamo parlando.

4.4.5 I litotomi italiani invadono la Francia

È possibile rinvenire una traccia assai significativa a proposito di un processo sotterraneo e difficilmente percettibile all'interno di un più tardo resoconto, contenuto nel Vol. 1 del *Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne*, curato da Nicolas François Joseph Éloy nel 1778.

Alla voce dedicata a Germain Colot, il celeberrimo litotomo francese vissuto nella seconda metà del quindicesimo secolo — il vero e proprio iniziatore della litotomia in Francia, e torneremo a parlare di lui più avanti nel presente saggio — troviamo un riferimento ad alcuni chirurghi italiani attivi oltre le Alpi in quello stesso periodo, nonché dotati di una peculiare, assai sospetta perizia nell'estrazione dei calcoli:

«Colot è il primo tra i chirurghi francesi ad avere osato l'estrazione della pietra dalla vescica; prima di lui, coloro che erano colpiti da questa infermità erano costretti a mettersi nelle mani di inaffidabili avventurieri, oppure dovevano far venire dei litotomi dall'Italia, con grandissima spesa, essendo questi i soli che sapessero operare con destrezza».

[Nel testo originale francese: «Colot est le premier des Chirurgiens François qui ait osé tenter l'extraction de la pierre de la vessie; avant lui, ceux qui étoient atteints de cette maladie, se mettoient en mains des avventuriers, ou faisoient venir à grands frais des Lithotomistes Italiens, les seuls alors qui sussent opérer avec dextérité»].

Riusciamo a percepire la rilevanza di questo brano? Ci viene qui detto che nella Francia del quindicesimo secolo vi erano sì degli improvvisati chirurghi locali, ma anche litotomi esperti, venuti dall'Italia proprio per effettuare questa tipologia di operazione.

COLOT, (Germain) Chirurgien Lithotomiste du XV siecle, s'est rendu célèbre sous le regne de Louis XI qui monta sur le Trône en 1461 & mourut en 1483. Colot est le premier des Chirurgiens François qui ait osé tenter l'extraction de la pierre de la vessie; avant lui, ceux qui étoient atteints de cette maladie, se mettoient en mains des avventuriers, ou faisoient venir à grands frais des Lithotomistes Italiens, les seuls alors qui sussent opérer avec dextérité. Il assista assez régulièrement à leurs tailles, examina avec beaucoup d'attention leur maniere de procéder, & se mit si bien au fait des précautions qu'elle exige, qu'il ne tarda pas à sentir combien il étoit honteux aux Chirurgiens de sa nation, de négliger l'étude & la pratique d'une opération de cette importance. En

Fig. 98 - Esperti litotomi italiani nella Francia del '400, dal *Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne* di Nicolas François Joseph Éloy (Mons, 1778), Vol. 1, p. 686

Si trattava, forse, dei primi chirurghi preciani itineranti, i quali dopo due secoli di incessante maturazione in termini di abilità ed esperienza stavano iniziando a viaggiare di città in città, in Italia e anche in Francia?

Non conosciamo la risposta a questa domanda. Sappiamo però come proprio Germain Colot sia stato il fondatore della scuola francese della litotomia, la quale, per i successivi duecentocinquanta anni circa, resterà circoscritta ai membri di questa stessa famiglia e chiusa agli allievi provenienti dall'esterno. Proprio come i Preciani.

Correva l'anno 1474. Un chirurgo francese effettuava la litotomia su di un paziente, per la prima volta in Francia. Perché oltralpe, a quell'epoca, questo pericoloso trattamento chirurgico, potenzialmente letale, era affidato solamente agli italiani.

Erano, questi, i preciani? Riteniamo che sia possibile. Perché essi erano già conosciuti e apprezzati a Firenze; e, entro pochi decenni, nel sedicesimo secolo, la rinomanza dei chirurghi di Preci e di Norcia esploderà rapidamente, apertamente e pubblicamente.

Anche il medico tedesco Kurt Polycarp Joachim Sprengel, che sarà autore, alla fine del diciottesimo secolo, di una storia della chirurgia (*Geschichte der chirurgie*) la pensa esattamente nello stesso modo:

«Nel quindicesimo secolo, uno dei Norcini, che stava attraversando la Francia, affidò la propria arte a Germain Colot...».

[Nel testo originale tedesco: «Im fünfzehnten Jahrhundert hatte einer der Norcini auf einer Reise durch Frankreich seine Kunst einem Germain Colot anvertrauet...»].

Dunque, sembrerebbe proprio che i 'Norcini', ossia i Preciani, fossero già largamente conosciuti nella Francia del quindicesimo secolo, mentre al contempo, in Italia, risulta possibile reperire solamente scarse tracce della loro presenza, e nella sola città di Firenze.

Im funfzehnten Jahrhundert hatte einer der Norcini auf einer Reife durch Frankreich seine Kunst einem Germain Colot anvertrauet. Dieser machte sein Probestück 1474 an einem Freyschützen aus Meudon, der an Steinbeschwerden litt, und den K. Ludwig XI. dem Künstler überließ, um die Operation an ihm zu machen. Der Erfolg war so glücklich, daß der Kranke schon nach vierzehn Tagen völlig hergestellt war. 30) Wel-

Fig. 99 - L'arte dei Norcini trasferita a Germain Colot in Francia, da *Geschichte der chirurgie* di Kurt Polycarp Joachim Sprengel (Halle, 1805), Vol. I, p. 280

In questo peculiare contesto, prima di addentrarci nel secolo successivo, abbiamo necessità di fermarci e di approfondire le ragioni che hanno contribuito a rallentare la progressione dei Preciani nel loro percorso di carriera verso una reale, manifesta celebrità nel campo della chirurgia.

Nel nostro modello congetturale, abbiamo ipotizzato come il fondatore della Scuola Chirurgica Preciana fosse stato attivo a San Lazzaro in Valloncello a partire dal secondo quarto del tredicesimo secolo, sulla base di considerazioni relative all'istituzione di un Ospedale nelle vicinanze di Preci e alle concomitanti proibizioni emesse dalla Chiesa a proposito del rapporto tra chierici e medicina.

E dunque, come è possibile che nel corso di duecento anni, attraversando i secoli quattordicesimo e quindicesimo, non si rinvergano specifici riferimenti scritti ai chirurghi di Preci, ad esclusione del caso di Firenze?

Per spiegare tutto questo, nel prossimo capitolo introdurremo il profilo di una nuova, incredibile figura: il ciarlatano, che vide la luce a pochi

chilometri di distanza da Preci e da Norcia. E, di fatto, impedì alla Scuola Chirurgica Preciana di raggiungere i propri obiettivi con la rapidità che essa avrebbe meritato.

4.5 Gli ostacoli avverso il riconoscimento: i ciarlatani e il loro disonorevole contributo

4.5.1 I sedicenti chirurghi che operavano al di fuori dei confini dell'arte medica

Dobbiamo immaginare come, durante i secoli quattordicesimo e quindicesimo, i chirurghi di Preci abbiano gradualmente continuato a costruire e incrementare la propria perizia e la propria reputazione; tuttavia, la loro rinomanza era ancora locale e limitata ai confini della Valle Castoriana, del territorio di Norcia e delle città più vicine, anche se nella Firenze tardomedievale e della rinascenza la loro abilità fosse già manifesta e particolarmente apprezzata, e alcune tracce della loro presenza in Francia fossero rilevabili già a quell'epoca, quantomeno secondo alcune fonti più tarde.

Nell'area di Norcia, comunque, il sapere relativo alla chirurgia interna, di grande criticità, stava circolando in modo crescente tra le famiglie di Preci, con un numero sempre più significativo di giovani pupilli affascinati dalle nuove opportunità offerte loro dall'arte della chirurgia.

La loro abilità manuale stava diventando sempre più approfondita, essendo arricchita e valorizzata da una specifica esperienza conseguita sul campo, a mano a mano che essi acquisivano ulteriore pratica con i pazienti che dimoravano presso il lebbrosario di San Lazzaro in Valloncello e con i numerosi contadini che si rivolgevano a loro in cerca di servizi chirurgici di vario genere.

Ricordiamoci sempre del fatto che le loro attività in Preci avevano avuto inizio all'Ospedale del Valloncello, presso il quale la richiesta di operazioni chirurgiche era particolarmente concentrata sul trattamento della cataratta e l'effettuazione di castrazioni, con l'aggiunta di ulteriori esigenze connesse alla litotomia, da praticarsi su di una porzione della popolazione generale.

In uno specifico caso, sembrerebbe che uno di questi allievi — un membro della famiglia Scacchi, brillante e ingegnoso, forse, quanto il fondatore stesso della Scuola — possa avere scelto di andare oltre la tradizione locale, decidendo così di abbandonare Preci per frequentare i corsi di medicina presso le università di Perugia, Bologna o Padova. Egli potrebbe avere aspirato a diventare un vero medico, certificato con una formale laurea, percorrendo i passi di una luminosa carriera che lo avrebbe infine condotto fino a curare il Re di Francia, dando così luogo alla prima, vera, illustre, riconosciuta figura di un chirurgo e medico originario di Preci.

Ma, in ogni caso, attraverso il quattordicesimo e il quindicesimo secolo l'attività dei chirurghi preciani rimarrà sostanzialmente limitata all'interno dei confini della loro valle natia: essi non godevano di alcun riconoscimento nel mondo esterno, se non in Firenze, e forse di una qualche presenza in Francia.

Assai sicuramente, deve essersi verificata una certa opposizione nei confronti della loro crescente fama. Essi non erano né formalmente riconosciuti, né universalmente accettati, e forse nemmeno noti al resto del mondo della medicina, costituito da medici e dottori laureati. Essi non disponevano di nessuna università, né ne frequentavano alcuna. Non avevano neppure stabilito contatti con alcuna delle istituzioni universitarie che prosperavano nelle più importanti città italiane, con i loro professori, i loro studenti, le loro classi, gli esami, i laureati e i diplomi di laurea, e le opere pubblicate, prima in forma di manoscritto e in seguito a stampa, le quali venivano lette dai colleghi professori in tutta Europa.

Quindi, i Preciani non rappresentavano ancora quasi nulla per il mondo esterno, ad esclusione della sola Firenze, una città nella quale, a causa forse di una iniziale, fortunata emigrazione da parte di uno dei chirurghi di Preci, essi avevano cominciato a essere conosciuti, e i loro servizi avevano iniziato a essere sempre più richiesti.

Nondimeno, esprimendoci con franchezza, essi non erano altro che illetterati contadini di Norcia — o 'Norcini' — che risultavano essere così sfrontati da tentare di effettuare inappropriati tentativi di fare ingresso in un'arena professionale che era da considerarsi totalmente al di fuori della

loro portata. Essi non avevano speranza di conquistare per se stessi alcun riconoscimento di qualsivoglia genere da parte del mondo accademico.

Fig. 100 - Rolandus Parmensis e i suoi studenti all'Università di Bologna, dal manoscritto n. 1382 *Rolandus Parmensis' Chirurgia*, conservato presso la Biblioteca Casanatense a Roma (tredicesimo secolo)

Si trattava solamente di aspiranti chirurghi, di genere empirico: essi appartenevano alla vasta categoria degli operatori pratici che infestavano le piccole città, i villaggi e le campagne d'Italia e d'Europa, e che lucravano denaro dalla povera gente che necessitava di cure chirurgiche, e non era assistita dalle costose figure dei medici e degli altezzosi dottori laureati.

Nessuno, dunque, sapeva nulla dei chirurghi di Preci, a parte i loro stessi concittadini; nessuno conosceva nulla a proposito di questo piccolo, insignificante castello, perduto tra le creste montuose dove si riteneva dimorasse una fiabesca, assurda Sibilla; nessuno — se non la gente di Firenze, che per prima si rese conto della loro straordinaria perizia — voleva sapere alcunché delle sanguinose pratiche chirurgiche da loro escogitate, che meglio sarebbero state da applicarsi ai maiali piuttosto che agli esseri umani.

Nessun professore universitario avrebbe mai stretto la mano a un Preciano, riconoscendone al contempo l'abilità. Nessuna relazione professionale era possibile tra gli accademici e una banda di macellatori di suini che pretendeva di essere annoverata tra i chirurghi.

E vi era anche un altro problema. Perché i nostri esperti chirurghi da Preci non erano affatto soli.

Essi si trovarono infatti in compagnia di una differente qualità di persone, originarie della stessa terra di Norcia, le quali, decisamente, non erano particolarmente apprezzate nel mondo di fuori. Come avremo modo di vedere nei prossimi paragrafi.

4.5.2 Castratori e altri sedicenti chirurghi dal territorio di Norcia

Dobbiamo ricordare, come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenti paragrafi, come durante il Medioevo i poveri non fossero assistiti da medici e dottori: esse erano lasciati semplicemente a se stessi, e se accadeva loro di avere necessità di cure mediche, essi si trovavano costretti a rivolgersi a una schiera di inesperti operatori pratici — autoproclamati chirurghi, medici non professionali, sedicenti dottori — i quali prosperavano nelle campagne e tra i contadini e gli abitanti dei piccoli villaggi, distanti dalle più importanti città.

Queste figure potevano essere rinvenute ovunque, non solo nell'area di Norcia, ma anche lungo l'intera penisola italiana e anche in Europa, in quanto si trattava di un fenomeno comune, a quel tempo, a tutte le regioni dell'epoca.

In nostri chirurghi di Preci erano uomini esperti e affidabili, che offrivano alla povera gente delle terre di Norcia la propria crescente perizia nel trattamento della pietra, della cataratta e dell'ernia. Ma, mentre la Scuola Chirurgica Preciana iniziava a conquistare la propria rinomanza nel territorio della Valle Castoriana e lungo il corso del fiume Nera, gli impreparati operatori pratici locali devono avere pensato come l'occasione fosse troppo ghiotta, rendendosi possibile l'effettuazione di lauti guadagni aggiuntivi sfruttando proprio la meritata fama dei Preciani.

E così ulteriori personaggi provenienti da Norcia cominciarono a fuoriuscire dalla terra di San Benedetto, presentando se stessi come abili chirurghi: si facevano chiamare 'Norcini'. E i Preciani dovettero affrontare la competizione rappresentata da questa classe di disonesti, incompetenti operatori: gente che contribuiva solamente a lordare la loro reputazione, ancora fragile e traballante, benché questi figure non prendessero parte alcuna nelle attività condotte dalla Scuola Preciana,

Naturalmente, a causa dell'estrema vicinanza tra Norcia e Preci, nel mondo esterno era impossibile distinguere la differenza tra un chirurgo pratico che aveva ricevuto la propria straordinaria formazione nel contesto delle famiglie preciane e un mero operatore improvvisato, simile alla folla di inesperti operatori pratici che infestavano l'Italia e l'Europa.

A causa di ciò, l'etichetta 'Norcino' si dimostrò utile per guadagnare credito lontano dal territorio di Norcia, e fornire così servizi chirurgici quali la castrazione, il trattamento della cataratta e persino la litotomia, a fronte di pagamenti in denaro ma nella totale assenza del necessario addestramento.

Come evidenziato da Giovanni Battista Fabbri nel proprio saggio ottocentesco *Della litotomia antica e dei litotomi ed oculisti norcini o preciani*, tutto ciò costituì un grande problema per i Preciani:

«Intanto è mio debito notare come nel tempo stesso che dalle terre del Norcino uscivano uomini che esercitavano onorevolmente le loro specialità, ne uscivano del pari villani rozzi e temerari, che volendo imitare le cure de' primi, disonoravano la comune denominazione di Norcini, sia per la propria ignoranza, sia (e molto più) per la disonestà loro».

Intanto è mio debito notare come nel tempo stesso che dalle Terre del Norcino uscivano uomini che esercitavano onorevolmente le loro specialità, ne uscivano del pari villani rozzi e temerari, che volendo imitare le cure de' primi, disonoravano la comune denominazione di Norcini, sia per la propria ignoranza, sia (e molto più) per la disonestà loro. Durante Scac-

Fig. 101 - Esperti 'Norcini' contro 'Norcini' disonesti, dal saggio *Della litotomia antica e dei litotomi ed oculisti norcini o preciani* di Giovanni Battista Fabbri (Roma, 1870), p. 11

Questa pratica così odiosa deve essere risultata particolarmente diffusa, se troviamo riferimenti ad essa anche nell'opera scritta da un grande chirurgo preciano, Durante Scacchi. Nel suo *Subsidium medicinae*, pubblicato nel 1596, possiamo infatti leggere le seguenti considerazioni, riferite rispettivamente alla litotomia e alla cataratta:

«In effetti quanto turpe e detestabile appare la consuetudine, tipica dei nostri tempi, che vede uomini grossolani ammessi a praticare quest'arte assolutamente difficile. Non è affatto quello che ci hanno insegnato i nostri illustri predecessori, i quali con una sola voce ci hanno ammonito come il diligente operatore chirurgico debba avere conoscenza dell'anatomia. [...] Ed è giusto che questa operazione sia nelle mani dei chirurghi empirici, ma solo se questi esercitino grazie all'uso e all'esperienza: perché se sussistono queste condizioni, tutto sarà più facile, e assai più sicuro, e tutto andrà bene e come desiderato in questa nobilissima materia, la quale costituisce un'arte particolarmente critica».

[Nel testo originale latino: «Nam turpis est certe, ac detestanda nostri temporis consuetudo, ut homines rudes ad hoc perdifficile artificium admittantur. Non sic praeceperunt antiquiores nostri, cum uno ore admoneant, artificem oportere diligentem habere notitiam anatomes. [...] Et licet talis operatio sit in manibus Empiricorum, qui solo usu, et experientia illam exerceant: nihilominus, si praedictis conditionibus praediti essent, facilius, et tutius res ad vota succederent in subiecto nobilissimo, ac subtilissima arte»].

vocant. Nam turpis est certe, ac detestanda nostri temporis consuetudo, ut homines rudes ad hoc perdifficile artificium admittantur. Non sic praeceperunt antiquiores nostri, cum omnes vno ore admo-

De Affect. Ves. Lib. II. 185
neant, artificem oportere diligentem habere notitiam anatomes, ut refert Auicenna, Paulus, & Actius.

De oculis, illam descripsimus. Et licet talis operatio sit in manibus Empiricorum, qui solo usu, & experientia illam exerceant: nihilominus, si praedictis conditionibus praediti essent, facilius, & tutius res ad vota succederent in subiecto nobilissimo, ac subtilissima arte.

Fig. 102 - Considerazioni contro i chirurghi privi di preparazione, dal *Subsidium medicinae* di Durante Scacchi (Urbino, 1596), p. 184, 185 e 58

Le medesime considerazioni furono espresse da Girolamo Marini, un altro grande chirurgo preciano, nel saggio settecentesco *Pratica delle principali, e più difficili operazioni di Chirurgia, che riguardano il Professore, Litotomo, ed Oculista*:

«Pertanto chi non sà adoprare queste sorti d'istromenti [per la litotomia], che richiedono una lunga pratica, ed esperienza, non si arrischi, né sia così ardito à cimentarsi all'operazione per far pompa di sapere quello, che non sà, o non ha mai imparato in vita sua. Rifletta, che si tratta di cosa di molta importanza; onde ne lasci la cura alli Litotomi, secondo il consiglio dello stesso Hippocrate nel suo Iusiurandum»].

27. Pertanto chi non sà adoprare queste forti d'istromenti, che richiedono una lunga pratica, ed esperienza, non si arrischi, né sia così ardito à cimentarsi all'operazione per far pompa di sapere quello, che non sà, e non ha mai imparato in vita sua. Rifletta, che si tratta di cosa di molta importanza; onde ne lasci la cura alli Litotomi, secondo il consiglio dello stesso Hypp. nel suo *Iusiurandum*.

Fig. 103 - Solo gli operatori chirurgici qualificati devono affrontare la litotomia, dalla *Pratica delle principali, e più difficili operazioni di Chirurgia, che riguardano il Professore, Litotomo, ed Oculista* di Girolamo Marini (Roma, 1723), p. 158

La Scuola Chirurgica Preciana, i cui adepti erano chirurghi addestrati appartenenti a specifiche famiglie di Preci, ebbero sempre a confrontarsi con le loro inesperte controparti, gli impreparati 'Norcini'; e le due categorie — come abbiamo potuto vedere in un precedente paragrafo — erano sovente indicate con il medesimo nome, a causa del fatto che Preci era un piccolo castello situato proprio nel territorio di Norcia.

Quanto alla parola 'Norcini, lo stigma maggiormente negativo fu conferito ad essa da Tommaso Guerzoni di Bagnacavallo, un autore cinquecentesco, nel suo *La piazza universale di tutte le professioni del mondo, e nobili et ignobili* (1586), nel quale egli registrerà l'ormai ampiamente accettata equivalenza tra gli abitanti di Norcia e un'attività particolarmente umile, e anche disonorevole:

«De' castradori, et de' bracherari — Del mestiero de' Castradori quanto all'antichità si può dir nobile, perché gli Eunuchi, i quali son gioveni Castrati, son nelle vecchie historie più volte commemorati [...] Quanto alla relatione c'ha alla medicina, ritiene in se qualche segno d'honore, ma per il soggetto medicabile, è più presto vile e negletto che altro, perché all'ultimo un Castradore non è altro che un medico da testicoli, anzi più tosto un barbiero, il quale pien di rigore non sa sanar la piaga, se non impiaga; di quella professione son communemente i Norsini, come anco da Norsia vengono quelli che acconciano le braccia rotte, et quei che fan Brachieri, detti latinamente fasciae, o cerotti nelle parti virili».

Fig. 104 - Norcia e i castradori, da *La piazza universale di tutte le professioni del mondo, e nobili et ignobili* di Tommaso Guerzoni (Venezia, 1586), p. 855

E così, alla fine del sedicesimo secolo gli abitanti di Norcia sono già considerati — e considerati con disprezzo — come i vili praticanti di una

disonorevole attività: la castrazione, e cioè la rimozione chirurgica dei testicoli negli uomini.

Queste parole vergate da Guerzoni danneggeranno fortemente il nome dei 'Norcini' nella loro qualità di peritissimi chirurghi preciani. I Preciani non sono per nulla menzionati nell'opera di Guerzoni: una colpevole omissione, che per secoli incoraggerà i lettori de *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, un volume di grande successo, a considerare i 'Norcini' come meri operatori impegnati in uno spregevole lavoro:

«Et per che questo mestiero si risolve in poca cosa, cioè nel taglio d'una borsa solamente, mentre che l'huomo è legato, e tenuto a modo d'una bestia».

Per buona misura, Tommaso Guerzoni inserirà nel proprio testo anche ulteriori frasi intrise di scherno e disprezzo, nonché di grossolane insinuazioni sessuali:

«Io risolverò con brevi parole questi Castradori [...], che stiano pur fra quelle montagne di Norsia a suo piacere, che gli huomini del piano non si curano dei loro servitij, perché aman più presto d'esser becchi, che Castrati. Et se per sorte l'esser castroni piacesse più a loro, ponno mandar [...] le capre alla pianura, che trovaran montoni più grossi di quei di Puglia, coi quali potranno al suon della zampogna destar Sileno...».

Fig. 105 - Norcia e i castratori, da *La piazza universale di tutte le professioni del mondo, e nobili et ignobili* di Tommaso Guerzoni (Venezia, 1586), p. 855

Dobbiamo qui considerare e comprendere come l'intera storia della Scuola Chirurgica Preciana sia stata segnata, sin dal suo primo inizio, da questa sorta di improprio confronto, di incessante competizione con altri operatori chirurgici, caratterizzati da una perizia assolutamente inferiore, chiamati con lo stesso nome di 'Norcini' e spesso visti semplicemente come rozzi, brutali castratori.

Questa è certamente una ragione assai significativa, in grado di spiegare perché i chirurghi di Preci — già in rilevante svantaggio nel mondo della medicina a causa del loro posizionamento non accademico — abbiano impiegato un tempo così lungo per emergere come un'esperta, affidabile scuola chirurgica nella percezione del mondo esterno.

Troppi 'Norcini' stavano rovinando la loro crescente fama. Questi diversi soggetti non erano affatto abili, non erano per nulla addestrati, non erano in grado di condurre operazioni critiche quali la litotomia o la cataratta senza incorrere in gravi complicazioni e grossolani fallimenti.

E in realtà il problema, per i Preciani, era addirittura doppio. Perché non solamente i 'Norcini' contribuivano, in negativo, alla loro rinomanza, ma anche una seconda categoria di cattivi personaggi si stava diffondendo tra città e villaggi, portando con sé una pessima reputazione.

E anche questi provenivano dalla stessa terra dei Preciani.

4.5.3 La pessima fama dei 'Cerretani' di Cerreto, non distante da Norcia

Oltre alla schiera di incompetenti 'Norcini' che stavano usurpando, con le loro improvvisate attività chirurgiche, il ruolo e la crescente fama acquistati dai veri Norcini, vale a dire dagli abili chirurghi provenienti da Preci, questi ultimi dovettero inoltre confrontarsi con un'ulteriore categoria di soggetti assai poco raccomandabili.

Erano furbi. Erano avidi. Erano numerosi. E iniziarono a infestare anche l'arena della medicina, rovinando la nomea sia dei Preciani che dei Norcini.

Ma chi erano costoro? Il loro nome era 'Ciarlatani'. O, più esattamente, Cerretani: gli abitanti di Cerreto di Spoleto, un altro piccolo insediamento situato non lontano da Norcia.

In modo davvero incredibile, se a Preci — a circa tredici chilometri a nord di Norcia — si stava sviluppando un'eminente tradizione chirurgica, a Cerreto — situato a circa sedici chilometri a occidente della stessa Norcia (e solamente a pochi chilometri dall'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello) — un'altra tradizione, assai meno illustre, stava parimenti sorgendo.

Fig. 106 - La posizione reciproca di Norcia, Preci e Cerreto

Come abbiamo visto in precedenza, nel corso di ben duecento anni è possibile rinvenire solamente sparsi riferimenti a proposito dei chirurghi di Preci, a partire dal momento della loro origine nel tredicesimo secolo. Al contrario, gli odiosi, riprovevoli Cerretani conosceranno una notevole risonanza, testimoniata da molteplici fonti documentali, già a partire dal quindicesimo secolo e certamente prima dei Preciani, in termini sia di quantità che di qualità dei riferimenti: essi, i Cerretani, saranno infatti ampiamente menzionati in numerose opere — con notevole anticipo rispetto ai nostri buoni chirurghi di Preci.

Proprio come succede anche oggi, le cattive notizie corrono molto più veloci di quelle buone!

Esse corsero così veloci che nel 1477 possiamo già reperire una menzione a proposito dei nostri Cerretani. E non si tratta di un documento redatto da un

autore che viveva a Cerreto, a Norcia o a Spoleto: questo riferimento viene direttamente da Firenze, a più di centocinquanta chilometri da Cerreto (e il fatto che in questa stessa città fossero già presenti alcuni apprezzatissimi Preciani non può essere casuale, in quanto i Cerretani stavano probabilmente tentando di trarre vantaggio dalla buona fama dei loro quasi-compatrioti).

Fig. 107 - Una veduta di Cerreto di Spoleto, sovrastante la valle del fiume Nera

Stiamo facendo riferimento alla *Omniium mortalium cura - Specchio di coscienza*, una serie di considerazioni concernenti i peccati mortali vergate dall'Arcivescovo di Firenze Sant'Antonino Pierozzi (il quale morì nel 1459, il che significa che le menzioni relative ai cerretani risalgono alla metà del quindicesimo secolo).

Tra le varie rubriche riguardanti la «Fornicatione», il «Mangiare troppo» e il «Bructo guadagno», possiamo leggere, sotto la voce «Presumptione», la seguente frase:

«Mortale [peccato] è quando l'ipocrito fa tale simulatione [...] per havere grande et grosse limosine senza troppo bisogno socto nome di giusto et buono come gli cerretani de quali si potrebbe dire che vanno più tosto rubando et ingannando che limosinando».

Fig. 108 - Una prima menzione dei cerretani così come rinvenibile nell'*Omnium mortalium cura - Specchio di coscienza* dell'Arcivescovo Antonino Pierozzi (Firenze, 1477), folia 1v e 28r

Ed ecco qui la prima apparizione dei Cerretani, nel loro ruolo di astuti mendicanti. Ma una descrizione assai più dettagliata ci viene fornita da Tommaso Guardati di Salerno, conosciuto con il nomignolo di Masuccio Salernitano, l'autore del *Novellino*, una raccolta di brevi racconti redatta durante il terzo quarto del quindicesimo secolo.

Il Racconto XVIII è tutto dedicato ai Cerretani, i quali evidentemente sono già ben conosciuti anche a Salerno:

«Come a ciascuno può esser noto gli spoletini et cerretani come fratocci de santo Antonio, vanno de continuo a torno per Italia cercando et radunando gli voti et promesse al loro santo Antonio fatte, et sotto tal colore vanno predicando et fingono far miracoli, et con ogn'altra maniera de cauti inganni che possono adoperare se impieno molto bene de danari, et d'altre robe, et ritornasi a poltoneggiare a casa, degli quali più in questo nostro regno, che in altre parti ogni dì ne vengono, et massimamente in Calabria et in Puglia, ove assai limosine et poco senno vi trovano, quali di continuo dirizzano il lor cammino...».

IL NOVELLINO DI MASSYCCIO SA
 LERNITANO NEL QVALE SI
 CONTENGONO CEN
 QVANTANO
 VELLE.

NARRATIONE.
 Ome a ciascuno puo esser noto gli spoletini & cerretani come fratocci de santo Antonio, vano de cōtinouo a torno p Italia cercando & radunando gli voti & promesse alloro santo Antonio fatte, & sotto tal colore vāno predicando & fingono far miracoli, & con ogn'altra maniera de cauti inganni che possono adoperare se impieno molto bene de danari, & d'altre robe, & ritornāsi a poltroneggiare a casa, de gli quali piu in questo nostro regno, che in altre parti ogni di ne vengono, & massimamente in Calabria & in Puglia, oue affai limosine & poco senno vi trouano, quasi di continuo dirizzano illor camino, doue l'altro anno del mese di genaio capitando alla cirignola vn de questi tali cerretani a cauallo, & col fomaro carrico de bifaccie, & col fante a pie de andando ilimosinādo per la terra, & facēdo inginocchiā

Fig. 109 - I Cerretani nel *Novellino* di Tommaso Guardati (Venezia, 1525), f69v

Alla metà del quindicesimo secolo, quindi, quando ancora nessun autore scrive alcunché a proposito dei nostri chirurghi preciani, i Cerretani sono già famosi — o, piuttosto, famigerati: lo sono così tanto che essi finiscono anche in un'opera d'invenzione, un racconto elaborato a Salerno, nell'Italia meridionale (una città che si trova a 270 chilometri, in aereo, da Cerreto di Spoleto).

I Cerretani erano così impopolari che nel 1485 Teseo Pini, vicario episcopale in Urbino, scrisse un saggio totalmente dedicato a queste figure. L'opera è intitolata *Speculum cerretanorum*, e possiamo oggi leggerla nella traduzione italiana vergata da un frate domenicano, Giacinto de Nobili, con lo pseudonimo di Rafaele Frianoro. Nel suo *Il vagabondo ouero sferza de bianti e vagabondi*, de Nobili, riportando le parole scritte da Teseo Pini alla fine del quindicesimo secolo, ritrae la figura del Cerretano come segue:

«Bianti sono detti da Biante Pironeo Filosofo, primo inventore, secondo alcuni, dell'arte d'andar vagando, et girando per il mondo all'altrui spese. Altri li chiamarono Ceretani [...] nell'Umbria in un luogo rilevato, et di natura forte, non troppo discosto dal fiume Nera ove edificorno un castello circondato di forti muraglie, per potere resistere (quando facesse bisogno) à gli improvisi assalti de gli inimici, e lo chiamarono Cereto»].

Fig. 110 - I Cerretani ne *Il vagabondo ouero sferza de bianti e vagabondi* di Giacinto de Nobili (Viterbo, 1621), p. 3

Dopo avere illustrato una fantasiosa congettura in merito alla mitica origine dei Cerretani come antichi sacerdoti romani della Dea Cerere, de Nobili, traducendo le parole scritte da Teseo Pini, prosegue accusando queste spregevoli figure di comportamenti assai scorretti: «chiedono elemosina [... con] narrazione di favole, ò bugie», aggiungendo che occorre evitare ogni elargizione, «perché l'elemosina non si dà à tristi, et infingardi».

Nel libro si nota anche come questi indegni personaggi si siano diffusi praticamente ovunque:

«Essendo sparsi i Ceretani per il mondo, han seminato anche per tutto questa cattiva semenza: onde per molti luoghi si trovano ò loro, ò lor figliuoli, et discepoli discesi da questa mala razza; et non è meraviglia se seguono le vestigie de' lor padri, et maestri».

Sono questi per l'ordinario Lombardi, & per il più natiui del territorio di Milano, & del Ticino. Et se mi diceſi, come potremo noi chiamar Ceretani costoro, ouero de' popoli vicini, se son d'altronde? Rispondo, che essendo sparsi i Ceretani per il mondo, han seminato anche per tutto questa cattiuu semenza: onde per molti luoghi si trouano ò loro, ò lor figliuoli, & discepoli discesi da questa mala razza; & non è marauiglia se seguono le vestigie de' lor padri, & maestri.

Fig. 111 - Cerretani ovunque, da *Il vagabondo ouero sferza de bianchi e vagabondi* di Giacinto de Nobili (Viterbo, 1621), p. 11

Un'ulteriore, illustre menzione a proposito dei Cerretani è contenuta nel famoso volume di Leandro Alberti, la *Descrittione di tutta Italia* (1550):

«Ritrouasi fra quegli asperi et alti Monti Cereto Castello di nuovo nome, et molto pieno di popolo. Da cui sono nomati li Ceretani, quali discorreno per tutta Italia simulando santità con diversi modi, et sotto diversi colori per trarne denari. E per tanto da loro è stato tratto il uocabolo, che quando importunamente et senza vergogna qualch'uno chiede alcuna cosa, ouero colora le sue parole con nuoui modi e fittioni accio la ottenga, dicessi esser buon Ceretano».

tano bianchi. Sono altresì fra Treui & Spoletto molti Castelli de Spoletini. Ritrouasi fra quegli asperi & alti Monti Cereto Castello di nuovo nome, & molto pieno di popolo. Da cui sono nomati li Ceretani, quali discorreno per tutta Italia simulando santità cò diuersi modi, & sotto diuersi colori per trarne danari. E per tanto da loro è stato tratto il uocabolo, che quando importunamente & senza uergogna qualch'uno chiede alcuna cosa, ouero colora le sue parole con nuoui modi e fittioni accio la ottenga, dicessi esser buon Ceretano. Dicono alcuni fosse- ro li fabricatori di questo Castello alcuni Francesi scacciati di Francia, che andarono al Papa à chiederli un luogo per habitare, & che lui li concedesse questo, dandogli molti priuilegi accioche potessero ritrouare limosine per lor uiuere insino à tanto ch' hauessero drizzato detto luogo, oue agiatamente potessero habitare con li figliuoli. Et per ciò cominciarono chiedere limosine cò questi priuilegi, & hauendosi ben asfetati, & già hauendo gustato la dolcezza della furfanteria, non parueli di lasciarla. Et così rimanendo nella sua openione, poi con diuersi modi si sforzano de iſtrahere limosine (anzi dirò) di rubbare & inganare li popoli. Egliè ben uero che horamai parte sono scorti per ingannatori, & simulatori, e perciò poca fede è data alle loro fittioni & inganni. Sotto di Cereto uedeſi Ponte Ca-

Cereto
Ceretani
Ponte Castello

Fig. 112 - Cerreto e i Cerretani dalla *Descrittione di tutta Italia* di Leandro Alberti (Bologna, 1550), f84r

Leandro Alberti propone una diversa spiegazione in merito alla peculiare abitudine propria dei Cerretani, raccontando la storia di alcuni francesi, esiliati dalla propria patria, i quali sarebbero venuti a stabilirsi nella zona di Cerreto su autorizzazione del pontefice, il quale aveva anche concesso loro di poter chiedere l'elemosina mentre attendevano che le loro nuove case fossero costruite:

«Già havendo gustato la dolcezza della furfanteria, non parveli di lasciarla. Et così rimanendo nella sua openione, poi con diversi modi si sforzano de istrahere limosine (anzi dirò) di rubbare et ingannare li popoli. Egli è ben vero che horamai sono scorti per ingannatori, et simulatori, e perciò poca fede è data alle loro fittioni et inganni».

Ma disponiamo forse di una descrizione più dettagliata dei loro raggiri? Sì, e si tratta di una descrizione particolarmente divertente.

Ne *Il vagabondo ovvero sferza de bianti e vagabondi* di Giacinto de Nobili, troviamo un'intera lista dei trucchi tipicamente utilizzati dai Cerretani. Ne riportiamo qui un estratto:

«Si fingono pieni di spirito divino [...] à guisa de' profeti per far predire le cose future; [...] cercando elemosine, dicono non poter viver di proprio in quel viaggio, ma solo di elemosine, che tale è il voto da loro fatto; [...] fingono haver parenti, ò fratelli in mano di Turchi, Saraceni, ò Corsari, per poter con tal mezo ottener elemosine da riscattarli; [...] dicono haver fatto grandi, et enormi peccati, ma percossi da Dio (et giustamente) da terribile infermità, [...] raccontando la giustizia, et la gran misericordia di Dio verso di se, son stati liberati; [...] fingono haver grandissime, et horrende piaghe nelle gambe; [...piangono] delle lagrime [...] che ad ogni occasione le han preparate per spargere, e massime quando vi è quantità di huomini, et di donne presenti che li vedino; [... mandano] fuori inarticolate voci, con bocca storta, et occhi biechi, stendendo le mani, co' gesti mostrano che vogliono elemosine; [...] fingono di cadere di quel brutto male, detto Comitiale, et volgarmente mal caduco. Non fanno ciò se non vedono gente; [...] commutano perle, anelli, et collane false con buone mercantie [...] mostrano prima le buone, et poi lestamente le cambiano, dando le cattive...».

Tali erano i Cerretani, e possiamo forse iniziare a comprendere perché essi fossero oggetto di un'animosità così intensa, e diffusa nelle più varie regioni d'Italia.

Eppure, non stiamo ancora parlando che di meri mendicanti, per quanto truffaldini e incalliti nel vizio essi abbiano potuto essere.

Ma cosa possiamo dire a proposito delle loro (false) competenze mediche e dei (fraudolenti) rimedi da loro proposti?

Perché i Cerretani, nella loro impellente necessità di guadagnar denaro non solo estorcendo elemosine raccontando storie farlocche, ma anche per mezzo della vendita di trattamenti fasulli, tendevano a invadere impropriamente anche il settore della medicina. Come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo.

4.5.4 I Cerretani come fraudolenti speciali

«Questa voce Ciarlatano, la quale appresso di noi non significa altro che saltainbanco [...] hebbe l'origine sua, da una Terra dell'Umbria detta Cerreto, della qual Terra sono denominati i Ceretani...».

Questo brano è tratto dal volume *De gli errori popolari d'Italia*, un libro redatto da un medico, Scipione Mercuri, nel 1603.

Troviamo qui, ancora una volta, un legame diretto stabilito tra i Ciarlatani (intesi come artisti di strada, ma anche come odiosi truffatori) e gli abitanti di Cerreto di Spoleto. Un legame che era già stato posto in evidenza da Teseo Pini e Leandro Alberti.

Ma cosa erano soliti combinare, questi ciarlatani-cerretani? Non erano forse, solamente, dei miserabili mendicanti?

Certo. Ma essi erano anche qualcosa di più. Andiamo dunque a leggere di cosa si trattasse nelle parole vergate da Scipione Mercuri (folia 178r e 178v):

DE GLI
ERRORI
POPOLARI
 D'ITALIA.

LIBRI SETTE,

DIVISI IN DUE PARTI.

Nella prima si trattano gl'errori, che occorrono in qualunque modo nel go-
 uerno de gl'Infermi, e s'insegna il modo di correggerli.
 Nella seconda si contengono gl'errori quali si commettono nelle cause delle
 malattie, cioè nel modo del viuere, come nell'vfo dell'aere, dell'ercizio, &
 ozio; mangiare, e bere, euacuazione, dormire, e veghiare, e passioni dell'ani-
 mo, con gli suoi remedijs doue, come in vno Horologio della sanità si mo-
 stra il modo d'allungar la vita, e viver sano senza Medico, e senza Medicine.

DELL'ECCELLENTISS. SIG. SCIPIONE MERCURI
 Filosofo, Medico, e Cittadino Romano.

PARTE PRIMA.

All'Illustrissimo, & Reverendissimo.

MONSIEG. DOMENICO BOLLANI
 Vescouo della Canca.

CON PRIVILEGIO.

Dell'origine, qualità, & inganni de' Ciarlatani.
 Capitolo I I I.

HO' proposto nel principio di questo libro, che
 la grauezza di questo errore si conosce da tre
 oggetti, dal fine, dall'azione, e dall'agente, &
 duoi primi hò mostro ne i passati Capitoli.
 Hora mi resta ragionar dell'agete, ch'è il ciar-
 latano, del quale nolendo ricercar nel presen-
 te Capitolo. L'origine, m'è forza diuidere que-
 sto ragionamento in dui capi, cioè nell'origine del nome loro,
 e nell'origine dell'arte. Tratterò prima di quella, e poi di que-
 sta. Questa voce Ciarlatano, la quale appresso di noi non signi-
 fica altro, che saltabanco, & appunto tanto ci rappresenta qua-
 to appresso i latini *Gesticulatores*, & appresso i greci *Cheronomi*,
 hebbe l'origine sua, da una Terra dell'Vmbria detta, *Cerretani*,
 dalla qual l'erra sono denominati i *Cerretani*, iquali, come disse
 quel leggiadro Scrittore.
*Cerretani populi ex Cereto Hirubria oppido qui satum, & bacum quo d-
 dem, ac turpi superstitionis genere ludificant.* E così come da detta

Fig. 113 - Ciarlatani e 'cerretani' così come menzionati da Scipione Mercuri nel suo *De gli errori popolari d'Italia* (Venezia, 1603), f180v

«I principali mali, che si vantano di guarire questi saltabanco, e per li quali vendono rimedij sono questi: Polvere per uccider vermi, misture per il mal di milze, [...] che così nominano il dolor colico, ò altro grave dolor che infesti gli huomini, oglij per guarir doglie vecchie, e sordità antiche, liquori, polveri, o radici per levar dolor de' denti, unguenti da rogna, pomata per guarir le setole, e buganze».

Dunque i Cerretani si compiacciono anche di interpretare, nelle pubbliche piazze, il ruolo di una sorta di medici o farmacisti, impegnati nell'offrire alla folla rimedi e panacee di vario genere per curare le più diverse infermità. Ovviamente, tutti quei rimedi sono assolutamente falsi: ed è proprio a motivo delle ciarle e degli sproloqui che i Cerretani, e i loro emuli, usavano declamare di fronte al popolino affascinato che la loro denominazione subì una trasformazione, mutandosi in 'ciarlatani'.

Fig. 114 - Un ciarlatano a Roma (stampa di Bartolomeo Pinelli, 1821)

«E così come da detta Terra furono detti Ceretani, perché molti di loro esercitarono quest'arte, così dopo essendo passata questa professione ad altre nazioni d'Italia, si alterò quella voce quanto alle lettere, se ben ritenne in significato della professione, e dalle molte favole, bugie, ciance e ciarle, che usano questi saltimbanco, furono tutti sotto il nome di ciarlatani [... i quali] comprendendo ogni sorte di ciarlatani, buffoni, istrioni, ma molto più propriamente quelli, che nelle piazze, o luoghi pubblici sopra i banchi si sforzano di dar spasso al popolo, per ingannarlo vendendo loro medicamenti, oglij, polveri contra mille mali».

State attenti ai Ciarlatani, scrive Scipione Mercuri, perché i loro rimedi «non giovano, tolgono l'occasione di trovarne di migliore, e così spesso l'ammalato, o muore, o si stroppia» (folium 191v).

dam, ac turpi superstitionis genere ludificant. E così come da detta Terra furono detti Ceretani, perche molti di loro essercitarono quest'arte, così dopo essendo passata questa professione ad altre nazioni d'Italia, si alterò questa voce quanto alle lettere, se ben ritenne in significato della professione, e dalle molte favole, bugie, ciarlie, e ciarle, che v'fano questi saltinbanco, furono tutti sotto il nome di ciarlatani compresi, e così per il nome di ciarlatano intendiam noi quanto intesero i greci sotto il nome di Cheronomi, & i latini sotto quello di Gesticulatores, ouero Ludiones, le quali uoci, come significanti concetto vniuersale, comprendono ogni sorte di ciarlatani, buffoni, iſtrioni, ma molto più propriamente quelli, che nelle piazze, o luoghi publici sopra i banchi, si sforzano di dar spatio al popolo, per ingannarlo vendendo loro medicamenti, oglij, polueri contra mille mali.

Fig. 115 - I 'Cerretani' ritratti nel volume di Scipione Mercuri *De gli errori popolari d'Italia* (Venezia, 1603), f180v

Neppure Tommaso Guerzoni, nel suo cinquecentesco *La piazza universale di tutte le professioni del mondo, e nobili et ignobili*, può fare a meno di menzionare i Cerretani, spiegando che «i ceretani adunque, che così addimandati sono per haver tratto l'origine loro da un castello dell'Umbria poco lontano da Spoleti, il qual si nomina Cereto [...] a tempi nostri il numero, et le specie di costoro son cresciute a guisa della mal'herba in modo, che per ogni città, per ogni terra, per ogni piazza, non si vede altro che Ceretani [...] e tutti con varie arti et inganni illudono le menti del popolazzo» (p. 757 e 758).

Ma cosa possiamo dire a proposito dei trattamenti chirurgici? Erano forse, i Cerretani, così arditi da osare praticare anche un arte così particolarmente illustre, come quella della chirurgia?

Si presentavano, costoro, anche come chirurghi?

La risposta è affermativa. Alcuni di loro, quelli maggiormente privi di scrupoli, si studiavano di essere anche chirurghi, rendendo la confusione con i Preciani e i Norcini, specialmente tra il quattordicesimo e il quindicesimo secolo, ancor più inestricabile. E andremo a considerare i falsi chirurghi provenienti da Cerreto nel prossimo paragrafo.

4.5.5 I Cerretani come improvvisati chirurghi

I Cerretani come mendicanti. I Cerretani come bugiardi. I Cerretani come truffatori. E i Cerretani come fraudolenti speciali, usi a vendere falsi rimedi.

Cos'altro?

Nella loro sete di guadagno, da conseguirsi tra la popolazione più miserabile dimorante nelle campagne, nei piccoli villaggi e anche nelle città, essi si occuparono anche di rispondere a un'esigenza che risultava essere assai diffusa tra la povera gente, la quale non disponeva di denaro sufficiente per pagare il compenso dovuto a un medico o a un dottore: e così, alcuni Cerretani erano soliti praticare anche la piccola chirurgia.

«Non solo essi vendevano medicine, come i farmacisti, ma spesso operavano anche la gente, praticando assieme le due categorie di attività, che normalmente si supponeva fossero separate, della medicina e della chirurgia», scrive David Gentilcore, uno studioso che si è estesamente occupato della figura del ciarlatano, nell'articolo *'Charlatans, mountebanks and other similar people': the regulation and role of itinerant practitioners in early modern Italy* (1995). E Andrea Corsini, un eminente medico e storico della medicina, nel proprio volume *Medici ciarlatani e ciarlatani medici* (Bologna, 1922), scrive che i saltimbanchi sono «coloro [...] che laddove più frequentemente la gente si aduna, salgono sopra banchi, panche o palchi per dispensare farmaci di varia natura, specifici contro determinate malattie, antidoti contro veleni, per cavar denti, compiere piccole operazioni chirurgiche, ecc. Si ritrovano ovunque e girano di paese in paese, di città in città, ammirati dal pubblico sempre; tollerati spesso, e talvolta anche protetti dalle autorità; disprezzati e combattuti senza tregua dai veri medici» (p. 28).

Certamente, aggiunge Gentilcore, «i ciarlatani si collocavano, in questo modo, al di fuori delle categorie riconosciute di operatori della guarigione. [...] Poiché il praticare la medicina e la chirurgia senza un'approvazione e l'ottenimento di un qualche genere di licenza costituiva violazione degli statuti dei Collegi dei Medici, i ciarlatani si trovavano occasionalmente citati di fronte ai tribunali». Nondimeno, a partire specialmente dal sedicesimo secolo in poi, le attività chirurgiche da essi praticate saranno

sottoposte a un qualche genere di regolamentazione, con licenze che saranno emesse anche in favore di ciarlatani ai fini dell'effettuazione di specifiche operazioni chirurgiche.

Corsini ci fornisce un elenco delle categorie di trattamenti chirurgici effettuati dai Ciarlatani:

«Taruoli, sifilide, cateratte, ernie, posteme, scabbia, tigna, alopecia, os leprinum, renella, carnosità, calcoli, difficoltà di urinare, comitale...»].

rurghi minori e Norcini, Ciurmadori. Se si esaminano infatti anche i registri del Collegio Medico Fiorentino si vede come vi siano, di seguito, e giorno per giorno, registrati medici, cerusici e ciurmadori; solo che accanto ad ognuna di queste licenze registrate è quasi sempre segnata in margine una lettera, M per i medici, C per i cerusici, N per i norcini; poche volte si trova solamente ciurmadore, e ciò perchè i ciarlatani spessissimo esercitavano anche la bassa chirurgia e venivano qualificati come « norcini », anche se non venivano proprio da Norcia e non facevano contemporaneamente il vero mestiere del norcino che consisteva nell'uccidere i maiali e portarli sopra le spalle alle botteghe.

Esaminando le licenze rilasciate per basso chirurgo o per ciurmadore vediamo sfilare in esse una quantità di malattie, per le quali si concedeva la speciale abilitazione, e che per lo più erano croniche o giudicate insanabili così: *taruoli* ⁽¹⁾, *sifilide*, *cateratte*, *ernie*, *posteme* ⁽²⁾, *scabbia*, *tigna*, *alopecia*,

os leprinum, *renella carnosità* ⁽¹⁾, *calcoli*, *difficoltà di urinare*, *comitale* ⁽²⁾, ecc. Si davano però limitazioni anche per queste cure, tanto da lasciare magari facoltà di farne una sola. Ai norcini, in generale, si permetteva soltanto ciò che alla « norcineria » spettava, e più specialmente la castrazione, le operazioni di ernia e quelle della pietra. Ciò che fanno oggi i trippai

Fig. 116 - "Norcini" e ciarlatani da *Medici ciarlatani e ciarlatani medici* di Andrea Corsini (Bologna, 1922), p. 62 e 63

Si tratta di un elenco che risale a un secolo più tardo, il sedicesimo; in esso, però, è possibile rilevare la presenza di una grande confusione tra Norcini e Ciarlatani, con molte operazioni chirurgiche ad elevata specializzazione (cataratta, calcoli...) attribuite anche agli impreparati Ciarlatani. E Corsini intende essere molto chiaro quando, nelle medesime pagine, egli nota come «i ciarlatani spessissimo esercitavano anche la bassa chirurgia e venivano qualificati come 'norcini' anche se non venivano proprio da Norcia e non facevano contemporaneamente il vero mestiere del norcino che consisteva nell'uccidere i maiali e portarli sopra le spalle nelle botteghe».

Una descrizione particolarmente allarmante relativa a questa categoria di chirurghi improvvisati è contenuta nel volume *La scuola chirurgica in Pisa nel secolo XVIII* di Antonio Feroci (1911):

«È fino da questo tempo [il Medioevo] che andò aumentando il numero dei Chirurghi empirici vaganti (circulatores), fra i quali si trovarono varj abitanti di Norcia. G.B. Cortesi di Messina vide un tale Ulisse di Norcia, operare l'ernia, apponendo un escarotico, asportando in seguito col taglio i punti maltrattati dal caustico, e procurando una profonda cicatrice. Covillart chirurgo a Montelimar vide pure uno di questi vagabondi, curare un'ernia coi caustici. Enrico Moinichen asserisce che verso la metà del secolo XVII, vi erano degli spagnuoli che incontravano molto favore per la cura delle ernie. Perfino al cominciare del XVIII secolo Michele Bernardo Valentini da Giessen fa parola di operatori erniarj vaganti, i quali senza alcuna cognizione delle parti che compongono il corpo umano, con le loro operazioni arrecavano immensi danni ed il Dionis sostiene di aver conosciuto uno di questi operatori, il quale nutriva il suo cane con i testicoli che asportava eseguendo l'erniotomia».

Saliceto, Giovanni Arcolani ed altri. Nel medio evo l'operazione dell'ernia venne sempre congiunta alla castrazione, e fu detto essere stata questa la cagione per cui i Chirurghi istruiti si astenevano in seguito dal praticarla. È fino da questo tempo che andò aumentando il numero dei Chirurghi empirici va-

ganti (circulatores), fra i quali si trovarono varj abitanti di Norcia. G. B. Cortesi di Messina vide un tale Ulisse di Norcia, operare l'ernia, apponendo un escarotico, asportando in seguito col taglio i punti maltrattati dal caustico, e procurando una profonda cicatrice. Covillart chirurgo a Montelimar vide pure uno di questi vagabondi, curare un'ernia coi caustici. Enrico Moinichen asserisce che verso la metà del secolo XVII, vi erano degli spagnuoli che incontravano molto favore per la cura delle ernie. Perfino al cominciare del XVIII secolo Michele Bernardo Valentini da Giessen fa parola di operatori erniarj vaganti, i quali senza alcuna cognizione delle parti che compongono il corpo umano, con le loro operazioni arrecavano immensi danni ed il Dionis sostiene di aver conosciuto uno di questi operatori, il quale nutriva il suo cane con i testicoli che asportava eseguendo l'erniotomia.

Fig. 117 - Pericolosi chirurghi improvvisati, da *La scuola chirurgica in Pisa nel secolo XVIII* di Antonio Feroci (Pisa, 1911), p. 124 e 125

Questi Ciarlatani, afferma Feroci, «arrivati in una borgata, in un villaggio, in una città, s'indirizzavano al pubblico banditore, facendo così conoscere il loro arrivo, e invitando gli ammalati a valersi della propizia occasione per il loro passaggio nella località» (p. 125 e 126).

Ma ciò che risulta essere veramente agghiacciante è la seguente descrizione (p. 137):

«La semplice estrazione dei denti male eseguita, fu accompagnata a frattura della mascella o seguita da emorragie gravi, e perfino la cura di piaghe semplici, il taglio di verruche eseguito da gente inesperta, hanno dato origine ad effetti disastrosi [...]. Quindi molti omicidj si commettevano dai cerretani e rimanevano impuniti malgrado le leggi; ciò perchè i morti non accusavano chi li spediva all'altro mondo, quando gli errori possono nascondersi sotto due metri di terra e perchè molte volte l'impostore trova non difficilmente il modo di sfuggire agli artigli della giustizia».

In questo brano Antonio Feroci si riferisce alla piccola chirurgia, come il trattamento dell'ernia o l'estrazione dei denti; nondimeno, il problema principale era costituito dal fatto che i Ciarlatani, in alcune occasioni, si avventuravano anche nell'effettuazione di operazioni chirurgiche assai critiche, che di certo non potevano essere considerate come piccola chirurgia.

I Ciarlatani e i Cerretani praticavano, dunque, operazioni pericolosissime quali la litotomia o la deposizione della cataratta? Non lo sappiamo; e speriamo sinceramente che costoro non abbiano mai osato tentare queste tipologie di trattamenti.

Sicuramente, essi praticavano la castrazione, come Giovanni Battista Fabbri ricorda nel proprio saggio *Della litotomia antica e dei litotomi ed oculisti norcini o preciani* (p. 11):

«[...] Questi cerretani [...] erano di questo numero quegli uomini abbominevoli, che per secondare, non meno della propria, la snaturata avidità di guadagno di barbari genitori, mutilavano i miseri fanciulli affetti, non pur da ernia scrotale, ma da semplice idrocele».

Cosa significa questo brano? Significa che, specialmente a partire dal tardo sedicesimo secolo, quando i cantori castrati furono ammessi nelle chiese e poterono iniziare un proprio percorso di carriera anche nei teatri, la castrazione cominciò a essere eseguita sui bambini non per motivazioni mediche, ma sulla spinta dell'avidità dei genitori. E un idrocele — l'accumulo di fluido in un testicolo, infermità che risultava essere facilmente trattabile — veniva gestita come se si trattasse di una ben più critica ernia: i testicoli venivano impropriamente rimossi, in modo da ottenere un nuovo, redditizio cantante castrato.

Le castrazioni non necessarie venivano condotte dai Cerretani, aggiunge Fabbri, anche prima del secolo sedicesimo (p. 12): «anche quando la demolizione del testicolo era accettata e messa in pratica dai veri chirurghi come operazione indispensabile a guarire radicalmente l'ernia scrotale, eravi molta differenza nell'eseguirla tra i chirurghi e i cerretani. Quelli si limitavano ad operare dal solo lato dell'ernia; mentre costoro, prendendo motivo da questa pretesa cura, eseguivano il barbaro progetto di una evirazione».

Cerretani e Norcini. Norcini e chirurghi preciani. Chirurghi originari di Preci e il mondo della medicina ufficiale. L'intero scenario si presenta come estremamente aggroviato, e addirittura ingarbugliato.

Proviamo allora, nel prossimo paragrafo, a ricapitolare il quadro, completo ed esaustivo, che abbiamo provato a descrivere fino a questo punto. E potremo così renderci pienamente conto della ragione per la quale la Scuola Chirurgica Preciana impiegò un tempo così lungo per emergere e occupare, finalmente, un proprio posizionamento ufficiale nella più vasta arena della medicina, in tutta Europa.

4.5.6 Medici, dottori, Norcini, Cerretani e Ciarlatani: come i chirurghi preciani poterono percorrere la propria strada verso il riconoscimento

Torniamo ora ai nostri bravi, esperti chirurghi originari di specifiche famiglie di Preci, il piccolo villaggio assiso nella Valle Castoriana, non lontano da Norcia. E — parimenti — non distante da Cerreto di Spoleto.

Il lettore del presente saggio potrà forse ricordare come, procedendo in via congetturale, siamo partiti da un singolo, brillante fondatore, un giovane uomo abituato a frequentare l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, con i suoi lebbrosi e le sue infermità. Con l'aiuto dei monaci dell'Abbazia di Sant'Eutizio, e traendo vantaggio dall'esperienza acquisita nelle lavorazioni coinvolgenti la manipolazione di carne e sangue (in quanto la sua famiglia sarebbe stata tradizionalmente coinvolta nella macellazione del maiale), egli avrebbe acquisito rilevanti abilità nella pratica della chirurgia interna, e specificamente nell'ambito di alcune particolari categorie di operazioni chirurgiche, comprendenti la cataratta, la litotomia e la castrazione

Secondo la nostra congettura, tutto ciò sarebbe da situarsi intorno al secondo quarto del secolo tredicesimo. Negli anni successivi, alcuni allievi, sempre originari di Preci, si sarebbero raccolti attorno a questo competente maestro, dando così luogo, su base del tutto informale, a una scuola chirurgica in Preci.

Poi, per duecento anni buoni, e fino al sedicesimo secolo, nelle fonti scritte affioreranno solamente scarse tracce relative alla Scuola Chirurgica Preciana, come abbiamo potuto vedere per Firenze.

Fig. 118 - Preci

Certamente, possiamo immaginare come la loro reputazione fosse andata crescendo molto lentamente, mentre essi cominciavano a ottenere un riconoscimento iniziale all'interno della Valle Castoriana e presso la città di Norcia, con le popolazioni di questi luoghi che avrebbe iniziato a rivolgersi alla loro esperienza richiedendo piccoli trattamenti chirurgici, ma anche operazioni concernenti la litotomia e la cataratta.

Eppure, non deve essere stato un compito facile il distinguersi in mezzo a una folla di chirurghi pratici, barbieri e altre figure analoghe. Come abbiamo avuto modo di vedere nei precedenti paragrafi, sia in Italia che in Europa erano largamente diffuse intere schiere di chirurghi empirici, i quali fornivano una qualche sorta di servizi di base nelle campagne, nei villaggi e nelle piccole città, luoghi nei quali nessun dottore veniva mai a occuparsi della povera gente.

Inoltre, i chirurghi preciani erano privi di qualsivoglia contatto con le istituzioni universitarie che erano presenti nelle maggiori città. Medici assai influenti e dottori laureati non erano soliti mescolarsi con chirurghi e barbieri, e specialmente con gente che risultava essere totalmente sconosciuta e proveniva direttamente dal bel mezzo del nulla, tra le rocce degli Appennini.

Così gli esperti chirurghi di Preci dovettero percorrere un proprio faticoso cammino, lento e impegnativo, fino a conquistare per se stessi la fiducia e il riconoscimento da parte di una lunga sequenza di pazienti locali, a Norcia e nei territori limitrofi, finché la loro presenza non risulterà infine manifesta nella città di Firenze.

I secoli trascorsero, e quella strada deve essere stata particolarmente lunga. Nonché percorsa nel mezzo della più totale confusione.

Difatti, i chirurghi di Preci provenivano dalla loro piccola città situata non lontano da Norcia; così, essi venivano preso per semplici 'Norcini', i quali non erano altro che piccoli chirurghi, castratori e anche macellatori ed esperti nella salagione della carne di maiale, specialmente nella città di Roma.

Dunque, quando si sentiva dire «io sono un chirurgo, io sono competente, io vengo da Preci, uno dei castelli di Norcia», per il resto del mondo essi

erano solamente dei rustici 'Norcini': buoni per castrare, forse, ma non per altro. Ed erano certamente oggetto di disprezzo da parte di medici e dottori.

Ma questo non era tutto! Perché, quando invece affermavano «io sono un chirurgo, io sono competente, io vengo da Preci, a poche miglia da Cerreto di Spoleto», il danno era fatto, ed era anche serissimo: il mondo esterno li osservava, sui volti si formava un ghigno di scherno, e il pensiero correva ai sordidi 'Cerretani' — intendendo, con questa parola, i noti impostori, imbrogliatori e truffatori. Ciarlatani, saltimbanchi. Da starne assolutamente lontani.

Come ebbe a scrivere Giovanni Battista Fabbri (p. 13), «prima e dopo del cinquecento, anzi sino verso la fine del secolo passato, sono usciti dalle terre di Norcia e specialmente dalle Preci, valenti e rispettabili litotomi e oculisti, i quali erano chiamati indistintamente Norcini o Norsini perché Norcia era il Capoluogo del loro Distretto».

Essi erano presi per Norcini, ma anche per Cerretani, aggiunge Fabbri (p. 13): la confusione tra i rispettivi, adiacenti luoghi d'origine «ha fatto sì che tutti i così detti Norcini siano stati messi in un fascio coi cerretani comunemente conosciuti sotto questo nome».

È importante riportare nuovamente, in questa sede, ciò che Andrea Corsini aveva affermato in relazione a tutte queste relazioni così reciprocamente intrecciate: «i ciarlatani spessissimo esercitavano anche la bassa chirurgia e venivano qualificati come 'norcini' anche se non venivano proprio da Norcia». E Fabbri ripete come non fosse affatto facile «dare un'idea dei veri litotomi ed oculisti Norcini o Preciani, la quale valga a non confonderli cogli abbiotti cerretani del medesimo nome» (p. 18).

E, in aggiunta a tutto ciò, disponiamo anche di una testimonianza diretta proveniente da un autore che conosceva i Preciani per stretta colleganza, in quanto egli stesso era nativo di Preci. Stiamo facendo riferimento a Niccolò Antonio Cattani, il quale, nei suoi settecenteschi *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* (p. 142), ci fornisce un ritratto delle condizioni particolarmente avverse affrontate dai chirurghi preciani:

«Essendo, dissi, di tal fatta i Professori delle Preci, che uniscano alla Chirurgia la cognizione, e per lo più anche l'esercizio della Medicina

Fisica, meritano senza dubbio somiglianti Professori tutta la stima e la distinzione dagli Empirici e Ciurmadori, che si fan lecito esercitare somigliante Professione senza veruna cognizione teoretico-anatomico-medica. [...] Siccome ne sono di tali Empirici anco nell'Italia; li quali escono ordinariamente dalle Ville del Contado di Norcia, circonvicine al Castello delle Preci; sebbene detti Contadini Empirici per acquistarsi del credito presso il volgo, si spacciano, fuori della nostra Provincia, per originarj del detto Castello delle Preci».

Essendo, dissi, di tal fatta i Professori delle Preci, che uniscano alla Chirurgia la cognizione, e per lo più anche l'esercizio della Medicina Fisica; meritano senza dubbio somiglianti Professori tutta la stima e la distinzione dagli Empirici e Ciurmadori, che si fan lecito esercitare somigliante Professione senza veruna cognizione teoretico-anatomico-medica, e che ne sono tuttora anco nella Germa-

si esercita da' nostri Litotomi, ed Oculisti. Siccome ne sono di tali Empirici anco nell'Italia; li quali escono ordinariamente dalle Ville del Contado di Norcia, circonvicine al Castello delle Preci: sebbene detti Contadini Empirici [q] per acquistarsi del credito presso il volgo, si spacciano, fuori della nostra Provincia, per originarj del detto Castello delle Preci. Imperocche li Professori di Litotomia,

Fig. 119 - La confusione tra veri chirurghi preciani e truffatori provenienti da altri castelli di Norcia, dagli *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 142 e 143

E dunque come avrebbero potuto, i chirurghi preciani, emergere con facilità e ottenere il loro ben meritato riconoscimento in un mondo pieno di operatori impreparati, non professionali, e addirittura disonesti?

E tutti costoro — tutti! — venivano chiamati con la stessa errata denominazione: 'Norcini' o, nel caso peggiore, 'Cerretani'!

A valle dell'investigazione che abbiamo condotto nel corso dei precedenti paragrafi, una cosa appare ormai certa: la Scuola Chirurgica Preciana, per quanto competente essa sia stata, fu costretta a combattere contro una vera e propria corrente contraria, contrastando con tutte le proprie forze un flusso diretto in direzione ostinata e contraria, e consistente in una

multiforme varietà di assai controversi personaggi, in parte impegnati nella stessa tipologia di attività, e addirittura chiamati con il loro medesimo nome.

Chi sarebbe mai stato capace di conseguire la propria vittoria contro ogni probabilità, muovendosi nel verso opposto rispetto alla marea, e veleggiando praticamente controvento?

I Preciani ce la fecero. Ce la fecero contro tutto e contro tutti. E il primo vero esempio del loro successo è costituito dalla città di Firenze, il luogo che volle accoglierli in grande numero sin dalla seconda metà del secolo quattordicesimo. E Katherine Park ha voluto ricordare questo precoce, straordinario risultato nel proprio articolo *Stones, bones and hernias: surgical specialists in fourteenth- and fifteenth-century Italy* (1998):

«Gli specialisti chirurgici [nella Firenze dei secoli quattordicesimo e quindicesimo] costituivano un gruppo nutrito, ben consolidato e relativamente identificato di operatori medici, chiaramente distinto dai chirurghi generali e dai barbieri-chirurghi, e anche dai venditori itineranti di amuleti e panacee. L'evidenza che si può desumere dal catasto conferma la visione accettata relativa ai chirurghi empirici nella loro qualità di specialisti di formazione artigianale. [...] I chirurghi empirici avevano poco in comune con i venditori itineranti di rimedi, noti comunemente nel quindicesimo secolo come cerretani».

Dunque, la Scuola Chirurgica Preciani riuscì a farcela. I contadini di Preci riuscirono a superare tutti gli ostacoli, e ogni preclusione. E anche il cattivo nome dei 'Cerretani'.

E, nel sedicesimo secolo, la loro fama inizierà a circolare ovunque. In Italia e in Europa.

La qualità del loro lavoro stava cominciando a restituire loro una ricompensa. Il merito aveva vinto. Ma ci vollero più di due secoli per raggiungere l'obiettivo.

4.6 Un capitolo speciale: lo straordinario processo di trasmissione del sapere chirurgico a Preci

Prima di procedere oltre, inoltrandoci nel sedicesimo secolo, vogliamo affrontare un argomento assai specifico, di un genere che sicuramente, riteniamo, potrà essersi ripetutamente presentato alla mente dei nostri lettori.

La storia della Scuola Chirurgica Preciana è certamente straordinaria; come è stato possibile che essi abbiano potuto preservare, e tramandare a ogni successiva generazione, lo specialistico sapere chirurgico che era stato inizialmente acquisito dal loro fondatore?

Come ha potuto, questo processo di trasmissione, sopravvivere attraverso molti secoli — dalla metà del tredicesimo secolo fino al diciottesimo — senza gradualmente svanire tra le nebbie del tempo?

Come poté una tradizione chirurgica in Preci essere trasferita, in mancanza di ogni formale istituzione scolastica, di centri di addestramento e — certamente — di qualsivoglia università, dai chirurghi preciani più anziani ed esperti ai successivi, giovani praticanti locali?

Come funzionò tutto ciò?

Appare quasi incredibile che generazioni su generazioni di preciani esperti nel campo della chirurgia interna possano avere acquisito, mantenuto e sviluppato ulteriormente un'abilità tecnica così sbalorditiva: e così apprezzata da renderli i veri e propri re, pienamente riconosciuti, della litotomia e della chirurgia della cataratta, in tutta Europa e per molti secoli.

Come poterono insegnare alla gente del luogo, tra quelle poche case medievali del castello di Preci, come si perfora un occhio con un ago, o come si incide una vescica alla ricerca di una pietra?

Se questo sembra incredibile da credersi, il fatto ancor più incredibile è che si possa avere, in effetti, una risposta a tutte queste domande.

E questa risposta non è mai stata sufficientemente posta in evidenza in nessuno dei precedenti studi già pubblicati in merito alla Scuola Chirurgica Preciana.

Si tratta di una risposta che ci è fornita da Cesare Scacchi, un membro dell'illustre famiglia preciana che dette origine a diversi chirurghi di fama, come Durante Scacchi e altri.

Nel 1609 Cesare Scacchi pubblicò un volume dal titolo *Sussidio di medicina*, una traduzione in lingua italiana del trattato sulla chirurgia che suo fratello, Durante, aveva scritto circa dieci anni prima (ne traiamo il testo dall'articolo *La Scuola Chirurgica Preciana* di Anna Pelliccia - 2012). In esso, troviamo un passaggio estremamente significativo.

Fig. 120 - *Sussidio di medicina del molto Eccellente*
M. Durante Scacchi. Tradotto dal Latino in lingua Volgare di Cesare Scacchi (Venezia, 1609)

Ecco dunque ciò che Cesare Scacchi scrive all'inizio del diciassettesimo secolo — un brano che può ben essere applicato anche ai secoli già trascorsi in precedenza:

«Però chi patisce tal male [calcoli alla vescica, n.d.r.] et li medici Phisici che si trovaranno alle lor cure, facciano sempre elettione di Preciani essendo in quel luogo regnata tal professione per tante centinara di anni [...], percioche oltre che siano in ciò nati non solo essi, ma gli avi dei lor bisavi, fanno tra loro belli, et ragionevoli discorsi delle cose a ciascuno advenute in tali operationi, onde che i putti mentre vengono crescendo, sentendo et risentendo tante volte, prima che si mettano a impararla, ne sanno più de gli stranieri professi».

Si tratta di un brano veramente illuminante. Nel corso dei secoli, a Preci, gli esperti chirurghi appartenenti alle varie famiglie preciane erano soliti riferire le proprie esperienze e osservazioni, acquisite durante le proprie attività chirurgiche quotidiane, all'interno delle rispettive famiglie, discutendo metodi, procedure, caratteristiche degli strumenti, problematiche incontrate, soluzioni applicate —quelle che funzionavano, e quelle che no — imprevisti speciali, molteplici condizioni dei pazienti, risposta dei loro corpi, e così via.

Cesare Scacchi ci sta raccontando che Preci, per secoli, è stata una vera e propria fucina di esperienze chirurgiche, un luogo in cui i bambini e i giovinetti respiravano la chirurgia assieme alla fresca aria dei Monti Sibillini. La litotomia era il loro latte, e la cataratta il loro pane quotidiano.

Essi sapevano cosa occorreva fare, e come farlo. E trasferivano questo esclusivo sapere, fondato sulla pratica reale, ai loro figli, i futuri chirurghi ancora in erba. E questo accadeva mentre, nel mondo esterno, tutti i medici e i dottori laureati erano colpiti da un nero terrore al solo pensiero di dovere incidere una vescica o inserire un ago in un occhio, perché il paziente poteva facilmente morire, e di loro mano. Non senza ragione Ippocrate aveva così stabilito nel proprio Giuramento: «Non inciderò coloro che patiscono per i calcoli, ma li lascerò a coloro che si dedicano a questa pratica». Ed essi abbandonarono tutto questo nelle mani dei Preciani.

Sicuramente, la formazione veniva anche erogata, dai più abili chirurghi presenti all'interno di una famiglia, non solamente ai bambini, ma anche ai giovani adulti e ad altri allievi, magari mentre si effettuavano vere operazioni su pazienti reali; nondimeno, è sorprendente rilevare, leggendo le parole di Cesare Scacchi, la vivacità e l'energia culturale che risultava essere attiva in quel piccolo castello, attraverso molte centinaia di anni.

E la medesima idea sarà riaffermata nuovamente, nel 1694, da un altro illustre medico, professore e chirurgo, Bernardino Genga, nel suo *In Hippocratis aphorismos ad chirurgiam spectantes commentaria*. Egli non era affatto originario di Norcia, eppure ben conosceva come le cose procedessero in quel remoto territorio:

«Perché quelli di tal paese sino (per così dire) dall'Infanzia si essercitano à curare li morbi di tali parti urinarie; Dalle quali (come ne fa testimonio l'esperienza) in tali malattie si sentono con un modo, ancorché rozzo, proporre giudiziî tanto sodi, e farli operazioni gravi, che non ponno, ne proporti, ne tanto felicemente farsi da altri Uomini grandi in tutta la Medicina».

munemente li Norcini : Perche quelli di tal paese fino (per così dire) dall'Infanzia si essercitano à curare li morbi di tali parti urinarie ; Dalle quali (come ne fa testimonio l'esperienza) in tali malattie si sentono con un modo, ancorché rozzo, proporre giudiziî tanto sodi, e farli operazioni gravi, che non ponno, ne proporti, ne tanto felicemente farsi da altri Uomini grandi in tutta la Medicina.

68 *Genga negl' Afor. Chirur.*
 to sodi, e farli operazioni gravi, che non ponno, ne proporti, ne tanto felicemente farsi da altri Uomini grandi in tutta la Medicina.

Fig. 121 - I chirurghi di Norcia e l'addestramento ricevuto sin da bambini, da *In Hippocratis aphorismos ad chirurgiam spectantes commentaria* di Bernardino Genga (Roma, 1694), Sezione II, Aforisma XXX, p. 67 e 68

Nel diciottesimo secolo, questa sorta di trasferimento di conoscenza informale e non accademico sarà criticato, e anche deriso, dal mondo dei medici laureati e specializzati. Carlo Guattani, una figura primaria all'interno dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia a Roma, descriverà questo procedimento di consegna del sapere in modo negativo, utilizzando le seguenti parole (che traiamo da *Cerusici e fisici: preciani e nursini dal XIV al XVIII secolo: storia e antologia* di Gian Franco Cruciani, Terni, 1999, p. 34):

«Fu antichissima costumanza di consegnare il mestiere della litotomia, della depressione della cataratta e della siringatura a quella razza di gente

che noi comunemente chiamiamo norcini, la quale non esercita un sì delicato e importante mestiere se non come ereditario, vale a dire: Tizio norcino opera così perché suo padre, suo nonno, suo zio così operava».

È chiaro come a Preci, sin dall'infanzia, si usasse respirare l'aria della chirurgia, con specifico riferimento alla litotomia, alla deposizione della cataratta e anche all'odiosa castrazione, così come riferito da Giovanni Alessandro Brambilla, medico alla corte del Sacro Romano Imperatore Giuseppe II a Vienna, nel proprio volume *Storia delle scoperte fisico medico anatomico-chirurgiche fatte dagli uomini illustri italiani* (1782):

«In alcune parti del Regno di Napoli, ed in altre dell'Italia vi sono stati dei Litotomisti ambulanti, detti comunemente 'Norcini', perchè della Norcia picciola città dello Stato Ecclesiastico, che presso a poco aveano lo stesso metodo, e non sono stati i più infelici. Già nella loro gioventù cominciavano ad esercitarli nel loro mestiere, e ad altro non si esercitavano, che nella Litotomia, e nella Siringotomia, e nella castrazione sotto l'infame pretesto di guarire, o preservare dalle Ernie, operazione dimostrata veramente inutile a' di nostri».

46

STORIA

e cercava di porre la pietra sotto le dita; allora la tenea ferma, e la comprimeva in fuori verso il perineo, di modo che facesse un' elevazione collaterale al raffe. Ciò eseguito, l' Operatore con una specie di rasojo tagliava sufficientemente sopra il tumore, acciò la pietra avesse campo da fortire, indi lasciava l' infermo, che difficilmente soffriva grande emorragia, poichè anche tagliando una ramificazione dell'arteria pudenda, nel ritirarsi delle parti compresse, e tagliate, prendono esse un' altra figura, e chiudono l' imboccatura delle arterie.

Se poi la pietra non fortiva colla sola pressione delle dita, l'ajutavano con uno strumento consimile ad un cucchiajo ordinario. Anche a di nostri nella Dalmazia, nella Crovazia, e nella Valachia vi sono degli Operatori vaganti, che con felice esito operano in questa maniera. In alcune parti del Regno di Napoli, ed in altre dell'Italia vi sono stati dei Litotomisti ambulanti, detti comunemente *Norcini*, perchè della Norcia picciola città dello Stato Ecclesiastico, che presso a poco aveano lo stesso metodo, e non sono stati i più infelici. Già nella loro gioventù cominciavano ad esercitarli nel loro mestiere, e ad altro non si esercitavano, che nella Litotomia, e nella Siringotomia, e nella castrazione sotto l'infame pretesto di guarire, o preservare dalle Ernie, operazione dimostrata veramente inutile a' di nostri.

Fig. 122 - I 'Norcini' così come menzionati da Giovanni Alessandro Brambilla nella sua *Storia delle scoperte fisico medico anatomico-chirurgiche fatte dagli uomini illustri italiani* (Milano, 1782), p. 46

Tradizione orale e apprendistato pratico. Ecco come funzionavano le cose nel territorio di Norcia, come anche un illustre medico milanese, Giovanni Battista Selvatico, ricorda nelle sue *Controversiae medicae numero centum* (1601):

«Ai nostri giorni, per questa esplorazione sono particolarmente apprezzati coloro che sono chiamati 'Nursini': ad essi, per quanto concerne le infermità alla vescica e ai testicoli, molta stima viene attribuita dai medici. [...] Essi non apprendono la propria arte dissezionando cadaveri, né tramite la speculazione, né da altri metodi di investigazione, né tantomeno tramite le lezioni dei libri; essi la apprendono attraverso una certa tradizione diffusa tra di loro».

[Nel testo originale latino: «Tribui hoc tempore ut plurimum hanc explorationem his quos Nursinos appellant, quibus in his quae ad vesicae et testium morbos attinent, multa utique et à medicis fides tribui solet. [...] Neque ex dissectoria corporum arte, neque ex ronal speculatione, neque ex aliqua methodi cognitione, neque ex librorum lectione, sed per traditione quandam inter se ipsos, artem discant»].

ille, uel in humore crasso & viscoso sit immerfus & inuolutus, Quare etiam; tacto calculo, affirmari eius praesentiam posse credidere uiri pleriq. in arte illustres; eo non tacto eius absentiam non posse certo constitui. Est nobis ulterius adnotandum, tribui hoc tempore ut plurimum hanc explorationem his quos Nursinos appellant, quibus in his quae ad uesicae & testium morbos attinent, multa utiq. et à medicis fides tribui solet. Hos quidem sua laude priuandos minime censuerim: cum tamen neque ex dissectoria corporum arte, neque ex ronal speculatione, neque ex aliqua methodi cognitione, neque ex librorum lectione, sed per traditionem quandam inter se ipsos, artem discant, quod tutum sit eis fidere, iudicent alij & uideant. Itaque certam cum non habeamus horum morborum qui intergrauiores & periculosiores numerantur, cognitionem; artis ne culpam hanc esse dicemus, ex qua hominibus morbis huiusmodi

Fig. 123 - La tradizione tra i 'Nursinos', dalle *Controversiae medicae numero centum* di Giovanni Battista Selvatico (Locarno, 1601), Controversia XXXII, p. 257

Per esprimere lo stesso concetto con poche, efficaci parole, possiamo infine citare un passaggio vergato da Giuseppe Maria Bachetoni, un chirurgo preciano settecentesco, il quale scrisse che «i litotomi delle Preci [...] hanno succhiato il latte della vera scuola 'ab immemorabili' posseduto nella loro nobile patria» (Fabbri, p. 15).

malignità. E Giuseppe Maria Bachetoni nel 1729, in una lettera diretta a Dionisio Andrea Sancassani, colla quale disapprova l'uso della cannula, delle iniezioni e delle taste che l'Alghisi introduceva nella ferita risultante dalla litotomia, si esprime in questa forma: « Da simili errori mai non furono occupati i litotomi delle Preci; parlo di quelli, che sono condotti nelle principali città d'Italia e della Germania e di quelli che hanno succhiato il latte della vera scuola AB IMMEMORABILI posseduto nella loro nobile patria, che non solo nella medicina, ma in ogni genere di scienze e d'arti ha fatti sempre risplendere i suoi figli nel mondo. La quale

Fig. 124 - Chirurghi preciani secondo Giovanni Battista Fabbri (*Della litotomia antica e dei litotomi ed oculisti norcini o preciani* - Roma, 1870), p. 15

Questa era Preci, in prossimità di Norcia. Questi erano i chirurghi della Scuola Preciana. Essi sapevano come compiere il proprio lavoro. E sapevano come tramandare questa conoscenza specialistica ai propri figli, come si se trattasse del latte della madre. Nella totale assenza di supporto accademico.

Quasi un miracolo. Nelle vicinanze di Norcia, ai piedi dei Monti Sibillini.

4.7 Il secolo sedicesimo: i chirurghi preciani riconosciuti

4.7.1 Il riconoscimento dei chirurghi di Preci

E, finalmente, ci siamo.

Abbiamo dovuto attendere, per vedere questo momento, per più di due secoli, sin da quando la Scuola Chirurgica Preciana ebbe origine: laggiù, a Preci, tra l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello e l'Abbazia benedettina di Sant'Eutizio, nel corso del tredicesimo secolo.

Più di duecento anni di noncuranza e dimenticanza, con l'ulteriore umiliazione derivante dall'essere associati, erroneamente e scorrettamente, con un'indecorosa categoria di inesperti Norcini e con una banda di odiosi Cerretani: i primi, impreparati chirurghi pratici e castratori, nonché, principalmente, macellatori ed esperti nella salagione della carne di maiale; i secondi, notori truffatori, usi a giocare i loro trucchi nelle pubbliche piazze, nonché aspiranti chirurghi senza valore.

Ma ora, con il principio del sedicesimo secolo, il momento era ormai giunto.

Nei prossimi paragrafi, vedremo come i chirurghi di Preci inizieranno a diventare famosi, conosciuti e apprezzati. E tutto questo accadrà tutto in una volta, preceduto solamente da un isolato successo professionale realizzatosi in Firenze a partire dal quattordicesimo secolo, come se il momento fosse divenuto ora maturo per l'esplosione di un fenomeno che aveva fino ad ora percorso, per secoli, strade segrete e sotterranee, e stava adesso irrompendo nel mondo di fronte agli occhi di una più vasta platea, perché tutti potessero finalmente vedere.

Partiamo allora da Roma, la capitale dello Stato Pontificio. Lì troveremo i primi chirurghi, provenienti sia da Norcia che da Preci, nelle registrazioni ufficiali mantenute dalle locali autorità, a servizio della popolazione dell'intera città.

4.7.2 L'arrivo ufficiale dei chirurghi preciani a Roma

Come abbiamo avuto modo di illustrare nei precedenti paragrafi, possiamo immaginare come gli esperti chirurghi appartenenti alla tradizione preciana abbiano probabilmente reso disponibili i propri servizi, nel corso dei due secoli precedenti, principalmente all'interno del proprio stesso territorio d'origine, tra Norcia, Spoleto e forse i villaggi e le città poste dall'altro lato degli Appennini, nella provincia delle Marche, con uno specifico, eccezionale successo registrato nella sola città di Firenze.

Non possiamo conoscere tutto questo con certezza, in quanto, in relazione a quegli anni, è stato per noi possibile reperire solamente un numero assai limitato di fonti scritte. Nondimeno, siamo ora giunti a Roma, nel secolo sedicesimo, e stiamo per reperire una significativa quantità di chirurghi pratici provenienti dall'area di Norcia.

È nel registro del protomedico generale della Santa Sede, Petrus Antonius Contugius, redatto nel 1552, che si rinviene una lunga lista di soggetti debitamente autorizzati, tramite il rilascio di una licenza, all'esercizio delle arti mediche in Roma. La lista è contenuta in un documento manoscritto presentato in un interessante articolo pubblicato dallo studioso e archivista Antonino Bertolotti nel 1885.

Fig. 125 - L'articolo *La medicina, chirurgia e farmaci in Roma nel secolo XVI* di Antonino Bertolotti, da *Il Buonarroti*, Serie III, Vol. II, VI (p. 187-198) e VII (p. 226-242)

La lista comprende informazioni relative a un periodo che comincia dall'inizio del sedicesimo secolo. E cosa troviamo all'interno di questa serie di registrazioni? Andiamo a leggerne il contenuto nelle parole scritte dallo stesso Bertolotti:

«Dal 1540 [una licenza è concessa] a Mastro Lorenzo del contado di Norcia in chirurgia, in incisione erniarum et lapidum vesice et ad curam oculorum videlicet cataractas... [Licenza] perpetua dal 1551 a Mastro

Cristofaro Castellano di Norcia [...] per ogni caso di chirurgia... Per sei mesi [nel 1554] a Mastro Arcangelo Mensurato del contado di Norcia, chirurgo, per casi di mal francese, renelle, cateratte, calcoli, ernie... [Dal 1557] quattro anni a Mastro Orazio di Piedevalle norcino in chirurgia minore... [Nel 1561] annuale a Mastro Paolo di mastro Pasquale da Norcia, per l'estrazione dei testicoli, pietre, calcoli, cura delle ernie, cataratte... [Nel 1562] per tre anni a Mastro Giovanni fu Pietro Moschetto di Castel vecchio di Norcia, per curar 'gibbosos', ulcerosi, scrofole, cateratte... [Dal 1562] perpetua a Mastro Giacomo Scachi di Castello Preco di Norsia per curare aposteme, ulcere, fistole, cancrene, rotture, ernie, cataratte, malattie di occhi e fistole lacrimali, [...] estrarre pietre dalla vescica... [Dal 1562] per due anni a Mastro Saulo da Norcia, figlio di mastro Pascale, chirurgo, per salassare, curar ernie, calcoli, cataratte... [Nel 1563] Lucido di Dionigi da Norcia... [Nel 1570] Girolamo Chaos norcino per curar calcoli, natte, estrarre ernie, curar os leprinum e cateratte...»

Idem dal 1510 a M^o Lorenzo del contado di Norcia in chirurgia, in incisione (sic) erniarum et lapidum vesice et ad curam oculorum videlicet cataractas et reliqua circa dictam artem concernentem. In caso di pericolo di morte doveva consultarsi con qualche altro perito e non amministrare pozioni per bocca.

Perpetua dal 1551 a M^o Cristofaro Castellano di Norcia, laico della diocesi di Spoleto per ogni caso di chirurgia.

Per sei mesi id. a M^o Arcangelo Mensurato del contado di Norcia, chirurgo, per casi di mal francese, renelle, cateratte, calcoli ernie.

Quattro anni a M^o Orazio di Piedevalle norcino in chirurgia minore.

Annuale a M^o Paolo di mastro Pasquale da Norcia, per l'estrazione dei testicoli, pietre, calcoli, cura delle ernie, cataratte, estesa pure al suo socio M^o Giovanni.

Per tre anni a M^o Giov. fu Pietro Moschetto di Castel vecchio di Norcia, per curar gibbosos, ulcerosi, scrofole, cateratte.

Perpetua a M^o Giacomo Scachi di Castello Preco di Norsia, per curare aposteme, ulcere, fistole, cancrene, rotture, ernie, cataratte, malattie di occhi e fistole lacrimali, scrofole, varici, ferite, exceptuatis vulneribus cassalibus, et vulneribus ubi adest fractura cranij, et quod possit

ungere et profumare morbum gallicum, sine tamen argento niuo, estrarre pietra dalla vescica.

Per due anni a M^o Saulo da Norcia figlio di mastro Pascale, chirurgo, per salassare, curar ernie, calcoli, cataratte, impotenza ad orinare, carnosità, buboni, scrofole ecc.

Lucido di Dionigi da Norcia

dopo le seguenti licenze: Girolamo Chaos norcino per curar calcoli, natte, estrarre ernie, curar os leprinum a cateratte; e a Giov. Garottio suo socio.

Fig. 126 - Chirurghi da Norcia a Roma, da *La medicina, chirurgia e farmaci in Roma nel secolo XVI* di Antonino Bertolotti, da *Il Buonarroti*, Serie III, Vol, II, VI (p. 194, 196 e 198) e VII (p. 227, 231, 232, 233, 234 e 237)

È una sorta di inondazione, un vero e proprio diluvio. Iniziamo a trovare, a Roma, una moltitudine di chirurghi: alcuni di essi provengono proprio da Preci, altri dalle campagne di Norcia (spesso dovendosi intendere ancora Preci), alcuni da Piedivalle (un piccolo insediamento non distante da Preci), altri ancora risultano essere onorati dei cognomi di alcune delle più illustri famiglie preciane, come «Mensurato» e «Scachi».

Disponiamo inoltre di un'ulteriore menzione concernente un chirurgo preciano cinquecentesco a Roma. Possiamo reperirlo in un volume scritto da Niccolò Antonio Cattani, un medico laureato proveniente da Preci che sarà attivo a Norcia due secoli dopo. Nei suoi *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* (1745), egli presenta un riferimento a uno dei suoi antenati, il quale portava il suo stesso nome:

«... [il] Medico Niccolò Antonio Cattani, mio terzo Avolo, che nel decimosesto secolo dell'Era Cristiana esercitava in Roma la Medicina e Chirurgia, non senza sua lode e stima. [...] Come si ha dall'Attestato del Collegio de' Protomedici di Roma, spedito li 10 Luglio 1578».

si contiene. Questi furono Figli del Medico Niccolò Antonio Cattani, mio terzo Avolo, che nel decimosesto secolo dell'Era Cristiana esercitava in Roma la Medicina e Chirurgia, non senza sua lode e stima (f).

(f) Come si ha dall'Attestato del Collegio de' Protomedici di Roma, spedito li 10. Luglio 1578. [g] Stampato in Inspruch

Fig. 127 - Un ulteriore chirurgo preciano nella Roma del '500, da *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745),

Dunque, Preci è ora a Roma. Pienamente. Ufficialmente. Come abbiamo detto in precedenza, finalmente ce l'hanno fatta. Essi godono adesso di un pieno riconoscimento, quantomeno da parte delle autorità locali, se non ancora dalle istituzioni accademiche.

E, se andiamo a leggere le aree per le quali quelle licenze erano state conferite, troviamo le tipiche, storiche operazioni chirurgiche nelle quali i Preciani erano soliti eccellere: incisioni erniarie, calcoli vescicali, cataratta, castrazione... L'intera lista di specialità chirurgiche interne, da noi illustrate

nei precedenti paragrafi, è presente qui, nel catalogo redatto e approvato dalla Santa Sede e dal suo protomedico generale.

Si tratta di un momento particolarmente importante nella nostra storia. Preci, il piccolo castello perduto nella Valle Castoriana, sta finalmente ottenendo la sua ben meritata ricompensa. I Preciani continuano ad essere confusi con i Norcini, ma cosa importa? Ora essi sono lì: sono riconosciuti da tutti, e tutti sono a conoscenza della loro eccellente perizia nel campo della chirurgia.

Ma questo è solo l'inizio. Andiamo infatti a vedere cosa accadrà in seguito, nei prossimi paragrafi.

4.7.3 Francesco Fusconi, l'archiatra dei Papi conosciuto come «il pecunioso Norcia»

I tempi stanno cambiando per le persone originarie di Norcia che vivono a Roma, in quanto è proprio nel sedicesimo secolo che la loro presenza nella città dei papi aumenta in maniera significativa, con una contemporanea crescita anche del loro ruolo sociale.

Non solo i chirurghi di Preci iniziano a riversarsi nella capitale dello Stato Pontificio, ma è possibile anche trovare, nello stesso periodo, un esempio assai eminente relativo a un dottore di Norcia impegnato nella cura della salute di una serie di importanti pontefici: Francesco Fusconi, nella prima metà del sedicesimo secolo, sarà l'archiatra di Adriano VI, Clemente VII e Paolo III; egli avrà in cura anche personaggi di rango e distinzione particolarmente elevate, come il Cardinale Alessandro Farnese e il celebre artista Benvenuto Cellini.

Le sue parcelle professionali, incassate sia a motivo della sua eccezionale posizione presso i papi, sia effettuando consulti medici privatamente, erano particolarmente onerose, e resero Fusconi enormemente ricco.

Nel ben informato volume *Degli architri pontifici* (1784), Luigi Gaetano Marini, il primo archivista della Biblioteca Apostolica Vaticana, riferisce di una lettera scritta nel 1547 da Paolo Giovio, l'illustre vescovo, storico e

medico: in essa, Fusconi è ironicamente descritto come «il pecunioso Norcia», a causa della ingente quantità di denaro che egli era riuscito a guadagnare praticando la propria professione tra i palazzi apostolici.

der Petronius &c. Per queste grandi ricchezze pecunioso
disse il Monsignor Giovio nel Maggio del 1547. in un assai
festevole Lettera inedita^a al Cardinal Farnese, di cui dee
il Fusconi essere stato Medico, e della sua Famiglia^b. Do-
po di avere il buon umore di quel Vescovo chiesti con
essa danari al Cardinale, si raccomanda perchè glieli man-
di subito, se volete che io sia snello con la penna in mano, e
vivo per dar la vita longa a voi altri Signori più, che non
darà il pecunioso Norcia.

Fig. 128 - Francesco Fusconi, «il pecunioso Norcia», così come menzionato da Luigi Gaetano Marini in *Degli archiatri pontifici* (Roma, 1784), p. 326

Fig. 129 - Palazzo Fusconi (oggi Palazzo del Gallo di Roccajovine), Piazza Farnese, Roma

Fusconi era anche proprietario di numerosi immobili, tra i quali un grande, splendido palazzo situato a Piazza Farnese 44, a Roma (in seguito noto come Palazzo Pighini e oggi come Palazzo del Gallo di Roccagiovine), che fu costruito per lui dal famoso architetto Baldassarre Peruzzi nel 1524.

La preziosa collezione di statue marmoree di epoca romana posseduta da Francesco Fusconi era straordinaria. Il suo valore artistico era così enorme che nel 1550 un giovane Ulisse Aldrovandi, che in seguito diventerà un illustre scienziato, ne scriverà come segue nel suo *Delle statue antiche, che per tutta Roma, in diversi luoghi, et case si veggono*:

Fig. 130 - Antiche statue di marmo presso il palazzo di Francesco Fusconi, da *Delle statue antiche, che per tutta Roma, in diversi luoghi, et case si veggono* di Ulisse Aldrovandi, contenuto in *Le antichità de la città di Roma* di Lucio Mauro (Venezia, 1555), p. 115, 163 e 164

«In casa di Maestro Francesco da Norcia medico, su la piazza de' Farnesi, presso à Campi di Fiore — Dentro una camera tosto che s'entra à man destra, si ritrova un Adone, ignudo, con un sottil velo se le spalle [...] et fu ritrovato nel Ianiculo in una vigna presso la porta Portuense. All'incontro dell'Adone predetto nella medesima camera è una bellissima Venere. [...] Nella sala è la statua del Dio del Buono Evento; è intiera con lo specchio da una mano, con un mazzo di spighe dall'altra [...]».

Secondo Luigi Gaetano Marini, Francesco Fusconi ebbe una vita assai avventurosa: egli ricevette in dono dai papi diversi edifici, come ricompensa per i suoi apprezzatissimi servizi; fu fatto oggetto di due diversi tentativi di assassinio, il secondo dei quali per mano del suo concittadino di Norcia Marino Raniero, nel corso del quale rischiò di perdere la vita; come tutti i 'Norcini', egli era solito esprimersi in modo sincero e anche particolarmente crudo, come accadde quando venne chiamato in urgenza per soccorrere Benvenuto Cellini, il quale aveva subito un improvviso mancamento:

«Questi [Fusconi], ch'era collorosissimo, rispose, 'Figlio, che pensi tu ch'io faccia a venirvi? s'egli è morto, a me duole egli più, che a te; pensi tu, che colla mia Medicina, venendovi, io gli possa soffiare in culo, e rendertelo vivo?».

Fig. 131 - Francesco Fusconi e Benvenuto Cellini, da *Degli architri pontifici* di Luigi Gaetano Marini (Roma, 1784), p. 328 e 329

Ma, dopo la sua prima, irritata reazione, egli corse a casa di Benvenuto Cellini e, grazie ai molti trattamenti ai quali lo sottopose, poté effettivamente salvare la sua vita.

4.7.4 Gli espertissimi chirurghi di Norcia sono presenti in varie parti d'Italia

All'inizio del sedicesimo secolo, cominceranno ad apparire, con sorprendente frequenza, numerosi riferimenti a chirurghi originari di Norcia e Preci: un segno della loro crescente presenza in diverse zone d'Italia, e una testimonianza della loro perizia nel trattamento di specifiche infermità.

Marcello Cumano era un chirurgo attivo tra la fine del quindicesimo secolo e il primo quarto del sedicesimo. Sappiamo dai suoi scritti che egli era stato presente alla battaglia di Fornovo nel 1495, durante l'assedio di Novara. Circa centocinquanta anni dopo, i suoi appunti di medicina, vergati sulla sua copia personale dei volumi chirurgici di Pietro d'Argellata, furono rinvenuti e pubblicati dal medico tedesco Georg Hieronymus Welsch nella sua *Sylloge curationum et observationum medicinalium*. Ed ecco ciò che Cumano ebbe a scrivere in relazione ai suoi colleghi di Norcia:

«Idrocele — Ho avuto occasione di vedere un uomo che soffriva di idrocele, il quale utilizzando i rimedi descritti in letteratura non riusciva a guarirne; egli fu allora sottoposto a castrazione, con me presente, e riuscì a guarire in pochi giorni, per mano di un certo Maestro Pietro di Norcia, espertissimo».

[Nel testo originale latino: «Hernia aquosa — Vidi ego hominem habentem herniam aquosam in osseo, et cum istis remediis, ut patet in litera, ipse non convaluerat, tandem ille fuit castratus, me praesente, et curatus in paucis diebus, à quodam Magistro Petro de Norsa peritissimo»].

Fig. 132 - Un abilissimo chirurgo, Pietro da Norcia, menzionato da Marcello Cumano nei suoi appunti, pubblicati da Georg Hieronymus Welsch nella sua *Sylloge curationum et observationum medicinalium* (Ulm, 1667), p. 40

Troviamo qui Pietro da Norcia, peritissimo chirurgo, impegnato nell'effettuazione di un'operazione di castrazione su di un uomo, per il trattamento di un caso critico di idrocele. E la valutazione posta per iscritto dal suo collega appare essere completamente favorevole.

Ma questa non è che una prima menzione. Alcuni anni dopo troviamo due incredibili riferimenti interconnessi, che celebrano, entrambi, con toni assai magniloquenti, un medesimo chirurgo di Norcia. Stiamo ora per volare a Genova, nell'Italia settentrionale, per leggere il seguente, esteso brano tratto da un testo scritto da Bartolomeo Senarega, uno storico locale: i *Commentaria de rebus genuensibus*, redatti prima dell'anno 1514, e inclusi nella titanica raccolta di opere di autori italiani edita da Ludovico Antonio Muratori (*Rerum Italicarum scriptores* — Vol. XXIV) nel diciottesimo secolo.

Ed ecco cosa Senarega ebbe a scrivere a proposito di un brillante, apprezzatissimo chirurgo deceduto a Genova nel 1510:

«Quest'anno è venuto a mancare un eccellentissimo Chirurgo, un uomo che avrebbe eguagliato lo stesso Esculapio se solo egli fosse nato nella stessa epoca nella quale fiorì quell'antico medico. [...] Quest'uomo era tenuto in grande onore per il suo talento e la sua perizia, perché era in grado di liberare, con straordinaria abilità, coloro che soffrivano a causa della pietra; sapeva trarre dall'addome calcoli grossi come un uovo, e anche più grandi; e coloro che prima ne morivano tra atroci dolori, ora egli li restituiva alla vita».

[Nel testo originale latino: «Moritur hoc anno Chirurgus præcellentissimus Aesculapio profecto æquandus, si quo tempore ille floruit, hic natus fuisset. [...] Hic vir insignis ingenio et institutione tantum valuit, ut laborantes calculo mira industria liberaret; lapide namque longo ovo, et dimidio majores ex utero extrahebat, ut jam jam morituros præ nimio dolore vitæ restitueret»].

vi sit redacturus. Moritur hoc anno Chirurgus præcellentissimus Æsculapio profecto æquandus, si quo tempore ille floruit, hic natus fuisset; arte quippe eâ docuit salutaria remedia ac prætidia, quæ natura ipsa detegere & docere non potuisset. Hic vir insignis ingenio & institutione tantum valuit, ut laborantes calculo mirâ industria liberaret; lapides namque longo ovo, & dimidio majores ex utero extrahebat, ut jam jam morituros præ nimio dolore vitæ restitueret. Curatio autem ipsa

Fig. 133 - Un altro famoso chirurgo attivo a Genova, così come menzionato da Bartolomeo Senarega nei suoi *Commentaria de rebus genuensibus* (anno 1510), da *Rerum Italicarum scriptores* di Ludovico Antonio Muratori (Milano, 1738), Vol. XXIV, p. 513, 514, 605

Senarega ci fornisce anche ulteriori dettagli a proposito degli efficacissimi trattamenti praticati da questo esperto chirurgo:

«Con un rasoio egli apriva una ferita lunga circa quattro dita, nel lato che era affetto più dolorosamente dal calcolo, a poca distanza dall'inguine. [...] Un ferro acuminato era poi inserito nel corpo del paziente, penetrandolo in profondità, quasi in cerca di qualche cosa, finché non riusciva a toccare la pietra da rinvenirsi. Un altro strumento, un ferro ritorto a guisa di uncino, veniva poi inserito nella ferita aperta, e la pietra veniva infine afferrata».

[Nel testo originale latino: «Novacula vulnus longum circiter quatuor digitis aperiebatur ab ea parte, qua calculus aegrum acrius infestabat, paululum ab inguine. [...] Ferrum subtile intra ipsum membrum immittebatur, quod intra corpus penetrabat, quasi quaerens aliquid, donec perquisitus lapis tangeretur. Erat et aliud ferrum tortum in unci modum, quod missum per vulnus factum, calculum apprehendehebat»].

La sua morte privò Genova di una figura così illustre che Bartolomeo Senarega raggiunge inaspettati livelli di ammirazione, riferite a questo (ancora anonimo) chirurgo:

«Questi nostri tempo sono stati resi così luminosi da un tanto insigne Chirurgo, che egli non può essere stimato inferiore per chiarissimo ingegno rispetto a Colombo di Genova, il quale fu in grado di scoprire [...] Terre e Regioni remotissime».

[Nel testo originale latino: «Haec tempora tam insigni Chirurgo illustrata sunt, nec minus Columbi Genuensis clarissimo ingenio, qui remotissimas Terras ac Regiones [...] adinvenit»].

Ma chi fu questo chirurgo così magnifico, tanto da essere paragonato a Esculapio e, addirittura, a Cristoforo Colombo? È giunto ora il momento di svelare il suo nome.

Per nostra fortuna, Agostino Giustiniani, vescovo e storico locale, ci fornisce quel prezioso elemento informativo che è stato invece omesso da Bartolomeo Senarega. Nei suoi *Castigatissimi annali con la loro copiosa tavola della Eccelsa et Illustrissima Republica di Genoa* (1587), nella sezione dedicata alla descrizione degli eventi notevoli occorsi nel 1510, egli rende disponibile una menzione relativa proprio al nome di quel chirurgo così speciale:

«Per li tempi passati erano stati curati dal mal della pietra molti cittadini de i primi della città, et il medico fu maestro Giacobbo di norsa, qui faceva questa cura con incredibile destrezza, et si crede che egli sia stato l'inventore di far questa cura per via di taglio, et se egli non fu l'inventor, certo la ha rinovata, perché non si lege da più centanara di anni in qua, che si sia fatta tal cura per via di taglio, anzi gli amalati morivano. Et questo così famoso chirurgico l'anno passato passò di questa vita all'altra».

d'Alua huomo di grā cōto, & giouane degno di ogni laude. & p li tēpi pallati enō stati curati dal mal della pietra molti cittadini de i primi della città, & il medico fu maestro Giacobbo di norsa, q̄l faceva q̄sta cura cō incredibile destrezza, & si crede che egli sia stato l'inuētore di far q̄sta cura p via di taglio, & se egli nō fu l'inuētōr, certo la ha rinouata, p che nō si lege da più cētanara di āni i qua, che si sia fatta tal cura per via di taglio, anzi gli amalati moriuano. Et questo così famoso chirurgico l'anno pallato passò di questa vita all'altra. Et del mese di Settembre piacque a Dio

Fig. 134 - Lo stesso chirurgo operante a Genova («Giacobbo di norsa»), da *Castigatissimi annali con la loro copiosa tavola della Eccelsa et Illustrissima Repubblica di Genoa* di Agostino Giustiniani (Genova, 1587), Libro VI, folium CCLXVIv

E così, nel 1510 un celebratissimo chirurgo, Giacomo di Norcia, era già attivo da molti anni presso un'importante città, Genova, situata molto lontano dai Monti Sibillini: egli estraeva i calcoli utilizzando il metodo che la Scuola Preciana era andata sviluppando nel corso del tempo, un'evoluzione della tecnica antica illustrata, in epoca romana, da Aulo Cornelio Celso.

Un altro rinomato medico cinquecentesco, João Rodrigues de Castelo Branco, conosciuto anche come Amato Lusitano, ebbe la possibilità di vedere all'opera un altro chirurgo originario di Norcia, impegnato nel trattamento di una «ciste, chiamata dal popolino 'natta' e posizionata nella parte alta della fronte» (in Latino, «tubercolo antiquo vulgo natta dicto

altam frontis partem occupante»), la quale sfigurava un povero monaco domenicano, che ne era lo sfortunato possessore. Costui aveva da sempre avuto timore di sottoporsi a un trattamento chirurgico, ma poi ebbe la ventura di imbattersi nella persona giusta:

«Ed ecco che, per sua grande fortuna, arrivò un certo nursino, di quelli che sanno come trattare le ernie e le fratture, e sono soliti estrarre le pietre dalla vescica con un taglio. Questi, vedendo quell'uomo sfigurato dall'escrescenza, lo esortò a sottoporsi al trattamento, promettendogli che, entro soli otto giorni, egli sarebbe guarito».

[Nel testo originale latino: «ecce forte fortuna, nursinus quidam convenit, ex iis praecipue qui dextre ramices et rupturas, et ex vesica lapillos per sectionem extrahere solent, qui cum tuberculum hominem foedans, contemplaretur, eum ad curationem hortatur, promittens se illum intra octo dies curaturum»].

Fig. 135 - Un ulteriore chirurgo di Norcia, da *Amati Lusitani summi doctoris medici curationum medicinalium centuriae septem* di Amato Lusitano (Ulm, 1667), 636-638

Risparmiamo al lettore la descrizione dettagliata, fornita da Amato Lusitano nel proprio volume *Curationum medicinalium centuriae septem* (Libro III, Trattamento C — originariamente pubblicato nel 1551), dell'incisione di quella ciste e del suo disgustoso contenuto; ci basti qui ricordare come il chirurgo di Norcia abbia mantenuto pienamente le proprie

promesse, tanto che il monaco riuscì veramente a guarire nel giro di pochi giorni.

Ma i Norcini erano anche a Bologna, e assai probabilmente alcuni di essi conseguirono la laurea in medicina presso la locale università, come attestato da Giovanni Battista Cortesi, medico e chirurgo bolognese, nel libro *In universam chirurgiam absoluta institutio* (1633). Nel ricordare i propri anni di gioventù, nell'ultimo quarto del sedicesimo secolo, egli scrive quanto segue:

«Mi ritorna alla mente, quando ero ancora giovane, di quando conobbi a Bologna un certo medico di Norcia, di nome Ulisse, che curava le ernie, sia inguinali che scrotali, anche quando esse erano grandi e gonfie [...] fino a guarirne completamente il paziente».

[Nel testo originale latino: «Ad mentem mihi subit, dum valde iuuenis essem, me agnovisse Bononiae Medicum quemdam Norsinum, nomine Ulysssem, quii in hernijs curandis, sive inguinis, sive scroti, etiam si magne et valde tumide essent [...] unde aegrotus ab hernia omnino sanabatur»].

Ad mentem mihi subit, dum valde iuuenis essem, me agnovisse Bononiae Medicum quemdam Norsinum, nomine Ulysssem, quii in hernijs curandis, sive inguinis, sive scroti, etiam si magne, & valde tumide essent, utebatur caustico sibi valde familiari; colloco enim patiente supino, causticam lacrima applicabat, cultroque acutissimo totum à caetero mortificatum secundum longitudinem secabat singulo mane vsque ferè ad viuum, & ita procedebat vsque ad quadragimum diem: illudque vlcus in signe, longum, latum, & profundum temporis progressu consolidabatur, remanente dura, ac profunda cicatrice, ita vt neque per scrotum, neque per inguen amplius descendere aliquid poterat ad nouam herniam producendam, vnde aegrotus ab hernia omnino sanabatur.

Fig. 136 - Un Norcino a Bologna, dall'opera di Giovanni Battista Cortesi *In universam chirurgiam absoluta institutio* (Messina, 1633), p. 89

Cortesi, che fu professore di anatomia a Bologna e fu attivo anche a Messina nel corso del primo quarto del diciassettesimo secolo, spese parole di lode, in questo stesso volume, a proposito dei Norcini impegnati nella litotomia, che egli considerava come un trattamento pericolosissimo:

«Come ultima risorsa, al fine di estrarre il calcolo, occorre prendere in considerazione la chirurgia: il tutto è però difficilissimo, dolorosissimo e, cosa peggiore, può essere letale. [...] Riteniamo superfluo indugiare su questo specifico argomento, perché vi sono quei tali uomini di Norcia che vagano di città in città e sono versatissimi in questo, benché il loro sapere non provenga da alcuna dottrina che sia stata posta per iscritto [...]; perciò, essendovi uomini i quali, con piena padronanza della materia, portano la loro arte con sé ovunque essi vadano, ritengo che sia inutile scrivere ulteriormente di ciò».

[Nel testo originale latino: «Postrema operatio ea est, que sit, ubi calculus extrahendus venit: quae omnes valde laboriosae, dolorosissimae, et ut plurimum lethales sunt. [...] De hac nunc agere superfluum omnino visum est nobis, quod illi homines Norsini, potissimum vagantes per Civitates, adeo instructi sunt, ut nulla egeant doctrina per scripta [...]; cum igitur homines, qui eam profitentur, secum ferant artem, quocumque vagentur, superfluum existimavi de hac ulterius scribere»].

secundam, & tertiam. Tertia, & postrema operatio ea est, que fit, ubi calculus extrahendus venit: quae omnes valde laboriosae, dolorosissimae, & ut plurimum lethales sunt; de duabus prioribus dictum fuit à nobis, ubi se obtulit occasio, imitantes Scriptores gravissimos, qui de illis accuratè, & diligenter scripserunt. De hac nunc agere superfluum omnino visum est nobis, quod illi homines Norsini, potissimum vagantes per Civitates, adeo instructi sunt, ut nulla egeant doctrina per scripta, præ

Addo hanc eandem operationem non minus esse laboriosam, dolorosam, atque lethalem, quam sint duae superiores, ita ut ausim dicere me ex multis, quos vidi nullum superstitem, uno excepto, observasse; cum igitur homines, qui eam profitentur, secum ferant artem, quocumque vagentur, superfluum existimavi de hac ulterius scribere.

Fig. 137 - La litotomia e i Norcini, dall'opera di Giovanni Battista Cortesi *In universam chirurgiam absoluta institutio* (Messina, 1633), p. 168

Niccolò Antonio Cattani, un dottore settecentesco originario di Preci, il quale conosceva perfettamente la storia di tutte le famiglie che dimoravano nel suo stesso minuscolo castello, ci fornisce i nomi di ulteriori chirurghi preciani attivi nel sedicesimo secolo, i quali divennero dottori in medicina dopo avere ottenuto la laurea presso primarie istituzioni universitarie:

«Non vo per altro tralasciare, fra i trapassati (oltre al Dot. Mensurato Mensurati, laureato in Perugia l'anno 1574 e dopo Medico Chirurgo del Serenissimo Duca di Urbino) il Dottor Tommaso Carrocci, che ancor giovane, diè saggio in Padova della sua non volgar dottrina, acquistata negli studj, e di Bologna, e di Lovanio, e finalmente di Padova stessa, dove, nel 1602, sostenne pubblicamente, e con somma sua lode, delle Tesi ò Conclusioni, che diè poi alla luce in detta Città di Padova [...] sotto il titolo: *De humanae fabricae principiis, Logicis, Physicis, Metaphysicis, ac Medicis Theoremata*».

Fig. 138 - Chirurghi preciani laureati in medicina, dagli *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 145

Come possiamo osservare, nel corso del sedicesimo secolo l'esperta progenie di chirurghi generata da Preci si stava diffondendo con successo in varie città e territori d'Italia, conquistando per se stessa la più straordinaria lode e il più notevole riconoscimento.

Per la Scuola Chirurgica Preciana, era iniziata una nuova era.

E la sua fama sarà esaltata da uno dei suoi più eminenti rappresentanti: il grande, illustre, acclamato Durante Scacchi.

4.7.5 *Durante Scacchi, l'illustre campione della Scuola Chirurgica Preciana*

«Un ausilio per la medicina, nel quale sarà evidenziato quanto una mano esperta possa essere mirabilmente di aiuto per curare le più gravi infermità».

[Nel testo originale latino: «Subsidium medicinae, in quo, quantum docta manus praestet ad immanes morbos euellendos mirum in modum elucescit»].

Fig. 139 - Il frontespizio del *Subsidium medicinae* di Durante Scacchi (Urbino, 1596)

Sono queste le parole che Durante Scacchi, il più illustre figlio della terra di Preci, sceglie di utilizzare come titolo per il suo trattato sulla chirurgia, il *Subsidium medicinae*, pubblicato a Urbino nel 1596: un volume che, per la prima volta, è scritto e pubblicato da un chirurgo preciano; un libro che segna, per iscritto, l'arrivo ufficiale della Scuola Chirurgica Preciana nel grande mondo dell'arte medica, con l'«ausilio» fornito dai chirurghi di Preci alla «medicina», ai medici, ai dottori e alle istituzioni accademiche.

La medicina è infatti assistita dall'arte della chirurgia, un sapere che solo una mano esperta può rendere disponibile. Nessun libro di medicina e nessuno studio accademico possono insegnare questa abilità: la sola strada che rende possibile il conseguire questo genere di maestria è la pratica effettivamente condotta all'interno dei corpi viventi, tra la carne e il sangue. E Durante Scacchi intende enfatizzare questo specifico punto sin dal principio della sua opera, aggiungendo, nella lettera introduttiva indirizzata a suo fratello Cesare Scacchi, posta ad accompagnamento del libro, le seguenti, significative parole:

«... in modo che tutti possano comprendere quanto un'abile mano valga più dell'arte stessa [della medicina]».

[Nel testo originale latino: «... ut quanti docta manus pluris arte valeat, sint omnes intellecturi»].

Secondo gli studiosi (citiamo, in questa sede, da P. Savoia, *Knowing nature by its surface: butchers, barbers, surgeons, gardeners, and physicians in Early Modern Italy*, 2022), «Scacchi nacque [nel 1540] a Preci, vicino a Norcia, e studiò medicina a Roma sotto la guida del famoso medico e anatomista Realdo Colombo (1516–1559). Fu attivo come chirurgo e come medico in diverse città dell'Umbria e delle Marche, e venne nominato chirurgo civico a Fabriano nel 1567, posizione che mantenne fino al 1609».

Scacchi si presenta come «nato a Preci, Cittadino di Fabriano, Chirurgo, e Medico espertissimo» (in latino, «Domino Durante Scaccho Prec. Cive Fabrianensi Chirurgo, atque Physico expertissimo»), dichiarandosi esponente di quella tradizione chirurgica che aveva visto la luce in Preci tre secoli prima. Anch'egli era di Preci («Durantem genuere Preces», scrive). E proprio Preci viene celebrata nei versi inclusi nel suo libro a modo di introduzione:

«Preci, leggiadra villa della Sabina, che siede su terre elevate; antica patria di Chirurghi, allieva dell'illustre Chirone [il mitico centauro esperto nell'arte della medicina, n.d.r.]»

[Nel testo originale latino: «Pulchra Sabina Preces alto tenet aggere, priscam Chirurgis patriam. Celebris Chironis alumna»].

Fig. 140 - Preci citata nel *Subsidium medicinae* di Durante Scacchi (Urbino, 1596), verso introduttivi

Inoltre, Durante Scacchi intende evidenziare la propria posizione in qualità di membro di una delle più illustri famiglie di chirurghi originari del piccolo castello situato in prossimità di Norcia. E, ancor più significativamente, egli rivendica il proprio pieno legame con quella particolare, peculiarissima tradizione preciana concernente la trasmissione di saperi medici e chirurgici nell'ambito di una stessa famiglia, di padre in figlio, e oltre:

«Sono nato dalla stirpe degli Scacchi, famiglia consacrata ad Asclepio [il dio greco della medicina, n.d.r.]. [...] Da questa famiglia sono discesi molti che furono peritissimi nell'arte medica; e anche noi, seguendo la stessa strada da essi tracciata, siamo esperti nella medesima scienza»

[Nel testo originale latino: «Scacchorum genus ex familia Asclepiada [...] oriundum [...] ex illo descendentes medicam artem quamplurimi, quidem professi sunt, et nos etiam illorum vestigia secuti eandem profiterentur scientiam»].

La sua famiglia, prosegue Scacchi, rappresenta più di duecento anni di storia della chirurgia, ricordando come uno dei suoi antenati fosse stato chiamato in Francia per guarirne il re (un episodio già da noi menzionato in un precedente paragrafo).

Handwritten Latin text in a cursive script, likely from a letter. The text is: "prodessem, tum etiam ut Scacchorum genus ex familia Asclepiada, ut ita dicam,"

Handwritten Latin text in a cursive script, likely from a letter. The text is: "manus Physicus vocabatur: & ex illo descendentes medicam artem quamplurimi, quidem professi sunt: & nos etiam illorum vestigia secuti eandem profiteremur scientiam. Nam tu, Regina sic imperante prae-"

Fig. 141 - Celebrazione della famiglia Scacchi, dal *Subsidium medicinae* di Durante Scacchi (Urbino, 1596), lettera a suo fratello Cesare Scacchi

Nel proprio trattato sulla chirurgia, Durante Scacchi affronta tutte quelle infermità che avevano costituito e costituiranno, sin dall'inizio e nei secoli successivi, la principale area di eccellenza della Scuola Chirurgica Preciana: le malattie degli occhi, compresa la cataratta; le infermità della vescica, con il trattamento dei calcoli; e poi le varie malattie che necessitano di un trattamento chirurgico, tra le quali polipi, fistole, labbro leporino, ernie, idrocele, idropisia, tumori, ferite, ulcerazioni, fratture ossee e lussazioni (in latino, «... Tumorum, Vulnerum, Ulcerum, Fracturarum ac Luxationum»).

Una sezione particolarmente interessante della sua opera è costituita dai paragrafi dedicati alla chirurgia della cataratta.

Naturalmente, a quell'epoca non era possibile sostituire la lente danneggiata con una nuova lente intraoculare, né si poteva pensare di estrarre del tutto la lente dall'occhio; così, essa veniva semplicemente dislocata dalla sua posizione naturale e sospinta verso la parte inferiore dell'occhio (la cosiddetta 'deposizione'), al fine di permettere alla luce di entrare liberamente nella camera oculare, ora disostruita. Per effettuare questo genere di manovra, estremamente critica, Durante Scacchi faceva uso di

uno specifico strumento — un ago lungo e sottile, del quale egli ci fornisce anche un disegno:

«È chiamato ago, e deve essere lungo sette pollici, compreso il manico, lungo cinque pollici, e la parte appuntita, lunga due, ossia come la lunghezza della prima articolazione del pollice; non deve essere troppo sottile, né eccessivamente acuminato, affinché possa penetrare nell'occhio con una facile manovra; inoltre l'impugnatura deve essere sagomata come una vite filettata, facile da ruotare e adatta alla perforazione, in modo che, ruotandola gentilmente e lievemente, l'ago possa penetrare nel globo oculare. [...] Di quale materiale debba essere fatto questo ago, posso ragionevolmente rispondere che non si tratta di cosa così importante: esso può essere d'argento, d'oro o anche di ferro».

[Nel testo originale latino: «Acus appellatur, quae debet esse longitudinis septem digitorum, scilicet manubrius quinque, et cuspis duorum digitorum, vel longitudinis primi articuli pollicis, mediocriter subtilis, non exquisite acutus, sed ut facili negotio ingrediatur; manubrium autem sit ad similitudinem crebrae vitis, aptum ad revolvendum et perforandum, ut in orbem, illud revolvendo, leniter, et leviter ingrediatur. [...] De qua materia acus sit conficienda, possem rationabiliter respondere, quod parum refert, an de argento, auro, vel ferro»].

Fig. 142 - L'ago per il trattamento della cataratta, dal *Subsidium medicinae* di Durante Scacchi (Urbino, 1596), Libro I, p. 53

Egli raccomanda fortemente di non utilizzare alcuno strumento che sia sagomato a forma di uncino, come invece proposto da altri chirurghi al fine di tentare la piena estrazione della lente dall'occhio: si otterrebbe solamente di strappare e lacerare l'occhio stesso — perché, come egli rimarca, «una

cosa è il vuoto parlare, altra cosa è l'operare» (in latino, «aliud est loqui, aliud operari»).

Per quanto riguarda la litotomia, il chirurgo deve avere a disposizione una serie di specifici strumenti, fatti allo scopo («arte fabricata»), tra i quali rasoi di vario genere («novacula [...] diversarum formarum patentur»), cateteri per il drenaggio dell'urina («argalia, quas syringas vocant»), speculum, forbici a lame dentate («forbices ore dentata»), bendaggi («fascias»), piccoli cuscini («pulvillos»). E le sue mani devono essere rapide e senza tremori («expeditas, nec tremulas»), perché le operazioni di litotomia sono «molto difficoltose, pericolose e spesso anche mortali» («difficiliores, periculosae, ac magis mortales fuerint») (p. 140-143).

Il trattato di Durante Scacchi risulta essere palesemente rivolto a un pubblico di dottori e di medici: intende infatti evidenziare la preminente posizione dei chirurghi, e in particolare dei chirurghi preciani, all'interno dell'arena della medicina.

Dopo la pubblicazione del suo libro, nessuno avrebbe più potuto avere l'ardire di negare il contributo fornito dalla scuola chirurgica di Preci alla più generale arte della medicina. Il nome di Durante Scacchi inizierà infatti a circolare ovunque in Europa, con il suo trattato distribuito e letto sia in Italia che al di fuori della penisola.

Come Alessandro Catani, un altro illustre chirurgo di Preci, riferirà nel proprio settecentesco volume *La litotomia dimostrata e difesa*, Durante Scacchi acquisterà una rinomanza straordinaria, e — proprio come il suo antenato del quale non conosciamo purtroppo il nome — sarà chiamato in Francia per curare Re Enrico IV di Borbone.

(a) Durante Scacchi nel 1596. stampò un libro intitolato . Subsidium Med. sive Chirurg. &c. e fu dal grand' Enrico IV. di Borbone Re di Francia ; chiamato e 'l dilui Fratello Cesare , anche Eccellente

Fig. 143 - Durante Scacchi e Re Enrico IV di Francia, da *La litotomia dimostrata e difesa contro l'opinione del medico-cerusico D. Giuseppe Ventura* di Alessandro Catani (Venezia, 1752), p. 85

Ma per quale motivo egli venne chiamato? La risposta pare essere assai semplice: Re Enrico era solito intrattenere amorosi affari con donne di ogni sorta, e così, a partire dal 1592, egli aveva iniziato a soffrire di gonorrea, la quale fu causa di una critica infiammazione all'uretra, di difficoltà nella minzione e di altri dolorosissimi problemi (Georges Androutsos, *Henry IV le Grand (1553-1610) et ses maladies urogénitales*, 1998). Oltre a ciò, nel 1603 il Re iniziò anche a soffrire per il mal della pietra, e cominciò a sperimentare un torturante dolore. Dunque, possiamo immaginare come Durante Scacchi abbia potuto essere chiamato in Francia per effettuare proprio un'operazione di litotomia, la sua grande specialità.

L'illustre famiglia degli Scacchi avrà ancora molto da esprimere nel campo della chirurgia, con suo fratello Cesare e anche con i molti figli di Durante. Lo stesso Cesare, nella sua traduzione in lingua italiana del *Subsidium medicinae*, avrà occasione di scrivere che la chirurgia «tanta reputatione habbia portata casa Scacchi, poiche M. Durante mio fratello con essa ha fatta si bella facoltà et aiutarli nelli studii, et discipline militari quattro suoi figliuoli».

E sarà proprio Cesare Scacchi a conferire alla propria famiglia ulteriore fama, attraverso la traduzione di quel libro e grazie a un viaggio molto speciale, effettuato verso le Isole Britanniche. Come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo.

4.7.6 Cesare Scacchi e un libro per i Preciani

Cesare Scacchi era il fratello di Durante, che era da lui ammirato e onorato come il più illustre membro della famiglia. E anche Cesare aveva voluto ripercorrere i medesimi passi già intrapresi da suo fratello maggiore: come egli stesso riferirà nella sua traduzione del *Subsidium medicinae*, essi erano «ambedui Medici, Fisici, Chirurgici, e Anatomici». E, naturalmente, entrambi erano originari «delle Preci».

Nel 1609, mentre Cesare stava lavorando a Portogruaro, nell'Italia settentrionale, come medico e chirurgo, su esortazione da parte di alcuni colleghi chirurghi preciani, diede alle stampe una traduzione in lingua italiana del volume scritto da suo fratello, redatto originariamente in latino:

il titolo sarà *Sussidio di medicina del molto Eccellente M. Durante Scacchi. Tradotto dal Latino in lingua Volgare*, e in esso saranno rinvenibili molte informazioni aggiuntive concernenti la famiglia Scacchi e la Scuola Preciana (trarremo il testo dall'articolo di Anna Pelliccia *La Scuola Chirurgica Preciana* - 2012).

Fig. 144 - *Sussidio di medicina del molto Eccellente M. Durante Scacchi. Tradotto dal Latino in lingua Volgare* di Cesare Scacchi (Venezia, 1609)

Scorrendo il volume, risulta essere immediatamente percepibile una fondamentale differenza con il *Subsidium medicinae* di Durante Scacchi: mentre il fratello maggiore aveva inteso scrivere il proprio libro per un pubblico accademico, che faceva uso correntemente della lingua latina, Cesare scrive invece per i «molto magnifici et honorandi medici ocularii, et chirurgici preciani». È sufficiente, per lui, che la sua opera «piacci a tutti i professori Preciani, a' quali per debito, et obligo mio ne ho fatto dono». Un segno del fatto che molti chirurghi originari di Preci non erano in grado di leggere e comprendere il latino.

E dunque, il volume contiene una serie di affermazioni che intendono difendere, sostenere ed esaltare la Scuola Chirurgica Preciana, con l'obiettivo di potere risultare «di grande utile, et riputatione a tutti voi», in modo che «verrete escusati da ogni sinistro caso, che vi potesse occorrere nelle vostre operationi», proprio a motivo della grandissima perizia dei Preciani, i quali sempre hanno seguito gli insegnamenti di tutti i più grandi autori classici. Perché, dice Cesare Scacchi rivolgendosi ai suoi colleghi, la vostra abilità «difendetela sempre per quanto potete da morsi canini, da malediche lingue».

Nella propria opera, Scacchi riconferma chiaramente come la difficile, pericolosa chirurgia interna, come l'operazione della cataratta e la litotomia, sia stata per secoli una specifica area di trattamento lasciata alle abili mani dei Preciani:

«Nella operatione delle catteratte, non si può fare certo Pronostico, perche le medicine in esse quasi niente giovano et l'operatione con l'Aco è ingannevole et fraudolente; [...] Queste parole [le parole di Galeno sulla difficoltà della deposizione della cataratta, n.d.r.] hanno fatto ritirar molti, quali ragionevolmente haveriano trattata questa parte di Medicina, ma è stato solo lasciata alli praticanti Preciani. [...] Chi patisce tal male [calcoli, n.d.r.] et li medici Phisici che si trovaranno alle lor cure, facciano sempre elettione di Preciani essendo in quel luogho regnata tal professione per tante centinara di anni, et se ben tra loro vi è anco differenza, tuttavia il minimo di quelli oprarà meglio di un theorico, o pratico straniero».

Come abbiamo già avuto modo di riferire in un precedente paragrafo, è Cesare Scacchi a spiegare al lettore, nel proprio libro, come il sapere chirurgico sia stato tramandato, a Preci, da una generazione alla successiva: «... essendo in quel luogho [Preci] regnata tal professione per tante centinara di anni [...], percioche oltre che siano in ciò nati non solo essi, ma gli avi dei lor bisavi, fanno tra loro belli, et ragionevoli discorsi delle cose a ciascuno advenute in tali operationi, onde che i putti mentre vengono crescendo, sentendo et risentendo tante volte, prima che si mettano a impararla, ne sanno più de gli stranieri professi».

Ed egli non tralascia di criticare i più odiosi antagonisti dei Preciani: «è cosa da Ciarlattano voler inalzare et mettere per grande ogni piccola cosa per mostrar haver fatto molto più».

E, in effetti, Cesare Scacchi non aveva alcun motivo per vantarsi inutilmente: egli aveva infatti compiuto qualcosa di veramente grande.

Aveva curato nientemeno che una Regina. Come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo.

4.7.7 Cesare Scacchi, la Regina Elisabetta I e un'elusiva operazione chirurgica

Nel suo *Subsidium medicinae*, scritto nel 1596, Durante Scacchi inserì anche il seguente riferimento, relativo a suo fratello Cesare, nel contesto della lettera introduttiva a lui indirizzata:

«Soprattutto ora che sei appena tornato dall'Anglia, dove eri stato chiamato dalla Regina di quel regno per effettuare un trattamento medico [...] E tu, sotto il governo della predetta Regina, e con sua grande spesa, accompagnato da membri della nobiltà, essendo stato convocato in Anglia, sei partito e lì sei rimasto per dieci mesi; e poi sei stato da lei ricompensato con mille monete d'oro e con molti altri doni, che superavano il valore di altri mille aurei; e infine sei tornato in Italia...».

[Nel testo originale latino: «Praesertim cum ex Anglia redires, quò ab illius regni Regina pro re medica factitanda accersitus furas [...] Nam tu, Regina sic imperante praefata, ipsius lautis sumptibus, aliquibus Magnatibus comitatus, in Angliam vocatus, profectus es, ibique per decem menses commoratus, denique mille aureis plurismisque aliis donis auctus ab illa, quae iterum milliare superabant, in Italiam eversus...»].

Dunque, negli anni finali del secolo sedicesimo Cesare Scacchi avrebbe viaggiato fino alle Isole Britanniche per curare un qualche genere di infermità della quale la Regina dell'epoca stava soffrendo.

E chi era, in quel tempo, la Regina? Si trattava della Regina Elisabetta I, una straordinaria protagonista della storia d'Inghilterra e d'Europa.

Ma è possibile, tutto ciò? E di quale malattia avrebbe ella sofferto?

Possiamo rinvenire ulteriori informazioni su questo argomento nell'opera di Cesare Scacchi *Sussidio di medicina*, pubblicata alcuni anni dopo. Ed ecco cosa possiamo leggere nell'introduzione al volume:

«Fui anco chiamato a curare la Serenissima Regina d'Inghilterra dalla quale, oltre tante lettere fattemi a varii, et diversi Principi, tutte a mia lode, et raccomandatione, sottoscritte di suo pugno, con l'impressioni de suoi maggiori sigilli, et oltre a presenti fattimi di mille scudi in Catene d'Oro, et altre cose, mi donò due milla scudi in danari, come haverete più volte udito divulgare».

Purtroppo nessuno dei due brani riferisce nulla a proposito del trattamento che sarebbe stato effettuato sulla Regina. E tutte le fonti successive (Alessandro Catani, Giovanni Battista Fabbri, Francesco Scalzi) si limitano a riportare le parole scritte da Durante e Cesare Scacchi, senza avventurarsi nel tentare di indovinare quali fossero le cure praticate. Solamente Ansano Fabbri (*La scuola chirurgica di Preci*, p. 192) sembra sapere che il viaggio di Cesare verso l'Inghilterra ebbe luogo nel 1588, e che il trattamento era costituito dalla chirurgia della cataratta; nondimeno, non siamo a conoscenza delle fonti delle quali Fabbri si avvale per trarne tutte queste informazioni di dettaglio.

Dobbiamo anche aggiungere come la storiografia britannica si sia sempre dichiarata assai scettica a proposito dell'effettiva occorrenza, nella realtà storica, di tale visita. Come Christopher T. Leffler *et al.* scrivono nel loro articolo *The first cataract surgeons in the British Isle* (2021), «secondo testi di origine italiana, la Regina Elisabetta avrebbe convocato il chirurgo Cesare Scacchi (nato nel 1555) di Preci presso la sua corte per 10 mesi per un consulto medico, immediatamente prima del 1590. È stato suggerito come Scacchi possa essere stato in Inghilterra per praticare un'operazione di cataratta sulla regina. [...] Non esistono testimonianze scritte a proposito di una eventuale operazione agli occhi che sarebbe stata subita dalla regina, né del suo possibile uso di occhiali per afachia [l'assenza della lente oculare a seguito di trattamento chirurgico, n.d.r.] o di lenti magnificanti. [...] È certamente concepibile come la regina abbia potuto eventualmente rivolgersi a un chirurgo straniero per un problema all'occhio. Alla fine degli anni 1580, un piccolo numero di empirici, quali ad esempio Thomas Surflet, può avere effettuato la deposizione della cataratta localmente, in

quanto questo procedimento non era praticato da operatori chirurgici certificati che fossero affiliati alle università».

Il problema consiste nel fatto che non sappiamo se la Regina sia stata realmente operata per rimuovere la cataratta, come invece supposto da Fabbi, in apparenza senza fondamento. Un'altra possibilità ci viene suggerita dagli stessi studiosi britannici qui sopra citati, i quali ipotizzano come «Scacchi potrebbe essere stato chiamato in Inghilterra per curare il primo segretario della regina, Francis Walsingham (c. 1532 – 1590), del quale sono note le difficoltà urinarie. Questa ipotesi sembra essere particolarmente plausibile».

Quindi nessuna fonte scritta proveniente dalle Isole Britanniche pare confermarci come un trattamento sulla Regina Elisabetta possa essere mai stato condotto un chirurgo italiano, e in particolare da Cesare Scacchi. E nessuna fonte conferma il fatto che quel trattamento fosse relativo alla cataratta.

Eppure, le parole vergate da Cesare sono assolutamente chiare: «Fui anco chiamato a curare la Serenissima Regina d'Inghilterra». E non costituirebbe una sorpresa il fatto che un'operazione chirurgica, condotta da un medico cattolico proveniente dall'Italia, abbia potuto essere condotta in via riservata, per ragioni sia politiche che religiose.

In ogni caso, risulta evidente come la famiglia preciana degli Scacchi abbia goduto di un ampio riconoscimento e apprezzamento tra le molte famiglie reali che governavano l'Europa, dalla Francia all'Inghilterra.

E non si trattava che dell'inizio di una più vasta rinomanza, la quale avrebbe illuminato le figure dei chirurghi preciani attraverso tutto il continente europeo nel corso del successivo diciassettesimo secolo.

4.8 Il secolo diciassettesimo: la tradizione chirurgica preciana apprezzata, valorizzata e specificamente richiesta

4.8.1 Medici, dottori, ospedali: i ricercatissimi chirurghi di Norcia

È giunto il momento, per i chirurghi di Preci, di essere apertamente celebrati in molte fonti scritte rinvenibili in varie parti d'Europa.

Con l'arrivo del diciassettesimo secolo, il piccolo castello di Preci, posto in una remota vallata ai piedi della catena appenninica, nell'Italia centrale, diventerà famoso come la minuscola culla di una peritissima tradizione chirurgica, i cui operatori rivaleggeranno con i più illustri dottori, laureatisi presso le migliori facoltà di medicina appartenenti alle grandi università localizzate nelle maggiori città d'Europa.

Per dare inizio a questa sequenza di citazioni, possiamo cominciare da uno dei più importanti ospedali d'Italia: l'Ospedale di Santo Spirito in Sassia a Roma, fondato nell'ottavo secolo, una delle più antiche istituzioni per la cura dei malati di tutto il mondo occidentale.

Nel diciassettesimo secolo, i chirurghi di Norcia erano particolarmente apprezzati presso questo ospedale, così come riferito da Bernardino Genga, un eminente dottore e professore di anatomia che operava nell'antica istituzione come «Chirurgo Primario Decano, et Anatomes Professore», come egli stesso si presenta al lettore nei suoi *In Hippocratis aphorismos ad chirurgiam spectantes commentaria*, pubblicati sia in latino che in italiano nel 1694.

Ma perché i Norcini erano così stimati? Questo si verificava perché vi erano situazioni nelle quali il medico più eminente, laureato presso le più importanti università, poteva venire a trovarsi in grande difficoltà, e aveva dunque bisogno di aiuto:

«Non ha però [...] da riprovarsi l'uso di fare Consulti, ma devono lodarsi, e riputarsi necessari ogni volta che sono richiesti dal Chirurgo; [...] Perché se bene l'istesso curante sia dotto, puole nulladimeno avvenire, che si ritrovi intrigato in qualche dubbio da non puotersi sciogliere facilmente da se stesso; [...] E se bene quello, che vorrà nominare dal detto curante, non sia comunemente riputato Uomo di gran dottrina, et esperienza, nulladimeno

ciò poco importa; la ragione è, perché si trovano alcuni Professori particolari, li quali, benché in tutta la Chirurgia non siano versati, nulladimeno sono da riputarsi appropriati Consultori in alcuni casi, et occasioni particolari».

alcun rispetto umano; Non ha però per tal cagione da riprovarsi l'uso di fare Consulti, ma devono lodarsi, e riputarsi necessarii ogni volta che sono richiesti dal Chirurgo, che ha la cura; Overo quando dal medesimo curante si sentono proporre molte difficoltà, ne facilmente sono da lui sciolte; Overo quando si è conosciuto, che è accaduto qualche cosa di nuovo non preveduta, ne predetta dal medesimo; Overo qualche cosa ha predetto, che necessariamente doveva sopravvenire a tempo determinato, e poi non è sopravvenuta; Poiché tutte queste cose sono indizio, che il Chirurgo non bene riconosce l'idea, e natura del morbo, e per conseguenza puole facilmente ingannarsi nella cura. Secondariamente, quando l'istesso Chirurgo curante fa istanza, che sia soprachiamato qualche altro Professore; Perche se bene l'istesso curante sia dotto, puole nulladimeno avvenire, che si ritrovi intrigato in qualche dubbio da non poterli sciogliere facilmente da se stesso; Nel qual caso

consulti
 quando si
 stimino
 necessarii.

Consulto-
 ri di qual
 condizio-
 ne debba-
 no sopra-
 chiamarsi.

caso non hanno da chiamarsi se non quelli, che sono nominati dal detto curante, perche ha da crederli, che l'istesso curante ben conosca chi in tale, e tale difficoltà sia per esser Professore idoneo, per dare un consiglio prudente; E se bene quello, che verrà nominato dal detto curante, non sia comunemente riputato Uomo di gran dottrina, & esperienza, nulladimeno ciò poco importa; la ragione è, perche si trovano alcuni Professori particolari, li quali, benché in tutta la Chirurgia non siano versati, nulladimeno sono da riputarsi appropriati Consultori in alcuni casi, & occasioni particolari.

Fig. 145 - Esigenze di consulto da parte di medici e dottori, così come illustrato da Bernardino Genga nei suoi *In Hippocratis aphorismos ad chirurgiam spectantes commentaria* (Roma, 1694), Sezione II, Aforisma XXX, p. 66 e 67

Ora, nel diciassettesimo secolo, la cosa appare chiara: medici e dottori non possono conoscere approfonditamente ogni argomento, specialmente nel settore assai critico della chirurgia. Essi necessitano, dunque, di assistenza, in particolare dovendo confrontarsi con pazienti particolari o con peculiari infermità; perché fare tutto da soli potrebbe risultare decisamente rischioso e presuntuoso, nonché — e soprattutto — altamente pericoloso per la vita dello stesso paziente. E a chi ricorrere per un consulto specialistico lì, presso l'illustre Ospedale di Santo Spirito in Sassia? Vediamo di chi si tratta nelle parole scritte da Genga:

«Sera per esempio. Dato che un paziente sia ferito, ovvero che patisca di qualche tumore grande, e di mala condizione, ovvero di qualche affetto nelle parti urinarie; in questo caso sarà più lodevole chiamare quelli, che saranno avezzi, et essercitati per lungo tempo negl'Ospedali, et in particolare in quelli, dove si ricevono, e curano li feriti, e tumori, e sicome in tali casi si reputano appropriati, e comparativamente assai migliori d'altri Chirurghi, non perciò verranno giudicati migliori, quando il Paziente sarà molestato da suppressione d'orina, ò altra malattia dell'istesse parti urinarie, nelli quali casi probabilmente si ritroveranno più esperti altri destinati alla cura di tali morbi, come sono comunemente li Norcini».

**Sera per esempio . Dato che un Paziente
sia ferito , ovvero che patisca di qualche tumore
grande , e di mala condizione , ovvero di
qualche affetto nelle parti urinarie ; in questo
caso sarà più lodevole chiamare quelli , che
faranno avezzi, & essercitati per lungo tempo
negl'Ospedali, & in particolare in quelli, do-
ve si ricevono, e curano li feriti, e tumori , e
sicome in tali casi si reputano appropriati , e
comparativamente assai migliori d'altri Chi-
rurghi , non perciò verranno giudicati me-
gliori, quando il Paziente sarà molestato da
suppressione d'orina , ò altra malattia dell'
istesse parti urinarie, nelli quali casi probabil-
mente si ritrovaranno più esperti altri desti-
nati alla cura di tali morbi , come sono com-
munemente li Norcini : Perche quelli di tal**

Fig. 146 - I Norcini chiamati in aiuto dei medici, da *In Hippocratis aphorismos ad chirurgiam spectantes commentaria* di Bernardino Genga (Roma, 1694), Sezione II, Aforisma XXX, p. 67

Quindi, i Norcini sono negli ospedali. I Norcini sono gli esperti ai quali ricorrere. I medici e i dottori hanno bisogno dei loro servizi quando si trovano ad affrontare situazioni particolarmente rischiose. I Norcini sono la soluzione d'eccellenza per problematiche pericolose e trattamenti marcatamente critici.

E perché dovrebbe essere così?

È di nuovo lo stesso Bernardino Genga a spiegarci in maggior dettaglio i motivi di tutto ciò:

«Perché quelli di tal paese sino (per così dire) dall'Infanzia si esercitano a curare li morbi di tali parti urinarie; Dalle quali (come ne fa testimonio l'esperienza) in tali malattie si sentono con un modo, ancorché rozzo, proporre giudizi tanto sodi, e farli operazioni gravi, che non ponno, ne proporti, ne tanto felicemente farsi da altri Uomini grandi in tutta la Medicina».

munemente li Norcini : Perche quelli di tal paese sino (per così dire) dall'Infanzia si esercitano a curare li morbi di tali parti urinarie ; Dall' quali (come ne fa testimonio l'esperienza) in tali malattie si sentono con un modo, ancorche rozzo, proporre giudizi tanto sodi, e farli operazioni gravi, che non ponno, ne proporti, ne tanto felicemente farsi da altri Uomini grandi in tutta la Medicina.

68 Genga negl' Afor. Chirur.

to sodi, e farli operazioni gravi, che non ponno, ne proporti, ne tanto felicemente farsi da altri Uomini grandi in tutta la Medicina.

Fig. 147 - I chirurghi di Norcia addestrati sin dall'infanzia, da *In Hippocratis aphorismos ad chirurgiam spectantes commentaria* di Bernardino Genga (Roma, 1694), Sezione II, Aforisma XXX, p. 67 e 68

Dunque nel diciassettesimo secolo gli ospedali iniziano ad accettare volentieri (e anche a richiedere) il supporto e l'esperienza resi disponibili dai chirurghi preciani. E, come avremo modo di vedere in un successivo paragrafo, nel particolare ospedale romano di Santo Spirito in Sassia troveremo, solamente pochi anni dopo, un abilissimo «professore di chirurgia, e litotomo» originario di Preci: Girolamo Marini.

E cosa possiamo dire, invece, a proposito delle università? Andiamo a vedere cosa pensavano gli accademici in merito al sapere chirurgico del quale erano portatori quelli che essi chiamavano 'i Norcini'.

4.8.2 *Gli accademici e l'apprezzamento delle abilità dei chirurghi Norcini (anche se con un poco di riluttanza)*

Come è normale anche ai nostri giorni, il mondo accademico non gradisce affatto riconoscere i contributi che possono essere offerti alla ricerca e al progresso scientifico da inesperti profani (e il vostro Autore ha potuto fare esperienza diretta, in tempi recenti, di questo particolare atteggiamento, nella specifica area di ricerca concernente la tradizione leggendaria della Sibilla Appenninica!).

Nel diciassettesimo secolo la cosa non era per nulla differente; nondimeno, gli accademici furono quasi costretti a riconoscere il qualificato apporto fornito dai chirurghi preciani ai medici e ai dottori laureati. Questo ebbe a verificarsi proprio perché esistevano particolari operazioni chirurgiche che i secondi non osavano affrontare senza il vitale ausilio dei primi.

Dobbiamo infatti tenere sempre a mente un fatto: la litotomia era pericolosa, si trattava di un'operazione ardua e difficile da praticarsi, e i medici più illustri trovavano difficoltà anche nel determinare dove la pietra fosse posizionata all'interno della vescica di un paziente, e nell'identificare la sua esatta collocazione senza ledere la vescica stessa con manovre esplorative eseguite impropriamente.

Questo genere di timori è chiaramente posto in evidenza da Giovanni Battista Selvatico, un rinomato medico attivo a Milano tra la fine del sedicesimo secolo e l'inizio del diciassettesimo. Nelle sue *Controversiae medicae numero centum* (1601), alla Controversia n. XXXII, egli descrive i pericolosi frangenti nei quali i dottori si venivano spesso a trovare nel tentativo di curare il mal della pietra, ricordando come «nessun segno certo e inconfondibile della presenza del calcolo nella vescica risulti essere mai manifesto» (in latino, «nullum igitur certum signum iis quoque lapis habet qui in vesica concretus est»), e come l'andare armeggiando all'interno della vescica di un uomo vivente utilizzando uno strumento metallico, in cerca della pietra, potesse costituire un'attività sommamente rischiosa.

E dunque, quale poteva essere la soluzione migliore? Ecco cosa suggerisce Selvatico:

«Inoltre dobbiamo notare come, ai nostri giorni, per l'effettuazione di questa esplorazione siano particolarmente apprezzati coloro che sono chiamati 'Nursini': ad essi, per quanto concerne le infermità della vescica e dei testicoli, molta stima viene attribuita dai medici. Preferisco però non lodarli troppo, perché essi non apprendono la propria arte dissezionando cadaveri, né tramite la speculazione, né da altri metodi di investigazione, né tantomeno tramite le lezioni dei libri; essi la apprendono attraverso una certa tradizione diffusa tra di loro. E così, se sia veramente sicuro affidarsi ad essi, che lo giudichino e lo valutino altri diversi da me».

[Nel testo originale latino: «Est nobis ultro adnotandum, tribui hoc tempore ut plurimum hanc explorationem his quos Nursinos appellant, quibus in his quae ad vesicae et testium morbos attinent, multa utique et à medicis fides tribui solet. Hos quidem sua laude privandos minime censuerim: cum tñ neque ex dissectoria corporum arte, neque ex ronal speculacione, neque ex aliqua methodi cognitione, neque ex librorum lectione, sed per traditione quandam inter se ipsos, artem discant, quae tutum sit eis fidere, iudicent alij et videant»].

ille, uel in humore crasso & uiscoso sit immerfus & inuolutus, Quare etiam; tacto calculo, affirmari eius praesentiam posse credidere uiri pleriq; in arte illustres; eo non tacto eius absentiam nō posse certo cōstitui. Est nobis ultro adnotandum, tribui hoc tempore ut plurimum hanc explorationē his quos Nursinos appellant, quibus in his quae ad uesicae & testiu morbos attinent, multa utiq; et à medicis fides tribui solet. Hos quidem sua laude priuandos minime censuerim; cum tñ neque ex dissectoria corporum arte, neq; ex ronal speculacione, neq; ex aliqua methodi cognitione, neq; ex librorū lectione, sed per traditionem quandā inter se ipsos, artem discant, q̄ tutum sit eis fidere, iudicent alij & uideant. Itaq; certam cum nō habeamus horū morborum qui intergrauiores & periculosiores numerantur, cognitionem; artis ne culpam hanc esse dicemus, ex qua hominibus morbis huiusmodi

Fig. 148 - 'Nursini' dalle *Controversiae medicae numero centum* di Giovanni Battista Silvatico (Locarno, 1601), Controversia XXXII

Anche un grande medico, anatomista e chirurgo come Girolamo Fabrici d'Acquapendente, professore presso l'Università di Padova tra il sedicesimo

e il diciassettesimo secolo, ideatore del Teatro Anatomico padovano, famoso nel mondo, ebbe occasione di apprezzare la straordinaria perizia di un abile litotomo di Norcia, il cui nome era Orazio, come egli stesso ricorda nel proprio volume *Opera chirurgica* (1628), nella sezione dedicata alla litotomia («De calculo extrahendo»):

«È necessaria una grande preparazione, e un'attenzione speciale, se si vuole, nel praticare questo genere di chirurgia, preservare la vita del paziente. E benché in antico gli operatori attivi in questo settore abbiano sempre provato molto timore nell'affrontare questa pratica, tuttavia ai nostri giorni è possibile procedere con un rischio assai minore, come io stesso ho potuto osservare assistendo al trattamento di uomini di ogni età, sotto la mano decisa di Orazio da Norcia, che potei vedere all'opera nell'estrarre due calcoli, di dimensioni rilevanti, dal corpo di uno dei miei amici, che visse in seguito in ottima salute per molti anni».

culus interimat. Propter quas causas etiam volunt, multam præmittendam esse præparationem, & cautionem, vt sub hac Chirurgia, si fieri potest, vita seruetur. Et quamquam antiqui omnes maxime fuerint in hoc opere peragendo formidolosi, tamen nostra hac ætate res minori cum periculo peragitur, ita vt ego viderim sapius omnis ætatis homines curatos, neque etiam admodum fortes sub administratione Horatij de Norcia, quem etiã vidi aliquando duos calculos, & eos quidem magnos extraxisse seni cuidam amico meo, qui multos annos postea sanus vixit. Sed nos calculi in vesica primum signa afferamus.

Fig. 149 - La straordinaria abilità dei litotomi nursini così come riferita da Girolamo Fabrici d'Acquapendente nella sua *Opera chirurgica* (Lione, 1628), Parte I, Capitolo XLIX, p. 224

[Nel testo originale latino: «Multam praemittendam esse praeparationem, et cautionem, ut sub hac Chirurgia, si fieri potest, vita servetur. Et quamquam antiqui omnes maxime fuerint in hoc opere peragendo formidolosi, tamen nostra hac aetate res minori cum periculo peragitur, ita ut ego viderim saepius omnis aetatis homines curatos, neque etiam admodum fortes sub administratione Horatij de Norsia, quem etiam vidi aliquando duos calculos, et eos quidem magnos extraxisse seni cuidam amico meo, qui multos annos postea sanus vixit»].

Se a Padova i chirurghi provenienti da Norcia erano considerati, dagli accademici più illustri, con una sorta di reverenza, a Parigi le cose non andavano in modo diverso. Jean Riolan il Giovane, il grande anatomista francese, professore al Collège Royal de France, alla metà del secolo diciassettesimo scrisse il suo *Enchiridium anatomicum et pathologicum*, un compendio delle conoscenze mediche del suo tempo. E, nel trattare la vescica (Libro II, Capitolo XXXI), egli non poté che riferire al lettore come i calcoli costituissero una brutta, rischiosa malattia — a meno che essa non venisse trattata da gente che ben conosciamo:

ma Vesicæ distentione, in qua nec collum potest dilatari, neque Urethra.
Recentiorum quorundam optima. Operatio extrahendi Calculum qualis traditur à Fabricio Hildano, est etiam absurda & periculosa. Sola Parisiensium Lithotomorum, & quorundam Italorum Nursiæ familie, tuta est & facilis, ratione instrumentorum & industriæ artificum in operando; ideoque exopto aliis nationibus tales Operatores.

Fig. 150 - Gli stimatissimi litotomi di Norcia, così come citati da Jean Riolan il Giovane nel suo *Enchiridium anatomicum et pathologicum* (Francoforte, 1677), p. 166

«L'operazione di estrazione dei calcoli, così come descritta da Fabricius Hildanus, è allo stesso tempo impossibile e pericolosa. Solamente la litotomia condotta dai litotomi di Parigi, e da alcune famiglie italiane originarie di Norcia, risulta essere sicura e anche facilmente eseguita. Ciò è dovuto alla particolare strumentazione e alla specifica abilità di questi chirurghi nell'eseguire l'operazione; per questo motivo consiglio fortemente a tutte le nazioni di avvalersi di tali Operatori».

[Nel testo originale latino: «Operatio extrahendi Calculum qualis traditur à Fabricio Hildano, est etiam absurda et periculosa. Sola Parisiensium Lithotomorum, et quorundam Itolorum Nursiae familiae, tuta est et facilis, ratione instrumentorum et industriae artificum in operando; ideoque exopto aliis nationibus tales Operatores»].

Secondo Jean Riolan, chi avesse sofferto per la presenza di calcoli avrebbe dovuto rivolgersi ad «alcune famiglie italiane originarie di Norcia». Ed egli menziona il voluminoso trattato vergato da Fabricius Hildanus, il chirurgo tedesco Wilhelm Fabry, il quale nella sua *Opera observationum et curationum medico-chirurgicarum, quae exstant omnia* (redatto nel corso della prima metà del diciassettesimo secolo) aveva dedicato un intero capitolo alla «Litotomia della vescica» («Lithotomia vesicae»): sessantasette pagine nelle quali egli illustra in dettaglio la tecnica della litotomia e scaglia feroci invettive contro gli impreparati «castratori» che osano chiamare se stessi litotomi e conducono le persone alla morte effettuando errate operazioni chirurgiche incidendo le vesciche dei pazienti.

Fabricius Hildanus non menziona mai i Norcini o i Preciani (sono forse loro i «castratori» che egli sommamente odia? Non lo sappiamo), limitando i propri riferimenti a chirurghi italiani al solo Girolamo Fabrici d'Acquapendente.

In ogni caso, Jean Riolan non sembra avere dubbi: castratori o meno, i Norcini sono i migliori litotomi che egli conosca nell'arena della chirurgia, e sicuramente mai oserebbe praticare la litotomia su di un paziente sulla base delle indicazioni fornite da Fabricius Hildanus — indicazioni che egli considera come «impossibili e pericolose», specialmente se si va ad osservare il terrificante disegno inserito da Fabricius nel proprio volume al fine di illustrare come la litotomia debba essere effettuata.

Fig. 151 - La litotomia e la posizione assunta dal paziente, dall'*Opera observationum et curationum medico-chirurgicarum, quae exstant omnia* di Fabricius Hildanus (Francoforte, 1632), p. 701 e 726

Riportiamo qui anche un passaggio vergato dal grande medico Ludovico Settala, vissuto a Milano tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo. Nel suo *Animadversionum, et cautionum medicarum*, pubblicato per la prima volta nel 1614, egli dedica un capitolo ai calcoli della vescica («De lapide vesicae»). In esso, dopo avere menzionato i numerosi «medici in gran parte privi di esperienza» («medici partim experientia destituti») che suscitano grandi speranze dei pazienti sofferenti e poi ne causano la morte dopo avere tentato su di essi la litotomia («majori ex parte moriuntur dissecti»), egli ricorda i nomi di due espertissimi Norcini:

«... occorre tentare questa operazioni rivolgendosi a un abile operatore, come noi ne conosciamo oggi di espertissimi. Infatti, durante gli anni della mia gioventù, molti pazienti morivano quando venivano trattati con questo genere di chirurgia; ma ora sono trecento anni che molti di essi sono in grado di sopravvivere, specialmente coloro che sono stati curati da Giovanni Accoromboni, nato a Norcia, deceduto proprio nel corso di questo ultimo anno, e da suo figlio Antonio».

[Nel testo originale latino: «... curationem hanc tentare, optimo artifice electo, quales hoc tempore aliquos excellentes cognoscimus; cùm enim

primis aetatis meae annis plerique ex huiusmodi curandi ratione per sectionem interirent, triginta abhinc annis eorum major pars superstes evadit, eorum, qui à Ioanne Acorombono à Nurcia patre, jam hoc anno vita functo, et Ioanne Antonio filio curati fuerunt»].

medicamentorum, & acrium absterfa, unde adhuc dolores non adeò acerbi sunt, dum denique calculus nondum ad magnam molem excrevit, curationem hanc tentare, optimo artifice electo, quales hoc tempore aliquos excellentes cognoscimus; cùm enim primis aetatis meae annis plerique ex huiusmodi curandi ratione per sectionem interirent, triginta abhinc annis eorum major pars superstes evadit, eorum, qui à Ioanne Acorombono à Nurciâ patre, jam hoc anno vitâ functo, & Ioanne Antonio filio curati fuerunt. Quarum rerum tam-

Fig. 152 - Litotomi norcini da Ludovico Settala, *Animadversionum, et cautionum medicarum* (Padova, 1628), p. 260

Coromboni, or Accoramboni: una delle più illustri famiglie di Preci. E Ludovico Settala, una primaria figura di medico italiano del tardo Rinascimento, ha inteso celebrare il nome di questa famiglia di chirurghi, nella loro qualità di espertissimi litotomi.

Anche Giorgio Baglivi — archiatra di due pontefici, Innocenzo XII e Clemente XI, professore presso lo Studium Urbis di Roma, membro della Royal Society of London — ha inteso spendere alcune parole celebrative a proposito dei chirurghi Norcini nel proprio saggio concernente il devastante terremoto che colpì Norcia nel 1703, incluso nella sua *Opera omnia medico-practica et anatomica* (1715):

«Nursia, in Italiano 'Norcia'. Una città un tempo appartenente al vescovado dell'Umbria, ora assegnata alla provincia sabina; siede su di una montagna, dove si trova un lago [il Lago di Pilato, n.d.r.], non lontano dalla Grotta della Sibilla [...] I litotomi italiani sono comunemente conosciuti con il nome di Nursini, o Norcini: quasi tutti provengono da questa città, e sono presenti in molti luoghi d'Italia, e moltissimi in Roma; essi vincono in eccellenza tutti gli altri, essendo abilissimi nell'incidere i calcoli, castrare i bambini, rimuovere i veli o le nebulosità dagli occhi; un sapere che essi hanno ricevuto, come in eredità, dai propri Padri».

[Nel testo originale latino: «Nursia, Italis Norcia. Urbs olim Episcopalis Umbriae, quae et Sabinis tribuitur, sedet in monte, ubi lacus, et non longe Antrum Sibyllae [...]. Lithotomi Itali, vulgo Nursini, sive Norcini dicti; ab hac urbe pene omne originem trahunt, et varia per Italiae loca potissimum Romae sparsi sunt; peritia enim secandi calculosos, castrandi pueros, oculorum pannos sive nucebular tollendi, quam à Patribus veluti jure haereditario acceptam habent, caeteros antecellunt»].

Fig. 153 - Litotomi norcini da Giorgio Baglivi, *Opera omnia medico-practica et anatomica* (Anversa, 1715), p. 553

Troviamo qui una vera e propria celebrazione di Norcia e dei Norcini, non solo nel loro ruolo in qualità di rinomati chirurghi, ma anche come abitanti

di una terra segnata dalla presenza di antichi, misteriosi racconti leggendari, dimoranti presso un lago glaciale intitolato al nome di Ponzio Pilato, il prefetto della Giudea citato nei Vangeli, e all'interno di una caverna dedicata al mito di una fantastica, sinistra Sibilla.

Un territorio animato da straordinarie leggende; un centro di straordinaria abilità chirurgica; e una landa di terremoti. Questa è Norcia: un luogo dove la magia sembra avere agito a lungo, e in modo tale che le stesse montagne risultano essere ripetutamente scosse da forze che esercitano la loro potenza attraverso i secoli e le generazioni degli uomini.

4.8.3 I chirurghi di Norcia presenti in Europa

È un fatto come nel diciassettesimo secolo possiamo trovare chirurghi preciano quasi ovunque. Se andiamo a considerare, ancora una volta, il volume scritto da Georg Hieronymus Welsch nel 1667 (*Sylloge curationum et observationum medicinalium*, dal quale avevamo già tratto il brano relativo a Marcello Cumano e a Pietro da Norcia), possiamo rinvenire il seguente passaggio, vergato dall'illustre medico tedesco al fine di spiegare il termine «Norsa», il luogo natale di Pietro:

«A proposito di Norcia: un castello dell'Etruria, che ha sempre generato espertissimi chirurghi, lodati anche da Amato Lusitano nel Libro III, Trattamento C del proprio volume. Da questo luogo proveniva anche Marino Mariano, celeberrimo presso la nostra città, Augusta: è stato un medico, oftalmologo e litotomo di straordinaria perizia».

Fig. 154 - Lodi nei confronti dei chirurghi di Norcia, dalla *Sylloge curationum et observationum medicinalium* di Georg Hieronymus Welsch (Ulm, 1667), p. 40

[Nel testo originale latino: «De Norsa: Oppidum hoc Etruriae, quod praestantissimos Chirurgos semper genuit, laudatum etiam Amato Lusitano Cent. III. cur. C. Eodem oriundus erat Marinus Marianus, celeberrimus

quondam apud nos, Augustae, Medicus oculusarius, et lithotomus felicissimus»].

Dunque i chirurghi di Norcia erano apprezzati anche in Germania. E uno di essi, Marino Mariani (a proposito del quale non disponiamo purtroppo di ulteriori menzioni, ad eccezione forse di un riferimento fornitoci da Fortunato Ciucci, del quale parleremo più avanti) era attivo in Germania, presso la città di Augusta, nel corso della seconda metà del secolo diciassettesimo: un chirurgo esperto nel trattamento delle cataratte e dei calcoli vescicali, il quale godeva in quei luoghi di un pieno apprezzamento e riconoscimento.

Vi sono anche ulteriori chirurghi preciani seicenteschi, a proposito dei quali è possibile reperire sparsi riferimenti. Ad esempio, dall'opera settecentesca di Alessandro Catani, *La litotomia dimostrata e difesa*, traiamo una menzione relativa a Sigismondo Carrocci, il quale, asseritamente, praticò la chirurgia della cataratta sull'Imperatrice Eleonora, moglie di Federico III, nel 1648. Il riferimento fornito da Catani, però, parrebbe essere viziato da un errore, in quanto Eleonora Gonzaga era coniugata con Ferdinando II, e non con un Federico.

Fig. 155 - Riferimenti alla famiglia di chirurghi preciani Carocci o Carrocci, da *La litotomia dimostrata e difesa contro l'opinione del medico-cerusico D. Giuseppe Ventura* di Alessandro Catani (Venezia, 1752), p. 85

Nondimeno, Eleonora Gonzaga si sottopose realmente a un intervento di cataratta eseguito da un chirurgo di Preci, così come confermato anche da Girolamo Marini nel proprio libro *Pratica delle principali, e più difficili operazioni di Chirurgia, che riguardano il Professore Litotomo, ed Oculista* (1723):

«A questo nobilissimo, ed utile esperimento si espose l'Imperatrice Eleonora madre di Leopoldo Primo Imperatore de' Romani, alla quale in Vienna da un Professore della mia Patria furono deposte da tutti due gli occhi le Cataratte, e con tal mezzo ricuperò la vista».

16. A questo nobilissimo, ed utile esperimento si espose l'Imperatrice Eleonora madre di Leopoldo Primo Imperatore de' Romani, alla quale in Vienna da un Professore della mia Patria furono deposte da tutti due gli occhi le Cataratte, e con tal mezzo ricuperò la vista; al che la medesima corrispose con animo altrettanto generoso, quanto grato verso il Professore medesimo; sì per il pingue regalo fattogli, come ancora per l'onorifico riconoscimento di esso, e suoi successori; con averlo dichiarato nobile del Sacro Romano Impero per Imperial Diploma.

Fig. 156 - L'Imperatrice Eleonora Gonzaga e la deposizione della cataratta, da *Pratica delle principali, e più difficili operazioni di Chirurgia, che riguardano il Professore Litotomo, ed Oculista* di Girolamo Marini (Roma, 1723), p. 36

È possibile che quel chirurgo preciano sia stato proprio Sigismondo Carocci o Carrocci? Troviamo un'ulteriore conferma di ciò nel volume scritto da un autore assai ben informato: Niccolò Antonio Cattani, un dottore attivo nel diciassettesimo secolo a Norcia, che era nato proprio a Preci e dunque conosceva personalmente i membri delle varie famiglie di chirurghi preciani. Nel suo libro, *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* (dal quale trarremo numerosi brani nei seguenti paragrafi), egli riferisce che «tale anche fu il Signor Sigismondo Carrocci, il quale, chiamato dall'augustissima Austriaca Imperadrice Eleonora, per diporle le Cataratte, con felicissima riuscita, lo eseguì». Egli, afferma, non deve essere confuso con un secondo Sigismondo Carrocci, che operò «in Modena [...] degno Erede e Successore del sovra lodato Carrocci» (p. 143).

IV. Tale, anche fu il Signor Sigismondo Carrocci, il quale, chiamato dall' augustissima Auftriaca Imperadrice Eleonora, per diporle le Cataratte, con felicissima riuscita, lo eseguì. Per la qual cosa, oltre ai molti considera-

Delle Preci. 139
bili donativi, ne riportò un amplissimo Privileggio [c] di Nobiltà del Sagro Romano Imperio, per se, e suoi discendenti in infinitum, tanto Maschi, quanto Femine, coll' esservi dichiarato Nobile di quattro generazioni antecedenti; ed attese le parentele contratte co' discendenti di d. Carrocci, un tal Privilegio si è esteso in oggi in quasi tutte le Case Civili del suddetto Castello delle Preci.

Fig. 157 - Sigismondo Carrocci e le cataratte dell'Imperatrice Eleonora, da *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 138 e 139

Un fatto curioso, riportato da Cattani, è relativo al fatto che l'Imperatrice Eleonora Gonzaga fu così grata a Sigismondo Carrocci per averla guarita dalla sua infermità che al chirurgo fu concesso «un amplissimo Privileggio di Nobiltà del Sagro Romano Imperio, per se, e suoi discendenti in infinitum, tanto Maschi, quanto Femine»: e quindi, a causa delle strette relazioni di parentela che sussistevano tra le poche famiglie che vivevano a Preci, «un tal Privilegio si è esteso in oggi in quasi tutte le Case Civili del suddetto Castello delle Preci». Questo significa che tutti i preciani, anche quelli oggi viventi, sono membri dell'aristocrazia del Sacro Romano Impero!

Cattani menziona anche una vera e propria dinastia di chirurghi preciani: la famiglia Mensurato (già da noi menzionata in relazione a Perugia e Urbino). Essi erano attivi, probabilmente a partire dal diciassettesimo secolo, nella città austriaca di Graz con tre dei membri della famiglia:

E alla Città di Gratz Capitale della Stiria, ove esercita presentemente il Sig. Giovanni Mensurati, succeduto ivi al posto del Sig. Serafino, e del Sig. Ridolfo Mensurati.

Fig. 158 - La famiglia Mensurati, chirurghi preciani a Graz, da *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 141

«E alla Città di Gratz Capitale della Stiria, ove esercita presentemente il Sig. Giovanni Mensurati, succeduto ivi al posto del Sig. Serafino, e del Sig. Ridolfo Mensurati».

Alessandro Catani ci riferisce anche di ulteriori chirurghi preciani: Domenico Salimbeni, il quale secondo Catani avrebbe pubblicato un proprio trattato di chirurgia, dal titolo *Figura astronomica — Tavola per operar con sicurezza ne' Corpi Umani, secondo l'Arte della Chirurgia*, nel 1677 (ma nulla sembra essere reperibile oggi sia in merito all'autore che al citato volume); e la famiglia dei Lapi, a partire da Lorenzo, Pietro e Carlo per poi proseguire nel secolo diciottesimo con Pier Paolo Lapi.

Fig. 159 - La famiglia preciana dei Lapi da *La litotomia dimostrata e difesa contro l'opinione del medicocerusico D. Giuseppe Ventura* di Alessandro Catani (Venezia, 1752), p. 85 e 86

La famiglia Lapi generò un'ulteriore schiera di rinomati chirurghi preciani. Secondo Niccolò Antonio Cattani (*Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche*, p. 144), essi furono particolarmente attivi, sin dal diciassettesimo secolo, nella provincia di Romagna:

«[...] il] Vecchio Pietro Paolo [Lapi], il quale a riguardo della stima, con cui esercitava, in Rimino e in tutta la Romagna, la Litotomia, nel 1664 fu da Signori Ariminesi ascritto alla di loro raggardevole Cittadinanza».

*bili Osservazioni sopra la detta Cataratta . Pier Paolo Lapi ,
 [degno discendente del Vecchio Pietro Paolo , il quale , a
 riguardo della stima , con cui esercitava , in Rimini e in
 tutta la Romagna , la Litotomia , nel 1664. fu da Signori
 Ariminesi ascritto alla di loro raggardevole Cittadinanza) ,
 nel 1722. in detto Rimini dove in tal tempo esercitava tut-
 ta la Chirurgia , con molto credito e lode , diè alla luce
 una dotta ed elegante Lettera sopra la Cataratta ; ove con-
 cludemente pruova , che la detta Cataratta non sempre
 confiste nell' opacità dell' umor Cristallino . Il medesimo*

Fig. 160 - Pietro Paolo Lapi a Rimini, da *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 144

Ulteriori chirurghi seicenteschi provenienti da Norcia sono citati da Giovanni Battista Fabbri (p. 19 e 23), Francesco Scalzi (p. 21) e David Gentilcore (*Medical Charlatanism in Early Modern Italy*, 2006, p. 183 e 184): dal 1662 al 1670 Francesco Bitocci di Norcia fu ufficialmente impiegato a Bologna come litotomo e oculista presso gli ospedali cittadini di S. Maria della Vita e S. Maria della Morte; Giacomo Marini, anch'egli di Norcia e nipote di Bitocci, subentrò nella posizione dal 1670 al 1689; in seguito l'impiego fu assegnato a Francesco Marini fino al 1705; alla fine del secolo diciassettesimo Girolamo Coromboni fu primo chirurgo presso lo Spedale di S. Maria Nuova di Firenze. Nel 1660 il Collegio dei Medici di Siena conferì a Filippo Angelucci di Poggio di Croce, un piccolo castello situato vicino a Preci, la licenza di chirurgo.

E, sin dall'inizio del diciassettesimo secolo, si potevano trovare dei chirurghi norcini anche nella serenissima città di Venezia, così come attestato da Scipione Mercuri nel suo volume *De gli errori popolari d'Italia* (1603), dal quale abbiamo già avuto occasione di trarre vari passaggi relativamente alle figure dei Cerretani:

«Nell'inclita città di Venezia [...] vi sono duoi fratelli Norcini honoratissimi, i quali perché sono eccellenti nel castrare, e cavar pietre guadagnano honoratissimamente».

le tante, che predicano, basterebbe a fargli ricchi. Nell'indicta città di Venezia v'è un Medico Francese, che col solo rimedio della carnosità, perchè è buono, non solo è riputatissimo, ma guadagna tutto quello, che vuole. Nell'istessa ui sono duoi fratelli Norcini honoratissimi, i quali perchè sono eccellenti nel castrare, e cauar pietre guadagnano honoratissimamente. E se haueffero quei sicuri rimedii del guarir le poda-

Fig. 161 - Norcini a Venezia, dal volume di Scipione Mercuri *De gli errori popolari d'Italia* (Venezia, 1603), f180r

Può bastare, tutto ciò? Niente affatto, perché Niccolò Antonio Cattani ci riferisce i nomi di ulteriori medici e chirurghi preciani attivi a Genova e Napoli:

«In Genova il Dottor Anton Gregorio Carrocci, succeduto al posto del Dottor Giuseppe Maria di lui degno Genitore; in Napoli il Dottor Bernardino Mattioli, ec. tutti con annuo Onorario provisionati in dette Città».

che depose le Cataratte all' Imperadrice Eleonora; In Genova il Dottor Anton Gregorio Carrocci, succeduto al Posto del Dottor Giuseppe Maria di lui degno Genitore; in Napoli il Dottor Bernardino Mattioli, ec. tutti con annuo Onorario provisionati in dette Città. Altri poi hanno

Fig. 162 - Medici preciani a Genova e Napoli, da *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 143

È chiaro come i chirurghi di Preci, spesso indicati come originari di Norcia, si trovino ora praticamente ovunque. Il loro successo è completo, la loro fama corre luminosa e veloce tra l'Italia e l'Europa.

E non solo in Europa. Come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo.

4.8.4 Un chirurgo di Preci alla Sublime Porta di Costantinopoli

Nel primo quarto del secolo diciassettesimo, un chirurgo di Preci viaggiò addirittura fino a Costantinopoli, convocato presso la corte ottomana.

Troviamo un riferimento a questo viaggio nel volume di Niccolò Antonio Cattani *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche*, da noi già citato. Ed ecco cosa ci racconta Cattani:

«Tale fu altresì il Dottor Orazio Cattani; il quale nel 1620, andato in qualità di Medico Fisico in Costantinopoli, col Sig. Giorgio Giustiniani Cavaliere, e Bailo [Ambasciatore, n.d.r.] de la Serenissima Repubblica di Venezia presso la Porta Ottomana, ebbe l'onore di curare quel Monarca».

Fig. 163 - Orazio Cattani a Costantinopoli, da *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 139

Ma di quale Sultano si trattava? Nel 1620, il Sultano Mustafa I era già stato depresso a causa della propria follia, e il nuovo sovrano era il giovane Osman II, un ragazzo di soli quattordici anni. Nel 1622 Osman venne assassinato e Mustafa reintegrato nel trono per un ulteriore anno di regno.

Non sappiamo quale dei due monarchi Orazio Cattani sia stato chiamato a curare, e per quale genere di infermità. Ulteriori informazioni potrebbero forse essere reperite in un «raggaglio a penna [...] compilato da esso Orazio Cattani nel 1624» che Niccolò Antonio Cattani afferma, all'epoca, di possedere e conservare di persona; altre notizie sarebbero contenute nella tesi di laurea di Ettore Cattani, fratello di Orazio, discussa presso l'Università di Padova con il titolo *Thesaurus medicine*, all'interno della quale una lettera da Ettore a Orazio fornirebbe dettagli aggiuntivi in merito a quel viaggio effettuato presso la corte ottomana.

Poiché nessuno dei due documenti risulta essere disponibile ai nostri giorni, sfortunatamente non siamo in grado di fornire ulteriori informazioni a proposito di questa straordinaria esperienza, compiuta da un chirurgo preciano a Costantinopoli; è comunque chiaro come la fama dei nostri chirurghi deve avere viaggiato attraverso l'Europa e anche oltre, e così luminosamente che re, regine e monarchi di ogni specie non esitavano a convocarli presso le proprie corti al fine di trattare specifiche infermità.

4.8.5 Uno storico nursino seicentesco e la fama di Preci

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, la fama dei chirurghi preciani è riuscita a giungere fino a Costantinopoli; ma, naturalmente, anche nella loro stessa terra di origine, nella zona di Norcia, il loro prestigio è da tempo ben noto a tutti.

Possiamo rinvenire un'attestazione a proposito del riconoscimento sperimentato dai Preciani nel loro stesso territorio andando ad aprire le pagine dell'opera vergata da Padre Fortunato Ciucci, un monaco dell'abbazia benedettina di Norcia. Il suo saggio storico, *Istorie dell'antica città di Norsia*, è stato scritto tra il 1648 e il 1651, e contiene alcune frasi concernenti Preci e i suoi celebrati chirurghi:

«L'antico bel castello delle Preci, detto dal Guicciardini le Prese nell'Istoria d'Italia [...] con belle case, ed ornati templi [...]. Sono i suoi abitatori di bellissimo corpo di membra robuste, dediti all'arme, alla Chirurgia, pratici poi per l'universo tutto; sanano rotture, cavano dal corpo le pietre, levano pannicoli dagli occhi, e sanano le ferite con tanta diligenza, che solo a questi par che l'Onnipotente Iddio abbia concesso un tanto dono, portandosi dal corpo delle loro Madri la disciplina, e l'Arte».

Fig. 164 - *Le Istorie dell'antica città di Norsia* di Fortunato Ciucci (edizione a cura di Giampiero Ceccarelli e Caterina Comino, 2003)

Alla metà del diciassettesimo secolo tutti conoscono, ormai, la straordinaria abilità dei Preciani; e Fortunato Ciucci può elencare con sicurezza i nomi dei più famosi tra essi — nomi che già ben conosciamo:

«Sono discesi da questo castello continuamente uomini di gran pregio; siccome fu il signor Francesco Mensurati medico in Venezia dell'Imperatore oggidì Signore di alcune ville. Vi fu anco il signor Durante Scacchi medico del cardinale Bandino, con i suoi quattro figli titolati in

Fabriano. Vi fu Marin Angelo di Mariano medico del duca di Savoia. Dirò parimenti del signor Cesare Scacchi medico della regina d'Inghilterra, da lei tanto stimato...».

E stiamo ancora parlando del secolo diciassettesimo. Cosa accadrà nel corso del secolo successivo, il diciottesimo?

Lo vedremo presto. Nel prossimo capitolo.

4.8.6 Esaudire un voto: un chirurgo norcino e un ex voto dall'Italia settentrionale

Prima di passare al secolo diciottesimo, vogliamo concludere questo capitolo presentando una sorprendente testimonianza relativa alla straordinaria diffusione della reputazione dei Norcini in una regione del nord dell'Italia, assai lontano da Preci e Norcia.

Ci troviamo nel piccolo villaggio di Lonigo, a sud della città di Vicenza, a settanta chilometri da Venezia. Lì si erge un santuario: una chiesa dedicata a Santa Maria dei Miracoli. Per secoli la gente si è recata a pregare nella piccola cappella laterale, nella quale un'immagine affrescata della Santa Vergine è ancora oggi presente, benché ormai scarsamente leggibile.

Secondo la leggenda, nel 1486 un uomo, che aveva appena commesso un terribile omicidio, si scagliò contro la sacra immagine e colpì con un coltello l'occhio sinistro della Vergine. Subito il muro dipinto aveva iniziato a sanguinare, e la Madonna aveva alzato il proprio braccio come a proteggere l'occhio ferito. Da quel giorno, il luogo aveva cominciato ad attirare fedeli e pellegrini, i quali venivano ad inginocchiarsi di fronte alla miracolosa immagine, macchiata di sangue, per offrire alla Madre di Dio la loro pura fede.

Fig. 165 - La miracolosa immagine affrescata (a sinistra) e un dipinto seicentesco che riproduce l'affresco portentoso (a destra), entrambi conservati presso il Santuario di Santa Maria dei Miracoli a Lonigo, in provincia di Vicenza

Oggi, il santuario conserva una collezione di offerte votive, nella forma di ex voto: più di trecento tavolette lignee, depositate come offerta di ringraziamento per l'accoglimento di un voto. Le tavole dipinte mostrano la Santa Vergine che guarisce un fedele, o che ne salva la vita nel corso di un pericoloso frangente.

E, in una di esse, datata 1674, troviamo la descrizione di un'operazione chirurgica. Cataratta. E il chirurgo — in modo non del tutto inaspettato — viene proprio da Norcia.

L'immagine è assolutamente esplicita nel suo esauriente, comprensibile delinearsi: un ben abbigliato chirurgo, di aspetto assai professionale, è intento a perforare l'occhio di una paziente utilizzando un ago appuntito; nell'angolo in alto a sinistra, la Vergine Maria, uno dei suoi occhi ferito dal coltello dell'assassino, presiede dai cieli alla positiva conclusione dell'atto chirurgico. Un cartiglio rettangolare, in basso nell'immagine, reca la seguente scritta:

«Angela moglie di Biasio Meneghela perduta la vista, si fece cavare li catarati col aguzza di argento da un medico da norsio; e per gratia della Beata Vergine Maria recupera la intiera sanità. 1674».

Fig. 166 - L'ex voto risalente al 1674 raffigurante un chirurgo di Norcia che effettua un'operazione di cataratta, tavoletta dipinta conservata presso il Santuario di Santa Maria dei Miracoli a Lonigo (VI)

Non è commovente? I chirurghi venuti da Norcia (in effetti, da Preci) percorrevano lunghe distanze per curare le infermità delle persone, anche di quelle più povere. Essi recavano con sé i trattamenti più desiderati, il ristoro della salute, e l'inizio di una nuova vita.

Essi facevano tutto questo per denaro, certo, come i raffinati abiti del nostro chirurgo dimostrano al primo sguardo. Ma essi sapevano, anche, come la loro fosse una sorta di missione: essi rendevano non solamente la salute, ma anche la speranza, presso quelle numerosissime famiglie povere alle quali nessun medico accademico avrebbe mai reso visita.

È con questa immagine di misericordia e guarigione che vogliamo concludere il diciassettesimo secolo. Siamo ora pronti a entrare nel diciottesimo, che può essere certamente considerato come l'età dell'oro della Scuola Chirurgica Preciana.

4.9 Il secolo diciottesimo: l'età dell'oro della Scuola Chirurgica Preciana

4.9.1 Preci come Epidauro, Grecia

Il diciottesimo secolo è giunto, e i nostri chirurghi preciani si sono ormai diffusi in molte nazioni d'Europa.

È questo il secolo della completa celebrazione, e del totale riconoscimento, delle capacità e della perizia dei chirurghi provenienti dal versante occidentale dei Monti Sibillini, e cioè da Norcia e Preci.

Nel 1757 Giovanni Panelli d'Acquaviva, un eminente dottore di Ascoli, scriverà, nel proprio volume *Memorie degli uomini illustri e chiari in medicina del Piceno o sia della Marca d'Ancona*, le seguenti parole celebrative:

«Sa ognuno, che va informato della Storia Medica quanti celebratissimi Uomini ed antichi, e moderni abbiano donato al Mondo quella Città [Norcia], e la famosa Scuola delle Preci, che è stata sempre l'Epidauro dell'Italia, d'onde anno tratta l'Origine in ogni Secolo e chiarissimi Litotomi, e celebratissimi Oculisti».

È, questa, una significativa espressione di quel comune sentimento che, nel diciottesimo secolo, circolava tra coloro che praticavano le arti mediche, in relazione a Preci e ai suoi chirurghi: il piccolo castello non lontano da Norcia veniva paragonato a una moderna Epidauro, l'antica città greca dove, secondo il mito, era nato il figlio di Apollo, Asclepio, dio della medicina.

mentatore di Vergilio, di Niccolò Pranzoni, e di Jacopo Facciolati, i quali tutti facendo menzione delle Città del Piceno annoverano fra esse la Città di Norcia. Sa ognuno, che va informato della Storia Medica quanti celebratissimi Uomini ed antichi, e moderni abbiano donato al Mondo quella Città, e la famosa Scuola delle Preci, che è stata sempre l' Epidaurò dell' Italia, d' onde anno tratta l' Origine in ogni Secolo e chiarissimi Litotomi, e celebratissimi Oculisti,

Fig. 167 - Celebrazione di Preci e della sua scuola dalle *Memorie degli uomini illustri e chiari in medicina del Piceno o sia della Marca d'Ancona* di Giovanni Panelli d'Acquaviva (Ascoli, 1757), Vol. I, p. 421

Si tratta forse di un'esagerazione? Certamente sì; nondimeno, il fatto che una minuscola località situata ai piedi dei Monti Sibillini potesse essere comparata a un'illustre città della Grecia classica costituisce un risultato notevolissimo e assolutamente straordinario.

E un secondo aspetto emerge, inoltre, dalla frase vergata dal Panelli: per la prima volta in assoluto (quantomeno per quanto siamo riusciti finora a ricostruire) è possibile rinvenire una definizione di Preci come luogo di origine di una vera e propria Scuola medica. Dunque, non si tratta solamente di una somma di chirurghi, ma di un'autentica tradizione, i cui insegnamenti venivano impartiti agli allievi in un contesto caratterizzato da un apprendimento di tipo avanzato e da significative capacità di trasmissione della conoscenza, sebbene di livello non accademico.

Fig. 168 - La statua di Asclepio conservata presso il Museo Archeologico di Epidauro

Il successo della Scuola Chirurgica Preciana attraverso l'Europa è efficacemente illustrato anche in un'altra opera, redatta da un medico settecentesco originario di Preci, Niccolò Antonio Cattani.

Nel 1745 egli diede alle stampe il proprio volume *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche*, nel quale egli fornisce una descrizione di Preci e dei suoi chirurghi:

«Si ha memoria, che egli il detto Luogo delle Preci, fin dal 1400 dell'Era Cristiana, talmente fioriva nelle Lettere, e nelle scienze più nobili e utili al genere umano (quale appunto si è la Scienza Medica), che poté somministrare, non solamente all'Italia tutta, ma alle altre parti dell'Europa eziandio, e a gli Monarchi Maggiori di essa Europa, de' Soggetti non affatto incelebri, versati e assai distinti nella detta Professione Medica».

I. **L'** Antico Castello delle Preci, situato su di un fertile ameno Colle degli Apenini, nella Valle Castoriana di Norcia, sei miglia lunge da essa Città di Norcia, sebbene piccolo luogo egli sia in questa Provincia; tuttavolta, oltre alla saluberrima *Acqua di S. Maria della Pesebiera*, che surge nel suo Territorio, pe' i moltissimi valentuomini assai distinti e ragguardevoli in ogni genere di nobili, e di utili Professioni, e in dignità altresì, che ha prodotti al Mondo; sembra, possa egli gareggiare, anzi che no, con qualunque altro, non solamente Castello, ma forsi anche Terra e Città di questa Provincia dell' *Umbria*.

II. Imperocchè si ha memoria, che egli il detto Luogo delle Preci, fin dal 1400. dell' Era Cristiana, talmente fioriva nelle Lettere, e nelle scienze più nobili e utili al genere umano (qual è appunto si è la Scienza Medica), che potè somministrare, non solamente all' Italia tutta, ma alle altre parti dell' Europa eziandio, e a gli Monarchi Maggiori

di essa Europa, de' Soggetti non affatto incelebri, versati e assai distinti nella detta Professione Medica.

Fig. 169 - Preci e la sua scuola chirurgica, dagli *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 137 e 138

I Preciani sono ora famosi e riconosciuti. Ed essi entreranno anche a far parte dei più importanti ospedali d'Europa, nella loro posizione ufficiale di litotomi e oculisti. Come vedremo nel prossimo paragrafo.

4.9.2 I Norcini negli ospedali

Come abbiamo avuto modo di vedere nel capitolo relativo al secolo diciassettesimo, i chirurghi di Preci e Norcia iniziano a essere impiegati negli ospedali, al fine di assistere i medici laureati nell'ambito delle attività chirurgiche più critiche, e in particolare in relazione alla litotomia e al trattamento della cataratta.

E, nel secolo successivo, chi pensate che gli ospedali possano avere selezionato per questo ruolo così rilevante?

Ora, nel secolo diciottesimo, molti di essi sono Norcini. Norcini di Preci.

All'illustre Ospedale di Santo Spirito in Sassia, situato a Roma in prossimità del Vaticano, troviamo Girolamo Marini, membro di una eminente famiglia di chirurghi «delle Preci mia Patria nell'Umbria».

44. Le migliori candelette dunque, che possono essere in uso, sono quelle fatte di tela di Cambraia, inventate 40. anni sono dagli Signori Pietro, e Carlo Lapi Litotomi delle Preci mia Patria nell'Umbria, e per le lo-

Fig. 170 - Preci, da *Pratica delle principali, e più difficili operazioni di Chirurgia, che riguardano il Professore Litotomo, ed Oculista* di Girolamo Marini (Roma, 1723), p. 87

Marini è «Professore di Chirurgia, e Litotomo nell'Archispedale di S. Spirito in Sassia»: egli è un chirurgo preciano occupante una posizione ufficiale presso il più importante ospedale dello Stato Pontificio e della penisola italiana. Un altro Norcino, nello stesso ospedale, sarà Achille Mensurati, che lavorerà nell'antica istituzione fino alla propria morte, nel 1751.

In questo specifico ospedale, la chirurgia che ben conosciamo (litotomia, cataratta e altro) sarà ordinariamente assegnata ai Norcini di Preci, senza lasciare spazio alcuno ad altri chirurghi: un fatto che susciterà critiche e opposizioni. Ne troviamo una significativa evidenza nelle parole scritte da Carlo Guattani, illustre lettore di anatomia e chirurgo presso l'Ospedale di Santo Spirito in Sassia a Roma — parole che abbiamo già avuto occasione di riportare in un precedente paragrafo (da Gian Franco Cruciani, *Cerusicì e fisici: preciani e nursini dal XIV al XVIII secolo: storia e antologia*, Terni, 1999, p. 34 e 35):

«Fu antichissima costumanza di consegnare il mestiere della litotomia, della depressione della cataratta e della siringatura a quella razza di gente che noi comunemente chiamiamo norcini, la quale non esercita un sì delicato e importante mestiere se non come ereditario, vale a dire: Tizio norcino opera così perché suo padre, suo nonno, suo zio così operava».

All'Ospedale di Santo Spirito in Sassia questo lavoro era così strettamente riservato ai Norcini che, nel corso del tempo, la questione aveva assunto il tono di un'assegnazione del tutto esclusiva, come Guattani ricorda con marcata irritazione:

«Niun cerusico pensava alla provvista di siringhe, perché come inutili le reputava, giacché gli era vietata la strada di apprendere negli spedali la pratica di maneggiare. Per questa inumana privativa io stesso sono stato obbligato a limitarmi alla sola pratica del cadavere, giacché il norcino non poteva impedirmelo».

Naturalmente tutto ciò aveva luogo solamente in Roma, una città nella quale la migrazione proveniente da Norcia — situata non lontano dalla sede dei Papi — era significativa, influente e assai numerosa sin dal quindicesimo secolo. In altre città italiane la situazione non era così peculiarmente rigida, anche se certamente i chirurghi preciani erano altamente considerati e particolarmente apprezzati.

Girolamo Marini è uno dei chirurghi preciani dotati di maggiore esperienza in Italia: nel suo libro *Pratica delle principali, e più difficili operazioni di Chirurgia, che riguardano il Professore Litotomo, ed Oculista* (1723), dal quale abbiamo già avuto occasione di trarre alcuni passaggi, egli riferisce del «lungo esercizio di questa Professione da me fatto per lo spazio di 20 anni non interrotti col giro di quasi tutta l'Italia». È la palese dimostrazione del fatto che i chirurghi di Preci sono ora completamente riconosciuti, e i loro servizi fortemente richiesti.

Marini si dichiara estremamente fiero delle proprie origini, nonché della perizia dei suoi colleghi chirurghi:

19. Di ciò portano il vanto i foli Litotomi, ed Oculisti del luogo delle Preci nell' Umbria, come quelli, che hanno piena cognizione di fomiglianti mali. Hò rincontro

colo istesso ingrossato. Quelli Professori in tanto, che non hanno questa pratica abiano pazienza di farfela insegnare da quelli, che nè hanno piena cognizione, che sono li Litotomi del detto luogo delle Preci per non te-

Fig. 171 - Preci e la chirurgia, da *Pratica delle principali, e più difficili operazioni di Chirurgia, che riguardano il Professore Litotomo, ed Oculista* di Girolamo Marini (Roma, 1723), p. 37 e 226

«Di ciò portano il vanto i soli Litotomi, ed Oculisti del luogo delle Preci nell'Umbria, come quelli, che hanno piena cognizione di somiglianti mali. [...] Quelli Professori in tanto, che non hanno questa pratica abiano pazienza di farsela insegnare da quelli, che nè hanno piena cognizione, che sono li Litotomi del detto luogo delle Preci».

A Firenze troviamo Antonio Benevoli, «chiaro Professore di Chirurgia e Lettore nell'insigne Spedale di S. Maria Nuova di Firenze, fu originario di Norcia e nacque l'anno 1685 nel Castello delle Preci, luogo considerabile nella Diocesi di Spoleti», come riporta Giammaria Mazzucchelli nella sua opera *Gli scrittori d'Italia cioè notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati italiani*. All'età di soli venti anni egli è nominato oculista dell'Ospedale; in seguito egli diventerà responsabile delle operazioni di litotomia e nel 1755 «Primo Maestro di Chirurgia» presso lo stesso ospedale. Benevoli pubblicherà anche una serie di trattati concernenti la litotomia, la cataratta e la chirurgia dell'ernia.

BENEVOLI (Antonio) chiaro Professore di Chirurgia, e Lettore di essa nell'insigne Spedale di S. Maria Nuova di Firenze, fu originario di Norcia, e nacque l'anno 1685. nel Castello delle Preci luogo considerabile nella Diocesi di Spoleti. Rimasto privo del padre ne' primi anni della tua fanciullezza, eb-

Fig. 172 - Antonio Benevoli, da *Gli scrittori d'Italia cioè notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati italiani* di Giammaria Mazzucchelli (Brescia, 1760), Vol. II, Parte II, p. 838

E nello stesso ospedale di Firenze, prima dell'arrivo di Benevoli, tra il 1700 e il 1711 troviamo Girolamo Accoramboni figlio di Angelo, un esponente della rinomata famiglia preciana, in carica come «secondo maestro dei

castrati e oculista», così come riferito da Francesco Ciuti nel suo articolo *The doctor and the hospital. The hospital of Santa Maria Nuova and medical professions in early modern Florence* (2011, p. 80).

Dalla deliberazione si apprende chiaramente ch'egli era obbligato a servire i poveri, mentre rimaneva l'operatore dello Spedale.
 Riproduco la deliberazione che è la seguente :
 « A di 21 maggio 1700, stile pisano.
 « Adunati li Signori Priori della città e comunità di Pisa, presente il Sig. Tenente d'Abramo, assenti il Sig. Cavaliere Lorenzo Galletti e Signor Bernardo Brandi per trattare ecc. *Servatis servandis*, deliberarono :
 « Sentita la supplica da Benedetto Accoromboni Cerusico Norcino da stare in Pisa, perchè all'occasione non si habbia a mendicarlo, supplicava le SS. LL. a volerlo eleggere ; et avendo fatta riflessione ancora all'istanza che alli giorni scorsi fu fatta da i Consoli dell'Arte et Università de i Medici e Speziali di questa città per una tale elezione, reflettendo il bene pubblico, al quale effetto havuta informazione dell'idoneità et esperienza del suddetto Accoromboni : per lor legittimo partito di voti n. 4 tutti favorevoli elessero il detto Accoromboni per Chirurgo Norcino di questa città

« Sentito Ceseri Lapi, che si in voce che in carta supplicava le SS. LL. a volerlo eleggere per Cerusico Norcino della Città di Pisa e suoi annessi, con provisione di scudi sei il mese, et considerandovi esservi necessità di stabilire in Pisa un simil professore, per deficienza del quale molte persone che

« Sentita la rappresentanza fatta al Magistrato loro dal Sig. Antonio Lapi, quale in sostanza espose, come fino sotto di 6 maggio 1745 fu eletto per Litotomo ed Oculista in luogo del defunto Ce-

Fig. 173 - Chirurghi di Preci a Pisa, da *La scuola chirurgica in Pisa nel secolo XVIII* di Antonio Feroci (Pisa, 1911), p. 109, 111 e 117

In un'altra importante città della Toscana, a Pisa, troviamo una serie di chirurghi norcini, assunti dalla municipalità stessa allo scopo di fornire servizi sia presso il locale Ospedale Nuovo che in favore dei pazienti poveri che vivevano all'interno del distretto urbano di Pisa, come riporta Antonio Feroci ne *La scuola chirurgica in Pisa nel secolo XVIII*. Il primo di questi fu, nel 1700, Benedetto Accoromboni che fu nominato «per Chirurgo Norcino di questa città per un anno, con lo stipendio di ducati quattro il mese», dopo che si era «havuta informazione dell'idoneità et esperienza del suddetto»; nel 1706, venne il turno di 'Ceseri' (errato per 'Cesare') Lapi, un altro «Cerusico Norcino» da Preci; successivamente, nel

1744, la città di Pisa assunse il fratello minore di Cesare, Antonio Lapi, «Litotomo e Oculista». Quest'ultimo richiese «la permissione di portarsi alla Patria, di dove mancava da molti anni»; la sua conseguente assenza portò all'assunzione di un diverso chirurgo, nonché alla conclusione dell'esperienza dei Norcini nella città di Pisa.

Un membro della famiglia preciana dei Lapi era attivo anche nella Rimini del '700:

«Pier Paolo Lapi, degno discendente del Vecchio Pietro Paolo [...], nel 1722 in detto Rimini dove in tal tempo esercitava tutta la Chirurgia, con molto credito e lode, diè alla luce, una dotta ed elegante *Lettera sopra la Cataratta*».

Fig. 174 - Pier Paolo Lapi nella Rimini settecentesca, da *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 144

Secondo gli studiosi, la «dotta ed elegante *Lettera sopra la Cataratta*» attribuita a Pier Paolo Lapi (il titolo completo è *Lettera di Pier Paolo Lapi dalle Preci oculista e litotomo. Ad un suo amico della medema professione, dove esaminandogli una lettera del sig. dottor Cocchi, gli mostra alcuni errori, tra gli altri esser falso che l'umor cristallino sia sempre la vera sede della suffusione detta vulgarmente cateratta*) fu in realtà scritta, nel 1722, da Giovanni Bianchi, un dottore e polemista riminese. La stretta relazione tra Bianchi e Lapi è attestata da vari documenti conservati presso la Biblioteca Civica Gambalunga a Rimini (Fondo Gambetti — Miscellanea manoscritta riminese): qui possiamo reperire una copia, manoscritta dallo stesso Bianchi, del diploma di laurea conferito dal Collegio Medico di Cesena a Pier Paolo Lapi (1724) e un attestato rilasciato dal Bianchi in favore dello stesso Lapi (1752).

E non possiamo omettere di menzionare Girolamo Leopoldo Bacchettoni, un altro chirurgo preciano di grande successo, il quale presenta se stesso come segue:

«Cittadino di Preci e Roma, Dottore nelle Arti Liberali, Filosofia Chirurgia e Medicina, [...] Pubblico Professore Ordinario di Anatomia e Chirurgia presso l'antica Università Cesareo-Arciducale di Innsbruck, e Decano pro tempore della Facoltà di Medicina, Medico e Chirurgo dell'illustre provincia del Tirolo, e Accademico dell'Istituto delle Scienze di Bologna».

[Nel testo originale latino: «Precensis Romani Artium Liberalium Philosophiae, Chirurgiae, ac Medicinae Doctoris, [...] in alma Caesareo-Archiducali Universitate Oenipontana in Anatomicis, et Chirurgicis Professoris Publici Ordinarii, ac pro tempore Facultatis Medicae Decani, inclytæ provinciae Tyrolensis Physici, et Chirurgi, nec non Instituti Scientiarum Bononiae Academici»].

Bacchettoni riproduce questo lungo curriculum vitae nel frontespizio del suo volume *Anatomia medicinae theoreticae et practicae ministra, cautelisque in praxi observandis illustrata*, pubblicato nel 1740: un esaustivo trattato di anatomia, comprendente una serie di illustrazioni che mostrano la struttura interna del corpo umano (dalle quali traiamo, a titolo di esempio, il sistema urinario, del quale abbiamo avuto ampiamente occasione di discutere nel presente saggio).

Per quanto riguarda la famiglia Bacchettoni, Giovanni Battista Fabbri (p. 19 e 30) elenca anche Giovan Carlo Bachetoni, dottore in Cremona e successivamente in Bologna nel 1712, e Giuseppe Maria Bachetoni, attivo anch'egli a Bologna dal 1730. Nel 1729 quest'ultimo scriverà, in una lettera indirizzata a Dionisio Andrea Sancassani, medico e chirurgo, che «i litotomi delle Preci [...] quelli che sono condotti nelle principali città d'Italia e della Germania [...] hanno succhiato il latte della vera scuola 'ab immemorabili' posseduto nella loro nobile patria» (Fabbri, p. 15).

Cremona, nell'Italia settentrionale, era una città nella quale i Preciani risultavano essere particolarmente apprezzati, come ci racconta Niccolò Antonio Cattani (p. 144):

«E in Cremona spezialmente, dopo di avervi esercitato il Sig. Gian Carlo Bacchettoni, degno Padre del soprannominato Sig. Dottor Giuseppe Bacchettoni, e i di lui antenati; nel principio di questo secolo decimottavo, vi esercitava il Sig. Sforza Mensurati delle Preci; e presentemente vi esercita il Sig. Alessandro Alessi, oriundo anch'egli, per parte di Madre dalle Preci, e per parte di Padre, da Norcia».

ritenzione di essa orina. In Torino altresì, in Milano, e in Cremona hanno sempre esercitato ed esercitano li Lito-
timi ed Oculisti delle Preci. E in Cremona spezialmente,
dopo di avervi esercitato il Sig. Gian Carlo Bacchettoni,
degno Padre del soprannominato Sig. Dottor Giuseppe Bac-
chettoni, e i di lui Antenati; nel principio di questo seco-
lo decimottavo, vi esercitava il Sig. Sforza Mensurati del-
le Preci; e presentemente vi esercita il Sig. Alessandro Alef-
si, oriundo ancor' egli, per parte di Madre dalle Preci,
e per parte di Padre, da Norcia, laddove, fra gli altri il-

Fig. 176 - Preciani a Cremona, da *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 144

Un altro chirurgo preciano di grande successo fu Alessandro Catani, «Cittadino Romano, Cavaliere e Conte Lateranense, Dottore di Filosofia e Medicina, Professore di Chirurgia, Litotomo, ed Oculista», come riportato nel frontespizio del suo saggio *La litotomia dimostrata e difesa* (1752), dal quale abbiamo già tratto molte citazioni.

Catani, in anni più tardi, diventerà anche «Chirurgo della Regal Famiglia del Re delle due Sicilie», come egli scriverà nella prima pagina del suo ulteriore volume *Il litotomo in pratica* (Venezia, 1766).

Fig. 177 - *La litotomia dimostrata e difesa contro l'opinione del medico-cerusico D. Giuseppe Ventura di Alessandro Catani* (Venezia, 1752)

Nella sua opera, Catani loderà appassionatamente i suoi colleghi chirurghi originari di Preci, lasciandoci una significativa testimonianza del generale apprezzamento da essi goduto in tutta Europa. Riportiamo qui il medesimo passaggio da noi già presentato in un precedente paragrafo:

«[...] Principalissimi Autori [...] esaltano le Grandi Operazioni, le quali con maestra mano dai Litotomi Preciani si fanno, con maggiore ispeditezza di quello si vegga esercitare dai Professori di altra differente Nazione. Quai

Preciani, miei Patriotti, si dicono antonomasticamente dappertutto Norsini; E questo ad unico oggetto di render loro distinti dall'universale titolo di Chirurgo, attesa la singolare facoltà che posseggono di Chirurgia e di Litotomia, nella franchezza, con la quale essi operano nel levar la Pietra, in fugar le Cataratte, e nel riparare altresì le più disastrose malignità».

Fig. 178 - La perizia chirurgica dei Norcini originari del piccolo castello di Preci, da *La litotomia dimostrata e difesa contro l'opinione del medico-cerusico D. Giuseppe Ventura* di Alessandro Catani (Venezia, 1752), p. 69 e 70

Catani ci fornisce, inoltre, l'elenco delle famiglie preciane che hanno dato origine ai più eminenti chirurghi:

«Con lo Scudo delle Sperienze loro i virtuosi Litotomi si fanno Strada alla gloria, agli applausi, al Merito [...] Scala essendo Ella cotesta, mercè della quale poggiarono a tante cospicue dignitadi i nostri Preciani (giusta la frequente voce Norsini, come dissopra si è dichiarato) il che rilevandosi dalle tradizioni di gravi Autori esser Eglino sempre stati i veri Maestri de' Litotomi, ed Oculisti, e vale a dire un Stabeli, un Scacchi, un Accoramboni, un Carocci, un Brunetti, un Petrucci, un Amici, un Mensurati, un Coromboni, un Colantoni, un Carrocci, un Buonaggiuti, un Montani, un Salimbeni, un Blasi, un Alghisi, un Issoldi, un Lapj, un Bacchettoni, un Bonaiuti, un Collegiani, un Marini, un Mattioli, un Benevoli, un Bitozzi, un

Pedoni, ed una moltitudine senza numero de' pariloro, dappertutto ben noti».

Fig. 179 - I chirurghi di Preci, da *La litotomia dimostrata e difesa contro l'opinione del medico-cerusico D. Giuseppe Ventura* di Alessandro Catani (Venezia, 1752), p. 84-86

Dopo questa lunga lista di professionisti scaturiti dal piccolo insediamento situato nelle vicinanze di Norcia, sentiamo forse il bisogno di ulteriori chirurghi preciani? Niccolò Antonio Cattani ci fornisce, in effetti, un'ulteriore lista di nomi e di luoghi:

«In Torino altresì, in Milano, e in Cremona hanno sempre esercitato ed esercitano li Litotimi ed Oculisti delle Preci. [...] Anco in Parma, Pisa, e in altre ragguardevoli Città dell'Italia si esercita la Litotomia da soli Professori delle Preci».

Fig. 180 - Chirurghi preciani ovunque in Italia, da *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 144 e 145

Nel presente saggio, abbiamo avuto occasione di incontrare molti dei nomi familiari elencati da Alessandro Catani, Niccolò Antonio Cattani e altri; possiamo perciò apprezzare pienamente il grande ruolo dei Preciani nella storia della chirurgia, sia in Italia che all'estero.

Ogni nome, oggi, può darci l'emozione di una storia personale, il sapore di un racconto, il particolare profumo di un'epoca.

4.9.3 I Norcini al di fuori degli ospedali

Nel precedente paragrafo abbiamo elencato una serie di chirurghi norcini i quali, attraversando una vera e propria età dell'oro, il diciottesimo secolo, sono stati presenti presso importanti ospedali, fianco a fianco con medici e dottori.

Ma i Norcini non si trovavano solamente negli ospedali.

Niccolò Antonio Cattani racconta di come alcuni di essi operassero nel loro stesso territorio d'origine:

«Per tralasciare i molti, che fanno il di loro continuo soggiorno in detto Castello delle Preci, come fra gli altri, sono il pre nominato Sig. Pier Paolo Lapi, il Sig. Domenico Salimbeni, e il Sig. Francesco Pedoni, ed altri».

Fig. 181 - Chirurghi preciani a Preci, dagli *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 145

E, come avevamo già avuto modo di vedere in relazione al secolo diciassettesimo (con una deposizione di cataratta praticata da un Norcino a Lonigo, nell'Italia settentrionale), troviamo ancora Norcini itineranti, recanti con sé, in tutta Italia, la propria mirabile esperienza.

Nel presente saggio vogliamo presentare un significativo esempio relativo proprio a questa tipologia di attività, reperibile nel numero del 18 giugno 1757 del *Diario ordinario*, una gazzetta periodica pubblicata in Roma dalla famiglia Chracas, tipografi ed editori:

«Si ritrova presentemente in Roma il rinomato Norcino Benedetto Bonini professore litotomo, ed oculista, che stà dando saggio delle sue rare virtù, facendo con gran brevità, e franchezza il taglio della pietra, e con sicurezza rara la depressione della cataratta, estraendo anche la medesima dall'occhio per maggior sicurezza; avendo operato alla presenza di un Letterario Congresso Fisico, e Chirurgico di quest'alma Città coll'universale applauso di tutti. Il medesimo con nuovo metodo cura, e libera le fistole lacrimali, l'ernie, e la carnosità, ed altre pertinaci malattie. Doppo qui si porterà in diversi luoghi d'Italia, e Francia, per ricondursi poi in Palermo Capitale della Sicilia dove fa la sua dimora».

deinceps edendis efficaciter cogitare possit. Valet.

Si ritrova presentemente in Roma il rinomato Norcino Benedetto Bonini professore litotomo, ed oculista, che stà dando saggio delle sue rare virtù, facendo con gran brevità, e franchezza il taglio della pietra, e con sicurezza rara la depressione della cataratta, estraendo anche la medesima dall'occhio per maggior sicurezza; avendo operato alla presenza di un Letterario Congresso Fisico, e Chirurgico di quest'alma Città coll'universale applauso di tutti. Il medesimo con nuovo metodo cura, e libera le fistole lacrimali, l'ernie, e la carnosità, ed altre pertinaci malattie. Doppo qui si porterà in diversi luoghi d'Italia, e Francia, per ricondursi poi in Palermo Capitale della Sicilia dove fa la sua dimora.

Fig. 182 - Il Norcino Benedetto Bonini a Roma, dal *Diario Ordinario* (Roma, 18 giugno 1757), n. 6231, p.11

Dunque, in questo fortunatissimo diciottesimo secolo, troviamo Norcini, provenienti principalmente da Preci, praticamente ovunque.

Come abbiamo visto in precedenza, questa era la loro età dell'oro.

Eppure, allo stesso tempo, questo medesimo secolo segnerà l'inizio del loro inarrestabile declino. Come avremo modo di vedere nel prossimo capitolo.

4.10 Strumenti e chirurgia: le innovazioni della Scuola Chirurgica Preciana

Prima di entrare nella fase finale della vita dei chirurghi preciani, vogliamo illustrare in maggiore dettaglio i motivi per i quali la tradizione sorta presso il piccolo insediamento di Preci possa avere segnato in modo così profondo la storia della chirurgia in Europa, specialmente tra i secoli sedicesimo e diciottesimo.

Come è possibile che i Preciani abbiano potuto sperimentare un successo così significativo, al punto da essere ammessi all'interno di numerosi ospedali, in alcuni casi in presenza di una peculiare preferenza ad essi accordata rispetto ad altri chirurghi?

Certamente, la loro perizia tecnica, applicata alle operazioni assai critiche della litotomia e della deposizione della cataratta, è stata straordinaria, con un tasso di successo assolutamente significativo e un tasso minimo di mortalità tra i pazienti trattati.

Oltre a ciò, i Preciani hanno anche contribuito a innovare la strumentazione utilizzata dai chirurghi empirici.

Nel campo della litotomia, i chirurghi di Preci erano soliti applicare una metodologia quasi dimenticata, descritta in antico da Ammonio Litotomo di Alessandria e da Celso: questa tecnica è chiamata litotrissia, e consiste nella triturazione o schiacciamento del calcolo all'interno della vescica. Una volta ridotto in frammenti più piccoli o addirittura in polvere, la pietra può essere estratta, talvolta, senza praticare incisioni chirurgiche. Più facilmente, e con meno sofferenza per il paziente. Ma non sempre.

Secondo Francesco Scalzi, professore ordinario di materia medica e di terapia generale presso l'Università di Roma, il quale nel 1875 pubblicò la

sua *Illustrazione storico-critica dell'armamentario chirurgico usato nei secoli XVI-XVII dai litotomisti ed oculisti d'Italia* (Roma, 1875), la particolare versione della litotrissia associata all'effettuazione di una limitata incisione «fu invenzione felice de' Nursini» (p. 12). Questa metodologia rese possibile praticare incisioni assai piccole, e, fondamentalmente, non richiedeva una pericolosa attività di ricerca e manipolazione all'interno della vescica del paziente, in cerca di pietre più grandi e con un rischio accresciuto di provocare danni a questo organo così delicato (il che significava dolore insostenibile, e il verificarsi di una rapida morte).

- 12 -

E primieramente mi è gratissima cosa rivendicare ad essi un'idea creatrice, il ferro per infrangere la pietra nella vescica. Antico è il desiderio amorevole di sottrarre il paziente ai tagli, al dolore, al sangue, ed allo spavento, e di sprigionare per le naturali vie il calcolo ridotto dianzi in minuziosi. Il volle e l'ottenne primo Ammonio, vecchio chirurgo di Alessandria, da ciò detto il Litotomo. Cornelio Celso, che fu solerte prosecutore della sapienza greca, divenuto l'Ippocrate di Roma, fece noto senza adottarlo il processo del chirurgo alessandrino e nei suoi otto libri di medicina, che sono esemplare di virile sapere, e di fioritissima eleganza, dette le maniere e gli ingegni da cacciare la pietra senza ferire. Quest'uso per lunga stagione quasi universalmente obbliato, poi nel secolo XVI da pochissimi conosciuto, fra i quali l'Halsaharavio che tentò rilevarlo dalla dimenticanza, e il Santorio che lo arricchì di un perforatore di sua invenzione, sul principiare del secolo nostro richiamò gli studi del Rodriguez e del Gruituisen, per opera de' quali, e principalmente dell'illustre Civiale, fu condotto al grado di alta perfezione. Animati da pietosa sollecitudine, intesero questi a rendere agevole l'eduazione de' calcoli, e potendo, a non affliggere gl'infermi con l'opera cruciatrice del ferro. Dopo tanto onorevolmente travagliarsi si concluse, ed è questo l'ultimo decreto della scienza moderna, che ora sia più opportuna la eliminazione incruenta, o litotripsia, ora la cruenta o cistotomia ed ora l'una e l'altra, o il metodo cisto-litotripsia, che è il taglio associato alla triturazione. Quest'ultimo partito fu invenzione felice de' Nursini. Preparata con piccola ferita la via, introducevano per quella l'istromento frangitore, (tanaglia, o *tenacolo litotrittore*) ed estraevano i brani del calcolo infranto con altro ferro a modo di *cucchiajo*. Il tenacolo e il cucchiaio furono da loro immaginati, e trovansi in questo armamentario da me recuperato alla storia della chirurgia italiana.

Fig. 183 - La litotrissia utilizzata dai Norcini, dall'*Illustrazione storico-critica dell'armamentario chirurgico usato nei secoli XVI-XVII dai litotomisti ed oculisti d'Italia* di Francesco Scalzi (Roma, 1875), p. 12

La tecnica della litotrissia associata al taglio chirurgico era stata descritta da una delle principali figure appartenenti alla Scuola Preciana: Durante Scacchi. Nel suo *Subsidium medicinae* (1596) egli vergò esattamente le seguenti parole:

«Se la pietra è di dimensioni particolarmente notevoli, e tale da non potere essere estratta tutta intera [dall'incisione chirurgica], occorre schiacciarla con forza utilizzando la tenaglia, affinché essa si frantumi; poi, i frammenti possono essere estratti, tutte le minuscole parti devono essere raccolte utilizzando uno strumento a forma di cucchiaio apprestato allo scopo, e infine la vescica deve essere attentamente ripulita».

[Nel testo originale latino: «Si [calculus] valde magnus, ut integre extrahi nequeat, constringatur tenaculis fortiter, ut frangatur, et fractus in frustulis educatur, frustula parva cocleari instrumento ad id parato colligantur, et vesica optime mundetur»].

patet: si valde magnus, ut integre
extrahi nequeat, constringatur te-
naculis fortiter, ut frangatur, &
fractus in frustulis educatur, fru-
stula parva cocleari instrumento ad
id parato colligantur, & vesica op-
time mundetur: si lapis asper, atq.

Fig. 184 - La litotrixis descrittta da Durante Scacchi nel suo *Subsidium medicinae* (Urbino, 1596), Libro II, p. 189

Per praticare la litotomia così come illustrata da Durante Scacchi, il chirurgo preciano utilizzava uno specifico attrezzo atto a schiacciare il calcolo, chiamato «tenacolo litotrittore»; essi idearono poi un altro particolare strumento, avente la forma di un cucchiaio dalla superficie ineguale, per mezzo del quale i frammenti della pietra così prodottisi venivano recuperati e felicemente estratti dal corpo del paziente. Entrambi gli oggetti sono stati fisicamente rinvenuti da Francesco Scalzi nel corso delle sue ricerche concernenti la strumentazione chirurgica in uso nell'ambito della tradizione preciana, e sono presentati in un'illustrazione contenuta nel suo libro: ed è affascinante osservare, nella realistica raffigurazione di Scalzi, i veri e propri oggetti che Durante Scacchi era solito utilizzare nel praticare la litotomia sui propri pazienti tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo.

Fig. 185 - La strumentazione utilizzata dai Norcini per l'effettuazione della litotrixxia: il cucchiaio per la raccolta dei frammenti della pietra (a sinistra) e due differenti pinze per la frantumazione del calcolo (destra), dall'*Illustrazione storico-critica dell'armamentario chirurgico usato nei secoli XVI-XVII dai litotomisti ed oculisti d'Italia* di Francesco Scalzi (Roma, 1875), Tav. 3

E non dobbiamo dimenticarci di un altro peculiare strumento: uno speciale forcipe, utilizzato per mantenere aperti i lembi della vescica dopo avere effettuato l'incisione chirurgica, dotato di un terzo braccio da utilizzarsi per trattenere fermamente il calcolo all'interno della vescica stessa. Come notato da Francesco Scalzi (p. 16 e 17), esso può riportare alla mente un attrezzo simile, denominato 'speculum magnum matricis', per uso ginecologico, dimenticato per due millenni e poi ritrovato tra le rovine della Casa del Chirurgo a Pompei intorno al 1770, come descritto da Benedetto Vulpes in nella sua *Illustrazione di tutti gli strumenti chirurgici scavati in Ercolano e in Pompei e che ora conservansi nel R. Museo Borbonico di Napoli* (1847).

Fig. 186 - Il forcipe utilizzato dai litotomi preciani (a sinistra), dall'*Illustrazione storico-critica dell'armamentario chirurgico usato nei secoli XVI-XVII dai litotomisti ed oculisti d'Italia* di Francesco Scalzi (Roma, 1875), Tav. 1; lo 'speculum magnum matricis' da Pompei (al centro) così come raffigurato nell'*Illustrazione di tutti gli strumenti chirurgici scavati in Ercolano e in Pompei e che ora conservansi nel R. Museo Borbonico di Napoli* di Benedetto Vulpes (1847), Tav. IV, Fig. III; il vero 'speculum' dalla Casa del Chirurgo a Pompei (a destra) conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

La sua forma è stata palesemente adattata e modificata per un uso differente (e cioè afferrare piccole pietre nella vescica), e la sua applicazione alla litotomia è una manifesta invenzione dei Preciani.

Secondo Scalzi (p. 19 e 20), fu Giacomo Marini, un altro chirurgo preciano attivo a Roma, a ideare un nuovo strumento da utilizzarsi per l'estrazione dei calcoli nel momento in cui essi vengono a trovarsi in una posizione particolarmente avanzata all'interno del dotto uretrale: si tratta di una sorta di tenaglia, molto sottile e assai allungata, disponibile in diversi formati, tramite la quale la pietra veniva afferrata ed estratta dai corpi maschili. E il modello più ingegnoso è quello caratterizzato da una guaina fissa esterna, a forma di tubo, all'interno della quale scorrono le pinze che vanno ad agguantare la terribile pietra.

Fig. 187 - Le pinze uretrali, delle quali la terza da sinistra costituisce la versione con guaina fissa, dall'*Illustrazione storico-critica dell'armamentario chirurgico usato nei secoli XVI-XVII dai litotomisti ed oculisti d'Italia* di Francesco Scalzi (Roma, 1875), Tav. 4

Ma i Preciani inventarono anche un altro particolare strumento, di grande successo: le cosiddette 'candelette', un oggetto della forma di una piccola candela appuntita, ottenuta arrotolando lunghe strisce di tela di Cambrai, o batista, una stoffa particolarmente sottile. Prima di essere avvolta su se stessa, la tela veniva intrisa di cera, olio di mandorle e grasso, in modo tale che il risultato finale era costituito da un oggetto morbido e lubrificato che poteva essere utilizzato nelle applicazioni uretrali senza arrecare del male al paziente (Scalzi, p. 22 e 23). Le candelette furono inventate da Pietro e Carlo Lapi, originari di Preci, nel 1683 o 1685, e Giovanni Battista Fabbri racconta che alla metà del diciannovesimo secolo esse erano ancora in uso

a Parigi (p. 26). Possiamo osservare quale aspetto avessero nel saggio di Francesco Scalzi.

Fig. 188 - Le candelette ideate dai Preciani, dall'*Illustrazione storico-critica dell'armamentario chirurgico usato nei secoli XVI-XVII dai litotomisti ed oculisti d'Italia* di Francesco Scalzi (Roma, 1875), Tav. 4

Successivamente lo stesso dispositivo venne migliorato da un altro Lapi, Pietro Paolo (abbiamo già avuto occasione di incontrarlo come chirurgo a Rimini), con l'introduzione di una semplice modifica, come riferito da Niccolò Antonio Cattani:

«Il medesimo Pier Paolo Lapi, nell'anno 1730, inventò la Candeletta di tela incerata *vuota*; attissima ad evacuare, senza l'uso pericoloso in molti casi, del Catetere, o sciringa, l'orina dalla vescica urinaria, in qualsivisia caso di soppressione, o di ritenzione di essa orina».

The image shows a snippet of text from a historical medical document. The text is in Italian and describes the 'Candeletta di tela incerata vuota' (empty waxed thread catheter) invented by Pier Paolo Lapi in 1730. The text is printed in a serif font and is slightly faded. The visible text reads: 'confiste nell' opacità dell' umor Cristallino . Il medesimo Pier Paolo Lapi , nell' anno 1730 . , inventò la Candeletta di tela incerata vuota ; attissima ad evacuare , senza l' uso pericoloso in molti casi , del Catetere , o sciringa , l' orina dalla vescica urinaria , in qualsivisia caso di soppressione , o di ritenzione di essa orina . In Torino altresì , in Milano , e'...

Fig. 189 - Le candelette come modificate da Pier Paolo Lapi, dagli *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 144

Proprio a motivo di tutti gli strumenti che abbiamo qui elencato, «niun altro», scrisse Scalzi, «potrebbe gareggiare coi Nursini e Preciani nella invenzione di istromenti che soddisfacciano precipuamente alla operazione della cisto-litrotrizia» (p. 14).

Ma possiamo forse dimenticarci della chirurgia della cataratta?

La lista degli strumenti utilizzati dai Preciani era assai breve: uno strumento uncinato destinato a mantenere aperta la palpebra; e l'ago utilizzato per la deposizione della cataratta all'interno dell'occhio.

Fig. 190 - L'uncino e l'ago utilizzati dai chirurghi preciani per effettuare la deposizione della cataratta (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, Spoleto)

I chirurghi preciani erano particolarmente esperti nel praticare le manovre richieste dalla tecnica della deposizione della cataratta (ricordiamo come la lente oculare danneggiata venisse 'deposta', vale a dire posizionata nel fondo dell'occhio stesso, senza effettuarne l'estrazione). L'ago acuminato veniva poggiato gentilmente sull'occhio, mentre l'operatore faceva ruotare lo strumento, assai dolcemente, sul proprio asse, lasciando così che la punta perforasse l'occhio e penetrasse al suo interno; il chirurgo ricercava poi la lente interna utilizzando la punta dell'ago medesimo, spingendo delicatamente al fine di ottenerne la dislocazione del cristallino; infine, la punta sospingeva la lente verso il basso, posizionandola nella parte inferiore dell'occhio, in modo che la pupilla ne risultasse disostruita. A questo punto il chirurgo manteneva la lente nella nuova posizione per un certo periodo di tempo — l'ago sempre inserito nell'occhio — a motivo di una certa tendenza della lente a riguadagnare la propria posizione originale.

L'intera procedura era da condursi con mente concentrata, mano ferma e passo sicuro. E i Preciani eccellevano in tutto questo.

Chiudiamo questo paragrafo con gli ulteriori strumenti comunemente in uso presso tutti gli antichi litotomi, siano stati essi Preciani o meno: il 'lancettone', il coltello chirurgico con il quale l'operatore si apriva la strada nella vescica del paziente per accedere alla pietra; la guida metallica (lo 'sciringone'), una sorta di binario scanalato per mezzo del quale il chirurgo percepisce l'effettiva presenza del calcolo nella vescica e, una volta trovato, guida il lancettone direttamente verso il proprio obiettivo, tramite un singolo, accuratissimo taglio; varie tipologie di tenaglie, in grado di afferrare la pietra e trascinarla fuori.

Fig. 191 - Lancettone (a sinistra), sciringoni (al centro) e tenaglie (a destra): gli strumenti del litotomo, dalla *Litotomia ovvero del cavar la pietra* di Tommaso Alghisi (Venezia, 1708), Tav. X, XI e XII

Era questo il mondo dei chirurghi preciani. Un mondo fatto di metodi, strumenti, sapere ed eccellenza. Un mondo che ha attraversato molte centinaia di anni, fino alla fine del secolo diciottesimo, l'età dell'oro dei chirurghi di Preci.

Eppure, il loro declino era già in corso. Il loro mondo dorato stava per svanire completamente.

E ora, nel prossimo capitolo, racconteremo la storia della loro caduta.

4.11 I giorni finali della Scuola Chirurgica Preciana

4.11.1 L'inizio della fine

È stato un lungo viaggio, dal tredicesimo secolo al diciottesimo. Ma i Preciani ce l'hanno fatta. Essi sono diventati famosi. Il loro nome è celebrato in tutta Europa. Essi venivano chiamati a curare re e monarchi. Le loro abilità erano richieste da molti ospedali, a Roma, Firenze, Bologna, e anche al di fuori dell'Italia. I medici riconoscevano la loro perizia e le loro capacità.

È stato, per questi uomini, un periodo d'oro.

Eppure, la loro storia stava giungendo al termine. La loro epoca stava ormai finendo. La storia della medicina e della chirurgia stava correndo veloce, lasciandosi indietro un mondo che era ancora radicato nelle antiche tradizioni e costumi del Medioevo, con i suoi chirurghi empirici e i suoi operatori non accademici.

E la fine stava arrivando proprio ora, nel corso della seconda metà del diciottesimo secolo.

Ma il cedimento era già cominciato secoli prima.

Andiamo dunque a ripercorrere il lungo processo che portò infine alla totale scomparsa dei chirurghi preciani, che stanno per essere travolti e sommersi dai nuovi sviluppi delle scienze mediche.

4.11.2 Una certa irritazione verso i Preciani

Già nel secondo quarto del secolo diciottesimo cominciarono ad apparire segni percepibili a proposito di un certo grado di irritazione diffusosi nei confronti dei Preciani e delle posizioni espresse formalmente, in scritti pubblici, da alcuni di essi.

Intorno al 1730, Giuseppe Maria Bachetoni e Antonio Benevoli, due Preciani attivi rispettivamente a Bologna e Firenze, furono i promotori di una sterile quanto incongrua polemica concernente l'asserita superiorità dei chirurghi preciani quando si trattava di prendere in considerazione la litotomia e la chirurgia della cataratta.

Come abbiamo visto in un precedente paragrafo, Bachetoni aveva avuto occasione di lodare i propri colleghi chirurghi originari di Preci in una lettera indirizzata a un altro medico, nella quale egli affermava che «i litotomi delle Preci [...] hanno succhiato il latte della vera scuola 'ab immemorabili' posseduto nella loro nobile patria». E, spingendosi ancora più oltre, aveva anche aggiunto, con un certo grado di presunzione, che solo i Preciani costituivano i veri litotomi, abili ed esperti, operanti nell'intera arena della medicina.

A questa dichiarazione, un litotomo e chirurgo non-preciano attivo a Lucca, Pietro Paoli, aveva risposto pubblicando una garbata, seppure sarcastica, risposta (*Parere del signor Pietro Paoli litotomo e professore di chirurgia in Lucca intorno la lettera del signor Giuseppe Maria Bachetoni scritto al signor Mario Puliti*, 1730), con la quale egli intendeva criticare la posizione assunta da Bachetoni:

«Che poi i soli Litotomi dalle Preci possiedino, ed abbiano sempre ab immemorabili, come dice il Bachetoni, posseduta la vera Scuola in tutte le Scienze, e che solo in questo fortunato Paese siano i veri e migliori Litotomi, io per dirla giusta nol sapevo, essendo persuaso non nascere gli grand'Uomini come le piante, più in una Terra, che in un'altra; ma adesso che lo so, resto oltre modo meravigliato».

Naturalmente, Pietro Paoli aveva ragione. Anche se era vero come in Preci avesse avuto origine, in tempi assai antichi, un'illustre tradizione chirurgica, questo non voleva affatto dire che tutti i chirurghi litotomi fossero Preciani, e che tutti i progressi che avevano caratterizzato quest'area della chirurgia fossero stati realizzati dai soli chirurghi di Preci. Certamente essi erano stati, ed erano ancora, straordinariamente abili nell'effettuare questa tipologia di operazione; ma non erano soli, in quanto altri chirurghi in varie città italiane e in altre nazioni d'Europa stavano contemporaneamente lavorando nel medesimo settore della medicina. E, per sostenere la propria posizione, nella propria lettera Pietro Paoli volle menzionare, del tutto inopinatamente, Antonio Benevoli, presentandolo come esempio tipico di un chirurgo preciano che avrebbe conseguito i propri risultati scientifici nel campo della cataratta utilizzando ricerche già pubblicate da altri.

PARERE

DEL SIGNOR

PIETRO PAOLI

LITOTOMO

E Professore di Chirurgia
in Lucca

INTORNO LA LETTERA

DEL SIGNOR

GIUSEPPE MARIA

BACHETONI

Scritto al Signor

MARIO PULITI

E DA ESSO PUBBLICATO.

In Lucca per Sebastiano Domenico Cappuri 1730.
Con Licenza de' Superiori.

D. T. Abb. Cesari

„ Che poi i foli Litotomi dalle Preci possiedino,
„ ed abbiano sempre ab immemorabili, come dice il
„ Bachetoni, posseduta la vera Scuola in tutte le Scien-
„ ze, e che solo in questo fortunato Paese siano i
„ veri, e migliori Litotomi, io per diria giusta, nol
„ sapevo, essendo persuaso non nascere gli grand'
„ Uomini come le piante, più in una Terra, che in
„ un' altra; ma adesso che lo so, resto oltre modo
„ meravigliato come la Gloriosa Memoria di Cosimo
„ Terzo Gran Duca di Toscana, si risolvesse spedire
„ in Francia, a ben imparare il taglio della Pietra,
„ il Signor Marco Antonio Colligiani, Uomo, a cui
„ il simile per una sì fatta operazione

Fig. 192 - Irritazione nei confronti dei Preciani, dal *Parere del signor Pietro Paoli litotomo e professore di chirurgia in Lucca intorno la lettera del signor Giuseppe Maria Bachetoni scritto al signor Mario Puliti* di Pietro Paoli (Lucca, 1730), p. 38

La lettera pubblicata da Pietro Paolo non poteva che suscitare una sconcertata reazione da parte dello stesso Benevoli, il quale, nel corso di quello stesso anno 1730, fece dare alle stampe un proprio libello (*Manifesto di Antonio Benevoli cerusico, e maestro nell'insigne spedale di Santa Maria Nuova della città di Firenze sopra alcune accuse contenute in un certo Parere del signor Pietro Paoli cerusico in Lucca*). In esso, egli esprimeva tutta la propria sorpresa nel vedersi tirato in ballo all'interno di una pubblica controversia nella quale egli non aveva avuto alcun ruolo. Allo stesso tempo, egli intendeva tenersene decisamente alla larga: «ho io procurato di tenermi con ogni industria lontano dalla Controversia risvegliata dal Signor Paoli, contro del Sig. Bachetoni, siccome astenuto mi sono dallo scrivere qualche altra cosa; che caduta mi sarebbe in acconcio», e dunque Benevoli evitava di inserire ogni riferimento specifico a Preci e ai Preciani, limitando il proprio fastidio a una frase nella quale

egli notava come al Paoli «non gli era permesso lo sbeffare, ed il deridere impunemente tanti altri» (p. 45).

A tal effetto ho io procurato di tenermi con ogni industria lontano dalla Controverfia risvegliata dal Signor Paoli, contro del Sig. Bachettoni: siccome astenuto mi fono dallo scrivere qualche altra cosa; che caduta mi farebbe in acconcio: e solamente mi son contentato di manifestare quelle ragioni da me credute opportune, per fare una civile, giusta, ed onorata Difesa; sapen-

Fig. 193 - Una risposta a Pietro Paoli: il *Manifesto di Antonio Benevoli cerusico, e maestro nell'insigne spedale di Santa Maria Nuova della città di Firenze sopra alcune accuse contenute in un certo Parere del signor Pietro Paoli cerusico in Lucca* di Antonio Benevoli (Firenze, 1730), p. 47

Ma Pietro Paoli, in tutta evidenza un osso duro, non cedette affatto. Nel 1731 egli fece pubblicare la propria risposta ad Antonio Benevoli (*Risposta di Pietro Paoli litotomo e professore di chirurgia in Lucca sopra alcune accuse dategli in un certo manifesto del signore Antonio Benevoli cerusico in Firenze*), nella quale egli reiterava le proprie critiche al povero Benevoli, e precisava inoltre il proprio pensiero in merito alla chirurgia preciana:

«Entro adesso con Lui [Antonio Benevoli] nelle Preci, per dichiararmi con que' Popoli innocenti, ed Uomini da bene, che non fu mia intenzione [...] di motteggiarli, e deriderli. Io protesto che venero la loro Scuola, donde uscirono, ed escono ancora Uomini distinti, e benemeriti molto nella Professione; ma domando loro nel tempo stesso, se forse presumono che nella 'sola loro Patria nascano i veri e migliori Litotomi'. [...] Come Uomini dottissimi, e sinceri, son persuaso che conosceranno l'odiosità di questa

lode, né vorranno innalzata la loro gloria sulla depressione, può dirsi, di un Mondo intero».

Di nuovo, anche se Pietro Paoli appare talvolta un po' troppo diretto nell'esprimere le proprie opinioni, egli ha fundamentalmente ragione: era un fatto come i Preciani non fossero i soli operatori esperti attivi nel campo della chirurgia; e Paoli sente come vi sia necessità che «io difenda la riputazione [...] di quanto Mondo è fuor delle Preci». Tutto questo «senza però punto levar loro quella adeguata stima, che loro è dovuta, ove non si facciano confronti odiosi, e non si pretendano lodi eccedenti».

RISPOSTA

DI

PIETRO PAOLI
LITOTOMO

E PROFESSORE DI CIRUGIA IN LUCCA

Sopra alcune accuse dategli in un
certo Manifesto

DEL SIGNORE

ANTONIO BENEVOLI

CERUSICO IN FIRENZE.

IN LUCCA, MDCCXXXI
Per Francesco Marefandoli a Pozzotorelli.
Con Licenza de' Superiori.

Svaniti que' fini incivili ed ingiusti, che dar volea il Sig. Benevoli al mio Parere, e gittati a terra quei riflessi, con cui pretese di screditare quel vero fine, per cui lo scrissi: Entro adesso con Lui nelle Preci, per dichiararmi con que' Popoli innocenti, ed Uomini da bene, che non fu mia intenzione (come ha loro rappresentato il Manifesto) di motteggiarli, e deriderli. Io protesto che venero la loro Scuola, donde uscirono, ed escono ancora Uomini ditinti, e benemeriti molto nella Professione; ma domando loro nel tempo stesso, se forse presumono che nella sola loro Patria nascano i veri e migliori Litotomi; onde essi pure persuadere si possano di esser que' soli, i quali

... Equus amavit

Juppiter, aut ardens evexit ad aethera Virtus.

Come Uomini dottissimi, e sinceri, son persuaso che conosceranno l'odiosità di questa lode, né vorranno innalzata la loro gloria sulla depressione, può dirsi, di un Mondo intero; e perciò non potranno e gli Abitatori di quel Paese, ed i Professori di quella Scuola, non unirsi meco a scandalizzarsi del Sig. Benevoli, che si pigli a scrupolo, che io difenda la riputazione non del solo Alghisi, ma di quanto Mondo è fuor delle Preci. Ciò basta, perchè si sappia da' miei savj Lettori il giusto motivo, che ebbi di parlar del-

le Preci; senza però punto levar loro quella adeguata stima, che loro è dovuta, ove non si facciano confronti odiosi, e non si pretendano lodi eccedenti.

Fig. 194 - La risposta di Pietro Paoli ad Antonio Benevoli: *Risposta di Pietro Paoli litotomo e professore di cirugia in Lucca sopra alcune accuse dategli in un certo manifesto del signore Antonio Benevoli cerusico in Firenze* (Lucca, 1731), p. 54 e 55

Era forse terminata questa insensata controversia? Niente affatto! L'anno successivo Antonio Benevoli replicò ancora a mezzo di un'ulteriore lettera pubblica (*Giustificazione di Antonio Benevoli cerusico, e maestro nell'insigne spedale di Santa Maria Nuova della città di Firenze dalle replicate accuse del signor Pietro Paoli cerusico in Lucca*), nella quale egli

difendeva nuovamente se stesso e i Preciani precisando che, quando Bachetoni aveva lodato i chirurghi originari del piccolo castello situato nella terra di Norcia, «non perciò egli venne a offendere tutti i Professori, e tutte le Accademia del Mondo ecc. ecc...».

GIUSTIFICAZIONE

D I

ANTONIO BENEVOLI

CERUSICO, E MAESTRO NELL' INSIGNE
SPEDALE

DI SANTA MARIA NUOVA

DELLA CITTA' DI FIRENZE

dalle replicate Accuse

DEL

SIGNOR PIETRO PAOLI

CERUSICO IN LUCCA.

IN FIRENZE. MDCCXXXII.

Nella Stamperia di Francesco Moucke.
Con licenza de' Superiori.

Lodò poi è vero il prenominate Sig. Bacchettoni i Professori della nostra Patria, dicendo essere dalla medesima usciti i migliori Litotomi, ed i più esperti Oculisti; ma non perciò egli venne a offendere tutti i Professori, e tutte le Accademie del Mondo, conforme il Sig. Paoli stranamente pretende. Poichè egli è certissimo, che dalle lodi date ad alcuni non se ne può mai per legittima conseguenza dedurre il biasimo degli altri, quand' espressamente non si venga a confronti sfacciati; dovendosi anzi direttamente l'ingiuria sempre escludere, ove non sia patente; e però molto meno è permesso il dare all' altrui parole, quanto si voglia indifferenti interpretazioni odiose: onde S. Agostino spiegando quel dell' Evangelio: *Nolite judicare*, così afferma: *Nil aliud nobis precipi*

Fig. 195 - *Giustificazione di Antonio Benevoli cerusico, e maestro nell'insigne spedale di Santa Maria Nuova della città di Firenze dalle replicate accuse del signor Pietro Paoli cerusico in Lucca* di Antonio Benevoli (Firenze, 1732), p. 12

Non abbiamo notizia di ulteriore corrispondenza scambiata che sia stata scambiata, successivamente, tra Bachetoni, Paoli e Benevoli (e, francamente, ne abbiamo proprio abbastanza).

Ma una cosa era chiara: Pietro Paoli non era che la punta dell'iceberg. Egli aveva solamente dato voce a un sentimento che circolava ormai diffusamente tra i professionisti medici di quel tempo.

Il mondo dei chirurghi, e anche il mondo dei medici accademici, stava cominciando ad averne abbastanza di quei Preciani e della loro presunzione. Essi erano dappertutto, negli ospedali e al di fuori di essi tra i pazienti privati. Parlavano troppo, e si presentavano come gli unici veri

professionisti attivi nel campo della chirurgia, e inoltre esigevano lodi ed elogi che, secondo i professionisti medici, essi non meritavano affatto.

E — soprattutto — i Preciani stavano occupando importanti posizioni e impieghi pur non avendo conseguito alcuna laurea in medicina.

Il mondo accademico stava iniziando a percepire come, nel settore medico di quel tardo diciottesimo secolo, i chirurghi Preciani non fossero più qualificati per il lavoro per il quale essi intendevano essere apprezzati e utilizzati.

E quindi, basta con Preci. Era giunto il momento di liberarsi dei Preciani e della loro vecchia, obsoleta scuola informale.

E le cose iniziarono ad accadere molto rapidamente.

4.11.3 Germain Colot, i Norcini e quel fatidico giorno del 1474

Ma quando ha avuto inizio il lungo cammino della chirurgia preciana verso la propria finale irrilevanza? Quando ha cominciato ad aprirsi quella prima frattura?

Probabilmente, il primo tremito ebbe luogo a partire dal quindicesimo secolo. E i primi protagonisti furono in francesi.

Questa storia è narrata da un medico tedesco, Kurt Polycarp Joachim Sprengel, il quale alla fine del diciottesimo secolo pubblicò una serie di ponderosi volumi relativi alla storia della chirurgia (*Geschichte der Chirurgie*). Nel Vol. 1 è possibile rinvenire una menzione dei nostri Norcini nella loro qualità di esperti chirurghi:

«Gli abitanti di Norcia, una città dell'Umbria situata presso il confine con il Regno di Napoli, i quali erano anche celebri per la loro abilità nel trattamento della pietra, praticavano con grande successo questa operazione [chirurgia dell'ernia n.d.r.], specialmente nell'Italia settentrionale; ma per guarire completamente il paziente effettuavano sempre una cauterizzazione. [...] E chi erano questi litotomi, il cui approccio profano e la cui mancanza

di perizia i medici eruditi giudicavano con tanto disprezzo?... Essi erano membri di certe famiglie all'interno delle quali l'arte di estrarre la pietra veniva tramandata come un segreto. I più famosi erano gli abitanti di Norcia, proprio gli stessi che si distinsero anche per il trattamento dell'ernia».

[Nel testo originale tedesco: «Die Einwohner von Norcia, einem Flecken in Umbrien an der neapolitanischen Gränze, die sich auch durch die Kunst des Steinschnitts berühmt machten, übten besonders in Ober-Italien diese Operation mit grossem Glücke, aber immer caltrirten sie die Kranken, wenn sie den Bruch gründlich heilen wollten. [...] Und, wer waren jene Lithotomen, auf deren Laienstand und Gewinufucht die gelehrten Aerzte mit folcher Verachtung herab fahen?... Es waren Mitglieder einzelner Familien, in welchen die Kunst, Steine zu schneiden, als Geheimnifs sich forterbte. Am berühmtesten waren die Einwohner von Norcia, eben die, welche sich auch durch Bruchoperationen auszeichneten»].

Alex. Benedictus und Joh. de Vigo erwähnen der herum ziehenden Bruchschneider. Diese hatten wirklich im Mittelalter fast allein das Monopol der Bruchoperation. Die Einwohner von Norcia, einem Flecken in Umbrien an der neapolitanischen Gränze, die sich auch durch die Kunst des Steinschnitts berühmt machten, übten besonders in Ober-Italien diese Operation mit grossem Glücke, aber immer caltrirten sie die Kranken, wenn sie den Bruch gründlich heilen wollten. 18) In Mef-

Und, wer waren jene Lithotomen, auf deren Laienstand und Gewinnfucht die gelehrten Aerzte mit folcher Verachtung herab fahen? . . . Es waren Mitglieder einzelner Familien, in welchen die Kunst, Steine zu schneiden, als Geheimnifs sich forterbte. Am berühmtesten waren die Einwohner von Norcia, eben die, welche sich auch durch Bruchoperationen auszeichneten. Ludwig Septalius rühmt einen Joh. Acorambono und dessen

Fig. 196 - I Norcini menzionati nella *Geschichte der chirurgie* di Kurt Polycarp Joachim Sprengel (Halle, 1805), Vol. I, p. 204 e 280

Il problema consiste nel fatto che, secondo Sprengel (come avevamo già avuto modo di vedere in un precedente paragrafo), uno di quei Norcini, nel corso del quindicesimo secolo, aveva confidato il proprio prezioso, riservato sapere chirurgico a un dottore Francese, Germain Colot, che diventerà noto come il fondatore della litotomia francese. E proprio questo segnò, per i Preciani, il principio della fine:

«Nel quindicesimo secolo, uno dei Norcini, nel corso di un viaggio attraverso la Francia, consegnò la propria arte a Germain Colot. Nel 1474 Colot effettuò la sua prima operazione dimostrativa su di un arciere originario di Meudon, il quale soffriva per la presenza di calcoli vescicali, e che Re Luigi XI aveva affidato a Colot affinché su costui fosse eseguita la litotomia. Il risultato fu così notevole che il paziente riuscì a guarire in sole due settimane...».

[Nel testo originale tedesco: «Im fünfzehnten Jahrhundert hatte einer der Norcini auf einer Reise durch Frankreich seine Kunst einem Germain Colot anvertrauet. Dieser machte sein Probestück 1474 an einem Freyschützen aus Meudon, der an Steinbeichwerden litt, und den K. Ludwig XI. dem Künstler überliess, um die Operation an ihm zu machen. Der Erfolg war so glücklich, dass der Kranke schon nach vierzehn Tagen völlig hergestellt war...»].

Im funfzehnten Jahrhundert hatte einer der Norcini auf einer Reise durch Frankreich seine Kunst einem Germain Colot anvertrauet. Dieser machte sein Probestück 1474 an einem Freyschützen aus Meudon, der an Steinbeschwerden litt, und den K. Ludwig XI. dem Künstler überliess, um die Operation an ihm zu machen. Der Erfolg war so glücklich, dass der Kranke schon nach vierzehn Tagen völlig hergestellt war. 3^o) Wel-

Fig. 197 - Il sapere dei Norcini trasferito a un chirurgo francese, dalla *Geschichte der chirurgie* di Kurt Polycarp Joachim Sprengel's (Halle, 1805), Vol. I, p. 280

Ma da dove proviene questo racconto? Maggiori dettagli sono reperibili in un resoconto contenuto nel *Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne* (Vol 1), curato da Nicolas François Joseph Éloy nel 1778, da noi già menzionato in un precedente paragrafo.

Come avevamo già avuto occasione di riferire, alla voce relativa a Germain Colot viene narrato di come egli avesse appreso i segreti della litotomia, una tipologia di operazione chirurgica pericolosissima e assolutamente critica, da certi «litotomi dall'Italia [...], essendo questi i soli che sapessero operare con destrezza», i quali erano soliti offrire i propri servizi peregrinando tra le città e i villaggi di Francia.

Colot fu assai abile nell'impadronirsi di tutto il sapere che gli fu possibile acquisire da quei chirurghi italiani (che Joachim Sprengel chiama direttamente 'Norcini'):

«Egli prendeva parte regolarmente alle loro sessioni di chirurgia, osservava con grande attenzione il loro modo di procedere, e si faceva spiegare in dettaglio le precauzioni che occorreva osservare nel corso delle operazioni, tanto che non tardò a comprendere come fosse una vergogna, per i chirurghi suoi concittadini, il tralasciare lo studio e la pratica di una operazione così importante. In seguito egli riuscì ad acquistare ulteriore esperienza operando sui cadaveri, e comunicando poi i risultati delle proprie ricerche ai Dottori di Parigi, i quali lo incoraggiarono a proseguire e lo sostennero con la propria reputazione».

COLOT, (Germain) Chirurgien Lithotomiste du XV siecle, s'est rendu célèbre sous le regne de Louis XI qui monta sur le Trône en 1461 & mourut en 1483. Colot est le premier des Chirurgiens François qui ait osé tenter l'extraction de la pierre de la vessie ; avant lui , ceux qui étoient atteints de cette maladie, se mettoient en mains des aventuriers, ou faisoient venir à grands fraix des Lithotomistes Italiens, les seuls alors qui fussent opérer avec dextérité. Il assista assez régulièrement à leurs tailles, examina avec beaucoup d'attention leur maniere de procéder, & se mit si bien au fait des précautions qu'elle exige, qu'il ne tarda pas à sentir combien il étoit honteux aux Chirurgiens de sa nation, de négliger l'étude & la pratique d'une opération de cette importance. En conséquence, il fit ses expériences sur les cadavres, communiqua le résultat de ses recherches aux Médecins de Paris qui l'animerent à les pourl suivre & l'éclairerent de leurs lumieres ; & dès qu'il crut avoir acquis assez d'adresse pour opérer sur le vif, il demanda au Roi Louis XI la permission de tailler un Archer de Bagnolet qui étoit attaqué de la pierre. Ce Prince lui accorda sa demande, en commuant la peine de mort, à laquelle cet Archer étoit condamné, en celle de l'opération. Elle fut exécutée avec une hardiesse éclairée, & réussit de façon, que dans quinze jours le malade fut parfaitement rétabli. Par ce moyen, l'Archer évita le supplice ; l'opération qui le délivra de ses maux, fut la seule punition de son crime. Quant à Colot, il se fit un nom immortel par cette heureuse tentative ; le Roi l'honora de son effime & lui accorda une récompente proportionnée au mérite de l'expérience.

Fig. 198 - Germain Colot apprende la tecnica della litotomia dai chirurghi italiani, dal *Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne* di Nicolas François Joseph Éloy (Mons, 1778), Vol. 1, p.

[Nel testo originale francese: «Il assista assez régulièrement à leurs tailles, examina avec beaucoup d'attention leur manière de procéder, et se mit si bien au fait des précautions qu'elle exige, qu'il ne tarda pas à sentir combien il étoit honteux aux Chirurgiens de sa nation, de négliger l'étude et la pratique d'une opération de cette importance. En conséquence, il fit ses expériences sur les cadavres, communiqua le résultat de ses recherches aux Médecins de Paris qui l'animèrent à les poursuivre et l'éclairèrent de leurs lumières»].

Il danno era ormai fatto. Un prezioso sapere chirurgico, in precedenza gelosamente custodito all'interno del circolo chiuso composto da poche famiglie originarie di Preci, veniva condiviso con altre persone, in Francia. E venne infine il giorno in cui Germain Colot poté eseguire la sua prima operazione di litotomia di fronte al Re di Francia in persona, come se egli stesse finalmente raggiungendo un obiettivo a lungo desiderato e perseguito:

«E quando credette di avere acquisito sufficiente destrezza per operare su un paziente vivo, egli chiese a Re Luigi XI l'autorizzazione per trattare un Arciere di Bagnolet, che soffriva del mal della pietra. Il Re concesse il permesso richiesto, commutando la pena di morte, alla quale quell'Arciere era stato condannato, nella pena dell'operazione chirurgica. L'operazione fu dunque condotta con nervi saldi, ed ebbe un successo tale che in quindici giorni il malato si era perfettamente ristabilito. In questo modo l'Arciere poté evitare il supplizio, e l'operazione che lo aveva liberato del suo male costituì l'unica punizione per il suo crimine. Quanto a Colot, il suo nome divenne immortale a motivo del felice esito della sua dimostrazione; il Re lo onorò della propria stima e gli accordò una ricompensa proporzionata al merito conseguito con quell'esperienza».

[Nel testo originale francese: «Et dès qu'il crut avoir acquis assez d'adresse pour opérer sur le vif, il demanda au Roi Louis XI la permission de tailler un Archer de Bagnolet qui étoit attaqué de la pierre. Ce Prince lui accorda sa demande, en commuant la peine de mort, à laquelle cet Archer étoit condamné, en celle de l'opération. Elle fut exécutée avec une hardiesse éclairée, et réussit de façon, que dans quinze jours le malade fut parfaitement rétabli. Par ce moyen, l'Archer évita le supplice; l'opération qui le délivra de ses maux, fut la seule punition de son crime. Quant à Colot, il se fit un nom immortel par cette heureuse tentative; le Roi l'honora

de son estime et lui accorde une récompense proportionnée au mérite de l'expérience»].

Fu un giorno di gloria. Germain Colot sarebbe stato per sempre ricordato come l'iniziatore, in Francia, di una scuola nazionale di litotomia, come possiamo vedere nella stampa celebrativa disegnata da Antoine Rivoulon nel 1851, intitolata *La prima operazione di litotomia praticata in presenza del Re Luigi XI da Germain Colot al Cimitero di St. Séverin, Gennaio 1474*, nella quale viene raffigurata la prima litotomia mai condotta da un chirurgo francese.

Fig. 199 - *La prima operazione di litotomia praticata in presenza del Re Luigi XI da Germain Colot al Cimitero di St. Séverin, Gennaio 1474* di Antoine Rivoulon (stampa, 1851)

Fu dunque una giornata gloriosa per la chirurgia francese. Ma si trattò, invece, di un giorno cupo per la Scuola Chirurgica Preciana, la quale, con

questa operazione, iniziò la propria lenta, pluricentenaria discesa verso l'irrilevanza e l'oblio.

4.11.4 Ulteriori trasferimenti di conoscenza dai Preciani ai francesi

A partire da quel giorno del quindicesimo secolo, la scuola francese della litotomia iniziò la propria illustre storia. E fu la storia di una famiglia, sulle orme dei Preciani: ma questa famiglia era francese, e il loro nome era Colot.

I Colot mantennero il controllo sulla litotomia in Francia per circa duecentocinquanta anni, tramandando di padre in figlio i segreti dell'arte di estrarre i calcoli, sostanzialmente seguendo il medesimo modello già applicato a Preci per secoli.

Il *Dictionnaire historique* ci fornisce ulteriori dettagli sulla vicenda: dopo Germain Colot, un celeberrimo litotomo fu Laurent Colot, il quale «rappresentava la sola speranza per coloro che, in Francia, soffrivano del mal della pietra» (in francese, «en France, il étoit la seule ressource de ceux qui avoient la pierre», p. 686-687) e, attorno al 1550, fu chiamato a Parigi alla corte del Re Enrico II per operare come chirurgo. Suo nipote, Philippe Colot, era oberato da un numero così grande di pazienti da essere costretto a istruire un proprio allievo, Restitut Cyrault, il quale aveva sposato sua figlia, in modo da mantenere tutto il sapere all'interno della famiglia (p. 689); il figlio della coppia, anch'egli di nome Philippe, nel corso della prima metà del diciassettesimo secolo «mise in pratica i precetti dell'importante Arte tramandata dai suoi antenati, ma con un'abilità addirittura superiore a quella da essi stessi dimostrata» (in francese, «mis en pratique les préceptes de l'Art important de les ancêtres, mais avec une dextérité supérieure à celle qu'ils avoient montrée eux-mêmes», p. 687). In seguito la famiglia si allargò includendo ulteriori allievi e aiuti, fino a giungere a François Colot, il figlio di Philippe.

Naturalmente, la famiglia Colot, con tutti i suoi rami, allievi e praticanti, andò gradualmente a sostituire i Preciani in quello che era stato il loro settore principale di attività: la litotomia.

François Colot, l'ultimo esponente della dinastia di litotomi francesi, scrisse egli stesso un libro, il *Traité de l'opération de la taille* (1727), che fu pubblicato solamente dopo la sua morte, svelando così tutti i metodi utilizzati dalla famiglia Colot per eseguire la litotomia e ponendo termine alla loro occupazione esclusiva, in Francia, di questa specifica area della chirurgia. Nel suo trattato, François Colot racconta degli ulteriori trasferimenti di conoscenza che avevano avuto luogo, nel sedicesimo secolo, dai litotomi italiani a Laurent Colot, in una città del nord della Francia.

In particolare, un chirurgo italiano, il cui nome era Ottaviano «de Ville» (da intendersi come «della Città», e cioè di Roma), era solito percorrere le strade di Francia, effettuando con perizia la propria pratica chirurgica:

«[La] grande procedura litotomica [...] fu inventata nel 1525 da Giovanni dei Romanis, medico nella città di Cremona. [...] Egli decise di insegnare questa tecnica a Mariano Santo di Barletta, suo migliore amico, [il quale] era anche Dottore in Medicina e che iniziò anch'egli a praticare questa operazione [...] con] il consiglio e l'appoggio dei Dottori della Facoltà di Medicina di Padova, dove egli si era laureato [...] A propria volta Mariano Santo istruì Ottaviano della Città, Chirurgo nella Città di Roma; poiché quest'ultimo era il suo solo allievo, Ottaviano si trovò ad essere chiamato ovunque, e anche presso Paesi Stranieri; così egli fece diversi viaggi in Francia, dove i calcoli costituivano un'infermità assai comune, in quanto il consumo di vini e l'uso di certi tipi di acque, assieme alla buona carne, contribuivano molto a far insorgere questa malattia».

[Nel testo originale francese: «[Le] grand appareil, [...] en 1525 [...] fut inventé par Jean des Romains Medecin de la Ville de Cremone. [...] Il résolut donc d'en faire part à Marianus Sanctus de Barlette son meilleur ami, [qui] étoit aussi Docteur en Medecine, et s'il entreprit de faire cette operation [...] avec] l'avis et de l'agrément des Docteurs de la Faculté de Medecine de Padoue où il avoit pris le bonnet. [...] Il instruisit Octavian de Ville, Chirurgien dans la Ville de Rome, lequel s'étant trouvé seul après lui étoit appellé de tous côtez, même dans les Pays Etrangers; il fit divers voyages en France, où la pierre est d'autant plus commune, que les vins et certaines eaux avec la bonne chere y contribuent beaucoup»].

Les Anciens n'ont rien dit de ce grand appareil, parce qu'ils ne le connoissoient pas, & ce fut en 1525. qu'il fut inventé par *Jean des Romains* Medecin de la Ville de Cremona: il le pratiquoit aussi-bien que la nouveauté le pouvoit permettre, & tout imparfait qu'étoit cet appareil, il lui acquit de la réputation; mais il n'en pro-

fit pas long-tems, étant pour lors dans un âge avancé. Il résolut donc d'en faire part à *Marianus sanctus de Barlette* son meilleur ami.

Marianus étoit aussi Docteur en Medecine, & s'il entreprit de faire cette operation conjointement avec la Medecine, ce fut de l'avis & de l'agrément des Docteurs de la Faculté de Medecine de *Padoue* où il avoit pris le bonnet.

qui dépendent du Medecin, qu'elle lui appartient du moins autant que le reste de la Medecine. C'est de *Marianus* que nous avons un petit Traité intitulé: *Libellus aureus de lapide à vesicâ extrahendo*. Il instruisit *Ottavian de Ville*, Chirurgien dans la Ville de Rome, lequel s'étant trouvé seul après lui étoit appelé de tous côtez, même dans les Pays Etrangers; il fit divers voyages en France, où la pierre est d'autant plus commune, que les vins & certaines eaux avec la bonne chere y contribuent beaucoup; il s'y acquit une grande réputation, quoique dans ces premiers tems cette methode ne se pratiquât pas encore avec la même assurance qu'elle se pratique aujourd'hui.

Fig. 200 - Un litotomo da Roma alla Francia del sedicesimo secolo, dal *Traité de l'opération de la taille* di François Colot (Parigi, 1727), p. 64, 65 e 66

Come abbiamo avuto occasione di rilevare in precedenti paragrafi, il sedicesimo secolo era stata l'epoca nella quale i chirurghi italiani, specialmente quelli originari di Preci, avevano finalmente ottenuto un pieno riconoscimento, sia in Italia che all'estero. Dunque non costituisce affatto una sorpresa il trovare, nella descrizione fornita da François Colot, come una serie di litotomi italiani fosse ampiamente conosciuta in Francia: Giovanni de Romanis da Cremona (un chirurgo lombardo che contribuì grandemente alla definizione dell'"Apparatus Major", una tecnica chirurgica per estrarre i calcoli dalla vescica); il suo allievo Mariano Santo di Barletta (il quale nel 1535 aveva pubblicato un proprio trattato, dal titolo *De lapide renum curiosum opusculum nuperrime in lucem aeditum. Eiusdem De lapide vesice per incisionem extrahendo sequitur aureus libellus*), e un certo Ottaviano di Roma.

Era egli, forse, un Ottaviano di Preci? Non lo sappiamo, ma Colot ci dice che egli proveniva da Roma, città nella quale in quel periodo erano attive intere schiere di Preciani. E, secondo Colot, egli aveva viaggiato numerose volte in Francia, portando con sé la propria specifica abilità di litotomo. E con il più grande successo:

«Egli conquistò una grande rinomanza, benché in quei primi tempi quel metodo [quello proposto da Giovanni de Romanis e Mariano Santo, n.d.r.] non era ancora così sicuro come invece lo è oggi. Quest'uomo assai esperto era solito passare spesso per una piccola città non distante da Troyes, nella Champagne; e fu proprio lì che egli stabilì una grande amicizia con Laurent Collot».

[Nel testo originale francese: «Il s'y acquit une grande réputation, quoique dans ces premiers temps cette methode ne se pratiquât pas encore avec la même assurance qu'elle se pratique aujourd'hui. Cet habile homme avoit souvent passé par la petite Ville près de Troyes en Champagne; et ce fut là qu'il contratta une étroite amitié avec Laurent Collot»].

Dunque, ancora una volta un Collot (o Colot) era riuscito a sottrarre — metaforicamente parlando! — il sapere e il lavoro agli italiani, proprio come Germain Colot aveva avuto l'opportunità di fare circa settanta anni prima.

E quindi, il gioco era finito. Ora la famiglia Collot conosceva tutto a proposito della litotomia, e non vi era più nulla che fosse possibile apprendere dagli italiani, tra i quali i più esperti erano i Preciani. E questa è la conclusione della storia:

«Poi Ottaviano della Città se ne tornò a Roma, dove morì non molto tempo dopo; e così nel 1556 Laurent Collot, che era rimasto l'unico a praticare in Francia il metodo del quale abbiamo parlato, fu costretto a trasferirsi a Parigi per ordine imperativo del Re Enrico II».

[Nel testo originale francese: «Octavian de Ville s'en retourna à Rome, où il mourut peu de temps après; ce qui fit qu'en 1556 Laurent Collot qui étoit le seul qui pour lors pratiquât la methode dont je parle, fut obligé de s'établir à Paris par ordre exprès de Henry Second»].

Successivamente, alla fine del diciassettesimo secolo, Enrico IV il Grande istituì a Parigi una prima scuola formata da dieci giovani chirurghi (François Colot, p. 71 e 72). L'era dei chirurghi italiani in Francia stava lentamente per concludersi.

Il tempo, per la Scuola Chirurgica Preciana e per le famiglie di Preci, stava terminando, anche se essi stavano iniziando a vivere la loro età dell'oro, il diciottesimo secolo.

E il loro declino non stava accelerando solo in Francia. Segnali in questo senso iniziarono ad apparire anche in Italia. Come vedremo nel prossimo paragrafo.

4.11.5 L'inizio di un declino in Italia

Mentre in Francia i chirurghi preciani erano già stati rimpiazzati dai membri della famiglia Collot e da altri operatori appositamente istruiti, anche in Italia cominciarono a manifestarsi segni assai preoccupanti in relazione al futuro dei chirurghi di Preci.

Nel corso di uno straordinario diciottesimo secolo, che vide i Preciani raggiungere i vertici della propria celebrità — essi godevano di un generale apprezzamento ed erano impiegati presso vari ospedali — molti altri chirurghi italiani stavano iniziando a 'rubare' loro il lavoro, non diversamente rispetto a quanto la famiglia Collot aveva già fatto in Francia.

Nello stesso ospedale di Firenze, nel quale illustri Norcini come Girolamo Accoramboni e Antonio Benevoli avevano operato come litotomi nel corso della prima metà del diciottesimo secolo, le cose stavano rapidamente cambiando, come segnalato da Francesco Ciuti nell'interessante articolo *Il medico e l'ospedale. Il nosocomio di Santa Maria Nuova e le professioni sanitarie a Firenze in età moderna* (2011, p. 81 e 82): «grazie al loro impegno nella scuola [...] le antiche arti della norcineria venivano trasmesse a giovani studenti che arrivarono a superare i loro maestri in fama ed onore».

Proprio come accaduto a Ottaviano e ad altri chirurghi italiani in Francia, i più esperti Norcini d'Italia, ora facenti parte degli staff chirurgici presso vari ospedali, erano naturalmente portati, per la natura stessa dei loro nuovi impieghi, a condividere il proprio sapere, in precedenza così riservato, con le nuove generazioni di chirurghi locali.

Ma questi nuovi chirurghi non erano Preciani.

Per esempio, a Firenze un giovane Tommaso Alghisi si trovò ad essere allievo di Lorenzo Lapi di Preci, così come riferito da Alessandro Catani nel suo trattato *La litotomia dimostrata*.

(e) Tommaso Alghisi, di nazione Toscano, fu allievo di Lorenzo Lapi, e stampò nel 1708. un Trattato di Litotomia.

Fig. 201 - Tommaso Alghisi, da *La litotomia dimostrata e difesa contro l'opinione del medico-cerusico D. Giuseppe Ventura* di Alessandro Catani (Venezia, 1752), p. 85

Facendo buon uso degli insegnamenti ricevuti in relazione alla litotomia, Alghisi non solo raggiunse la posizione di «Maestro, e Lettore di Chirurgia dello Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze», ma riuscì anche a divenire uno dei più influenti litotomi d'Italia e d'Europa, pubblicando nel 1708 il proprio meraviglioso volume *Litotomia ovvero del cavar la pietra*, caratterizzato da una totale padronanza della metodologia proposta e da una straordinaria qualità delle illustrazioni, le quali resero l'opera una pietra miliare dell'arte della chirurgia.

Fig. 202 - *Litotomia ovvero del cavar la pietra* di Tommaso Alghisi (Venezia, 1708), con esempi dei disegni di elevatissima qualità contenuti nel volume

Tommaso Alghisi non era di Preci. Egli era nato a Firenze. E di Firenze erano anche Angelo Nannoni e Marcantonio di Santi Collegiani, gli

esponenti più celebri di una schiera di litotomi non preciani che avevano iniziato a operare presso il predetto ospedale tra la fine del diciassettesimo secolo e la prima metà del diciottesimo (Francesco Ciuti, p. 81).

E a Roma? Nella capitale dello Stato Pontificio le cose non procedevano affatto diversamente, e forse andavano anche peggio.

In un precedente paragrafo avevamo avuto occasione di illustrare la situazione presente presso l'Ospedale di Santo Spirito in Sassia a Roma, nel quale la litotomia e la chirurgia della cataratta erano assegnate, su base esclusiva, a operatori norcini, con grande disappunto da parte di Carlo Guattani, lettore di anatomia e chirurgo nello stesso ospedale.

Guattani, nato in Piemonte, non poteva sopportare quei rustici, ignoranti Norcini, ognuno dei quali praticava la chirurgia solamente «perché suo padre, suo nonno, suo zio così operava». Dunque, tra il 1746 e il 1747 egli lasciò Roma per recarsi a Parigi, città nella quale ebbe occasione di studiare la chirurgia con i più celebri dottori dell'epoca, approfondendo in modo particolare la litotomia: «l'operazione della Pietra [che] aveva molto occupato a Parigi il Guattani, e con seria riflessione ne avea esaminati tutti i metodi unitamente alla qualità degl'istromenti, fra i molti che erano a quel tempo in uso» (Giuseppe Flajani, *Elogio storico di Carlo Guattani*, in *Nuovo metodo di medicare alcune malattie spettanti alla chirurgia*, Roma, 1786, p. 12).

Dopo esaustive consultazioni intercorse con i più preparati litotomi di Parigi, tra i quali Le-Cat e Fraire-Côme, Carlo Guattani ritornò a Roma, pienamente equipaggiato al fine di potere condurre la propria battaglia finale con gli odiati Norcini, i quali, nella sua opinione, ancora andavano infestando l'illustre istituzione medica romana. Iniziò quindi la propria opera di convincimento nei confronti del Commendatore dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia, Monsignor Giovanni Ottavio Bufalini, affinché fosse revocata quell'inaccettabile assegnazione ai soli Norcini:

«Siccome a quei tempi era la litotomia una delle più difficili operazioni che avesse la Chirurgia, ordinò Monsig. Commendatore, che non più fosse questa eseguita da un Norcino, ma volle che ne assumesse egli [Guattani, n.d.r.] l'esercizio; ed in fatti divenne nelle sue mani una delle più facili, e di esito felice».

L'operazione della Pietra aveva molto occupato a Parigi il Guattani, e con seria riflessione ne avea esaminati tutti i metodi unitamente alla qualità degl'istromenti, fra i molti che erano a quel tempo in uso. Con il celebre Le-Cat ebbe molte conferenze, e spesso anche con Fraire-Come, il di cui istromento molto piacque al nostro autore, e siccome a quei tempi era la litotomia una delle più difficili operazioni che avesse la Chirurgia, ordinò Monsig. Commendatore, che non più fosse questa eseguita da un Norcino, ma volle che ne assumesse egli l'esercizio, ed in fatti divenne nelle sue mani una delle più facili, e di esito felice.

Fig. 203 - Carlo Guattani e la litotomia, dall'*Elogio storico di Carlo Guattani* di Giuseppe Flajani, in *Nuovo metodo di medicare alcune malattie spettanti alla chirurgia* (Roma, 1786), p. 12

Così Guattani raggiunse il proprio obiettivo: egli poté cacciare vittoriosamente i Norcini dal celebre ospedale di Roma. E potrà celebrare la propria vittoria con le seguenti parole, che traiamo da *Cerusici e fisici: preciani e nursini dal XIV al XVIII secolo: storia e antologia* di Gian Franco Cruciani (1999, p. 35):

«Fu nell'anno 1751 riservato all'Ecc.mo Mons. Bufalini, degnissimo Commendatore di S. Spirito, togliere dalla barbarie sì degne e importanti operazioni chirurgiche, stante la morte di Achille Mensurati norcino, incaricando la mia persona, non tanto perché molto mi ero esercitato in Francia in queste operazioni, ma perché volle redimere dalle tenebre e dalla barbarie un sì utile e necessario mestiere».

E a Milano? Anche lì, nell'Italia settentrionale, i Norcini stavano per essere rimpiazzati. Non inaspettatamente, il processo ebbe luogo attraversando una serie di fasi che ripercorrevano la stessa strada già seguita a Roma, e con aspetti simili a quelli già rilevati in Firenze.

Un chirurgo locale, Bernardino Moscati, originario di una piccola città non distante da Mantova, apprese infatti tutti i segreti della litotomia nella sua qualità di allievo di Antonio Benevoli, l'illustre chirurgo preciano che operava a Firenze. La seconda fase consisté in un viaggio a Parigi, che ebbe luogo intorno al 1750: lì Moscati ebbe modo di confrontarsi con l'ormai celebre scuola litotomica francese, e, al suo ritorno a Milano, egli poté riportare con sé un'esperienza con la quale i chirurghi preciani erano in grado di confrontarsi solamente a malapena. Infine, all'Ospedale Maggiore di Milano, egli assunse il ruolo di chirurgo maggiore, con affidamento di tutte le operazioni connesse alla litotomia e alla chirurgia dell'ernia, come riferito da Renzo Dionigi nel saggio *Bernardino Moscati, Maestro di chirurgia e riformatore della sanità milanese nel Settecento* (Milano, 2017). Moscati dovette affrontare e superare «le querimonie e le resistenze del capo-norcino», come narrato da Cristina Avogadro nel proprio articolo *Milano e l'Ospedale Maggiore fra austriaci e francesi (1706-1859)* (2006); ma riuscì a vincere la propria partita, e i Norcini furono gradualmente espulsi da quell'importante ospedale.

A Bologna, invece, i Preciani svanirono gentilmente e serenamente, senza che si realizzasse alcuna drammatica frattura. Molto semplicemente, l'ultimo chirurgo in carica, appartenente a una rinomata famiglia preciana, Giuseppe Maria Bachetoni, passò a miglior vita intorno al 1785, e venne sostituito dal suo giovane aiuto, Giuseppe Atti, di origine bolognese: da allora in poi, come ricorda Giovanni Battista Fabbri nel proprio saggio *Della litotomia antica* (p. 22), «la necessità di un Condotta forestiero [a Bologna n.d.r.] venne a cessare per sempre».

Ma come è potuto accadere tutto ciò?

Come possiamo notare dalle durissime frasi vergate da Carlo Guattani, la parola chiave sottesa a questo progressivo processo di esclusione è 'barbarie'.

Ma cosa significa?

Significa che il tempo del Preciani era finito. E ne comprenderemo le ragioni nel prossimo paragrafo.

4.11.6 Facoltà di medicina e scuole di specializzazione chirurgica: uno scenario in trasformazione

Francia, e Firenze, e Roma, e Milano. Mentre l'età dell'oro dei Preciani era ancora al suo culmine, nel corso delle stesse decadi del diciottesimo secolo il loro declino stava acquistando velocità. Ed essi stavano cominciando a essere espulsi dai loro ruoli tradizionali, in qualità di soli e unici portatori di uno specifico sapere chirurgico.

Ora, nuovi giocatori stavano iniziando a giocare. E costoro non desideravano affatto che altri concorrenti fossero ammessi nella arena chirurgica di loro spettanza. Specialmente se la competizione proveniva dagli ignoranti, antiquati Norcini.

Le facoltà di medicina presso le varie università europee avevano da tempo iniziato a comprendere come la chirurgia fosse una materia che doveva essere presa in carico da parte dei dottori in medicina. L'antica credenza secondo la quale i medici non dovevano immischiarsi con la chirurgia, da lasciarsi ad esperti operatori pratici (come ad esempio i Preciani o Norcini) — una prescrizione originariamente contenuta nel classico Giuramento di Ippocrate — si stava dissipando sotto la spinta dell'incessante progresso della conoscenza medica. Ora che i medici stessi stavano conseguendo un'accresciuta esperienza nel campo dell'anatomia e dell'esame autoptico dei cadaveri, stava diventando sempre più chiaro come fosse necessario, per potere fronteggiare in modo efficace trattamenti operatori critici quali la litotomia e la chirurgia dell'ernia, seguire un esaustivo, onnicomprensivo percorso accademico nel contesto degli studi di medicina.

La tradizione non era sufficiente. Non più.

La maggior parte dei Preciani fondava il proprio sapere sulla tradizione. In questo modo essi collocavano se stessi al di fuori dei confini di un innovativo concetto di chirurgia, guidato dalla ricerca e in corso di diffusione ovunque in Europa, presso ospedali e università, durante il secolo diciottesimo. E in molte città, sia in Italia che all'estero, iniziarono a essere istituite specifiche scuole di specializzazione per chirurghi.

Benché sia al di fuori degli scopi del presente saggio il fornire un resoconto completo a proposito di questa significativa fase della storia della medicina, presenteremo comunque in questo paragrafo una breve illustrazione del fondamentale processo di 'normalizzazione' che ebbe luogo nel settore della chirurgia nel corso del diciottesimo secolo.

Naturalmente, questo processo non si verificò in tutti i luoghi in modo uniforme. A Firenze, una celeberrima scuola di chirurgia, la prima del suo genere in Europa, era stata fondata presso l'Ospedale di Santa Maria Nuova già all'inizio del diciassettesimo secolo. E questa illustre scuola si collocò presto al centro di una nuova, innovativa procedura di formazione chirurgica (Francesco Ciuti, *Il medico e l'ospedale. Il nosocomio di Santa Maria Nuova e le professioni sanitarie a Firenze in età moderna*, 2011, p. 75):

«A inizio Settecento, infatti, la formazione dei giovani cerusici non era già più meramente fondata sulla trasmissione orale e l'esperienza meccanica, ma, sulla falsariga di quella dei fisici, comprendeva il latino, elementi del trivio e del quadrivio e lo studio teorico dei più celebri autori della materia».

In questo contesto, i più esperti chirurghi di Firenze — aggiunge Ciuti — si proponevano come 'lettori' nei confronti dei propri allievi più giovani, incaricandosi del «coordinamento dello studio tecno-pratico della disciplina e, più tardi, anche del suo lato teorico». Si trattava di un corso della durata di ben sette anni, con un esame finale e la conseguente ammissione al Collegio dei Chirurghi (p. 77).

Fu proprio la scuola chirurgica di Firenze ad aprire la strada a numerose altre esperienze dello stesso genere, come riferito da Antonio Feroci nel suo saggio *La scuola chirurgica in Pisa nel secolo XVIII* (1911, p. 139 e 140):

Fig. 204 - *Veduta dell'Ospedale e della Piazza di Santa Maria Nuova*, da *Scelta di XXIV Vedute delle principali contrade, piazze, chiese, e palazzi della Città di Firenze* di Giuseppe Zocchi (Firenze, 1744), Tav. XVI

«La Scuola di Firenze servì d'esempio, perché se ne formarono varie altre in seguito. [...] Tali Scuole si aprirono in Bologna, Venezia, Padova, Roma, Milano, Pavia, Torino, Napoli e in altre località della penisola italiana. [...] Con ordine scritto di proprio pugno dall'Imperatore d'Austria, del dì 9 febbraio 1807, istituivasi nell'Università di Vienna una Scuola pratica per la formazione di Chirurghi operatori. [...] La Scuola di S. Cosimo di Parigi [...] avrebbe prodotto buoni risultati [...]. Don Pedro Virgili Chirurgo di Ferdinando VI [...] espose al re che il modo migliore per ottenere lo scopo, era quello di creare delle Scuole o Collegi indipendenti dove si educassero dei giovani diretti da abili Maestri nell'Arte chirurgica. Udito ciò il re [...], convinto che occorreva rialzare questa parte della scienza eclissata dalle male opere dell'ignoranza, diede il suo consenso per l'apertura d'una Scuola Chirurgica in Cadice, la quale si aprì nel mese di novembre dell'anno 1748».

A Milano, fu Bernardino Moscati a istituire, nel 1755, un'Accademia e Scuola di Litotomia presso l'Ospedale Maggiore, sulla base dell'esperienza da egli stesso conseguita nel corso del suo soggiorno a Parigi. Da allora in poi, tutti i chirurghi avrebbero studiato anatomia e si sarebbero esercitati sui cadaveri, prima di potere mettere le mani su qualsivoglia paziente vivente (Renzo Dionigi, *Bernardino Moscati, Maestro di chirurgia e riformatore della sanità milanese nel Settecento*, 2017).

Fig. 205 - *Veduta dell'Ospedale Maggiore di Milano* di Luigi Premazzi (olio su tela, 1842), conservato presso le Gallerie d'Italia a Milano

A Roma, Carlo Guattani, dopo avere cacciato i Norcini dall'Ospedale di Santo Spirito in Sassia, iniziò a selezionare e addestrare un certo numero di allievi — non preciani — nella pratica della litotomia (Giuseppe Flajani, p. 13).

Fig. 206 - *Ospedale e Chiesa di Santo Spirito in Sassia* di Giuseppe Agostino Pietro Vasi, da *Delle magnificenze di Roma antica e moderna* (Roma, 1759), Vol. IX, Tav. CLXXI

E i chirurghi preciani? Come poterono fronteggiare le conseguenze così rilevanti di questa radicale trasformazione in corso nel mondo della chirurgia? Andiamo a vedere, nel prossimo paragrafo, cosa ebbe luogo con i Preciani.

4.11.7 I Preciani ridotti alla mezza chirurgia

Mentre i più illustri chirurghi preciani stavano sperimentando la propria età dell'oro come parte dello staff presso importanti ospedali, molte famiglie originarie di Preci iniziavano a essere sottoposte a una crescente pressione.

Quei Preciani non disponevano di alcuna laurea, ottenuta presso una delle molte facoltà di medicina appartenenti alle varie università in Italia e all'estero. Essi non frequentavano usualmente alcuna scuola di chirurgia —

anche se i più celebri tra loro, che erano impiegati presso gli ospedali cittadini, come Antonio Benevoli a Firenze, offrivano il proprio sapere in qualità di lettori presso le medesime scuole. La loro perizia non trovava il proprio fondamento negli studi scolastici o accademici, ma era ancora basata sulla tradizione e sull'abilità pratica, tramandate di padre in figlio. Essi non erano anatomisti, né dottori in medicina, né tantomeno chirurghi formalmente specializzati e certificati.

E dunque, cosa fare di quei Preciani?

Attraverso i secoli diciassettesimo e diciottesimo, ai chirurghi empirici si iniziò a richiedere di conseguire una sorta di autorizzazione, di livello inferiore, all'esercizio della chirurgia: la cosiddetta licenza di 'mezza chirurgia'.

Questo atteggiamento, esplicitato dai medici nei confronti dei Preciani, è efficacemente rappresentato da Anna Pelliccia nel suo articolo *La Scuola Chirurgica Preciana* (2012, p. 155 e 156):

«Nel corso del XVII e poi ancor più nel XVIII secolo, i Medici Fisici delle Università — ormai divenuti una vera e propria ricca casta — pretendevano esami di abilitazione e diplomi di mezza chirurgia dai medici empirici preciani».

Nondimeno, nel diciassettesimo secolo i Preciani tentavano ancora di opporre resistenza a questo genere di richieste: ad esempio, scrive Pelliccia, «nel 1673 il Collegio Veneto dei chirurghi si lamentava che questi empirici rifiutavano di dare un esame di abilitazione, perciò venivano considerati chirurghi volgari».

In questo contesto, Venezia e molte altre città italiane iniziarono a introdurre legislazioni locali che obbligavano i chirurghi preciani a qualificarsi per potere praticare il proprio lavoro — un'occorrenza che non si era mai verificata in precedenza, nel corso dei molti secoli della loro storia di successo:

«Nel 1678 il medesimo Collegio, per evitare l'abuso della professione di inesperti, stabiliva l'obbligo di un esame preventivo. In seguito all'esame, si rilasciava una patente o diploma di mezza chirurgia. L'esempio di tale

legislazione passò anche ad altre Repubbliche come a Firenze, a Roma, ove nell'Archivio di Stato (sezione camerale) trovansi molte patenti rilasciate ai norcini. Per Firenze presso l'archivio dell'Università (Istituto di Careggi) abbiamo numerosi verbali di esame di empirici nursini».

Cosa stava succedendo ai Preciani? Per secoli, essi erano stati liberi di praticare la loro chirurgia senza alcuna necessità di carte ulteriori e della connessa burocrazia. Semplicemente, essi facevano il loro lavoro, nessun altro era in grado di effettuarlo con la loro stessa abilità, e per questo erano stati assai apprezzati, nonché particolarmente richiesti, nelle città, nei villaggi e anche negli ospedali.

Ma ora i chirurghi preciani dovevano ballare al ritmo di un'altra musica. La chirurgia stava diventando una disciplina medica e una vera e propria scienza, per la quale erano richiesti lunghi anni di studio e specifiche certificazioni.

Nel corso del diciottesimo secolo, lo spazio per i chirurghi di Preci si stava riducendo sempre di più. E, entro poche decine di anni, quello spazio sarebbe completamente svanito.

4.12 Il secolo diciannovesimo: i Preciani abbandonano l'arena della medicina per sempre

4.12.1 Cancellati dalla storia: istituzioni accademiche, grandi ospedali e un piccolo castello non lontano da Norcia

Un processo lungo duemila anni stava completando la propria traiettoria: dal trattato *De medicina* di Aulo Cornelio Celso, la medicina — e con essa l'arte della chirurgia — aveva percorso un lungo cammino, attraversando il Medioevo con i suoi chirurghi empirici e arrivando ora, con le università e gli ospedali, al secolo diciannovesimo: l'era della chirurgia scientifica.

La chirurgia non costituiva più una conoscenza empirica, o una disciplina pratica. Non più.

A partire dal secolo precedente, la chirurgia stava trovando il proprio fondamento, in modo crescente, nell'anatomia: una completa conoscenza della struttura e della costruzione del corpo umano, dei suoi organi e delle connesse funzionalità, nonché delle metodologie, in continuo sviluppo, da applicarsi per penetrarne i più segreti meandri e condurre operazioni chirurgiche guidate dalla conoscenza anatomica, nella piena consapevolezza del corrente stato dell'arte delle procedure e delle migliori pratiche da utilizzarsi sulla base dei più recenti avanzamenti, così come pubblicati dai dottori in medicina nei saggi in volume e nelle riviste specializzate in tutta Europa. Era stato un lungo processo, che aveva avuto inizio già nel quindicesimo secolo con il *De Humani Corporis Fabrica* di Andrea Vesalio (1543) e la sua approfondita descrizione dell'anatomia umana, reale, vera ed effettiva: un processo che stava ora completando il proprio percorso pluricentenario, con l'anatomia che veniva finalmente e definitivamente ad assumere il proprio ruolo in qualità di fondamento essenziale della chirurgia.

Ora — erano trascorsi duecentocinquanta anni dalla pubblicazione dell'opera di Vesalio — il tempo era infine terminato: lo spazio per i chirurghi preciani si era definitivamente chiuso.

Tra la seconda metà del secolo diciassettesimo e l'inizio del diciannovesimo, la conduzione della pratica chirurgica era stata pienamente trasferita ai dottori in medicina, i quali erano dotati di una laurea formalmente ottenuta presso una delle Facoltà di Medicina appartenenti alle più celebri università, ed erano impegnati nella pratica chirurgica all'interno dei grandi ospedali nelle maggiori città. Celebri dottori, come Joseph-François Malgaigne in Francia con il suo *Manuel de médecine opératoire fondée sur l'anatomie normale et l'anatomie pathologique* (1834), definivano gli standard procedurali da utilizzarsi nell'effettuare le operazioni chirurgiche. Non vi era più spazio alcuno per i saperi tradizionali e le pratiche oralmente tramandate.

La Scienza era ora al governo, e controllava il mondo della chirurgia.

Fig. 207 - *De Humani Corporis Fabrica* di Andrea Vesalio (Basilea, 1543), con la Tav. III relativa ai muscoli (p. 178)

E la Scienza stava rendendo disponibili ai chirurghi una serie di innovative metodologie, senza precedenti, in grado di assistere l'operatore nel trattamento dei pazienti, in presenza di una approfondita formazione, di livello universitario, e di un apprendistato completo e specifico relativo alle tecniche di nuova introduzione: per la prima volta nella storia umana, il dolore poteva essere alleviato utilizzando l'anestesia; le infezioni potevano essere prevenute con le tecniche di antisepsi; le emorragie potevano essere controllate in modo sempre più completo con nuovi metodi e strumenti.

Per tutto questo serviva studio, e specializzazione, e qualificazione. E i Preciani non avevano nulla di tutto ciò.

Fig. 208 - *Manuel de médecine opératoire fondée sur l'anatomie normale et l'anatomie pathologique* di Joseph-François Malgaigne (Parigi, 1834)

Il processo di specializzazione medica era iniziato, e i chirurghi preciani non avevano alcun ruolo in esso. «Alla metà del diciannovesimo secolo», scrive George Weisz nel suo articolo *The emergence of medical specialization in the nineteenth century* (1994), «gli specialisti erano divenuti una ben riconosciuta, anche se per certi versi contestata, porzione dell'élite della medicina accademica; non si trattava solamente di individui isolati, ma si erano trasformati in una categoria sociale del tutto riconoscibile. Il processo si verificò inizialmente a Parigi nei tardi anni 1830 e nei primi anni 1840, come gli storici hanno accertato; una decina di anni più tardi la stessa tendenza si trasferì a Vienna, e in seguito in altre città dell'Europa e del Nord America, nel corso degli anni 1850 e 1860» (p. 541).

E una delle ragioni principali per la nascita delle specializzazioni tra i dottori in medicina fu «l'unificazione della medicina stessa con la chirurgia, sia per quanto riguardava la pratica professionale che, fattore ancora più importante, la formazione e la ricerca medica» (p. 539), con la crescente necessità di fronteggiare l'aumentata complessità dei molteplici aspetti delle infermità umane, considerate come una combinazione complessa di componenti sia anatomiche che funzionali.

Il centro dell'elaborazione medica e chirurgica non era più da rinvenirsi presso un piccolo, improbabile castello perduto tra i Monti Sibillini. Per capire quale genere di processi fosse in movimento in quel periodo, dobbiamo considerare come «già all'inizio del diciannovesimo secolo, Parigi fosse divenuta un centro di produzione del sapere basato su di una larga rete, mai vista in precedenza, formata da istituzioni e individui interconnessi. La Facoltà di Medicina, la Sorbonne, il Collège de France, il Muséum d'Histoire Naturelle, e gli ospedali, tutti condividevano studenti, professori e allievi in formazione. Tutto divenne parte di una comune struttura di carriera per l'élite [...] Le dimensioni di questa comunità di ricerca, che comprendeva molte centinaia di individui, non aveva precedenti: la Facoltà di Medicina di Parigi, la più grande scuola medica del mondo, disponeva di più di due dozzine di professori ordinari e di numeroso personale in formazione; il sistema ospedaliero parigino impiegava diverse centinaia di medici e chirurghi (compresa anche la grande maggioranza dei professori di facoltà). E a questi occorre aggiungere tutti gli ambiziosi studenti e laureati che stavano cercando di lasciare il proprio segno nel mondo della medicina accademica» (p. 548 e 549).

Fig. 209 - Preci

Era una sorta di guerra. Il campo della medicina, all'inizio del diciannovesimo secolo, stava effettivamente ribollendo ed eruttando nuova, avanzatissima conoscenza, a Parigi e in altre città europee.

In questo contesto, Preci fu semplicemente cancellata.

La mera tradizione, oralmente tramandata di padre in figlio, non era più sufficiente. Era obsoleta. Non era certificata. Era superata dai progressi accademici e dalla ricerca effettuata nei grandi ospedali. E così il tempo dei chirurghi di Preci, dopo più di cinque secoli di storia, era irrevocabilmente finito.

E Preci ritornò a essere un isolato, grazioso, distante castello quietamente assiso nella sua bellissima Valle Castoriana, non lontano da Norcia.

4.12.2 Una fine triste e desolata

La fine del diciottesimo secolo, la prima metà del diciannovesimo: la scienza medica si sta precipitando sempre più avanti, sempre più oltre, lungo un binario veloce fatto di ricerca, dottori in medicina, università, ospedali, e incessanti progressi registrati di giorno in giorno, in tutti i maggiori Paesi d'Europa. La medicina è ora come un treno, lanciato in direzione di un brillante futuro, con tutti i suoi vagoni specializzati carichi fino all'orlo di nuove discipline, nuovi trattamenti e procedure, nuovi approfondimenti concernenti il corpo umano, le sue funzioni, le sue malattie e malfunzionamenti, e le nuove, promettenti cure.

E — mentre quel treno correva a tutto vapore lungo il suo velocissimo, promettente binario — non poteva che schiacciare tutto ciò che andava incontrando nel suo percorso. Come, per adottare una differente immagine, un vero e proprio rullo compressore.

Di fronte a questa nuova, travolgente versione dell'antica arte della medicina, c'erano Preci e i suoi chirurghi.

Essi vennero semplicemente travolti. Il treno, il rullo compressore, semplicemente, li investì e passò oltre, senza nemmeno notarli. Come la storia è spesso solita fare con i residui di epoche precedenti e dimenticate.

Perché essi appartenevano a un'altra epoca. Essi provenivano direttamente dal Medioevo, quando la medicina e i medici non volevano avere nulla a che fare con la chirurgia, a motivo dei pericoli connessi alle operazioni, che spesso erano causa, semplicemente e direttamente, della morte del paziente. I Preciani provenivano da un tempo in cui vi era spazio per i chirurghi empirici, ai quali era stata affidata questa pericolosa attività chirurgica e sui quali gravava il gravoso onere del rischio.

I chirurghi preciani erano residui del Medioevo. E come tali essi furono trattati dalle nuove generazioni di dottori, che percorrevano le loro brillanti carriere nelle università e negli ospedali: gente che guardava ai pochi Preciani rimasti con derisione e disprezzo, come noi potremmo oggi guardare a sciamani e a stregoni che giungessero a implorarci di concedere loro un impiego, di assumerli come membri del qualificato, specializzato staff del nostro ospedale, pretendendo di saper fare il lavoro anche se privi di qualsivoglia laurea, di qualunque certificato, e senza essere in grado di mostrarci alcuna lista degli esami sostenuti.

I Preciani non hanno nessun biglietto valido per salire a bordo del nuovo, scintillante treno della medicina scientifica. Essi non possono salire, Sono costretti a rimanere indietro, e il loro destino è quello di scomparire in lontananza, rimpicciolendo in dimensione e rilevanza, laggiù in fondo, nel punto più estremo e lontano del binario.

Secoli di storia vengono cancellati nel rapido volgere di alcuni decenni. E i chirurghi preciani sono descritti, dai professori di medicina di quest'epoca, come irrilevanti figure, quasi ridicole nel loro frenetico sforzo di restare attaccati al predellino di quel treno in corsa, la porta del vagone già serrata, tentando di entrare e infine rotolando sulla massicciata, ombre miserabili ci ciò che erano stati solamente fino a pochi anni prima.

Possiamo, ad esempio, ricordare le sprezzanti parole pronunciate da Carlo Guattani, uno dei nuovi chirurghi professionalmente certificati operante presso un grande ospedale di Roma, quello di Santo Spirito in Sassia: per

lui, i Norcini erano solamente un'espressione di «tenebre» e «barbarie» che infestavano «un sì utile e necessario mestiere».

Per Guattani, nato all'inizio del diciottesimo secolo, i Norcini o Preciani erano già un odioso residuo appartenente a un'età di tenebra, con un chiaro riferimento ai secoli del Medioevo, quando la chirurgia, nella sua opinione, non era una scienza.

Fig. 210 - Strumenti utilizzati dai chirurghi preciani per effettuare la deposizione della cataratta, con la loro custodia (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, Spoleto)

La secolare perizia dimostrata dai Preciani in specifiche aree della chirurgia cominciò dunque a essere completamente dimenticata. Giuseppe Flajani, nel suo *Elogio storico di Carlo Guattani* (1786) scrive, con un certo grado di malignità, che fino alla metà del diciottesimo secolo «l'estrazione della pietra [...] era soltanto privativa di un mediocre Norcino».

In realtà, malgrado il loro impiego, nel corso del diciottesimo secolo, presso numerosi ospedali, in tutta la loro storia «i cosiddetti norcini, o preciani, gli specialisti della castrazione e del trattamento chirurgico di ernie (erniotomia), cateratte (oculistica), calcoli (litotomia o litotripsia), [...] sono stati sempre associati a] una tradizione di stampo medievale che li assimilava addirittura ai praticanti occasionali o ai ciarlatani» (Francesco Ciuti, *Il medico e l'ospedale. Il nosocomio di Santa Maria Nuova e le professioni sanitarie a Firenze in età moderna*, 2011, p. 79). Proprio per questa ragione, aggiunge Ciuti, citando da un documento risalente al 1751, «il nome di norcino non veniva utilizzato per designare questi maestri, proprio perché “chiamandosi Norcini dal volgo alcuni operatori ambulanti del paese di Norcia massime per le castrazioni nella campagna, sì degli uomini, che delli animali, sembra che ora sia a tal nome congiunta qualche idea di disprezzo”».

Secoli di brillanti contributi alla storia della litotomia e della chirurgia della cataratta cancellati con una singola parola: castratori, di uomini e animali. E, come tali, figure spregevoli, e miserabili.

Dobbiamo anche notare come, in qualche modo, furono gli stessi chirurghi preciani a contribuire alla propria scomparsa. Per dirla più chiaramente: Benevoli, il grande chirurgo preciano, fu un eminente lettore presso la scuola chirurgica dell'Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze; ma in questo ruolo egli non fece che aprire la strada, o almeno contribuire, a un completo trasferimento di conoscenza dai Preciani ad altri chirurghi, e infine all'annientamento della Scuola Chirurgica Preciana, nell'ambito del mutato contesto da noi illustrato in precedenza.

E, in fin dei conti, erano ancora utili, i Norcini? Non più.

In effetti, quando Guattani li ebbe cacciati dal suo ospedale, iniziando a eseguire egli stesso le operazioni di litotomia, questo tipo di chirurgia «divenne nelle sue mani una delle più facili, e di esito felice».

E questo suona come l'epitaffio definitivo per tutti gli straordinari risultati che i Preciani erano riusciti, con grandissimo successo, a conseguire nel corso dei molti secoli della loro illustre storia.

5. Una storia della Scuola Chirurgica Preciana: perché non prevalga l'oblio

È stato un lungo viaggio attraverso i secoli alla ricerca delle tracce lasciate dalla Scuola Chirurgica Preciana e dai suoi coraggiosi, illustri esponenti nel contesto della storia della medicina e della chirurgia.

Siamo partiti dalla medicina medievale, con la sua originale separazione rispetto alla chirurgia, considerata dai medici come un'arte manuale e minore. La chirurgia veniva anche evitata a causa delle pericolose difficoltà tecniche che essa comportava, e per gli incerti risultati delle rischiose manipolazioni specificamente richieste dalle operazioni di chirurgia interna, potenzialmente letali, come la litotomia.

Abbiamo poi proposto ed elaborato una congettura a proposito della potenziale origine di una scuola chirurgica a Preci nel corso del tredicesimo secolo, sulla base di una serie di elementi che si presentano nella forma di un complesso rompicapo: la Chiesa, l'Ospedale di San Lazzaro in Valloncello, l'Abbazia di Sant'Eutizio, i contadini e la macellazione dei maiali, l'urgente necessità di servizi chirurgici espressa sia dagli ospiti dell'ospedale che dalla popolazione generale. E poi il pezzo fondamentale, da collocare nel punto centrale della nostra ipotesi: un singolo, brillante fondatore, la cui esistenza deve essere stata senza dubbio reale. Una persona giovane, sensibile, talentuosa — come spesso accade nella vita vera, in relazione alle più varie discipline, attraverso le epoche e in ogni parte del mondo — nonché membro di una delle famiglie che vivevano e lavoravano a Preci a quel tempo. Un uomo del quale, assai probabilmente, non conosceremo mai il nome.

Nel nostro modello congetturale, questa persona, sotto la spinta rappresentata dalla presenza stessa di un ospedale per lebbrosi a San Lazzaro in Valloncello, a pochissime miglia da Preci, avrebbe deciso di apprendere come praticare operazioni di chirurgia esterna, e anche alcuni trattamenti chirurgici interni, maggiormente complessi, rivolgendosi al monaco-medico e al bibliotecario dell'Abbazia di Sant'Eutizio, situata anch'essa in vicinanza di Preci. Il fondatore della tradizione chirurgica preciana sarebbe stato confortato, nel prendere la propria decisione, dalla sua specifica familiarità con i metodi e i processi relativi alla macellazione dei maiali — una pratica comune e assai diffusa a Norcia: sin dall'infanzia,

egli aveva avuto la possibilità di abituarsi a maneggiare le carni e il sangue dei suini, il cui corpo è molto simile, per struttura e funzioni, al corpo umano. Per questo motivo egli non avrebbe avuto paura di incidere, manipolare e ed estrarre organi, effettuando queste operazioni con le sue stesse mani, nel modo in cui anche molti altri contadini di Preci, parimenti, erano soliti fare.

Abbiamo provato a seguire i primi anni di vita di questa nuova tradizione chirurgica, caratterizzata da una crescente esperienza acquisita dal nostro ipotetico fondatore, ora un adulto sicuro e determinato. Nel nostro scenario congetturale, egli avrebbe iniziato a radunare attorno a sé un piccolo numero di giovani allievi, tutti membri delle varie famiglie che vivevano a Preci. Egli avrebbe rivolto ad essi i suoi primi insegnamenti, e avrebbe ampliato la propria competenza effettuando operazioni chirurgiche nel territorio di Norcia e in altre aree limitrofe.

Fig. 211 - Una collezione di strumenti tradizionalmente utilizzati dalla Scuola Chirurgica Preciana per l'effettuazione della litotomia (Tommaso Alghisi, *Litotomia ovvero del cavar la pietra*, Venezia, 1708), Tavole X e XIII

Successivamente, abbiamo ripercorso i passi dei Preciani attraverso i secoli quattordicesimo e quindicesimo, con la loro improvvisa comparsa, in vere e proprie schiere, nell'illustre città di Firenze, e poi a Roma, e anche in Francia. Li abbiamo osservati mentre praticavano la litotomia, la deposizione della cataratta e la chirurgia dell'ernia in molte città italiane, la loro rinomanza in continua, inarrestabile crescita; finché essi non cominciarono a essere riconosciuti e apprezzati, come appare manifesto dalle opere vergate da cronisti, chirurghi e medici quali Marcello Cumano, Bartolomeo Senarega, Agostino Giustiniani, Amato Lusitano, Giovanni Battista Cortesi. Nel medesimo secolo, il sedicesimo, Francesco Fusconi, il ricchissimo archiatra dei pontefici, originario di Norcia, mostrava al mondo la forza e le capacità provenienti dalla sua remota terra d'origine, seppure marginale, e quantomeno quando si trattava di conquistare una posizione di primato nel mondo della medicina più avanzata dell'epoca.

Al volgere del secolo, Durante Scacchi pubblicava il suo *Subsidium medicinae* (1596), tramite il quale i chirurghi preciani raggiunsero la notorietà in tutta Europa di fronte a un vasto pubblico composto da medici e letterati. Negli stessi anni, suo fratello Cesare Scacchi veniva convocato presso le Isole Britanniche per curare la Regina Elisabetta I d'Inghilterra, o comunque uno dei funzionari di elevato livello appartenente alla corte inglese, e riceveva per questo un aureo, luccicante compenso.

Siamo poi entrati nel diciassettesimo secolo, quando i Preciani iniziarono a essere pubblicamente lodati non solamente da cronisti locali come Fortunato Ciucci, ma anche dai più eminenti professori e medici appartenenti alle più illustri università e ai grandi ospedali, sia in Italia (Bernardino Genga, Giovanni Battista Selvatico, Hieronymus Fabricius, Ludovico Settala, Giorgio Baglivi, Scipione Mercuri) che all'estero (Georg Hieronymus Welsch, Jean Riolan il Giovane). Fu questo il secolo nel quale chirurghi Preciani quali Sigismondo Carrocci e Orazio Cattani si recavano a Vienna per curare l'Imperatrice Eleonora Gonzaga o a Costantinopoli presso la Corte Ottomana; ma i Norcini itineranti assistevano anche la gente più povera, come attestato da un commovente ex voto, dipinto su tavola e conservato a Lonigo, non lontano da Venezia.

E ancora i chirurghi preciani, appartenenti a una manciata di famiglie originarie di Preci, continuavano a tramandare la propria preziosa tradizione chirurgica e il relativo sapere di padre in figlio, di zio in nipote;

il trasferimento orale e la pratica chirurgica sul campo costituivano i metodi principali per trasferire la propria conoscenza, mantenendo così una particolare riservatezza in merito ai segreti relativi ai metodi per manipolare un calcolo nella vescica, o una cataratta all'interno dell'occhio, nell'ambito del circuito comprendente se stessi e i propri congiunti più stretti.

Abbiamo in seguito illustrato il secolo diciottesimo, una vera e propria età dell'oro per i chirurghi di Preci, il piccolo castello che veniva celebrato all'epoca come «l'Epidauro dell'Italia», un riferimento all'antica città greca nella quale Asclepio, il dio della medicina, era venuto al mondo. I Preciani erano ora utilizzati presso i più importanti ospedali, come il Santo Spirito in Sassia a Roma, l'Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, l'Ospedale di Pisa, e anche l'Università di Innsbruck; mentre Alessandro Catani, originario di Preci, diviene «Chirurgo della Regal Famiglia del Re delle due Sicilie». Nel corso dei medesimi anni, la tradizione chirurgica di Preci viene celebrata negli scritti vergati dai Preciani stessi, come il citato Catani (*La litotomia dimostrata e difesa*, 1752), Girolamo Marini (*Pratica delle principali, e più difficili operazioni di Chirurgia, che riguardano il Professore, Litotomo, ed Oculista*, 1723), e Niccolò Antonio Cattani (*Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche*, 1745).

Abbiamo anche descritto, mentre i Preciani raggiungevano il culmine della notorietà a livello europeo, le innovazioni da essi introdotte nella pratica della litotomia e della deposizione della cataratta, mostrando le immagini relative agli straordinari strumenti chirurgici da essi utilizzati, ideati grazie al loro valente ingegno e alla specifica competenza nel campo della chirurgia interna.

Ma ogni ciclo storico perviene, infine, a conclusione. E anche i Preciani, con il volgere dei secoli, iniziarono ad avviarsi lungo un percorso di inesorabile declino: la chirurgia, dopo secoli di separazione dall'arte della medicina, stava cominciando il viaggio di ritorno verso la propria dimora naturale. I dottori in medicina, sostenuti da un moderno approccio scientifico applicato all'anatomia, stavano ormai occupando, in modo crescente, il campo che era stato lasciato ai chirurghi empirici nel corso dei secoli precedenti.

Per la chirurgia preciana, radicata nella ripartizione medievale tra medicina e chirurgia, e basata fundamentalmente su di un trasferimento orale di conoscenze, era ormai troppo tardi. Il suo tempo era finito, ed essa svanì rapidamente intorno all'inizio del diciannovesimo secolo, perduta nelle nebbie di una storia perduta e dimenticata.

Non molti libri, né articoli, sono stati scritti a proposito del loro glorioso passato. E questa peculiare carenza di contributi di ricerca è percepita e segnalata anche da alcuni studiosi (ad esempio, Francesco Ciuti, nel suo articolo *Il medico e l'ospedale...*, 2011, p. 79, scrive che la categoria dei chirurghi Preciani e Norcini «non [è] molto studiata»).

Tra le poche ricerche che sono state pubblicate nel corso degli ultimi anni in merito alla Scuola Chirurgica Preciana, possiamo citare l'esauritivo studio elaborato da Gian Franco Cruciani, *Cerusici e fisici: preciani e nursini dal XIV al XVIII secolo: storia e antologia* (Terni, 1999), il volume introduttivo *La chirurgia preciana* (Perugia, 1997) a cura di Luciana Cecchini, e due interessanti articoli scritti da Anna Pelliccia: *La Scuola Chirurgica Preciana* (2012) e *La chirurgia di Preci e la via francescana* (2012).

Tra i contributi maggiormente datati, e caratterizzati da minore accuratezza, è possibile annoverare *La scuola chirurgica di Preci* di Ansano Fabbi (1964) e *Chirurghi preciani e norcini: rapporti con la scuola salernitana e l'Ordine di S. Benedetto* di G.M. Giuliani (Bologna, 1949). Per quanto riguarda gli studiosi non italiani, è doveroso menzionare *Medical charlatanism in early modern Italy* di David Gentilcore (Oxford, 2006) e *Stones, bones and hernias: surgical specialists in fourteenth- and fifteenth-century Italy* di Katherine Park (Londra, 1998).

Nondimeno, tutti gli studi citati, ad eccezione di *Cerusici e fisici...* di Gian Franco Cruciani, non riescono a raggiungere l'obiettivo di rappresentare compiutamente la Scuola Chirurgica Preciana nella sua straordinaria rilevanza e complessità, né riescono a fornire una visione onnicomprensiva della sua storia plurisecolare, dai suoi primi ipotetici anni fino al vertice della sua fama e poi al periodo finale di declino e scomparsa.

Fig. 212 - Preci

Ciò che appare essere ancora più critico è il fatto che nessuno dei volumi e articoli citati abbia mai tentato di elaborare un credibile tentativo di rappresentazione dell'intero quadro storico, medico e chirurgico all'interno del quale l'arte dei chirurghi Preciani si è andata sviluppando e abbia in seguito operato, sin dall'inizio della loro storia. In mancanza di ogni completa descrizione del contesto nel quale essi vissero, ogni ricerca che riguardi la Scuola Chirurgica Preciana rischia di ridursi a una lista, priva di significato, di nomi e cognomi di chirurghi, più o meno celebri, con una totale perdita del senso del loro peculiare contributo e del particolare ruolo da essi assunto nell'arena della chirurgia medievale e moderna.

In questo senso assumono la massima importanza alcuni fondamentali, storici contributi, come *La litotomia dimostrata e difesa* di Alessandro Catani (Venezia, 1752), gli *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), *Della litotomia antica e dei litotomi ed oculisti norcini o preciani* di Giovanni Battista Fabbri (Roma, 1870), *l'Illustrazione storico-critica dell'armamentario chirurgico usato*

nei secoli XVI-XVII dai litotomisti ed oculisti d'Italia di Francesco Scalzi (Roma, 1875), e, sebbene non sia dedicato ai Preciani, l'affascinante saggio di Pietro Pirri *San Lazzaro del Valloncello — Memorie d'un grande leprosario francescano nell'Umbria* (1915): essi trasmettono tutti il senso di una storia potente, l'emozione di una gloriosa tradizione, l'orgoglio per il segno incancellabile lasciato dai Preciani nella storia della medicina.

Ed è esattamente questa la strada che abbiamo inteso percorrere nello scrivere il presente saggio: abbiamo voluto elaborare una visione esaustiva della storia della Scuola Chirurgica Preciana, dall'inizio alla fine, dalla sua prima infanzia fino agli anni del declino. Anche se non è stato per noi possibile ripercorrere, come è naturale, l'intera storia della medicina — cosa che non costituiva, e non poteva costituire, il nostro obiettivo — nondimeno abbiamo voluto contribuire a gettare una luce sul contesto nel quale tutto questo ha avuto luogo, ponendo in evidenza i fattori principali che, nel corso dei secoli, hanno determinato la nascita e influenzato la crescita di questa tradizione così peculiare e gloriosa.

Perché non prevalga l'oblio.

Con il presente saggio abbiamo voluto preservare la luminosa memoria dei chirurghi preciani e della loro scuola, la cui fama un tempo brillò sopra l'intera Europa.

E c'è un aspetto assai sorprendente che non dobbiamo dimenticare.

Tutti gli abitanti di Preci — oggi — sono parte dell'antica, illustre aristocrazia del Sacro Romano Impero. Adesso. Nella nostra età contemporanea.

Ma come può essere? Dobbiamo ricordare ciò che Niccolò Antonio Cattani scrisse nei suoi *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche*: quando nel 1648 il chirurgo preciano «Sigismondo Carrocci [... fu] chiamato [in Vienna] dall'augustissima Austriaca Imperadrice Eleonora, per diporle le Cataratte, [e] con felicissima riuscita, lo eseguì», fu allora che qualcosa di assolutamente incredibile accadde.

Ferdinando III d'Asburgo, a quell'epoca Sacro Romano Imperatore (era figlio di Maria Anna di Bavaria, prima moglie di Ferdinando II) ordinò che

Carrocci e la sua famiglia fossero tutti ricompensati con il più grande onore che l'Impero potesse conferire:

Fig. 213 - Sigismondo Carrocci e l'aristocrazia preciana del Sacro Romano Impero, dagli *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 138 e 139

«[Carrocci] ne riportò un amplissimo Privileggio di Nobiltà del Sagro Romano Imperio, per se, e suoi discendenti in infinitum, tanto Maschi, quanto Femine, coll'esservi dichiarato Nobile di quattro generazioni antecedenti; ed attese le parentele contratte co' discendenti di detto Carrocci, un tal Privileggio si è esteso in oggi in quasi tutte le Case Civili del suddetto Castello delle Preci».

Questo significa che tutti i Preciani, anche oggi, dovrebbero essere universalmente considerati come membri della nobile aristocrazia del Sacro Romano Impero: il più elevato riconoscimento possibile per Preci e per i discendenti degli eminenti chirurghi preciani!

Ma come possiamo essere sicuri di ciò? Come possiamo provare l'emozionante possibilità che gli attuali abitanti di Preci possano essere membri di un'antica aristocrazia, per virtù di un vecchio decreto imperiale? E dove rinvenire, oggi, questo fatidico decreto?

Il ritrovamento del decreto originale, firmato dall'Imperatore Ferdinando III nel 1648, costituirebbe una scoperta straordinaria e affascinante. Esso è sicuramente nascosto nel labirinto di antichi scaffali custoditi presso l'illustre Österreichische Nationalbibliothek a Vienna.

Siamo forse in grado di fornire ulteriori dettagli su questa incredibile vicenda? Sì, c'è qualcosa di più.

Il decreto che ci interessa, emanato da Ferdinando III «motu proprio», garantisce un eterno, perpetuo privilegio in favore della famiglia Carrocci di Preci e sarebbe datato 28 novembre 1648, come riferisce Niccolò Antonio Cattani.

Fig. 214 - Il decreto di Ferdinando III relativo alla famiglia Carrocci, dagli *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 139

Ma dove potrebbe trovarsi, questo decreto? Come abbiamo detto, esso giace certamente tra i meandri scarsamente illuminati dalla Biblioteca Nazionale Austriaca. Ed è compito degli studiosi il cercarlo e ritrovarlo.

Per esempio, potrebbe essere contenuto in un volume il cui titolo è *Epistolae et decreta in modum libro formularis collecta*, relativo proprio a Ferdinando III e catalogato presso il Dipartimento dei Manoscritti e Libri Rari della Biblioteca con il numero 8463; oppure, in una lista di *Privilegien*, accordati dallo stesso Imperatore, con collocazione n. 360. Purtroppo non ci è possibile esplorare il contenuto di questi volumi senza effettuare un viaggio a Vienna, e così dobbiamo lasciare questa missione a quei ricercatori che fossero interessati ad approfondire questa storia.

Una cosa è certa: conosciamo come questo decreto era fatto, conosciamo la sua forma e le sue dimensioni. In effetti, sappiamo come esso dovrebbe presentarsi. Disponiamo infatti di un esemplare: un altro e diverso decreto, emesso da Ferdinando III il 6 novembre 1648 — solamente pochi giorni prima rispetto a quello concernente il nostro chirurgo preciano e la sua famiglia — e relativo a privilegi imperiali concessi all'abbazia benedettina di Fulda, nella Germania centrale.

Fig. 215 - Decreto emesso dall'Imperatore Ferdinando III che garantisce privilegi all'Abbazia di Fulda (6 novembre 1648), conservato presso l'Hessisches Staatsarchiv, Marburg (Germania), numero di catalogo Fulda-75

L'autorevole aspetto di questo decreto, accompagnato dal grande sigillo dell'Imperatore, assicurato alla pergamena per mezzo di un filo metallico, è probabilmente lo stesso del privilegio che fu consegnato nelle mani di Sigismondo Carrocci, il chirurgo di Preci che operò chirurgicamente un'Imperatrice del Sacro Romano Impero.

Chi può saperlo? Forse qualcuno, a Preci, nel leggere queste pagine, potrebbe sobbalzare nella propria poltrona e precipitarsi verso l'armadio, situato nel soggiorno della sua antica casa medievale: lì dentro, nella parte posteriore e più riposta di un oscuro ripiano, un piccolo oggetto, rosso e rotondo, potrebbe occhieggiare nel buio...

Perché proprio questa è stata la storia della Scuola Chirurgica Preciana: una storia di ritrovamenti, una storia di scoperte, un racconto di abilità e perizia. Una storia che ha avuto origine in un piccolo castello, costituito da una manciata di case medievali, che giacevano non lontano da Norcia e dai Monti Sibillini, nell'Italia centrale.

«Un piccolo Castello», scrisse Niccolò Antonio Cattani, «quale appunto si è quello delle Preci [...] è stato egli solito, in ogni tempo, a produrre degli Uomini non solo adatti ad apprendere ed esercitare qualsivoglia ragguardevole impiego, e nobile professione; ma dotati in oltre di spirito il più vivace e pronto».

Speriamo, con il presente saggio, di essere riusciti a contribuire a illuminare e celebrare lo spirito di Preci, la sua gloriosa storia, e i nomi illustri dei suoi chirurghi.

Perché la memoria, il nostro tesoro più importante, deve essere preservata e tramandata. Perché non prevalga l'oblio.

XI È che vò io più rintracciando i trapassati, se ve
ne sono ora de' viventi tali, che, soli, bastevoli farebbe-
ro a nobilitare qualsia Città, non che un piccolo Castello,
quale appunto si è quello delle Preci? E per tralasciare l'

verare, e che, con il clima del Castello delle Preci, che è sta-
to, egli solito, in ogni tempo, a produrre degli Uomini,
non solo adatti ad apprendere ed esercitare qualsivoglia
ragguardevole impiego, e nobile professione; ma dotati
in oltre di spirito il più vivace e pronto: come appunto lo.

Fig. 216 - Lo spirito di Preci, dagli *Opuscoli o dissertazioni fisico-mediche* di Niccolò Antonio Cattani (Assisi, 1745), p. 148 e 150

Fig. 217 - Preci

Michele Sanvico